

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

RAPORT INIȚIAL PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE DIN HOT-SPOT-URI ȘI CĂILE PRIORITARE DE PĂTRUNDERE

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4
- Experți plante

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I. (2022). *Raport inițial privind distribuția speciilor de plante alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	4
Metodologie	5
Specii țintă.....	5
Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare.....	5
Rezultate obținute.....	13
Date generale.....	13
Specii de îngrijorare pentru UE.....	19
Specii alogene invazive în arii naturale protejate.....	22
Bibliografie.....	25
<i>Anexa 1</i> Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în <i>hot-spot-uri</i>	26

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticul, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.), realizată în cadrul activității 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene (UE), Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017)**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, trebuie inventariate și cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene, stabilite prin subactivitatea 1.1.4., prin utilizarea de metode stabilite în subactivitatea 1.1.3. În cadrul acestei subactivități sunt culese date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc. Cartarea și inventarierea intensivă se realizează pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.1.2, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii. Activitatea presupune cunoștințe botanice solide ale experților, astfel încât aceștia să poată recunoaște speciile nou pătrunse. Observațiile sunt realizate anual, în lunile optime pentru dezvoltarea

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

speciilor invazive (iunie-noiembrie), de-a lungul unor transecte în cazul gărilor, porturilor, cursurilor de apă și a căilor de transport.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de plante alogene în ariile naturale protejate, precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene invazive de plante, în prezentul raport sunt prezentate informații privind rezultatele obținute pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele *hot-spot*.

Metodologie

Specii țintă

În activitatea de inventariere și cartare au fost vizate 130 de specii stabilite prin subactivitatea 1.1.2. Dintre acestea 36, sunt specii alogene de plante aflate pe lista de îngrijorare pentru UE, dar numai 10 au fost raportate pentru România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Elodea canadensis*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și, mai recent, *Ludwigia peploides* (Sîrbu et al. 2021). Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România (Tabel 1).

Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare

A fost utilizată metodologia stabilită în cadrul subactivității 1.1.3. (Anastasiu et al. 2019). Perioada de inventariere a fost cuprinsă între lunile iunie-noiembrie 2020. Publicarea rezultatelor a suferit, însă, unele întârzieri din cauza volumului mare de date înregistrate și necesitatea uniformizării acestora în condițiile în care sistemele de înregistrare a coordonatelor nu au fost întotdeauna cele indicate de către echipa GIS a proiectului.

Tabel 1. Speciile țintă pentru subactivitatea 1.1.5. (cele din casetele albastre nu au fost raportate din România, cele din casetele bej sunt raportate de diferite resurse bibliografice ca fiind prezente în România).

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
1	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Malvaceae	As	T	a	
2	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl.	Fabaceae	Austr	PhM	NA	DA
3	<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	Am N	PhM	d	
4	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	As E	PhM	d	DA
5	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Amaranthaceae	Am S	Hd	NA	DA
6	<i>Amaranthus albus</i> L.	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
7	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>blitoides</i>	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
8	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>reverchoni</i> Uline et Bray	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
9	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	Amaranthaceae	Md	T	d	
10	<i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. et Thévenau) N.Terracc.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
11	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
12	<i>Amaranthus emarginatus</i> Moq. ex Uline et Bray	Amaranthaceae	Trop	T	a	
13	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>graecizans</i>	Amaranthaceae	Md	T	a	
14	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	Amaranthaceae	Md	T	a	
15	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
16	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	Amaranthaceae	Am N	T	a	
17	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	
18	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
19	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Asteraceae	Am N	H	a	
20	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
21	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Fabaceae	Am N	PhN	d	
22	<i>Andropogon virginicus</i> L.	Poaceae	Am	H	NA	DA
23	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	Brassicaceae	Eur SE, Asia V	H	d	
24	<i>Artemisia annua</i> L.	Asteraceae	As (Eur SE ?)	T	d	
25	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclepiadaceae	Am N	H	d	DA
26	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azollaceae	Am N	HH	a	
27	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Asteraceae	Am N & C	PhN	NA	DA
28	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	Chenopodiaceae	As, Eur E	T	d	
29	<i>Bidens frondosa</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
30	<i>Bidens vulgatus</i> E.L. Greene	Asteraceae	Am N	T	a	
31	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Cabombaceae	Am N & S	HH	d	DA
32	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Am C & S	H	NA	DA
33	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	Poaceae	Am N	T	a	
34	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	Poaceae	Am S	H	NA	DA
35	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Convolvulaceae	Am N	T	a	
36	<i>Cyperus difformis</i> L.	Cyperaceae	Trop	T	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
37	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Fabaceae	Eur (C, Atl.-Md)	PhN	d	
38	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Am	T	a	
39	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Chenopodiaceae	Am trop	T	d	
40	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx) Torr. et A. Gray	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
41	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Compositae	Am (As) tr, subtr	T	a	
42	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	Poaceae	Afr	H	NA	DA
43	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	Pontederiaceae	Am S	HH	NA	DA
44	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	As	PhN	d	
45	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	DA
46	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St John	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	DA
47	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>annuus</i>	Compositae	Am N	TH	a	
48	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Compositae	Am N	TH	a	
49	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
50	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	Poaceae	As E	T	a	
51	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbiaceae	Am N	T	a	
52	<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae	Am N	PhN	d	
53	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Oleaceae	Am N	PhN	d	
54	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compositae	Am S	T	a	
55	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Compositae	Am C (Mexic)	T	a	
56	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
57	Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.	Compositae	Am N	TH-H	a	
58	Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel	Haloragaceae	Am S	Hd	NA	DA
59	Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	Compositae	Am N & S	Hd	NA	DA
60	Helianthus decapetalus L.	Compositae	Am N	H	d	
61	Helianthus tuberosus L.	Compositae	Am N	H	d	
62	Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	Apiaceae	As	T	NA	DA
63	Heracleum persicum Fischer	Apiaceae	As	T	NA	DA
64	Heracleum sosnowskyi Manden	Apiaceae	Caucaz	T	d	DA
65	Humulus scandens (Lour.) Merr.	Cannabaceae	As E	T	d	DA
66	Hydrocotyle ranunculoides L. f.	Apiaceae	Am N	HH	NA	DA
67	Impatiens glandulifera Royle	Balsaminaceae	As (Himalaia)	T	d	DA
68	Impatiens parviflora DC.	Balsaminaceae	As C	T	d	
69	Ipomoea purpurea Roth	Convolvulaceae	Am trop	T	d	
70	Iva xanthiifolia Nutt.	Compositae	Am N	T	a	
71	Juncus tenuis Willd.	Juncaceae	Am N	H	a	
72	Juniperus virginiana L.	Cupressaceae	Am N	Ph	d	
73	Lagarosiphon major (Ridley) Moss	Hydrocharitaceae	Afr	HH	NA	DA
74	Lemna minuta Kunth.	Lemnaceae	Am N, C, S	HH	a	
75	Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don	Fabaceae	As	H	NA	DA
76	Lindernia dubia (L.) Pennell	Linderniaceae	Am N	T	a	
77	Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliaceae	As E	PhLi	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
78	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA
79	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA
80	<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	As E	PhN	d	
81	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	Lygodiaceae	As	H	NA	DA
82	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	Araceae	Am	Hd	NA	DA
83	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Asteraceae	Am N	T	a	
84	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	Poaceae	As	T	NA	DA
85	<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	As E	PhM	d	
86	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Haloragidaceae	Am S	HH	d	DA
87	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	Haloragidaceae	Am N	HH	NA	DA
88	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae	Eur E, As subtrop	HH	d	
89	<i>Oenothera biennis</i> L.	Oenotheraceae	Am N	H	d	
90	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae	Md	H	d	
91	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Oxalidaceae	Am N	T-H	a	
92	<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalidaceae	Am N (+As E)	T-H	a	
93	<i>Panicum capillare</i> L.	Poaceae	Am N	T	d	
94	<i>Panicum miliaceum</i> L. sensu lato	Poaceae	As C,V	T	d	
95	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Compositae	Am	H	NA	DA
96	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
97	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
98	<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	Poaceae	Trop (Afr, Am)	H	a	
99	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Poaceae	As, Afr	H	NA	DA

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
100	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	Polygonaceae	As, Eur E	T	NA	DA
101	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Phytolaccaceae	As E	H	d	
102	<i>Phytolacca americana</i> L.	Phytolaccaceae	Am N	H	d	
103	<i>Populus × canadensis</i> Moench	Salicaceae	×	PhM	d	
104	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Am	PhN	NA	DA
105	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	As V, Eur SE	Ph	d	
106	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae	Am N	PhM	d	
107	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep	Fabaceae	As	PhLi	NA	DA
108	<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Am N	PhM	d	
109	<i>Reynoutria × bohemica</i> Chrtek & Chrtková	Polygonaceae	× (Eur C)	H	d	
110	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Polygonaceae	As E	G-H	d	
111	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai	Polygonaceae	As E	H	d	
112	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo	Asteraceae	As C, V	H	a	
113	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	
114	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
115	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	Lamiaceae	Am N	T	a	
116	<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch.	Salviniaceae	Am	HH	NA	
117	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
118	<i>Solidago canadensis</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
119	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Compositae	Am N	H	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
120	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae	Md	H	a	
121	<i>Symphotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) Nesom	Compositae	As	T	a	
122	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	Compositae	Am N	H	d	
123	<i>Symphotrichum salignum</i> (Willd.) G. L. Nesom	Compositae	hibrid	H	d	
124	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	Euphorbiaceae	As	PhM	NA	DA
125	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Fabaceae	Md	T	d	
126	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Hydrocharitaceae	Trop, subtrop	HH	d	
127	<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Bentham et Hooker fil. ex A. Gray	Compositae	Am N (C,S)	T	a	
128	<i>Veronica persica</i> Poir.	Plantaginaceae	As SV	T	a	
129	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	Compositae	Am N	T	a	
130	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Compositae	Am S	T	a	

Rezultate obținute

Date generale

În 2020 au fost inventariate în puncte fierbinți din întreaga țară 211 specii de plante alogene. Astfel, pe lângă speciile țintă, au fost notate și alte specii de plante alogene întâlnite. Baza de date cuprinde 7.821 de înregistrări (Fig. 1, Anexa 1).

Fig. 1. Distribuția înregistrărilor de specii de plante alogene în 2020
(primul an de inventariere)

Speciile cu peste 100 de înregistrări sunt: *Robinia pseudoacacia* (520 înregistrări), *Ambrosia artemisiifolia* (498 înregistrări), *Erigeron canadensis* (371 înregistrări), *Ailanthus altissima* (358 înregistrări), *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (339 înregistrări), *Erigeron annuus* subsp. *annuus* (318 înregistrări), *Prunus cerasifera* (314 înregistrări), *Amaranthus retroflexus* (297 înregistrări), *Amorpha fruticosa* (288 înregistrări), *Sorghum halepense* (270

înregistrări), *Elaeagnus angustifolia* (218 înregistrări), *Acer negundo* (216 înregistrări), *Morus alba* (196 înregistrări), *Artemisia annua* (165 înregistrări), *Helianthus tuberosus* (154 înregistrări), *Parthenocissus inserta* (119 înregistrări), *Echinocystis lobata* (116 înregistrări), *Lycium barbarum* (114 înregistrări), *Datura stramonium* (106 înregistrări), *Juglans regia* (105 înregistrări), *Reynoutria japonica* (101 înregistrări) (Tabel 2).

Datele de teren obținute în 2020 confirmă concentrări mari de specii alogene invazive în lungul căilor rutiere și feroviare, în porturi, în zone de graniță sau în lungul Dunării (Fig. 2).

Fig. 2. Distribuția a speciilor de plante alogene invazive în raport cu căile rutiere și feroviare, gări, porturi, aeroporturi, vămi (primul an de inventariere)

Tabel 2. Lista speciilor de plante alogene inventariate în puncte fierbinți în 2020 (sunt colorate speciile de îngrijorare pentru UE, precum și *Ambrosia artemisiifolia*, specie alogenă ce ar trebui eliminată în conformitate cu legislația națională)

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
1	Robinia pseudoacacia	520
2	Ambrosia artemisiifolia	498
3	Erigeron canadensis	371
4	Ailanthus altissima	358

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
5	Xanthium orientale subsp. italicum	339
6	Erigeron annuus subsp. annuus	318
7	Prunus cerasifera	314
8	Amaranthus retroflexus	297
9	Amorpha fruticosa	288
10	Sorghum halepense	270
11	Elaeagnus angustifolia	218
12	Acer negundo	216
13	Morus alba	196
14	Artemisia annua	165
15	Helianthus tuberosus	154
16	Parthenocissus inserta	119
17	Echinocystis lobata	116
18	Lycium barbarum	114
19	Datura stramonium	106
20	Juglans regia	105
21	Reynoutria japonica	101
22	Bassia scoparia	99
23	Portulaca oleracea	97
24	Gleditsia triacanthos	86
25	Solidago canadensis	83
26	Reynoutria × bohemica	81
27	Galinsoga parviflora	80
28	Armoracia rusticana	76
29	Morus nigra	70
30	Medicago sativa	69
31	Euphorbia maculata	66
32	Fraxinus pennsylvanica	62
33	Iva xanthiifolia	59
34	Xanthium spinosum	58
35	Phytolacca americana	53
36	Impatiens glandulifera	51
37	Amaranthus albus	48
38	Oxalis stricta	48
39	Asclepias syriaca	47
40	Xanthium strumarium	46
41	Juncus tenuis	41
42	Prunus persica	40
43	Prunus cerasus	39
44	Cuscuta campestris	38
45	Galinsoga quadriradiata	38
46	Populus × canadensis	36
47	Malus domestica	35
48	Veronica persica	34

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
49	<i>Amaranthus powellii</i>	33
50	<i>Abutilon theophrasti</i>	30
51	<i>Celtis occidentalis</i>	29
52	<i>Matricaria discoidea</i>	28
53	<i>Oenothera biennis</i>	26
54	<i>Oxalis corniculata</i>	26
55	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	26
56	<i>Catalpa bignonioides</i>	25
57	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	23
58	<i>Impatiens parviflora</i>	22
59	<i>Bidens frondosa</i>	20
60	<i>Helianthus annuus</i>	19
61	<i>Ipomoea purpurea</i>	19
62	<i>Eleusine indica</i>	18
63	<i>Oxalis dillenii</i>	18
64	<i>Amaranthus blitoides</i>	17
65	<i>Acorus calamus</i>	16
66	<i>Calendula officinalis</i>	16
67	<i>Panicum capillare</i>	16
68	<i>Cydonia oblonga</i>	15
69	<i>Prunus domestica</i>	15
70	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	15
71	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i>	14
72	<i>Amaranthus hybridus</i>	12
73	<i>Eriochloa villosa</i>	12
74	<i>Koelerutera paniculata</i>	12
75	<i>Rhus typhina</i>	12
76	<i>Vitis vinifera</i>	12
77	<i>Oenothera glazioviana</i>	11
78	<i>Rudbeckia laciniata</i>	11
79	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	11
80	<i>Ulmus pumila</i>	11
81	<i>Amaranthus deflexus</i>	10
82	<i>Fraxinus americana</i>	10
83	<i>Populus canescens</i>	10
84	<i>Solanum lycopersicum</i>	10
85	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	10
86	<i>Tanacetum parthenium</i>	10
87	<i>Hemerocallis fulva</i>	9
88	<i>Althaea rosea</i>	8
89	<i>Brassica juncea</i>	8
90	<i>Campsis radicans</i>	8
91	<i>Hibiscus syriacus</i>	8

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
92	Lemna minuta	8
93	Maclura pomifera	8
94	Paspalum paspalodes	8
95	Prunus armeniaca	8
96	Senecio inequidens	8
97	Triticum aestivum	8
98	Eclipta prostrata	7
99	Lepidium densiflorum	7
100	Prunus serotina	7
101	Ambrosia trifida	6
102	Celtis australis	6
103	Robinia viscosa	6
104	Vitis riparia	6
105	Amaranthus blitum subsp. blitum	5
106	Avena sativa	5
107	Citrullus lanatus	5
108	Hemerocallis lilio-asphodelus	5
109	Levisticum officinale	5
110	Sedum spurium	5
111	Sicyos angulatus	5
112	Symphoricarpos albus	5
113	Atriplex hortensis	4
114	Brassica napus	4
115	Cenchrus longispinus	4
116	Datura innoxia	4
117	Datura wrightii	4
118	Lonicera japonica	4
119	Melissa officinalis	4
120	Oenothera parviflora	4
121	Petunia parviflora	4
122	Phytolacca acinosa	4
123	Solanum rostratum	4
124	Tradescantia virginiana	4
125	Vallisneria spiralis	4
126	Vicia sativa	4
127	Amaranthus blitum subsp. oleraceus	3
128	Amaranthus caudatus	3
129	Antirrhinum majus	3
130	Buddleja davidii	3
131	Euphorbia prostrata	3
132	Juniperus virginiana	3
133	Malva crispa	3
134	Paulownia tomentosa	3

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
135	<i>Petunia × atkinsiana</i>	3
136	<i>Prunus avium</i>	3
137	<i>Rudbeckia hirta</i>	3
138	<i>Thladiantha dubia</i>	3
139	<i>Thuja orientalis</i>	3
140	<i>Zea mays</i>	3
141	<i>Aloecurus myosuroides</i>	2
142	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	2
143	<i>Amaranthus paniculatus</i>	2
144	<i>Amaranthus × soproniensis</i>	2
145	<i>Azolla filiculoides</i>	2
146	<i>Bassia sieversiana</i>	2
147	<i>Blitum virgatum</i>	2
148	<i>Commelina communis</i>	2
149	<i>Cosmos bipinnatus</i>	2
150	<i>Cytisus scoparius</i>	2
151	<i>Delosperma cooperi</i>	2
152	<i>Dipsacus strigosus</i>	2
153	<i>Elodea nuttallii</i>	2
154	<i>Euphorbia lathyris</i>	2
155	<i>Euphorbia marginata</i>	2
156	<i>Fallopia aubertii</i>	2
157	<i>Grindelia squarrosa</i>	2
158	<i>Laburnum anagyroides</i>	2
159	<i>Lepidium virginicum</i>	2
160	<i>Lonicera tatarica</i>	2
161	<i>Lupinus polyphyllus</i>	2
162	<i>Nicotiana glauca</i>	2
163	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	2
164	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>miliaceum</i>	2
165	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>rudivarum</i>	2
166	<i>Petunia axillaris</i>	2
167	<i>Physalis peruviana</i>	2
168	<i>Pinus sylvestris</i>	2
169	<i>Polygonum orientale</i>	2
170	<i>Pyrus communis</i>	2
171	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	2
172	<i>Spiraea vanhouttei</i>	2
173	<i>Syringa vulgaris</i>	2
174	<i>Tagetes erecta</i>	2
175	<i>Thuja occidentalis</i>	2
176	<i>Trigonella caerulea</i>	2
177	<i>Amaranthus crispus</i>	1

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Inregistrari
178	Ambrosia psilostachya	1
179	Anethum graveolens	1
180	Broussonetia papyrifera	1
181	Cosmos sulphureus	1
182	Cucurbita pepo	1
183	Dysphania ambrosioides	1
184	Dysphania botrys	1
185	Elsholtzia ciliata	1
186	Erechtites hieraciifolius	1
187	Ficus carica	1
188	Foeniculum vulgare	1
189	Forsythia suspensa	1
190	Gaillardia pulchella	1
191	Heliopsis helianthoides	1
192	Hibiscus trionum	1
193	Impatiens balfourii	1
194	Lobularia maritima	1
195	Mentha spicata	1
196	Philadelphus latifolia	1
197	Philadelphus pubescens	1
198	Pisum sativum	1
199	Portulaca grandiflora	1
200	Salix babylonica	1
201	Salvia officinalis	1
202	Sedum ochroleucum	1
203	Setaria verticilliformis	1
204	Solanum alatum	1
205	Sorghum bicolor	1
206	Styphnolobium japonicum	1
207	Symphyotrichum ciliatum	1
208	Symphyotrichum laeve	1
209	Symphyotrichum novae-angliae	1
210	Tagetes patula	1
211	Viola x wittrockiana	1

Specii de îngrijorare pentru UE

Speciile de plante de îngrijorare pentru UE inventariate în zone fierbinți sunt: *Ailanthus altissima* (Fig. 3), *Asclepias syriaca* (Fig. 4), *Elodea nuttallii* (Fig. 5) și *Impatiens glandulifera* (Fig. 6).

Fig. 3. Distribuția speciei *Ailanthus altissima* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2020. Se observă prezența acesteia în lungul căilor rutiere, în lungul Dunării, în zona litorală, dar și în arii naturale protejate precum Parcul Natural Porțile de Fier și Delta Dunării.

Fig. 4. Distribuția speciei *Asclepias syriaca* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2020. Se observă prezența acesteia în partea de vest a țării, fără o corelare cu căile rutiere. Planta este prezentă în câteva puncte din lungul Dunării, inclusiv în Parcul Natural Porțile de Fier.

Fig. 5. Distribuția speciei *Elodea nuttallii* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2020. Se observă prezența în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Fig. 6. Distribuția speciei *Impatiens glandulifera* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2020. Prezența plantei este corelată cu corpurile de apă din zona montană. Este înregistrată prezența și în parcuri naturale/ naționale sau în proximitatea acestora: Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Național Cozia, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului.

Specii alogene invazive în arii naturale protejate

Din totalul înregistrărilor efectuate, 837 au fost în arii naturale protejate (Tabel 3, Fig. 7). Cele mai multe înregistrări au fost pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării – 296 înregistrări pentru 30 de specii și subspecii. Această concentrare mare este explicată de foarte mulți factori care acționează la nivelul acestei arii. În primul rând este vorba despre factorul apă, care reprezintă un bun vector pentru semințe, fructe și alte părți de plante alogene. Apoi, transportul, turismul, procesul de urbanizare și de cultivare a unor specii ornamentale sunt alți factori ce contribuie la favorizarea invaziilor vegetale în Delta Dunării. Pe locul al doilea ca număr de înregistrări se află Parcul Natural Porțile de Fier, care este în aproximativ aceeași poziție ca și Delta Dunării în ceea ce privește factorii care favorizează invaziile speciilor de plante alogene. În ambele situații se adaugă și unele practici forestiere (plantare de *Ailanthus altissima*, *Fraxinus pennsylvanica* etc.).

La capătul opus se află Ceahlăul și Retezatul, fiecare arie cu câte o singură specie alogenă invazivă înregistrată (Tabel 3).

Tabel 3. Lista speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din arii naturale protejate

Arie naturală protejată	Tip	Suprafață_ha	Înregistrări	Specii
Ceahlau	Parc National	7739.05	1	<i>Reynoutria × bohemica</i>
Cheile Bicazului - Hasmaș	Parc National	6933.23	6	<i>Reynoutria japonica</i> ; <i>Reynoutria × bohemica</i> ; <i>Prunus cerasifera</i>
Comana	Parc Natural	24962.90	40	<i>Gleditsia triacanthos</i> ; <i>Symphoricarpos albus</i> ; <i>Robinia pseudoacacia</i> ; <i>Morus alba</i> ; <i>Acer negundo</i> ; <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> ; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ; <i>Erigeron annuus</i> ; <i>Amaranthus albus</i> ; <i>Erigeron canadensis</i> ; <i>Amaranthus retroflexus</i> ; <i>Sorghum halepense</i> ; <i>Datura stramonium</i> ; <i>Oxalis stricta</i> ; <i>Portulaca oleracea</i>
Defileul Muresului Superior	Parc Natural	9494.06	2	<i>Impatiens glandulifera</i>
Delta Dunării	Rezervatia Biosferei	578848.00	296	<i>Ailanthus altissima</i> ; <i>Elaeagnus angustifolia</i> ; <i>Amorpha fruticosa</i> ; <i>Paspalum paspalodes</i> ; <i>Robinia pseudoacacia</i> ; <i>Iva xanthiifolia</i> ; <i>Ambrosia psilostachya</i> ; <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> ; <i>Amaranthus retroflexus</i> ; <i>Sorghum halepense</i> ; <i>Amaranthus blitoides</i> ; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ; <i>Chenopodium ambrosioides</i> ; <i>Acorus calamus</i> ; <i>Lemna minuta</i> ; <i>Erigeron canadensis</i> ; <i>Xanthium spinosum</i> ; <i>Euphorbia maculata</i> ; <i>Vallisneria</i>

Arie naturală protejată	Tip	Suprafață_ha	Înregistrări	Specii
				<i>spiralis; Petunia parviflora; Elodea nuttallii; Bidens frondosus; Artemisia annua; Cuscuta campestris; Morus alba; Datura stramonium; Phytolacca americana; Helianthus tuberosus; Oenothera biennis;</i>
Domogled - Valea Cernei	Parc National	61190.00	8	<i>Robinia pseudoacacia; Tanacetum parthenium; Impatiens balfourii;</i>
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategul	Parc Natural	100487.00	88	<i>Vitis riparia; Robinia pseudoacacia; Morus alba; Echinocystis lobata; Juglans regia; Gleditsia triacanthos; Fraxinus pennsylvanica; Amorpha fruticosa; Populus ×canadensis; Prunus cerasifera; Helianthus tuberosus; Reynoutria japonica; Vitis vinifera; Ambrosia artemisiifolia; Rudbeckia hirta;</i>
Geoparcul Platoul Mehedinti	Parc Natural	106492.00	16	<i>Oenothera biennis; Robinia pseudoacacia; Ambrosia artemisiifolia; Erigeron annuus; Melissa officinalis; Tanacetum parthenium; Pinus sylvestris;</i>
Gradistea Muncelului - Cioclovina	Parc Natural	38116.30	9	<i>Robinia pseudoacacia; Armoracia rusticana; Ambrosia artemisiifolia; Erigeron canadensis; Erigeron annuus;</i>
Lunca Muresului	Parc Natural	17354.90	9	<i>Asclepias syriaca; Amorpha fruticosa; Prunus cerasifera; Artemisia annua; Portulaca oleracea; Acer negundo;</i>
Muntii Maramuresului	Parc Natural	133419.00	5	<i>Impatiens glandulifera; Reynoutria x bohemica; Armoracia rusticana; Matricaria discoidea; Juncus tenuis;</i>
Portile de Fier	Parc Natural	128196.00	260	<i>Buddleja davidii; Robinia pseudoacacia; Asclepias syriaca; Xanthium spinosum; Morus nigra; Phytolacca americana; Ambrosia artemisiifolia; Portulaca oleracea; Elaeagnus angustifolia; Ailanthus altissima; Prunus cerasifera; Juglans regia; Echinocystis lobata; Morus alba; Amorpha fruticosa; Artemisia annua; Conyza canadensis; Datura stramonium; Sorghum halepense; Prunus persica; Amaranthus retroflexus; Xanthium strumarium; Medicago sativa; Euphorbia maculata; Amaranthus blitoides; Ipomoea purpurea; Calendula officinalis; Parthenocissus inserta; Helianthus annuus; Bidens frondosa; Erigeron annuus; Lycium barbarum; Oxalis corniculata; Althaea rosea; Catalpa bignonioides; Acer negundo; Rhus typhina; Fraxinus pennsylvanica; Erigeron canadensis; Xanthium orientale subsp. italicum; Galinsoga parviflora;</i>
Putna - Vrancea	Parc Natural	38190.00	95	<i>Robinia pseudoacacia; Armoracia rusticana; Helianthus tuberosus; Levisticum officinale; Cydonia oblonga; Iva xanthiifolia; Ailanthus altissima; Robinia viscosa; Prunus pissardii; Prunus cerasifera; Juglans regia; Hemerocallis lilio-asphodelus; Erigeron annuus; Parthenocissus quinquefolia; Kochia scoparia; Erigeron canadensis; Acer negundo; Parthenocissus inserta; Iva xanthifolia</i>

Arie naturală protejată	Tip	Suprafață_ha	Înregistrări	Specii
Retezat	Parc National	38117.10	2	<i>Matricaria discoidea</i>

Fig. 7. Distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate din România

Bibliografie

- Anastasiu P. (manager tehnic, coordonator activitate) (2019). Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Sîrbu I.M., Anastasiu P., Urziceanu M., Șesan T.E. (2021). First ascertainable record of *Ludwigia peploides* from Romania. *Contribuții Botanice*, 56: 13-27.

Anexa 1 Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în hot-spot-uri

ID	Sp_inv	Experti	Long	Lat	Judet	Localitate	Abundență	Stadiu_viata	Rep_rasp
1	Reynoutria japonica	SPA	25.385246	46.956089	HR	Vale (Toplita Vale)	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2	Reynoutria japonica	SPA	25.555790	46.962027	HR	Borsec	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3	Reynoutria japonica	SPA	25.348163	46.925597	HR	Toplita	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
4	Reynoutria japonica	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
5	Helianthus tuberosus	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
6	Impatiens glandulifera	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
7	Erigeron canadensis	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
8	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
9	Galinsoga quadriradiata	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
10	Juncus tenuis	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
11	Reynoutria japonica	SPA	25.788429	46.791406	HR	Lacu Rosu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
12	Juncus tenuis	SPA	25.394594	46.679686	HR	Borzont	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
13	Reynoutria japonica	SPA	25.070854	46.590595	MS	Sovata	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
14	Impatiens glandulifera	SPA	25.108707	46.957292	MS	Lunca Bradului	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
15	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.754458	46.852205	MS	Brancovenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
16	Robinia pseudoacacia	SPA	24.754458	46.852205	MS	Brancovenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
17	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
18	Robinia pseudoacacia	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
19	Solidago canadensis	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
20	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
21	Echinocystis lobata	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
22	Acer negundo	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
23	Robinia pseudoacacia	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
24	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	24.665307	46.408123	MS	Baluseri	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
25	Robinia pseudoacacia	SPA	24.722178	46.317732	MS	Nades	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

26	Solidago canadensis	SPA	24.722178	46.317732	MS	Nades	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
27	Reynoutria japonica	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
28	Acer negundo	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
29	Solidago canadensis	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
30	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
31	Thuja occidentalis	SPA	24.960215	46.194366	MS	Saschiz	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
32	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	25.093709	46.051096	BV	Viscri	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
33	Oenothera parviflora	SPA	25.670339	45.717053	BV	Harman	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
34	Solidago canadensis	SPA	25.670339	45.717053	BV	Harman	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
35	Reynoutria japonica	SPA	25.636347	45.614975	BV	Brasov	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
36	Impatiens glandulifera	SPA	25.541387	45.515232	BV	Predeal	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
37	Impatiens glandulifera	SPA	25.555936	45.357259	PH	Sinaia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
38	Reynoutria japonica	SPA	25.555936	45.357259	PH	Sinaia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
39	Oxalis corniculata	SPA	26.428881	44.998926	PH	Mizil	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
40	Impatiens glandulifera	SPA	24.859500	45.680900	BV	Lisa	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
41	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.859500	45.680900	BV	Lisa	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
42	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.649706	45.715330	SB	Arpasu de Sus	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
43	Rudbeckia laciniata	SPA	24.649706	45.715330	SB	Arpasu de Sus	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
44	Rudbeckia laciniata	SPA	24.310614	45.715330	SB	Turnu Rosu	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
45	Oenothera parviflora	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
46	Robinia pseudoacacia	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
47	Juncus tenuis	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
48	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
49	Ailanthus altissima	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
50	Impatiens glandulifera	SPA	23.998527	45.128840	VL	Maldaresti (Ciupa)	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
51	Sorghum halepense	SPA	24.362279	45.100372	VL	Ramnicu Valcea	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
52	Robinia pseudoacacia	SPA	24.292281	45.370427	VL	Calinesti	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
53	Ambrosia artemisiifolia	SPA	24.292281	45.370427	VL	Calinesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
54	Robinia pseudoacacia	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

55	Morus alba	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
56	Ambrosia artemisiifolia	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
57	Robinia pseudoacacia	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
58	Reynoutria japonica	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
59	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
60	Impatiens glandulifera	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
61	Robinia pseudoacacia	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
62	Acer negundo	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
63	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
64	Acer negundo	SPA	24.367947	45.166450	VL	Lunca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
65	Robinia pseudoacacia	SPA	24.367947	45.166450	VL	Lunca	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
66	Oenothera biennis	SPA	22.544528	44.828984	MH	Ciresu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
67	Robinia pseudoacacia	SPA	22.544528	44.828984	MH	Ciresu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
68	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.540716	44.885261	MH	Podeni	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
69	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.511042	44.906344	MH	Gornenti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
70	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
71	Melissa officinalis	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
72	Tanacetum parthenium	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
73	Pinus sylvestris	SPA	22.515683	44.921722	MH	Gornenti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
74	Buddleja davidii	SPA	22.476231	44.737041	MH	Ilovita	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
75	Robinia pseudoacacia	SPA	22.476231	44.737041	MH	Ilovita	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
76	Robinia pseudoacacia	SPA	22.491462	44.971894	MH	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
77	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
78	Erigeron canadensis	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
79	Robinia pseudoacacia	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
80	Robinia pseudoacacia	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
81	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
82	Erigeron canadensis	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
83	Melissa officinalis	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

84	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
85	Morus alba	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
86	Ailanthus altissima	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
87	Tanacetum parthenium	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
88	Impatiens balfourii	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
89	Robinia pseudoacacia	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
90	Eriochloa villosa	SPA	22.302903	45.160129	CS	Teregova	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
91	Reynoutria japonica	SPA	22.302903	45.160129	CS	Teregova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
92	Reynoutria japonica	SPA	22.311427	45.084174	CS	Domasnea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
93	Tanacetum parthenium	SPA	22.297382	45.252049	CS	Sadova Veche	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
94	Reynoutria japonica	SPA	21.777010	45.346221	CS	Ocna de Fier	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
95	Asclepias syriaca	SPA	21.367096	44.834773	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
96	Asclepias syriaca	SPA	21.646680	44.704617	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
97	Ipomoea purpurea	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
98	Parthenocissus inserta	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
99	Lycium barbarum	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
100	Robinia pseudoacacia	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
101	Helianthus tuberosus	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
102	Prunus cerasifera	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
103	Gleditsia triacanthos	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
104	Morus alba	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
105	Juglans regia	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
106	Vitis vinifera	SPA	23.679111	46.217930	AB	Teius	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
107	Helianthus tuberosus	SPA	23.679111	46.217930	AB	Teius	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
108	Helianthus tuberosus	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojejde	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
109	Robinia pseudoacacia	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojejde	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
110	Juglans regia	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojejde	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
111	Eriochloa villosa	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojejde	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
112	Vitis vinifera	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojejde	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

113	Amaranthus retroflexus	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojejdea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
114	Robinia pseudoacacia	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojejdea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
115	Juglans regia	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojejdea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
116	Artemisia annua	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
117	Robinia pseudoacacia	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
118	Triticum aestivum	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
119	Prunus cerasifera	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
120	Helianthus annuus	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
121	Helianthus tuberosus	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
122	Ailanthus altissima	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
123	Acer negundo	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
124	Prunus cerasifera	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
125	Robinia pseudoacacia	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
126	Populus x canadensis	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
127	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
128	Parthenocissus inserta	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
129	Ailanthus altissima	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
130	Amaranthus retroflexus	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
131	Amaranthus powellii	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
132	Acer negundo	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
133	Vitis vinifera	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
134	Amorpha fruticosa	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
135	Amorpha fruticosa	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
136	Acer negundo	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
137	Juglans regia	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
138	Robinia pseudoacacia	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
139	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
140	Helianthus tuberosus	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
141	Ailanthus altissima	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

142	Erigeron canadensis	SPA	23.540604	46.021932	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
143	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
144	Morus alba	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
145	Juglans regia	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
146	Asclepias syriaca	SPA	24.009808	46.220762	AB	sona	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
147	Asclepias syriaca	SPA	23.977823	46.218546	AB	Lunca Tarnavei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
148	Asclepias syriaca	SPA	23.929228	46.177003	AB	Blaj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
149	Foeniculum vulgare	SPA	23.929228	46.177003	AB	Blaj	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
150	Ailanthus altissima	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
151	Robinia pseudoacacia	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
152	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
153	Erigeron canadensis	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
154	Fraxinus americana	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
155	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
156	Prunus cerasifera	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
157	Amorpha fruticosa	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
158	Gleditsia triacanthos	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
159	Morus alba	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
160	Lycium barbarum	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
161	Medicago sativa	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
162	Acer negundo	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
163	Amaranthus retroflexus	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
164	Echinocystis lobata	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
165	Solidago canadensis	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
166	Echinocystis lobata	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
167	Robinia pseudoacacia	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
168	Acer negundo	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
169	Morus alba	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
170	Parthenocissus inserta	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

171	Robinia pseudoacacia	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
172	Symphotrichum lanceolatum	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
173	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
174	Amaranthus retroflexus	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
175	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
176	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
177	Robinia pseudoacacia	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
178	Morus alba	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
179	Juglans regia	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
180	Acer negundo	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
181	Catalpa bignonioides	SPA	23.000720	45.752005	HD	Calanu Mic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
182	Acer negundo	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
183	Prunus cerasifera	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
184	Morus alba	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
185	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
186	Robinia pseudoacacia	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
187	Robinia pseudoacacia	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
188	Acer negundo	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
189	Lycium barbarum	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
190	Catalpa bignonioides	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
191	Robinia pseudoacacia	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
192	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
193	Fraxinus americana	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
194	Robinia pseudoacacia	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
195	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
196	Fraxinus americana	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
197	Gleditsia triacanthos	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
198	Populus x canadensis	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
199	Morus alba	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

200	Prunus cerasifera	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
201	Juglans regia	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
202	Catalpa bignonioides	SPA	22.996156	45.669155	HD	Bretea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
203	Robinia pseudoacacia	SPA	22.996156	45.669155	HD	Bretea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
204	Prunus cerasifera	SPA	22.996156	45.669155	HD	Bretea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
205	Parthenocissus inserta	SPA	22.996156	45.669155	HD	Bretea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
206	Morus alba	SPA	22.998020	45.647442	HD	Bretea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
207	Amorpha fruticosa	SPA	22.998020	45.647442	HD	Bretea	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
208	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.998020	45.647442	HD	Bretea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
209	Populus x canadensis	SPA	22.998020	45.647442	HD	Bretea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
210	Juglans regia	SPA	22.998020	45.647442	HD	Bretea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
211	Ailanthus altissima	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
212	Gleditsia triacanthos	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
213	Robinia pseudoacacia	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
214	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
215	Morus alba	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
216	Catalpa bignonioides	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
217	Vitis riparia	SPA	22.985061	45.615508	HD	Hateg	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
218	Robinia pseudoacacia	SPA	22.985061	45.615508	HD	Hateg	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
219	Robinia pseudoacacia	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
220	Morus alba	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
221	Echinocystis lobata	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
222	Juglans regia	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
223	Gleditsia triacanthos	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
224	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
225	Amorpha fruticosa	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
226	Populus x canadensis	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
227	Robinia pseudoacacia	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
228	Prunus cerasifera	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

229	Robinia pseudoacacia	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
230	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
231	Echinocystis lobata	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
232	Helianthus tuberosus	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
233	Robinia pseudoacacia	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
234	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
235	Echinocystis lobata	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
236	Helianthus tuberosus	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
237	Robinia pseudoacacia	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
238	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
239	Echinocystis lobata	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
240	Helianthus tuberosus	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
241	Reynoutria japonica	SPA	23.095163	45.513746	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
242	Amorpha fruticosa	SPA	23.095163	45.513746	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
243	Robinia pseudoacacia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
244	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
245	Helianthus tuberosus	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
246	Reynoutria japonica	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
247	Amorpha fruticosa	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
248	Prunus cerasifera	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
249	Juglans regia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
250	Vitis vinifera	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
251	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
252	Helianthus tuberosus	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
253	Juglans regia	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
254	Robinia pseudoacacia	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
255	Rudbeckia hirta	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
256	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
257	Reynoutria japonica	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

258	Robinia pseudoacacia	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
259	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
260	Echinocystis lobata	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
261	Robinia pseudoacacia	SPA	23.205294	45.465053	HD	Crivadia	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
262	Robinia pseudoacacia	SPA	23.232645	45.450711	HD	Merisor	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
263	Vitis riparia	SPA	23.232645	45.450711	HD	Merisor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
264	Robinia pseudoacacia	SPA	23.286916	45.445848	HD	Banita	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
265	Reynoutria japonica	SPA	23.357164	45.444305	HD	Petrosani	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
266	Robinia pseudoacacia	SPA	23.357164	45.444305	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
267	Catalpa bignonioides	SPA	23.364348	45.437402	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
268	Reynoutria japonica	SPA	23.364348	45.437402	HD	Petrosani	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
269	Parthenocissus inserta	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
270	Acer negundo	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
271	Catalpa bignonioides	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
272	Reynoutria japonica	SPA	23.371659	45.406951	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
273	Robinia pseudoacacia	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
274	Reynoutria japonica	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
275	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
276	Echinocystis lobata	SPA	23.346497	45.374930	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
277	Robinia pseudoacacia	SPA	23.079012	45.317398	HD	Valea de Brazi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
278	Robinia pseudoacacia	SPA	23.032228	45.304799	HD	Campul lui Neag	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
279	Matricaria discoidea	SPA	22.907244	45.321082	HD	Muntii Retezat	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
280	Solidago canadensis	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
281	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
282	Prunus domestica	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
283	Reynoutria japonica	SPA	23.277122	45.371349	HD	Vulcan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
284	Symphotrichum lanceolatum	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

285	Reynoutria japonica	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
286	Helianthus tuberosus	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
287	Prunus cerasifera	SPA	22.775031	47.526650	SM	Acas	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
288	Robinia pseudoacacia	SPA	22.775031	47.526650	SM	Acas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
289	Amorpha fruticosa	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
290	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
291	Eriochloa villosa	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
292	Juglans regia	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
293	Robinia pseudoacacia	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
294	Prunus cerasifera	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
295	Robinia pseudoacacia	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
296	Morus alba	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
297	Ailanthus altissima	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
298	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
299	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
300	Juglans regia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
301	Amaranthus albus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativa)
302	Amaranthus retroflexus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
303	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
304	Sorghum halepense	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
305	Datura stramonium	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
306	Morus alba	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
307	Robinia pseudoacacia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
308	Amaranthus retroflexus	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
309	Populus x canadensis	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
310	Robinia pseudoacacia	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
311	Prunus cerasifera	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
312	Prunus cerasifera	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
313	Robinia pseudoacacia	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

314	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
315	Populus x canadensis	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
316	Robinia pseudoacacia	SPA	22.502024	47.559977	SM	Hotoan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
317	Xanthium spinosum	SPA	22.502024	47.559977	SM	Hotoan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
318	Prunus cerasifera	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
319	Fraxinus americana	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
320	Robinia pseudoacacia	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
321	Populus x canadensis	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
322	Syringa vulgaris	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
323	Juglans regia	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
324	Gleditsia triacanthos	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
325	Robinia pseudoacacia	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
326	Prunus cerasifera	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
327	Sorghum halepense	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
328	Datura stramonium	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
329	Acer negundo	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
330	Juglans regia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
331	Prunus cerasifera	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
332	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
333	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
334	Robinia pseudoacacia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
335	Malus domestica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
336	Amorpha fruticosa	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
337	Sorghum halepense	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
338	Prunus persica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
339	Ailanthus altissima	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
340	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
341	Brassica napus	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
342	Populus x canadensis	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

343	Symphoricarpos albus	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
344	Acer negundo	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
345	Robinia pseudoacacia	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
346	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
347	Erigeron canadensis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
348	Amaranthus retroflexus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
349	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
350	Prunus cerasifera	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
351	Campsis radicans	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
352	Parthenocissus inserta	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
353	Brassica napus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
354	Morus alba	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
355	Ailanthus altissima	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
356	Ipomoea purpurea	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
357	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
358	Galinsoga parviflora	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
359	Calendula officinalis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
360	Reynoutria japonica	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
361	Oxalis corniculata	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
362	Solidago canadensis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
363	Oenothera biennis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
364	Cosmos sulphureus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
365	Petunia axillaris	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
366	Amaranthus deflexus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
367	Oxalis corniculata	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
368	Oxalis stricta	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
369	Physalis peruviana	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
370	Phytolacca acinosa	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
371	Phytolacca americana	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

372	Acer negundo	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
373	Prunus cerasifera	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
374	Celtis occidentalis	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
375	Aloecurus myosuroides	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
376	Euphorbia lathyris	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
377	Reynoutria japonica	SPA	23.310860	47.904876	SM	Calinesti-Oas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
378	Amorpha fruticosa	SPA	23.311319	47.886043	SM	Calinesti-Oas	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
379	Asclepias syriaca	SPA	23.311319	47.886043	SM	Calinesti-Oas	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
380	Robinia pseudoacacia	SPA	23.176959	48.020247	SM	Batarci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
381	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	23.185634	48.023308	SM	Batarci	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
382	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.180830	48.020200	SM	Batarci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
383	Ambrosia artemisiifolia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
384	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
385	Datura stramonium	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
386	Sorghum halepense	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
387	Amaranthus retroflexus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
388	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
389	Erigeron canadensis	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
390	Robinia pseudoacacia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
391	Artemisia annua	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
392	Amaranthus retroflexus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
393	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
394	Erigeron canadensis	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
395	Reynoutria japonica	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
396	Robinia pseudoacacia	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
397	Sorghum halepense	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
398	Helianthus tuberosus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
399	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

400	Oenothera glazioviana	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
401	Lycium barbarum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
402	Helianthus tuberosus	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
403	Sorghum halepense	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
404	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
405	Cuscuta campestris	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
406	Robinia pseudoacacia	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
407	Amaranthus retroflexus	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
408	Ailanthus altissima	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
409	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
410	Erigeron canadensis	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
411	Bassia scoparia	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
412	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
413	Datura stramonium	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
414	Artemisia annua	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
415	Amaranthus retroflexus	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
416	Lycium barbarum	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
417	Iva xanthiifolia	CPE	27.622112	44.799732	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
418	Bassia scoparia	CPE	27.622112	44.799732	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
419	Amaranthus retroflexus	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
420	Artemisia annua	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
421	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
422	Erigeron canadensis	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
423	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
424	Datura stramonium	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
425	Amaranthus retroflexus	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
426	Iva xanthiifolia	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

427	Bassia scoparia	CPE	27.616653	44.802147	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
428	Sorghum halepense	CPE	27.616653	44.802147	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
429	Iva xanthiifolia	CPE	27.705023	44.784340	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
430	Datura stramonium	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
431	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
432	Datura wrightii	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
433	Datura stramonium	CPE	27.709290	44.784546	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
434	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.709290	44.784546	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
435	Artemisia annua	CPE	27.756266	44.840733	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
436	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.756266	44.840733	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
437	Xanthium spinosum	CPE	27.756266	44.840733	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
438	Datura stramonium	CPE	27.756266	44.840733	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
439	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.761774	44.918304	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
440	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.761774	44.918304	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
441	Sorghum halepense	CPE	27.761774	44.918304	BR	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
442	Amaranthus retroflexus	CPE	27.761774	44.918304	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
443	Iva xanthiifolia	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
444	Bassia scoparia	CPE	27.899721	45.115669	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
445	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
446	Amaranthus retroflexus	CPE	27.899721	45.115669	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
447	Datura stramonium	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
448	Amorpha fruticosa	CPE	27.924246	45.168980	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
449	Lemna minuta	CPE	27.924246	45.168980	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
450	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	28.031784	45.007626	BR	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
451	Erigeron canadensis	CPE	28.031784	45.007626	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

452	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
453	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
454	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
455	<i>Abutilon theophrasti</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
456	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
457	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
458	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
459	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
460	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
461	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
462	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
463	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
464	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
465	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
466	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
467	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
468	<i>Xanthium spinosum</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
469	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
470	<i>Artemisia annua</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
471	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
472	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
473	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
474	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
475	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
476	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
477	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
478	<i>Morus alba</i>	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
479	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

480	Amaranthus retroflexus	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
481	Datura stramonium	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
482	Reynoutria japonica	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
483	Acer negundo	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
484	Erigeron canadensis	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
485	Ambrosia artemisiifolia	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
486	Amaranthus retroflexus	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
487	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
488	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
489	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.426764	44.374713	CT	iesire din Mihail Kogalniceanu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
490	Robinia pseudoacacia	FMA	28.426764	44.374713	CT	iesire din Mihail Kogalniceanu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
491	Elaeagnus angustifolia	FMA	27.863786	44.755250	CT	intrare in Giurgeni, aproape de pod	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
492	Elaeagnus angustifolia	FMA	27.764082	44.817636	BR	Bertestii de Sus- iesire din localitate spre Bertestii de Jos	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
493	Amorpha fruticosa	FMA	27.753150	44.842072	BR	Bertestii de Jos - iesire din localitate spre Spiru Haret	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
494	Ailanthus altissima	FMA	27.748783	44.882284	BR	Spiru Haret - iesire din localitate spre Cuza Voda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
495	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	27.748783	44.882284	BR	margine canal irigatii, Spiru Haret - iesire din localitate spre Cuza Voda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
496	Robinia pseudoacacia	FMA	27.818642	45.025695	BR	Tufesti - iesire din localitate spre Gropeni, margine DJ 212	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

497	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	27.887574	45.086366	BR	Gropeni- iesire din localitate spre Tichilesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
498	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	27.887574	45.086366	BR	Gropeni- iesire din localitate spre Tichilesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
499	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	27.916743	45.161997	BR	langa termocentrala Chiscani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
500	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.903269	45.217054	BR	langa Lacul Sarat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
501	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.903980	45.216085	BR	langa Lacul Sarat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
502	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.889528	45.421373	GL	Traian, langa Vila Siret, catre lunca Siretului, 10.10.2019	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
503	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.826619	45.420873	GL	Traian, langa Vila Siret Branistea, drum ce	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
504	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.724611	45.418379	GL	margineste malul Lacului Potcoava	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
505	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	27.724611	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
506	<i>Lycium barbarum</i>	FMA	27.724611	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
507	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	27.694581	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
508	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	27.681915	45.481284	GL	Piscu, lunca Siretului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
509	<i>Echinocystis lobata</i>	FMA	27.681915	45.480671	GL	Piscu, lunca Siretului	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
510	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	FMA	27.702196	45.480671	GL	Piscu, lunca Siretului	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
511	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	27.702196	45.482107	GL	Piscu, lunca paraului Suhurlui	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
512	<i>Xanthium spinosum</i>	FMA	27.712533	45.482107	GL	Piscu, lunca paraului Suhurlui, aproape de Siret	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
513	<i>Lycium barbarum</i>	FMA	27.709742	45.523083	GL	iesire din Piscu, spre Vames	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

514	Ailanthus altissima	FMA	27.709742	45.527893	GL	intrare in Vames dinspre Piscu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
515	Lycium barbarum	FMA	27.709954	45.527893	GL	intrare in Vames dinspre Piscu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
516	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.704377	45.527269	GL	Vames, margine DN25	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
517	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.704377	45.532233	GL	Vames	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
518	Ailanthus altissima	FMA	27.704377	45.532233	GL	Vames	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
519	Lycium barbarum	FMA	27.669053	45.532233	GL	Vames	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
520	Amorpha fruticosa	FMA	27.621279	45.526659	GL	Vames, lunca Siretului Tudor Vladimirescu,	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
521	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.617334	45.557849	GL	margine dig Lacul Talabasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
522	Amorpha fruticosa	FMA	27.599602	45.553958	GL	Tudor Vladimirescu, lunca Siretului	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
523	Amorpha fruticosa	FMA	27.571114	45.547924	GL	Hanu Conachi, lunca Siret	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
524	Robinia pseudoacacia	FMA	27.509697	45.594435	GL	Hanu Conachi, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
525	Echinocystis lobata	FMA	27.565540	45.622887	GL	Liesti, lunca Siretului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
526	Robinia pseudoacacia	FMA	27.563629	45.597373	GL	Liesti, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
527	Robinia pseudoacacia	FMA	27.570055	45.590028	GL	Hanu Conachi spre Fundeni, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
528	Robinia pseudoacacia	FMA	27.521933	45.581946	GL	Hanu Conachi, padure de salcam, intrare in rezervatia Dunele de la Hanu Conachi aproape de	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
529	Xanthium spinosum	FMA	27.524304	45.523389	GL	Namoloasa, pe malul paraului Ramnicul Sarat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
530	Amorpha fruticosa	FMA	27.533528	45.523826	VN	Lunca Siret, Nanesti spre Namoloasa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

531	Amorpha fruticosa	FMA	27.600096	45.524704	GL	Lunca Siret, intrare in Namoloasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
532	Amorpha fruticosa	FMA	27.600096	45.542367	GL	Lunca Siretului, Namoloasa Sat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
533	Amorpha fruticosa	FMA	27.678507	45.475889	BR	Lunca Siretului, Corbu Vechi, 11.10.2019	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
534	Amorpha fruticosa	FMA	27.732271	45.440354	BR	Lunca Siretului, Manastirea Maxineni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
535	Amorpha fruticosa	FMA	27.723967	45.414427	BR	Lunca Buzaului, Voinesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
536	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	27.723967	45.414427	BR	Lunca Buzaului, Voinesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
537	Amorpha fruticosa	FMA	27.800353	45.402078	BR	Vamesu, pe malul Siretului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
538	Amorpha fruticosa	FMA	27.838241	45.398511	BR	Lunca Siretului, langa Cotu Mihalea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
539	Amorpha fruticosa	FMA	27.991462	45.290513	BR	Lunca Dunarii, langa trecere bac Smardan aproape de	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
540	Ailanthus altissima	FMA	28.691873	44.544411	CT	Manastirea Histria, 21.09.2019	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
541	Ailanthus altissima	FMA	28.698788	44.558932	CT	aproape de intrarea in Istria	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
542	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.816988	44.623019	CT	grindul Lupilor, spre canalul 2, 21.09.2019	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
543	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.833730	44.634545	CT	grindul Lupilor, langa canalul 2	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
544	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.861824	44.655405	TL	grindul Lupilor, intre canalul 2 si canalul 5	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
545	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.906987	44.682210	TL	grindul Lupilor, spre canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
546	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.934793	44.694659	TL	grindul Lupilor, aproape de canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
547	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.947939	44.694744	TL	grindul Lupilor, langa canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

548	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
549	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
550	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
551	Panicum capillare	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
552	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
553	Artemisia annua	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
554	Lycium barbarum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
555	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
556	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
557	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
558	Parthenocissus inserta	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
559	Erigeron canadensis	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
560	Sicyos angulatus	OAD, SCU	28.031560	45.415500	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
561	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.909930	45.152600	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
562	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
563	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
564	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.631330	45.229900	TL	Cardon	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

565	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.598810	45.293820	TL	Sfistofca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
566	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.586170	45.296430	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
567	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.580410	45.295260	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
568	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
569	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
570	<i>Ambrosia psilostachya</i>	OAD, SCU	29.569020	45.295140	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
571	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	28.951020	44.824010	TL	Salcioara	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
572	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
573	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
574	<i>Amaranthus blitoides</i>	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
575	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	28.942460	44.756690	TL	Jurilovca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
576	<i>Solanum rostratum</i>	OAD, SCU	28.647940	44.775720	TL	Ceamurlia de Sus	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
577	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD, SCU	28.645490	44.776170	TL	Ceamurlia de Sus	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
578	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.540850	45.041670	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
579	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.540650	45.041850	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
580	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.495690	45.181280	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
581	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.490990	45.183090	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

582	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD, SCU	28.480510	45.179380	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
583	<i>Artemisia annua</i>	OAD, SCU	28.480940	45.168740	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
584	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
585	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
586	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.416710	45.211900	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
587	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
588	<i>Lycium barbarum</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
589	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.679770	44.725590	TL	Baia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
590	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.689550	44.642990	CT	Mihai Viteazu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
591	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.708360	44.379450	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
592	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.709450	44.380180	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
593	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	28.704400	44.367960	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
594	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
595	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
596	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
597	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
598	<i>Dysphania ambrosioides</i>	OAD, SCU	29.132360	44.789070	TL	Periteasca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

599	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.133110	44.783230	TL	Periteasca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
600	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.202250	44.795370	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
601	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.262380	44.801830	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
602	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
603	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
604	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.546010	45.406390	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
605	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.543440	45.401630	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
606	Acorus calamus	OAD, SCU	29.543870	45.401330	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
607	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.538300	45.383850	TL	Periprava	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
608	Acorus calamus	OAD, SCU	29.538720	45.393950	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
609	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	29.540500	45.400270	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
610	Lemna minuta	OAD, SCU	29.541270	45.405030	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
611	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
612	Erigeron canadensis	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
613	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.932280	45.621180	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
614	Xanthium spinosum	OAD, SCU	29.507780	45.292870	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
615	Acorus calamus	OAD, SCU	29.511590	45.292680	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

616	Xanthium spinosum	OAD, SCU	29.511330	45.292110	TL	Letea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
617	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.656690	45.158900	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
618	Euphorbia maculata	OAD, SCU	29.662780	45.157890	TL	Sulina	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
619	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
620	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
621	Acorus calamus	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
622	Vallisneria spiralis	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
623	Petunia parviflora	OAD, SCU	29.666640	45.153600	TL	Sulina	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
624	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	29.669500	45.150660	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
625	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	29.682730	45.145080	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
626	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.575970	44.816570	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
627	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.587400	44.826690	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
628	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.604720	44.844060	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
629	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.615590	44.876290	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
630	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
631	Elodea nuttallii	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
632	Bassia scoparia	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

633	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
634	Amaranthus albus	OAD, SCU	28.788850	45.183260	TL	Tulcea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
635	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.777410	45.178710	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
636	Acer negundo	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
637	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
638	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.778280	45.185020	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
639	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
640	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
641	Bidens frondosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
642	Galinsoga parviflora	MDA	22.195270	45.419890	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
643	Portulaca oleracea	MDA	22.195280	45.419900	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
644	Solanum lycopersicum	MDA	22.195290	45.419910	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
645	Parthenocissus inserta	MDA	22.195300	45.419920	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
646	Morus alba	MDA	22.195310	45.419930	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
647	Amaranthus retroflexus	MDA	22.195320	45.419940	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
648	Oxalis corniculata	MDA	22.195330	45.419950	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
649	Amaranthus blitoides	MDA	22.195340	45.419960	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
650	Prunus persica	MDA	22.195350	45.419970	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
651	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.195360	45.419980	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
652	Phytolacca americana	MDA	22.195370	45.419990	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
653	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	22.195380	45.420000	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
654	Medicago sativa	MDA	22.195390	45.420010	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
655	Prunus cerasifera	MDA	22.195400	45.420020	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

656	Erigeron canadensis	MDA	22.195410	45.420030	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
657	Helianthus tuberosus	MDA	22.195420	45.420040	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
658	Acer negundo	MDA	22.195430	45.420050	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
659	Morus nigra	MDA	22.195440	45.420060	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
660	Euphorbia maculata	MDA	22.195450	45.420070	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
661	Juglans regia	MDA	22.195460	45.420080	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
662	Malus domestica	MDA	22.195470	45.420090	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
663	Sorghum halepense	MDA	22.195480	45.420100	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
664	Galinsoga parviflora	MDA	22.031340	45.229360	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
665	Reynoutria japonica	MDA	22.031350	45.229370	CS	Valiug	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
666	Impatiens glandulifera	MDA	22.031360	45.229380	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
667	Erigeron canadensis	MDA	22.031370	45.229390	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
668	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.031380	45.229400	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
669	Amaranthus retroflexus	MDA	22.031390	45.229410	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
670	Portulaca oleracea	MDA	22.031400	45.229420	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
671	Parthenocissus inserta	MDA	22.031410	45.229430	CS	Valiug	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
672	Helianthus tuberosus	MDA	22.031420	45.229440	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
673	Erigeron canadensis	MDA	21.887320	45.291480	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
674	Catalpa bignonioides	MDA	21.887330	45.291490	CS	Resita	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
675	Juglans regia	MDA	21.887340	45.291500	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
676	Sorghum halepense	MDA	21.887350	45.291510	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
677	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.887360	45.291520	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
678	Portulaca oleracea	MDA	21.887370	45.291530	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
679	Amaranthus blitoides	MDA	21.887380	45.291540	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
680	Acer negundo	MDA	21.887390	45.291550	CS	Resita	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
681	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.887400	45.291560	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
682	Parthenocissus inserta	MDA	21.887410	45.291570	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
683	Morus nigra	MDA	21.887420	45.291580	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
684	Ailanthus altissima	MDA	21.887430	45.291590	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

685	Prunus cerasifera	MDA	21.887440	45.291600	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
686	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.566040	44.883640	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
687	Sorghum halepense	MDA	21.566050	44.883650	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
688	Xanthium strumarium	MDA	21.566060	44.883660	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
689	Acer negundo	MDA	21.566070	44.883670	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
690	Parthenocissus inserta	MDA	21.566080	44.883680	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
691	Xanthium spinosum	MDA	21.566090	44.883690	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
692	Artemisia annua	MDA	21.566100	44.883700	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
693	Erigeron canadensis	MDA	21.566110	44.883710	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
694	Morus nigra	MDA	21.566120	44.883720	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
695	Robinia pseudoacacia	MDA	21.566130	44.883730	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
696	Echinocystis lobata	MDA	21.566140	44.883740	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
697	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.687050	44.902140	CS	Sasca Montana	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
698	Robinia pseudoacacia	MDA	21.687060	44.902150	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
699	Echinocystis lobata	MDA	21.687070	44.902160	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
700	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.687080	44.902170	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
701	Artemisia annua	MDA	21.687090	44.902180	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
702	Amaranthus retroflexus	MDA	21.687100	44.902190	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
703	Parthenocissus inserta	MDA	21.687110	44.902200	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
704	Morus alba	MDA	21.687120	44.902210	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
705	Erigeron canadensis	MDA	21.687130	44.902220	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
706	Helianthus tuberosus	MDA	21.687140	44.902230	CS	Sasca Montana	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
707	Euphorbia maculata	MDA	21.687150	44.902240	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
708	Helianthus tuberosus	MDA	21.740240	44.902670	CS	Potoc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
709	Ailanthus altissima	MDA	21.740250	44.902680	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
710	Juglans regia	MDA	21.740260	44.902690	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
711	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.740270	44.902700	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
712	Morus nigra	MDA	21.740280	44.902710	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
713	Robinia pseudoacacia	MDA	21.740290	44.902720	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

714	Artemisia annua	MDA	21.740300	44.902730	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
715	Xanthium strumarium	MDA	21.740310	44.902740	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
716	Sorghum halepense	MDA	21.740320	44.902750	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
717	Medicago sativa	MDA	21.740330	44.902760	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
718	Erigeron canadensis	MDA	21.740340	44.902770	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
719	Xanthium spinosum	MDA	21.366490	44.835520	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
720	Morus nigra	MDA	21.366500	44.835530	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
721	Phytolacca americana	MDA	21.366510	44.835540	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
722	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.366520	44.835550	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
723	Portulaca oleracea	MDA	21.366530	44.835560	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
724	Elaeagnus angustifolia	MDA	21.366540	44.835570	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
725	Ailanthus altissima	MDA	21.366550	44.835580	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
726	Asclepias syriaca	MDA	21.366560	44.835590	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
727	Prunus cerasifera	MDA	21.366570	44.835600	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
728	Juglans regia	MDA	21.366580	44.835610	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
729	Echinocystis lobata	MDA	21.366590	44.835620	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
730	Morus alba	MDA	21.366600	44.835630	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
731	Amorpha fruticosa	MDA	21.366610	44.835640	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
732	Artemisia annua	MDA	21.366620	44.835650	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
733	Erigeron canadensis	MDA	21.366630	44.835660	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
734	Datura stramonium	MDA	21.366640	44.835670	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
735	Sorghum halepense	MDA	21.503630	44.784240	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
736	Prunus persica	MDA	21.503640	44.784250	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
737	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.503650	44.784260	CS	Belobresca	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
738	Amaranthus retroflexus	MDA	21.503660	44.784270	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
739	Portulaca oleracea	MDA	21.503670	44.784280	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
740	Erigeron canadensis	MDA	21.503680	44.784290	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
741	Xanthium strumarium	MDA	21.503690	44.784300	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
742	Medicago sativa	MDA	21.503700	44.784310	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

743	Artemisia annua	MDA	21.503710	44.784320	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
744	Amorpha fruticosa	MDA	21.503720	44.784330	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
745	Ailanthus altissima	MDA	21.503730	44.784340	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
746	Morus nigra	MDA	21.503740	44.784350	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
747	Robinia pseudoacacia	MDA	21.503750	44.784360	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
748	Prunus cerasifera	MDA	21.503760	44.784370	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
749	Juglans regia	MDA	21.503770	44.784380	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
750	Echinocystis lobata	MDA	21.503780	44.784390	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
751	Euphorbia maculata	MDA	21.615830	44.727850	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
752	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.615840	44.727860	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
753	Amorpha fruticosa	MDA	21.615850	44.727870	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
754	Amaranthus blitoides	MDA	21.615860	44.727880	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
755	Sorghum halepense	MDA	21.615870	44.727890	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
756	Medicago sativa	MDA	21.615880	44.727900	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
757	Echinocystis lobata	MDA	21.615890	44.727910	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
758	Morus nigra	MDA	21.615900	44.727920	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
759	Portulaca oleracea	MDA	21.615910	44.727930	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
760	Xanthium strumarium	MDA	21.615920	44.727940	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
761	Ipomoea purpurea	MDA	21.615930	44.727950	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
762	Calendula officinalis	MDA	21.615940	44.727960	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
763	Parthenocissus inserta	MDA	21.615950	44.727970	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
764	Helianthus annuus	MDA	21.615960	44.727980	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
765	Bidens frondosa	MDA	21.615970	44.727990	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
766	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.799310	44.733360	CS	Garnic	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
767	Ailanthus altissima	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
768	Morus alba	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
769	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
770	Robinia pseudoacacia	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
771	Sorghum halepense	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

772	Robinia pseudoacacia	MDA	22.293840	44.637990	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
773	Amorpha fruticosa	MDA	22.293850	44.638000	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
774	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.293860	44.638010	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
775	Portulaca oleracea	MDA	22.293870	44.638020	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
776	Morus alba	MDA	22.293880	44.638030	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
777	Morus nigra	MDA	22.293890	44.638040	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
778	Lycium barbarum	MDA	22.293900	44.638050	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
779	Prunus persica	MDA	22.293910	44.638060	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
780	Erigeron canadensis	MDA	22.293920	44.638070	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
781	Oxalis corniculata	MDA	22.293930	44.638080	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
782	Euphorbia maculata	MDA	22.293940	44.638090	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
783	Althaea rosea	MDA	22.293950	44.638100	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
784	Amaranthus retroflexus	MDA	22.293960	44.638110	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
785	Xanthium strumarium	MDA	22.293970	44.638120	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
786	Bidens frondosa	MDA	22.293980	44.638130	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
787	Amorpha fruticosa	MDA	22.399910	44.727180	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
788	Catalpa bignonioides	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
789	Portulaca oleracea	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
790	Euphorbia maculata	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
791	Erigeron canadensis	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
792	Amaranthus retroflexus	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
793	Robinia pseudoacacia	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
794	Medicago sativa	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
795	Xanthium strumarium	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
796	Morus nigra	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
797	Acer negundo	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
798	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
799	Prunus persica	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
800	Ailanthus altissima	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

801	Ailanthus altissima	MDA	22.643950	44.621800	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
802	Portulaca oleracea	MDA	22.887980	44.516410	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
803	Ambrosia artemisiifolia	MDA	23.132010	44.411020	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
804	Acer negundo	MDA	23.376040	44.305630	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
805	Sorghum halepense	MDA	23.620070	44.200240	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
806	Parthenocissus inserta	MDA	23.864100	44.094850	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
807	Euphorbia maculata	MDA	24.108130	43.989460	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
808	Erigeron canadensis	MDA	24.352160	43.884070	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
809	Medicago sativa	MDA	24.596190	43.778680	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
810	Zea mays	MDA	24.840220	43.673290	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
811	Morus nigra	MDA	25.084250	43.567900	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
812	Morus alba	MDA	25.328280	43.462510	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
813	Robinia pseudoacacia	MDA	25.572310	43.357120	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
814	Amaranthus retroflexus	MDA	25.816340	43.251730	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
815	Phytolacca americana	MDA	26.060370	43.146340	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
816	Prunus cerasifera	MDA	26.304400	43.040950	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
817	Catalpa bignonioides	MDA	26.548430	42.935560	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
818	Gleditsia triacanthos	MDA	26.792460	42.830170	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
819	Koelreuteria paniculata	MDA	27.036490	42.724780	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
820	Amorpha fruticosa	MDA	22.937270	43.998950	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
821	Robinia pseudoacacia	MDA	22.937280	43.998960	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
822	Xanthium strumarium	MDA	22.937290	43.998970	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
823	Portulaca oleracea	MDA	22.937300	43.998980	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
824	Amaranthus retroflexus	MDA	22.937310	43.998990	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
825	Erigeron canadensis	MDA	22.937320	43.999000	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
826	Parthenocissus inserta	MDA	22.937330	43.999010	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
827	Morus nigra	MDA	22.937340	43.999020	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
828	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.937350	43.999030	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
829	Oxalis corniculata	MDA	22.937360	43.999040	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

830	Prunus cerasifera	MDA	22.937370	43.999050	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
831	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	22.937380	43.999060	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
832	Phytolacca americana	MDA	22.937390	43.999070	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
833	Ailanthus altissima	MDA	22.937400	43.999080	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
834	Ambrosia artemisiifolia	MDA	23.189070	43.854800	DJ	Ghidici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
835	Ailanthus altissima	MDA	23.189080	43.854900	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
836	Gleditsia triacanthos	MDA	23.189090	43.855000	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
837	Robinia pseudoacacia	MDA	23.189100	43.855100	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
838	Amorpha fruticosa	MDA	23.189110	43.855200	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
839	Xanthium strumarium	MDA	23.189120	43.855300	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
840	Erigeron canadensis	MDA	23.189130	43.855400	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
841	Sorghum halepense	MDA	23.189140	43.855500	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
842	Portulaca oleracea	MDA	23.189150	43.855600	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
843	Cuscuta campestris	MDA	23.189160	43.855700	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
844	Amaranthus retroflexus	MDA	23.189170	43.855800	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
845	Populus x canadensis	MDA	23.189180	43.855900	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
846	Amaranthus blitoides	MDA	23.189190	43.856000	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
847	Euphorbia maculata	MDA	23.189200	43.856100	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
848	Morus nigra	MDA	23.189210	43.856200	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
849	Elaeagnus angustifolia	MDA	23.189220	43.856300	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
850	Phytolacca americana	MDA	23.189230	43.856400	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
851	Artemisia annua	MDA	23.189240	43.856500	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
852	Robinia pseudoacacia	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
853	Xanthium strumarium	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
854	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
855	Prunus cerasifera	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
856	Robinia pseudoacacia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
857	Armoracia rusticana	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
858	Helianthus tuberosus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

859	Levisticum officinale	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
860	Cydonia oblonga	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
861	Iva xanthiifolia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
862	Ailanthus altissima	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
863	Robinia viscosa	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
864	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
865	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
866	Juglans regia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
867	Hemerocallis lilio-asphodelus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
868	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.586842	45.942483	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
869	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
870	Armoracia rusticana	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
871	Prunus cerasifera	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
872	Parthenocissus quinquefolia	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
873	Lycium barbarum	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
874	Ailanthus altissima	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
875	Robinia pseudoacacia	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
876	Tradescantia virginiana	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
877	Morus alba	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
878	Morus nigra	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
879	Prunus cerasifera	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
880	Prunus cerasus	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
881	Bassia scoparia	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
882	Gleditsia triacanthos	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
883	Prunus cerasifera	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
884	Robinia pseudoacacia	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
885	Lycium barbarum	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
886	Elaeagnus angustifolia	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
887	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.180000	46.913000	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

888	Erigeron canadensis	OAD	26.180000	46.913000	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
889	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.175350	46.913010	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
890	Reynoutria × bohemica	OAD	25.985290	46.978990	NT	Ticoș-Floarea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
891	Robinia pseudoacacia	OAD	25.982190	46.879690	NT	Neagra	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
892	Robinia pseudoacacia	OAD	25.923010	46.857080	NT	Bicazul Ardelean	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
893	Robinia pseudoacacia	OAD	25.935670	46.855580	NT	Bicaz Chei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
894	Reynoutria × bohemica	OAD	25.788610	46.789050	HR	Lacu Roșu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
895	Prunus cerasifera	OAD	25.788610	46.789050	HR	Lacu Roșu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
896	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.575410	46.715040	HR	Gheorgheni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
897	Oenothera biennis	OAD	25.573940	46.718420	HR	Gheorgheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
898	Impatiens parviflora	OAD	25.573990	46.718690	HR	Gheorgheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
899	Armoracia rusticana	OAD	25.573090	46.720200	HR	Gheorgheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
900	Reynoutria × bohemica	OAD	25.574520	46.719250	HR	Gheorgheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
901	Robinia pseudoacacia	OAD	25.574400	46.719130	HR	Gheorgheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
902	Veronica persica	OAD	25.574400	46.719130	HR	Gheorgheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
903	Robinia pseudoacacia	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
904	Armoracia rusticana	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
905	Prunus cerasifera	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
906	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
907	Prunus cerasifera	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
908	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
909	Morus alba	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
910	Bassia scoparia	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
911	Prunus cerasifera	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
912	Robinia pseudoacacia	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
913	Prunus cerasifera	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
914	Robinia pseudoacacia	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
915	Acer negundo	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
916	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

917	Impatiens parviflora	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
918	Lepidium densiflorum	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
919	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
920	Echinocystis lobata	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
921	Prunus cerasifera	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
922	Armoracia rusticana	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
923	Reynoutria × bohemica	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
924	Impatiens parviflora	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
925	Parthenocissus inserta	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
926	Matricaria discoidea	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
927	Reynoutria × bohemica	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
928	Oenothera biennis	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
929	Impatiens glandulifera	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
930	Armoracia rusticana	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
931	Robinia pseudoacacia	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
932	Reynoutria × bohemica	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
933	Parthenocissus inserta	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
934	Impatiens glandulifera	OAD	25.816310	46.646090	HR	Balan	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
935	Reynoutria × bohemica	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
936	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
937	Prunus cerasifera	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
938	Robinia pseudoacacia	OAD	25.748930	46.493400	HR	Madaraș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
939	Prunus cerasifera	OAD	25.748930	46.493400	HR	Madaraș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
940	Robinia pseudoacacia	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
941	Prunus cerasifera	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
942	Bassia scoparia	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
943	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
944	Hemerocallis fulva	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
945	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

946	Prunus cerasifera	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
947	Robinia pseudoacacia	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
948	Prunus cerasifera	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
949	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
950	Reynoutria x bohemica	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
951	Robinia pseudoacacia	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
952	Bassia scoparia	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
953	Echinocystis lobata	OAD	25.787910	46.370570	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
954	Prunus cerasifera	OAD	25.787910	46.370570	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
955	Matricaria discoidea	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
956	Lepidium densiflorum	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
957	Amaranthus retroflexus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
958	Erigeron canadensis	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
959	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
960	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
961	Oenothera biennis	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
962	Robinia pseudoacacia	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
963	Prunus cerasifera	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
964	Galinsoga parviflora	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
965	Impatiens parviflora	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
966	Amaranthus retroflexus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
967	Elaeagnus angustifolia	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
968	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
969	Prunus cerasifera	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
970	Reynoutria x bohemica	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
971	Echinocystis lobata	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sancraieni-Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
972	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sancraieni-Ciuc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
973	Armoracia rusticana	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sancraieni-Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
974	Prunus cerasifera	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sancraieni-Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

975	Robinia pseudoacacia	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sancraieni-Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
976	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
977	Calendula officinalis	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
978	Armoracia rusticana	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
979	Prunus cerasifera	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
980	Bassia scoparia	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
981	Robinia pseudoacacia	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
982	Reynoutria x bohemica	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
983	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
984	Armoracia rusticana	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
985	Robinia pseudoacacia	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
986	Prunus cerasifera	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
987	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
988	Prunus cerasifera	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
989	Acer negundo	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
990	Oenothera biennis	OAD	25.859970	46.150510	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
991	Prunus cerasifera	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
992	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
993	Reynoutria x bohemica	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
994	Impatiens parviflora	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
995	Prunus cerasifera	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
996	Robinia pseudoacacia	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
997	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
998	Bassia scoparia	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
999	Acer negundo	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1000	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1001	Robinia pseudoacacia	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1002	Prunus cerasifera	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1003	Rhus typhina	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1004	Hemerocallis fulva	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1005	Bassia scoparia	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1006	Bassia scoparia	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaş	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1007	Prunus cerasifera	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaş	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1008	Reynoutria × bohemica	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaş	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1009	Armoracia rusticana	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaş	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1010	Prunus cerasifera	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1011	Robinia pseudoacacia	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1012	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1013	Bassia scoparia	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1014	Erigeron canadensis	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1015	Solidago canadensis	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1016	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1017	Acer negundo	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1018	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1019	Prunus cerasifera	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1020	Prunus cerasus	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1021	Robinia pseudoacacia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1022	Parthenocissus inserta	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1023	Reynoutria × bohemica	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1024	Amaranthus retroflexus	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1025	Erigeron canadensis	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1026	Bassia scoparia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1027	Robinia pseudoacacia	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1028	Lycium barbarum	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1029	Prunus cerasifera	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1030	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1031	Erigeron canadensis	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1032	Elaeagnus angustifolia	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coşeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1033	Robinia pseudoacacia	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1034	Prunus cerasifera	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1035	Armoracia rusticana	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1036	Lycium barbarum	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1037	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1038	Erigeron canadensis	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1039	Robinia pseudoacacia	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1040	Morus alba	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1041	Prunus cerasifera	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1042	Acer negundo	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1043	Amorpha fruticosa	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1044	Nicotiana alata	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1045	Amaranthus paniculatus	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1046	Anethum graveolens	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1047	Galinsoga parviflora	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1048	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1049	Robinia pseudoacacia	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1050	Solidago canadensis	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1051	Armoracia rusticana	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1052	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1053	Robinia pseudoacacia	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1054	Prunus cerasifera	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1055	Prunus cerasus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1056	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1057	Erigeron canadensis	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1058	Parthenocissus inserta	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1059	Acer negundo	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1060	Lycium barbarum	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1061	Helianthus tuberosus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1062	Rudbeckia laciniata	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1063	Oenothera glazioviana	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1064	Prunus cerasus	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1065	Robinia pseudoacacia	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1066	Lycium barbarum	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1067	Acer negundo	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1068	Fraxinus americana	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1069	Reynoutria × bohemica	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1070	Bassia scoparia	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1071	Parthenocissus inserta	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1072	Rhus typhina	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1073	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1074	Erigeron canadensis	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1075	Robinia pseudoacacia	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1076	Prunus cerasus	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1077	Amorpha fruticosa	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1078	Bassia scoparia	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1079	Amaranthus retroflexus	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1080	Parthenocissus inserta	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1081	Amaranthus powellii	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1082	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1083	Galinsoga parviflora	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1084	Erigeron canadensis	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1085	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1086	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1087	Prunus cerasifera	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1088	Erigeron canadensis	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1089	Impatiens parviflora	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1090	Robinia pseudoacacia	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1091	Prunus cerasifera	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1092	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1093	Erigeron canadensis	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1094	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1095	Prunus cerasus	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1096	Prunus cerasifera	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1097	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1098	Erigeron canadensis	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1099	Bassia scoparia	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1100	Hemerocallis fulva	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1101	Robinia pseudoacacia	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1102	Rhus typhina	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1103	Morus alba	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1104	Bassia scoparia	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1105	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1106	Erigeron canadensis	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1107	Prunus cerasifera	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1108	Robinia pseudoacacia	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1109	Acer negundo	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1110	Parthenocissus inserta	OAD	26.564060	45.952180	VN	Lepșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1111	Ailanthus altissima	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1112	Robinia pseudoacacia	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1113	Prunus cerasifera	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1114	Elaeagnus angustifolia	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1115	Ailanthus altissima	OAD	26.799070	45.877930	VN	Valea Sarii	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1116	Lycium barbarum	OAD	26.799070	45.877930	VN	Valea Sarii	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1117	Robinia pseudoacacia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1118	Elaeagnus angustifolia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1119	Ailanthus altissima	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1120	Bassia scoparia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1121	Robinia pseudoacacia	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1122	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1123	Erigeron canadensis	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1124	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1125	Prunus cerasifera	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1126	Ailanthus altissima	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1127	Acer negundo	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1128	Morus alba	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1129	Prunus cerasus	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1130	Prunus cerasifera	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1131	Robinia pseudoacacia	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1132	Acer negundo	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1133	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1134	Erigeron canadensis	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1135	Hemerocallis fulva	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1136	Ailanthus altissima	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1137	Bassia scoparia	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1138	Robinia pseudoacacia	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1139	Prunus cerasifera	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1140	Lycium barbarum	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1141	Sorghum halepense	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1142	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1143	Erigeron canadensis	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1144	Ailanthus altissima	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1145	Amaranthus retroflexus	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1146	Robinia pseudoacacia	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1147	Prunus cerasifera	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1148	Lycium barbarum	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1149	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1150	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1151	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1152	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1153	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1154	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA	28.032760	44.333500	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1155	<i>Morus nigra</i>	MDA	28.032770	44.333510	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1156	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA	28.032780	44.333520	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1157	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA	28.032790	44.333530	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1158	<i>Morus alba</i>	MDA	28.032800	44.333540	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1159	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA	28.032810	44.333550	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1160	<i>Xanthium strumarium</i>	MDA	28.032820	44.333560	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1161	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.032830	44.333570	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1162	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA	28.032840	44.333580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1163	<i>Morus alba</i>	MDA	28.032850	44.333590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1164	<i>Sorghum halepense</i>	MDA	28.032860	44.333600	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1165	<i>Acer negundo</i>	MDA	28.032870	44.333610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1166	<i>Datura innoxia</i>	MDA	28.032880	44.333620	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1167	<i>Artemisia annua</i>	MDA	28.032890	44.333630	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1168	<i>Datura stramonium</i>	MDA	28.032900	44.333640	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1169	<i>Bidens frondosa</i>	MDA	28.032910	44.333650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1170	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA	28.027410	44.342920	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1171	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA	28.027420	44.342930	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1172	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA	28.027430	44.342940	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1173	<i>Morus nigra</i>	MDA	28.027440	44.342950	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1174	<i>Morus alba</i>	MDA	28.027450	44.342960	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1175	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA	28.027460	44.342970	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1176	<i>Artemisia annua</i>	MDA	28.027470	44.342980	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1177	<i>Acer negundo</i>	MDA	28.027480	44.342990	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1178	Citrullus lanatus	MDA	28.027490	44.343000	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1179	Amaranthus retroflexus	MDA	28.027500	44.343010	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1180	Sorghum halepense	MDA	28.027510	44.343020	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1181	Prunus cerasifera	MDA	28.027520	44.343030	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1182	Prunus persica	MDA	28.027530	44.343040	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1183	Prunus cerasus	MDA	28.027540	44.343050	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1184	Portulaca oleracea	MDA	28.027550	44.343060	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1185	Xanthium strumarium	MDA	28.027560	44.343070	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1186	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.027570	44.343080	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1187	Abutilon theophrasti	MDA	28.027580	44.343090	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1188	Amorpha fruticosa	MDA	28.024670	44.356570	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1189	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.024680	44.356580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1190	Morus alba	MDA	28.024690	44.356590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1191	Acer negundo	MDA	28.024700	44.356600	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1192	Prunus persica	MDA	28.024710	44.356610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1193	Prunus cerasifera	MDA	28.024720	44.356620	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1194	Euphorbia maculata	MDA	28.024730	44.356630	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1195	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.024740	44.356640	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1196	Robinia pseudoacacia	MDA	28.024750	44.356650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1197	Portulaca oleracea	MDA	28.024760	44.356660	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1198	Malus domestica	MDA	28.024770	44.356670	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1199	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.024780	44.356680	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1200	Xanthium strumarium	MDA	28.024790	44.356690	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1201	Medicago sativa	MDA	28.024800	44.356700	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1202	Juglans regia	MDA	28.024810	44.356710	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1203	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.018220	44.336740	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1204	Ailanthus altissima	MDA	28.018230	44.336750	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1205	Amorpha fruticosa	MDA	28.018240	44.336760	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1206	Acer negundo	MDA	28.018250	44.336770	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1207	Prunus cerasifera	MDA	28.018260	44.336780	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1208	Morus nigra	MDA	28.018270	44.336790	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1209	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.018280	44.336800	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1210	Xanthium strumarium	MDA	28.018290	44.336810	CT	Cernavoda	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1211	Artemisia annua	MDA	28.018300	44.336820	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1212	Lycium barbarum	MDA	28.018310	44.336830	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1213	Erigeron canadensis	MDA	28.018320	44.336840	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1214	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	28.018330	44.336850	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1215	Prunus avium	MDA	28.018340	44.336860	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1216	Gleditsia triacanthos	MDA	28.018350	44.336870	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1217	Robinia pseudoacacia	MDA	28.018360	44.336880	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1218	Ailanthus altissima	MDA	28.394580	44.182480	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1219	Gleditsia triacanthos	MDA	28.394590	44.182490	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1220	Prunus cerasifera	MDA	28.394600	44.182500	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1221	Xanthium strumarium	MDA	28.394610	44.182510	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1222	Erigeron canadensis	MDA	28.394620	44.182520	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1223	Portulaca oleracea	MDA	28.394630	44.182530	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1224	Amaranthus retroflexus	MDA	28.394640	44.182540	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1225	Morus nigra	MDA	28.394650	44.182550	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1226	Amorpha fruticosa	MDA	28.394660	44.182560	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1227	Bidens frondosa	MDA	28.394670	44.182570	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1228	Acer negundo	MDA	28.394680	44.182580	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1229	Medicago sativa	MDA	28.394690	44.182590	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1230	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.394700	44.182600	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1231	Morus alba	MDA	28.394710	44.182610	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1232	Maclura pomifera	MDA	28.394720	44.182620	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1233	Juglans regia	MDA	28.394730	44.182630	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1234	Prunus persica	MDA	28.394740	44.182640	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1235	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.394750	44.182650	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1236	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.439890	44.139100	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1237	<i>Xanthium strumarium</i>	MDA	28.439900	44.139110	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1238	<i>Sorghum halepense</i>	MDA	28.439910	44.139120	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1239	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA	28.439920	44.139130	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1240	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA	28.439930	44.139140	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1241	<i>Morus nigra</i>	MDA	28.439940	44.139150	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1242	<i>Acer negundo</i>	MDA	28.439950	44.139160	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1243	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA	28.439960	44.139170	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1244	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA	28.439970	44.139180	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1245	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA	28.608430	44.101530	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1246	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA	28.608440	44.101540	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1247	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA	28.608450	44.101550	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1248	<i>Sorghum halepense</i>	MDA	28.608460	44.101560	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1249	<i>Helianthus annuus</i>	MDA	28.608470	44.101570	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1250	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA	28.608480	44.101580	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1251	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA	28.608490	44.101590	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1252	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA	28.608500	44.101600	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1253	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA	28.608510	44.101610	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1254	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA	28.608520	44.101620	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1255	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.608530	44.101630	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1256	<i>Avena sativa</i>	MDA	28.608540	44.101640	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1257	<i>Xanthium strumarium</i>	MDA	28.608550	44.101650	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1258	<i>Artemisia annua</i>	MDA	28.608560	44.101660	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1259	<i>Prunus armeniaca</i>	MDA	28.608570	44.101670	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1260	<i>Malus domestica</i>	MDA	28.608580	44.101680	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1261	<i>Prunus persica</i>	MDA	28.608590	44.101690	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1262	<i>Lycium barbarum</i>	MDA	28.608600	44.101700	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1263	<i>Juglans regia</i>	MDA	28.608610	44.101710	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1264	<i>Hibiscus syriacus</i>	MDA	28.608620	44.101720	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1265	Koelreuteria paniculata	MDA	28.608630	44.101730	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1266	Acer negundo	MDA	28.608640	44.101740	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1267	Juglans regia	MDA	28.579550	43.791320	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1268	Prunus persica	MDA	28.579560	43.791330	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1269	Prunus cerasifera	MDA	28.579570	43.791340	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1270	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579580	43.791350	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1271	Lycium barbarum	MDA	28.579590	43.791360	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1272	Sorghum halepense	MDA	28.579600	43.791370	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1273	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579610	43.791380	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1274	Ailanthus altissima	MDA	28.579620	43.791390	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1275	Cydonia oblonga	MDA	28.579630	43.791400	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1276	Prunus domestica	MDA	28.579640	43.791410	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1277	Morus nigra	MDA	28.579650	43.791420	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1278	Prunus cerasus	MDA	28.579660	43.791430	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1279	Morus alba	MDA	28.579670	43.791440	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1280	Prunus cerasifera	MDA	28.579680	43.791450	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1281	Juniperus virginiana	MDA	28.579690	43.791460	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1282	Medicago sativa	MDA	28.579700	43.791470	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1283	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579710	43.791480	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1284	Ficus carica	MDA	28.579720	43.791490	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1285	Malus domestica	MDA	28.579730	43.791500	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1286	Portulaca oleracea	MDA	28.579740	43.791510	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1287	Erigeron canadensis	MDA	28.579750	43.791520	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1288	Helianthus annuus	MDA	28.579760	43.791530	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1289	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579770	43.791540	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1290	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579720	43.800010	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1291	Erigeron canadensis	MDA	28.579730	43.800020	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1292	Acer negundo	MDA	28.579740	43.800030	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1293	Xanthium strumarium	MDA	28.579750	43.800040	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1294	Prunus cerasifera	MDA	28.579760	43.800050	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1295	Malus domestica	MDA	28.579770	43.800060	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1296	Cuscuta campestris	MDA	28.579780	43.800070	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1297	Maclura pomifera	MDA	28.579790	43.800080	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1298	Cydonia oblonga	MDA	28.579800	43.800090	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1299	Hibiscus syriacus	MDA	28.579810	43.800100	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1300	Prunus domestica	MDA	28.579820	43.800110	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1301	Ailanthus altissima	MDA	28.579830	43.800120	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1302	Juglans regia	MDA	28.579840	43.800130	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1303	Fraxinus pennsylvanica	MDA	28.579850	43.800140	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1304	Morus alba	MDA	28.579860	43.800150	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1305	Morus nigra	MDA	28.579870	43.800160	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1306	Sorghum halepense	MDA	28.579880	43.800170	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1307	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579890	43.800180	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1308	Portulaca oleracea	MDA	28.579900	43.800190	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1309	Gleditsia triacanthos	MDA	28.579910	43.800200	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1310	Thuja orientalis	MDA	28.579920	43.800210	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1311	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579930	43.800220	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1312	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579940	43.800230	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1313	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1314	Xanthium strumarium	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1315	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1316	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1317	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1318	Armoracia rusticana	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1319	Helianthus tuberosus	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1320	Levisticum officinale	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1321	Cydonia oblonga	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1322	Iva xanthiifolia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1323	Ailanthus altissima	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1324	Robinia viscosa	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1325	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1326	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1327	Juglans regia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1328	Hemerocallis lilio-asphodelus	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1329	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.586842	45.942483	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1330	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1331	Armoracia rusticana	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1332	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1333	Parthenocissus quinquefolia	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1334	Lycium barbarum	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1335	Ailanthus altissima	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1336	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1337	Tradescantia virginiana	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1338	Morus alba	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1339	Morus nigra	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1340	Prunus cerasifera	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1341	Prunus cerasus	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1342	Bassia scoparia	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1343	Gleditsia triacanthos	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1344	Prunus cerasifera	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1345	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1346	Lycium barbarum	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1347	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1348	Acer negundo	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1349	Ailanthus altissima	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1350	Amaranthus albus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1351	Amaranthus powellii	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1352	Amaranthus retroflexus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1353	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1354	Amorpha fruticosa	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1355	Artemisia annua	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1356	Erigeron canadensis	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1357	Cuscuta campestris	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1358	Datura stramonium	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1359	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1360	Gleditsia triacanthos	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1361	Iva xanthiifolia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1362	Bassia scoparia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1363	Lycium barbarum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1364	Medicago sativa	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1365	Morus alba	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1366	Oxalis dillenii	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1367	Panicum capillare	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1368	Parthenocissus inserta	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1369	Prunus cerasifera	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1370	Prunus cerasus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1371	Robinia pseudoacacia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1372	Sorghum halepense	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1373	Veronica persica	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1374	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1375	Xanthium spinosum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1376	Populus x canadensis	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1377	Acer negundo	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1378	Ailanthus altissima	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1379	Amaranthus powellii	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1380	Amaranthus retroflexus	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1381	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1382	Amorpha fruticosa	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1383	Artemisia annua	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1384	Erigeron canadensis	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1385	Cuscuta campestris	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1386	<i>Datura stramonium</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1387	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1388	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1389	<i>Bassia scoparia</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1390	<i>Lycium barbarum</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1391	<i>Malus domestica</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1392	<i>Medicago sativa</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1393	<i>Morus alba</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1394	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1395	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1396	<i>Prunus cerasus</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1397	<i>Prunus domestica</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1398	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1399	<i>Sorghum halepense</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1400	<i>Vicia sativa</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1401	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1402	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1403	<i>Spiraea vanhouttei</i>	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1404	<i>Acer negundo</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1405	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1406	<i>Amaranthus albus</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1407	<i>Amaranthus blitoides</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1408	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1409	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1410	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1411	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1412	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1413	<i>Artemisia annua</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1414	<i>Catalpa bignonioides</i>	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1415	Dysphania botrys	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1416	Erigeron canadensis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1417	Cuscuta campestris	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1418	Datura stramonium	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1419	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1420	Fraxinus pennsylvanica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1421	Gleditsia triacanthos	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1422	Helianthus tuberosus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1423	Ipomoea purpurea	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1424	Iva xanthiifolia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1425	Juglans regia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1426	Bassia scoparia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1427	Lepidium densiflorum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1428	Lepidium virginicum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1429	Lonicera tatarica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1430	Lycium barbarum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1431	Malus domestica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1432	Medicago sativa	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1433	Morus alba	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1434	Morus nigra	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1435	Oenothera biennis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1436	Oxalis corniculata	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1437	Oxalis dillenii	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1438	Panicum capillare	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1439	Parthenocissus inserta	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1440	Prunus cerasifera	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1441	Prunus cerasus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1442	Prunus domestica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1443	Pyrus communis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1444	Robinia pseudoacacia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1445	Sorghum halepense	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1446	Campsis radicans	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1447	Veronica persica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1448	Vicia sativa	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1449	Vitis vinifera	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1450	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1451	Lycium barbarum	RDA	23.860102	44.204140	DJ	Secui	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1452	Panicum capillare	RDA	23.859711	44.204269	DJ	Secui	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1453	Erigeron canadensis	RDA	23.859406	44.204273	DJ	Secui	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1454	Populus x canadensis	RDA	23.859146	44.204342	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1455	Ailanthus altissima	RDA	23.858826	44.204491	DJ	Secui	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1456	Echinocystis lobata	RDA	23.857801	44.204643	DJ	Secui	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1457	Amorpha fruticosa	RDA	23.857594	44.204948	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1458	Echinocystis lobata	RDA	23.857885	44.204559	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1459	Amaranthus retroflexus	RDA	23.196524	43.889935	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1460	Amaranthus albus	RDA	23.196609	43.889923	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1461	Erigeron canadensis	RDA	23.196642	43.889915	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1462	Galinsoga parviflora	RDA	23.196669	43.889977	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1463	Amaranthus powellii	RDA	23.196758	43.890045	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1464	Morus alba	RDA	23.196720	43.890099	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
1465	Prunus cerasifera	RDA	23.196938	43.890213	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
1466	Ailanthus altissima	RDA	23.349266	44.033226	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1467	Euphorbia maculata	RDA	23.34923.7	44.033215	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1468	Amaranthus hybridus	RDA	23.348616	44.033562	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1469	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.348400	44.033672	DJ	Bailesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1470	Ailanthus altissima	RDA	23.347178	44.033646	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1471	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.347153	44.033813	DJ	Bailesti	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1472	Panicum capillare	RDA	23.346500	44.033806	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1473	Morus alba	RDA	23.346220	44.033768	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1474	Prunus cerasifera	RDA	23.345385	44.033474	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1475	Acer negundo	RDA	23.345943	44.033489	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1476	Elaeagnus angustifolia	RDA	23.346186	44.033478	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1477	Populus x canadensis	RDA	23.347162	44.033470	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1478	Gleditsia triacanthos	RDA	23.347511	44.033421	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1479	Cuscuta campestris	RDA	23.349360	44.033970	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1480	Sorghum halepense	RDA	23.349161	44.033951	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1481	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.266134	43.864269	DJ	Rastu Vechi	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1482	Abutilon theophrasti	RDA	23.266113	43.863991	DJ	Rastu Vechi	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1483	Morus alba	RDA	23.269970	43.883675	DJ	Rastu Vechi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1484	Amorpha fruticosa	RDA	23.267063	43.870403	DJ	Rastu Vechi	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1485	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.935448	44.050480	DJ	Rojiste	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1486	Galinsoga parviflora	RDA	23.935373	44.050930	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1487	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.935438	44.051224	DJ	Rojiste	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1488	Elaeagnus angustifolia	RDA	23.933764	44.052944	DJ	Rojiste	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1489	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.933725.	44.053165	DJ	Rojiste	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1490	Phytolacca americana	RDA	23.933701	44.053825	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1491	Helianthus tuberosus	RDA	23.933167	44.054489	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1492	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.932653	44.057217	DJ	Rojiste	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1493	Robinia pseudoacacia	RDA	23.934349	44.055424	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1494	Erigeron canadensis	RDA	23.935625.	44.054440	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1495	Oxalis stricta	RDA	23.93624.7	44.051960	DJ	Rojiste	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1496	Ailanthus altissima	RDA	24.361078	43.748783	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1497	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.360518	43.744396	OT	Orlea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1498	Abutilon theophrasti	RDA	24.360580	43.743690	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

1499	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	24.360455	43.743263	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1500	Prunus cerasifera	RDA	24.360470	43.739910	OT	Orlea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1501	Erigeron canadensis	RDA	24.362167	43.747147	OT	Orlea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1502	Amorpha fruticosa	RDA	24.361425.	43.748299	OT	Orlea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1503	Ailanthus altissima	RDA	24.365639	44.119545	OT	Caracal	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1504	Gleditsia triacanthos	RDA	24.365627	44.119709	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1505	Euphorbia maculata	RDA	24.365786	44.120033	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1506	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.365929	44.120029	OT	Caracal	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1507	Prunus cerasifera	RDA	24.364605	44.120930	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1508	Amaranthus hybridus	RDA	24.364594	44.120792	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1509	Sorghum halepense	RDA	24.364611	44.120770	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1510	Acer negundo	RDA	25.364828	44.120190	OT	Caracal	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1511	Amaranthus albus	RDA	24.364737	44.120209	OT	Caracal	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1512	Gleditsia triacanthos	RDA	24.544847	44.154083	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1513	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.545336	44.154121	OT	Draganesti Olt	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1514	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	24.545559	44.154068	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1515	Sorghum halepense	RDA	24.545639	44.154076	OT	Draganesti Olt	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1516	Amaranthus hybridus	RDA	24.546436	44.153835	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1517	Gleditsia triacanthos	RDA	24.546261	44.154106	OT	Draganesti Olt	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1518	Acer negundo	RDA	24.545372	44.154320	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1519	Morus alba	RDA	24.545216	44.154385	OT	Draganesti Olt	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1520	Ailanthus altissima	RDA	24.544756	44.154510	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1521	Ailanthus altissima	RDA	24.388615	44.427731	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1522	Prunus cerasifera	RDA	24.388502	44.427292	OT	Slatina	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
1523	Euphorbia maculata	RDA	24.388443	44.426994	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1524	Amaranthus retroflexus	RDA	24.389091	44.427990	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1525	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.389137	44.428509	OT	Slatina	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1526	Amaranthus albus	RDA	24.389523	44.428864	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1527	Acer negundo	RDA	24.389782	44.428791	OT	Slatina	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1528	Euphorbia maculata	RDA	23.817932	44.328381	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1529	Morus alba	RDA	23.818161	44.328335	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1530	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.819162	44.327892	DJ	Craiova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1531	Amaranthus retroflexus	RDA	23.819201	44.327747	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1532	Morus alba	RDA	23.819675	44.327644	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1533	Amaranthus albus	RDA	23.820196	44.327686	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1534	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.821505	44.327034	DJ	Craiova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1535	Acer negundo	RDA	23.821260	44.327011	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1536	Erigeron annuus subsp. annuus	RDA	23.820374	44.327232	DJ	Craiova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1537	Sorghum halepense	RDA	23.834543	44.320915	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1538	Acer negundo	RDA	23.834612	44.320869	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1539	Amorpha fruticosa	RDA	23.834814	44.320766	DJ	Craiova	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1540	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.834837	44.320625	DJ	Craiova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1541	Populus canescens	RDA	23.835077	44.319977	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1542	Gleditsia triacanthos	RDA	23.835340	44.319927	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1543	Prunus cerasifera	RDA	23.835369	44.320068	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
1544	Amaranthus powellii	RDA	23.835335	44.320282	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1545	Bassia scoparia	RDA	23.834465	44.321014	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1546	Bassia scoparia	RDA	24.272842	44.395576	OT	Ganeasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1547	Lycium barbarum	RDA	24.272863	44.395397	OT	Ganeasa	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1548	Lonicera japonica	RDA	24.273060	44.395138	OT	Ganeasa	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1549	Morus alba	RDA	24.272942	44.395020	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1550	Erigeron canadensis	RDA	24.272993	44.395012	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1551	Robinia pseudoacacia	RDA	24.272608	44.394814	OT	Ganeasa	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1552	Gleditsia triacanthos	RDA	24.273319	44.394993	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1553	Morus alba	RDA	24.115080	44.339928	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1554	Acer negundo	RDA	24.114735	44.339924	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1555	Euphorbia maculata	RDA	24.114618	44.339966	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1556	<i>Populus canescens</i>	RDA	24.113302	44.340454	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1557	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	24.113972	44.341038	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1558	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	24.114431	44.341347	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1559	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	24.113352	44.340214	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1560	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.116026	44.339581	OT	Bals	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1561	<i>Morus alba</i>	RDA	23.429280	44.241850	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1562	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	23.429230	44.241910	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1563	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	23.429240	44.241980	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1564	<i>Oxalis stricta</i>	RDA	23.429120	44.242040	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1565	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	RDA	23.429140	44.242080	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1566	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.429060	44.242060	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1567	<i>Amaranthus powellii</i>	RDA	23.416330	44.257510	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1568	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	23.416390	44.257430	DJ	Dolj	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1569	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.416450	44.257340	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1570	<i>Morus alba</i>	RDA	23.306460	44.331590	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1571	<i>Parthenocissus inserta</i>	RDA	23.306440	44.331620	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1572	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	23.306030	44.331680	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1573	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.306260	44.331780	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1574	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	23.305960	44.331880	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1575	<i>Amaranthus albus</i>	RDA	23.305700	44.331810	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1576	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.305700	44.331810	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1577	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	23.305740	44.331690	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1578	<i>Parthenocissus inserta</i>	RDA	23.305910	44.331570	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1579	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.305910	44.331570	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1580	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	23.306230	44.331340	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1581	<i>Acer negundo</i>	RDA	23.306410	44.331310	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1582	<i>Cuscuta campestris</i>	RDA	23.306410	44.331310	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1583	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	23.306490	44.331250	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1584	<i>Euphorbia maculata</i>	RDA	23.306820	44.331190	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1585	<i>Morus alba</i>	RDA	23.307060	44.331390	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1586	<i>Acer negundo</i>	RDA	23.307080	44.331440	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1587	<i>Reynoutria × bohemica</i>	RDA	23.307090	44.331460	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1588	<i>Acer negundo</i>	RDA	23.729786	44.089241	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1589	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.730064	44.089531	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1590	<i>Morus alba</i>	RDA	23.729826	44.089848	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1591	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	23.729609	44.090137	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1592	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	23.729446	44.090382	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1593	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	23.729044	44.091053	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1594	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	23.729496	44.090431	DJ	Dolj	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1595	<i>Morus alba</i>	RDA	23.730436	44.088848	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1596	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.730474	44.088840	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1597	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA	23.730621	44.088657	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1598	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	23.730587	44.088493	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1599	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.730677	44.086407	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1600	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.522194	43.771393	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1601	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	24.521591	43.771996	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1602	<i>Parthenocissus inserta</i>	RDA	24.520203	43.771778	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1603	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	24.520033	43.772354	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1604	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	24.519917	43.772617	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
1605	<i>Acer negundo</i>	RDA	22.925570	43.993694	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1606	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	22.925707	43.993855	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1607	<i>Acer negundo</i>	RDA	22.925247	43.994709	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1608	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	22.924791	43.993710	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1609	<i>Oxalis stricta</i>	RDA	22.924557	43.992985	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1610	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	22.924551	43.992889	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1611	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	22.924461	43.992252	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1612	<i>Morus alba</i>	RDA	22.924006	43.992001	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1613	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	22.923258	43.991833	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1614	<i>Populus canescens</i>	RDA	22.922821	43.991524	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1615	<i>Acer negundo</i>	RDA	22.930950	43.997299	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1616	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	22.930670	43.998009	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1617	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	22.931513	43.998219	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1618	<i>Parthenocissus inserta</i>	RDA	22.933126	43.998196	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1619	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	RDA	22.967913	43.996883	DJ	Calafat	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1620	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	22.967958	43.997440	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1621	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	22.968388	43.996704	DJ	Calafat	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1622	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	23.955605	43.752060	DJ	Bechet	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1623	<i>Juncus tenuis</i>	RDA	23.956512	43.751945	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1624	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	RDA	23.957045	43.751945	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1625	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	23.957165	43.751923	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1626	<i>Populus canescens</i>	RDA	23.956507	43.751740	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1627	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.956493	43.751369	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1628	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	23.954014	43.750816	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1629	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA	23.952721	43.750072	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1630	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	23.952488	43.750298	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1631	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.952444	43.749577	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1632	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	23.952614	43.749508	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1633	<i>Abutilon theophrasti</i>	RDA	23.951656	43.750210	DJ	Bechet	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1634	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	23.952103	43.749825	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1635	<i>Oxalis stricta</i>	RDA	23.952051	43.749825	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1636	<i>Asclepias syriaca</i>	RDA	23.287066	43.857098	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1637	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.286261	43.856594	DJ	Rast	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1638	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	RDA	23.285654	43.857342	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1639	<i>Morus alba</i>	RDA	23.286451	43.857391	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1640	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.287416	43.857220	DJ	Rast	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1641	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	23.287693	43.856991	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

1642	<i>Populus canescens</i>	RDA	23.287804	43.856983	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1643	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	23.287786	43.857208	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1644	<i>Artemisia annua</i>	RDA	23.287776	43.857201	DJ	Rast	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1645	<i>Asclepias syriaca</i>	RDA	23.291838	43.859238	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1646	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1647	<i>Symphoricarpos albus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1648	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1649	<i>Morus alba</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1650	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1651	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1652	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1653	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1654	<i>Amaranthus albus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1655	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1656	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1657	<i>Amaranthus albus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1658	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1659	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1660	<i>Datura stramonium</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1661	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1662	<i>Oxalis stricta</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1663	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1664	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1665	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1666	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1667	<i>Morus nigra</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1668	<i>Sedum spurium</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1669	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

1670	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1671	<i>Oxalis stricta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1672	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1673	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1674	<i>Calendula officinalis</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1675	<i>Sedum spurium</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1676	<i>Gaillardia pulchella</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1677	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1678	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1679	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1680	<i>Delosperma cooperi</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1681	<i>Phytolacca americana</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1682	<i>Tagetes erecta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1683	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1684	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1685	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1686	<i>Phytolacca americana</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1687	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1688	<i>Delosperma cooperi</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1689	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1690	<i>Campsis radicans</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1691	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1692	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1693	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1694	<i>Morus alba</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1695	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1696	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1697	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1698	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1699	Sorghum halepense	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1700	Lycium barbarum	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1701	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1702	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1703	Amaranthus retroflexus	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1704	Portulaca oleracea	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1705	Datura stramonium	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1706	Gleditsia triacanthos	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1707	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1708	Cuscuta campestris	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1709	Erigeron annuus subsp. annuus	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1710	Sorghum halepense	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1711	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1712	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1713	Ailanthus altissima	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1714	Sorghum halepense	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1715	Erigeron canadensis	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1716	Morus alba	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1717	Sorghum halepense	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1718	Acer negundo	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1719	Ailanthus altissima	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1720	Parthenocissus inserta	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1721	Acer negundo	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1722	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1723	Robinia pseudoacacia	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1724	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1725	Iva xanthiifolia	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1726	Acer negundo	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1727	Eleusine indica	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1728	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1729	Ailanthus altissima	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1730	Armoracia rusticana	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1731	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1732	Bassia scoparia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1733	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1734	Iva xanthiifolia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1735	Eleusine indica	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1736	Amaranthus retroflexus	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1737	Parthenocissus inserta	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1738	Ailanthus altissima	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1739	Portulaca oleracea	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1740	Cuscuta campestris	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1741	Acer negundo	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1742	Erigeron canadensis	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1743	Datura stramonium	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1744	Abutilon theophrasti	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1745	Sorghum halepense	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1746	Ailanthus altissima	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1747	Gleditsia triacanthos	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1748	Eleusine indica	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1749	Portulaca oleracea	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1750	Erigeron canadensis	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1751	Sorghum halepense	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1752	Ailanthus altissima	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1753	Erigeron canadensis	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1754	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

1755	Parthenocissus inserta	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1756	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1757	Sorghum halepense	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1758	Erigeron annuus subsp. annuus	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1759	Amorpha fruticosa	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1760	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1761	Morus nigra	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1762	Acer negundo	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1763	Robinia pseudoacacia	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1764	Parthenocissus inserta	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1765	Phytolacca americana	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1766	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1767	Ailanthus altissima	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1768	Acer negundo	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1769	Erigeron canadensis	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1770	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1771	Portulaca oleracea	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1772	Amaranthus retroflexus	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1773	Parthenocissus inserta	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1774	Ailanthus altissima	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1775	Morus nigra	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1776	Gleditsia triacanthos	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1777	Eleusine indica	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1778	Erigeron annuus subsp. annuus	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1779	Oxalis stricta	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1780	Amaranthus retroflexus	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1781	Robinia pseudoacacia	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1782	Portulaca oleracea	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1783	Ailanthus altissima	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

1784	Eleusine indica	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1785	Parthenocissus inserta	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1786	Reynoutria japonica	HBO	23.482038	46.294179	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1787	Impatiens glandulifera	HBO	23.491140	46.296750	AB	Valea Manastirii	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	
1788	Reynoutria japonica	HBO	23.508570	46.302370	AB	Valea Manastirii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1789	Reynoutria japonica	HBO	23.522350	46.300220	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1790	Reynoutria japonica	HBO	23.528560	46.299560	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1791	Reynoutria japonica	HBO	23.531410	46.300150	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1792	Impatiens glandulifera	HBO	23.556990	46.286590	AB	Geoagiu de Sus	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
1793	Reynoutria japonica	HBO	23.566580	46.276300	AB	Geoagiu de Sus	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1794	Helianthus tuberosus	HBO	23.583850	46.238460	AB	Cetea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
1795	Reynoutria japonica	HBO	23.583210	46.236610	AB	Cetea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1796	Reynoutria japonica	HBO	23.584030	46.231600	AB	Cetea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1797	Reynoutria japonica	HBO	23.589900	46.212750	AB	Benic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1798	Reynoutria japonica	HBO	23.593700	46.206240	AB	Benic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1799	Reynoutria japonica	HBO	23.595140	46.204030	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1800	Reynoutria japonica	HBO	23.596130	46.203280	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1801	Reynoutria japonica	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1802	Impatiens glandulifera	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1803	Ailanthus altissima	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1804	Impatiens glandulifera	HBO	23.415180	46.247380	AB	Intregalde	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
1805	Impatiens glandulifera	HBO	23.506310	46.245590	AB	Poiana Galdei	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	
1806	Impatiens glandulifera	HBO	23.538410	46.235610	AB	Poiana Galdei	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	
1807	Reynoutria japonica	HBO	23.578110	46.215420	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1808	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1809	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1810	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1811	<i>Panicum capillare</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1812	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1813	<i>Artemisia annua</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1814	<i>Lycium barbarum</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1815	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1816	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1817	<i>Grindelia squarrosa</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1818	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1819	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1820	<i>Sicyos angulatus</i>	OAD, SCU	28.031560	45.415500	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1821	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	28.909930	45.152600	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1822	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1823	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1824	<i>Paspalum paspalodes</i>	OAD, SCU	29.631330	45.229900	TL	Cardon	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1825	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.598810	45.293820	TL	Sfistofca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1826	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.586170	45.296430	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1827	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.580410	45.295260	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1828	Iva xanthiifolia	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1829	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1830	Ambrosia psilostachya	OAD, SCU	29.569020	45.295140	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1831	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.951020	44.824010	TL	Salcioara	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1832	Amaranthus retroflexus	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1833	Sorghum halepense	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1834	Amaranthus blitoides	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1835	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.942460	44.756690	TL	Jurilovca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1836	Solanum rostratum	OAD, SCU	28.647940	44.775720	TL	Ceamurlia de Sus	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1837	Xanthium spinosum	OAD, SCU	28.645490	44.776170	TL	Ceamurlia de Sus	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1838	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.540850	45.041670	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1839	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.540650	45.041850	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1840	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.495690	45.181280	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1841	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.490990	45.183090	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1842	Amaranthus deflexus	OAD, SCU	28.480510	45.179380	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1843	Artemisia annua	OAD, SCU	28.480940	45.168740	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1844	Amaranthus retroflexus	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1845	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1846	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.416710	45.211900	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1847	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1848	Lycium barbarum	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1849	Sorghum halepense	OAD, SCU	28.679770	44.725590	TL	Baia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1850	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.689550	44.642990	CT	Mihai Viteazu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1851	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.708360	44.379450	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1852	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.709450	44.380180	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1853	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.704400	44.367960	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1854	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1855	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1856	Sorghum halepense	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1857	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1858	Dysphania ambrosioides	OAD, SCU	29.132360	44.789070	TL	Periteasca	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1859	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.133110	44.783230	TL	Periteasca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1860	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.202250	44.795370	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1861	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.262380	44.801830	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1862	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1863	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1864	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.546010	45.406390	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1865	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.543440	45.401630	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1866	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.543870	45.401330	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1867	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.538300	45.383850	TL	Periprava	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1868	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.538720	45.393950	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1869	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.540500	45.400270	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
1870	<i>Lemna minuta</i>	OAD, SCU	29.541270	45.405030	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1871	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1872	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1873	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	28.932280	45.621180	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1874	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD, SCU	29.507780	45.292870	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1875	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.511590	45.292680	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1876	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD, SCU	29.511330	45.292110	TL	Letea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1877	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.656690	45.158900	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1878	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD, SCU	29.662780	45.157890	TL	Sulina	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1879	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1880	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1881	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1882	<i>Vallisneria spiralis</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1883	<i>Petunia parviflora</i>	OAD, SCU	29.666640	45.153600	TL	Sulina	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1884	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.669500	45.150660	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1885	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.682730	45.145080	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1886	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.575970	44.816570	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1887	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.587400	44.826690	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1888	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.604720	44.844060	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1889	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.615590	44.876290	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1890	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1891	<i>Elodea nuttallii</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1892	<i>Bassia scoparia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1893	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1894	<i>Amaranthus albus</i>	OAD, SCU	28.788850	45.183260	TL	Tulcea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1895	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.777410	45.178710	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1896	Acer negundo	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1897	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1898	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.778280	45.185020	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1899	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1900	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1901	Bidens frondosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1902	Medicago sativa	MDA	28.789370	45.182280	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1903	Morus alba	MDA	28.789380	45.182281	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1904	Prunus armeniaca	MDA	28.789390	45.182282	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1905	Prunus cerasifera	MDA	28.789400	45.182283	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1906	Prunus cerasifera	MDA	28.789410	45.182284	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1907	Gleditsia triacanthos	MDA	28.789420	45.182285	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1908	Acer negundo	MDA	28.789430	45.182286	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1909	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.790008	45.183096	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1910	Amorpha fruticosa	MDA	28.790018	45.183097	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1911	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.790028	45.183098	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1912	Sorghum halepense	MDA	28.790038	45.183099	TL	Tulcea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1913	Medicago sativa	MDA	28.790048	45.183100	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1914	Amaranthus retroflexus	MDA	28.682355	44.345540	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1915	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.682365	44.345541	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1916	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.682375	44.345542	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1917	Ailanthus altissima	MDA	28.682385	44.345543	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1918	Robinia pseudoacacia	MDA	28.682395	44.345544	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1919	Medicago sativa	MDA	28.682405	44.345545	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1920	Xanthium spinosum	MDA	28.682415	44.345546	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1921	Sorghum halepense	MDA	28.682425	44.345547	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1922	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.691884	44.346759	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1923	Amaranthus retroflexus	MDA	28.691894	44.346760	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1924	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.691904	44.346761	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1925	Lycium barbarum	MDA	28.691914	44.346762	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
1926	Medicago sativa	MDA	28.691924	44.346763	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1927	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.698623	44.362890	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1928	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.698633	44.362891	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1929	Medicago sativa	MDA	28.630134	44.334257	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1930	Sorghum halepense	MDA	28.630144	44.334258	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1931	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.630154	44.334259	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1932	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.630164	44.334260	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1933	Malus domestica	MDA	28.652017	44.352714	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1934	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.652027	44.352715	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1935	Prunus cerasifera	MDA	28.652037	44.352716	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1936	Robinia pseudoacacia	MDA	28.652047	44.352717	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1937	Amaranthus retroflexus	MDA	28.652057	44.352718	CT	Navodari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1938	Xanthium strumarium	MDA	28.652067	44.352719	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1939	Bassia scoparia	MDA	28.652077	44.352720	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1940	Xanthium spinosum	MDA	28.652087	44.352721	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1941	Gleditsia triacanthos	MDA	28.652097	44.352722	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1942	Triticum aestivum	MDA	28.652107	44.352723	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1943	Sorghum halepense	MDA	28.652117	44.352724	CT	Navodari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1944	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.652127	44.352725	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1945	Erigeron canadensis	MDA	28.652137	44.352726	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1946	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.734732	44.446070	CT	Vadu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1947	Portulaca oleracea	MDA	28.734742	44.446071	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1948	Amaranthus retroflexus	MDA	28.734752	44.446072	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1949	Prunus cerasifera	MDA	28.734762	44.446073	CT	Vadu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1950	Ailanthus altissima	MDA	28.734772	44.446074	CT	Vadu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1951	Xanthium spinosum	MDA	28.734782	44.446075	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1952	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.770070	44.430490	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1953	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.773950	44.436270	CT	Vadu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1954	Celtis australis	MDA	28.634580	44.127880	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1955	Sorghum halepense	MDA	28.634590	44.127881	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1956	Helianthus annuus	MDA	28.634600	44.127882	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1957	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.634610	44.127883	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1958	Ailanthus altissima	MDA	28.634620	44.127884	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1959	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.634630	44.127885	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1960	Prunus cerasifera	MDA	28.634640	44.127886	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1961	Amaranthus retroflexus	MDA	28.634650	44.127887	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1962	Morus nigra	MDA	28.634660	44.127888	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1963	Prunus persica	MDA	28.634670	44.127889	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1964	Gleditsia triacanthos	MDA	28.634680	44.127890	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1965	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.637000	44.110210	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1966	Prunus cerasifera	MDA	28.637010	44.110211	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1967	Morus nigra	MDA	28.637020	44.110212	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1968	Morus alba	MDA	28.637030	44.110213	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1969	Gleditsia triacanthos	MDA	28.637040	44.110214	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1970	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.637050	44.110215	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1971	Cydonia oblonga	MDA	28.637060	44.110216	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1972	Malus domestica	MDA	28.637070	44.110217	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1973	Gleditsia triacanthos	MDA	28.637080	44.110218	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1974	Portulaca oleracea	MDA	28.637090	44.110219	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1975	Robinia pseudoacacia	MDA	28.637100	44.110220	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

1976	Artemisia annua	MDA	28.637110	44.110221	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1977	Phytolacca americana	MDA	28.637120	44.110222	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1978	Helianthus annuus	MDA	28.642260	44.108280	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1979	Artemisia annua	MDA	28.642270	44.108281	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1980	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.642280	44.108282	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1981	Ailanthus altissima	MDA	28.642290	44.108283	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1982	Sorghum halepense	MDA	28.642300	44.108284	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1983	Amaranthus retroflexus	MDA	28.642310	44.108285	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1984	Portulaca oleracea	MDA	28.642320	44.108286	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1985	Althaea rosea	MDA	28.642330	44.108287	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
1986	Abutilon theophrasti	MDA	28.642340	44.108288	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1987	Prunus cerasifera	MDA	28.642350	44.108289	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1988	Celtis australis	MDA	28.642360	44.108290	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
1989	Ailanthus altissima	MDA	28.642370	44.108291	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1990	Triticum aestivum	MDA	28.642380	44.108292	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
1991	Morus alba	MDA	28.642390	44.108293	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1992	Cydonia oblonga	MDA	28.642400	44.108294	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1993	Prunus cerasifera	MDA	28.643330	44.084910	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1994	Prunus cerasifera	MDA	28.643340	44.084911	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1995	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.643350	44.084912	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1996	Prunus armeniaca	MDA	28.643360	44.084913	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1997	Sorghum halepense	MDA	28.643370	44.084914	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
1998	Robinia pseudoacacia	MDA	28.643380	44.084915	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
1999	Paulownia tomentosa	MDA	28.643390	44.084916	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2000	Artemisia annua	MDA	28.643400	44.084917	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2001	Morus alba	MDA	28.643410	44.084918	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2002	Amaranthus retroflexus	MDA	28.643420	44.084919	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2003	Portulaca oleracea	MDA	28.643430	44.084920	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2004	Malus domestica	MDA	28.643440	44.084921	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2005	Juglans regia	MDA	28.643450	44.084922	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2006	Acer negundo	MDA	28.643460	44.084923	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2007	Prunus persica	MDA	28.643470	44.084924	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2008	Medicago sativa	MDA	28.643480	44.084925	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2009	Laburnum anagyroides	MDA	28.643490	44.084926	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2010	Malus domestica	MDA	28.653870	44.095690	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2011	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.653880	44.095691	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2012	Prunus cerasifera	MDA	28.653890	44.095692	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2013	Amorpha fruticosa	MDA	28.653900	44.095693	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2014	Robinia pseudoacacia	MDA	28.653910	44.095694	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2015	Sorghum halepense	MDA	28.653920	44.095695	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2016	Vitis vinifera	MDA	28.653930	44.095696	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2017	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.653940	44.095697	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2018	Juglans regia	MDA	28.653950	44.095698	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2019	Prunus cerasifera	MDA	28.653960	44.095699	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2020	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.653970	44.095700	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2021	Triticum aestivum	MDA	28.653980	44.095701	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2022	Avena sativa	MDA	28.653990	44.095702	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2023	Ailanthus altissima	MDA	28.654000	44.095703	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2024	Prunus persica	MDA	28.654010	44.095704	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2025	Amaranthus retroflexus	MDA	28.654020	44.095705	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2026	Portulaca oleracea	MDA	28.654030	44.095706	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2027	Campsis radicans	MDA	28.654040	44.095707	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2028	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.654050	44.095708	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2029	Helianthus annuus	MDA	28.654060	44.095709	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2030	Morus nigra	MDA	28.654070	44.095710	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2031	Medicago sativa	MDA	28.654080	44.095711	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2032	Althaea rosea	MDA	28.654090	44.095712	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2033	Celtis australis	MDA	28.654100	44.095713	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

2034	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.777720	47.036000	SJ	Tusa	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2035	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.775540	47.063350	SJ	Sag	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2036	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.776650	47.066800	SJ	Sag	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2037	Catalpa bignonioides	BMA, SEM	22.582090	47.228610	SJ	Ip	1 (1-10 indiv)	A (anteza)	
2038	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	22.535640	47.239640	BH	Suplacu de Barcau	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2039	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.469800	47.282720	BH	Dolea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2040	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.094540	47.506640	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (anteza)	
2041	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.093520	47.505110	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (anteza)	
2042	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (anteza)	
2043	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2044	Erigeron canadensis	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2045	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.076150	47.489270	BH	Șimian	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
2046	Oenothera biennis	BMA, SEM	22.074810	47.489010	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2047	Erigeron canadensis	BMA, SEM	22.074810	47.489010	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2048	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.074460	47.488860	BH	Șimian	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
2049	Prunus serotina	BMA, SEM	22.074310	47.488970	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2050	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	

Instrumente Structurale
2014-2020

2051	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2052	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2053	<i>Prunus serotina</i>	BMA, SEM	22.074880	47.485720	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2054	<i>Asclepias syriaca</i>	BMA, SEM	22.074590	47.485680	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
2055	<i>Asclepias syriaca</i>	BMA, SEM	22.075920	47.483680	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
2056	<i>Lycium barbarum</i>	BMA, SEM	22.081070	47.484710	BH	Șimian		A (Anteza)	
2057	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA, SEM	22.081070	47.484710	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2058	<i>Koelreuteria paniculata</i>	BMA, SEM	22.087220	47.487190	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
2059	<i>Koelreuteria paniculata</i>	BMA, SEM	22.089320	47.495100	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
2060	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA, SEM	22.093070	47.504330	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2061	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA, SEM	22.119100	47.511970	BH	Valea lui Mihai	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2062	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2063	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2064	<i>Acer negundo</i>	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2065	<i>Acer negundo</i>	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2066	<i>Populus × canadensis</i>	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2067	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

2068	Datura stramonium	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2069	Veronica persica	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2070	Oxalis dillenii	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2071	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2072	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2073	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2074	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2075	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2076	Datura stramonium	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2077	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2078	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2079	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2080	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2081	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.837310	47.002910	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
2082	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2083	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2084	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2085	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.845500	46.992300	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2086	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.845500	46.992300	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2087	Rudbeckia laciniata	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
2088	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2089	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2090	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2091	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2092	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2093	Artemisia annua	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2094	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2095	Artemisia annua	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2096	Veronica persica	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativa)
2097	Oxalis dillenii	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2098	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.860450	46.998490	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2099	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.863350	46.998220	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2100	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.863350	46.998220	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2101	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2102	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2103	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2104	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2105	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.864490	47.000870	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2106	<i>Solidago canadensis</i>	BMA, SEM	23.864490	47.000870	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2107	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2108	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2109	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2111	<i>Impatiens parviflora</i>	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2112	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2113	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
2114	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2115	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2116	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2117	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2118	<i>Oenothera biennis</i>	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2119	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2120	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2121	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2122	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2123	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.819410	47.182110	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2124	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.838450	47.181600	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2125	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.838450	47.181600	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2126	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.839230	47.181180	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2127	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2128	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2129	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2130	Sorghum halepense	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2131	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
2132	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2133	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2134	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.841220	47.175890	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2135	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.841220	47.175890	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)

2136	Reynoutria japonica	BMA, SEM	23.863690	47.148380	CJ	Dej	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2137	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.072702	44.574110	VL	sirineasa	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2138	Phytolacca americana	NMA	24.081160	44.572601	VL	sirineasa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2139	Amorpha fruticosa	NMA	24.135770	44.555040	VL	Slavinesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2140	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.139100	44.554880	VL	Slavinesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2141	Erigeron annuus subsp. annuus	NMA	23.992100	44.760635	VL	Ladesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2142	Ailanthus altissima	NMA	23.991701	44.751571	VL	Giulesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2143	Amaranthus albus	NMA	23.983093	44.729684	VL	Giulesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2144	Echinocystis lobata	NMA	23.976142	44.710333	VL	Afanata	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2145	Amaranthus deflexus	NMA	23.971032	44.689631	VL	Afanata	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2146	Ambrosia artemisiifolia	NMA	23.974220	44.654560	VL	Otetelis	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2147	Reynoutria japonica	NMA	23.971563	44.650810	VL	Otetelis	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2148	Iva xanthiifolia	NMA	23.966513	44.639323	VL	Otetelis	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2149	Populus × canadensis	NMA	23.956599	44.637419	VL	Otetelis	1 (1-10 indiv)		G (Germinativa)
2150	Reynoutria japonica	NMA	23.942159	44.632809	VL	Balcesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2151	Amorpha fruticosa	NMA	23.941598	44.628900	VL	Balcesti	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2152	Ambrosia artemisiifolia	NMA	23.924464	44.597143	VL	Balcesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2153	Sorghum halepense	NMA	23.911753	44.583542	VL	Balcesti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2154	Lycium barbarum	NMA	23.829481	44.323143	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2155	Phytolacca americana	NMA	23.829481	44.323143	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2156	Ambrosia artemisiifolia	NMA	23.906802	44.556532	VL	Balcesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2157	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.234531	45.022864	VL	Mihaesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2158	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.229881	45.028922	VL	Mihaesti	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2159	Amorpha fruticosa	NMA	24.234050	45.025836	VL	Mihaesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2160	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.216267	45.027942	VL	Mihaesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2161	Ailanthus altissima	NMA	24.234006	45.027611	VL	Mihaesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2162	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	24.224833	45.034800	VL	Buleta	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2163	<i>Acer negundo</i>	NMA	24.223714	45.032364	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2164	<i>Impatiens glandulifera</i>	NMA	24.224892	45.032031	VL	Buleta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2165	<i>Echinocystis lobata</i>	NMA	24.239844	45.039300	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2166	<i>Lycium barbarum</i>	NMA	24.242722	45.969694	VL	Babeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2167	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	24.239856	45.945778	VL	Babeni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2168	<i>Phytolacca americana</i>	NMA	24.234631	44.925072	VL	Babeni		A (Anteza)	G (Germinativa)
2169	<i>Trigonella caerulea</i>	NMA	24.245861	45.978833	VL	Tatarani	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2170	<i>Solidago canadensis</i>	NMA	24.174317	45.073858	VL	Govora	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2171	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	24.174678	45.069633	VL	Govora	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2172	<i>Impatiens glandulifera</i>	NMA	24.183272	45.088708	VL	Govora	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2173	<i>Abutilon theophrasti</i>	NMA	24.186228	45.086431	VL	Govora	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2174	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA	24.195811	45.092539	VL	Govora	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2175	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	22.258722	44.608583	MH	Dubova	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2176	<i>Rhus typhina</i>	NMA	22.280333	44.630028	MH	Eselnita	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2177	<i>Asclepias syriaca</i>	NMA	21.619278	45.396389	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2178	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NMA	21.657278	45.375000	CS	Bazias	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2179	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	NMA	22.271256	44.633306	MH	Eselnita	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2180	<i>Amorpha fruticosa</i>	NMA	22.252722	44.622417	MH	Eselnita	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2181	<i>Oxalis stricta</i>	UMI	24.783433	43.744150	TR	Turnu Magurele	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2182	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI	24.783017	43.744333	TR	Turnu Magurele	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2183	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	24.783017	43.744333	TR	Turnu Magurele	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2184	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2185	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

2186	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2187	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	22.579883	44.639150	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2188	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI	22.579883	44.639150	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
2189	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	22.580183	44.638617	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2190	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	22.580183	44.638617	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2191	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	22.580283	44.638383	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2192	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2193	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2194	<i>Sorghum halepense</i>	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2195	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI	22.022500	44.599483	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2196	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	22.022500	44.599483	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2197	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2198	<i>Sorghum halepense</i>	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2199	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2200	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	UMI	21.672933	44.688433	CS	Coronini	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2201	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI	21.751122	44.671914	CS	Coronini	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2202	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2203	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2204	<i>Artemisia annua</i>	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2205	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2206	<i>Galinsoga parviflora</i>	UMI	21.720061	44.665172	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2207	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	21.720061	44.665172	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2208	<i>Ailanthus altissima</i>	UMI	21.698308	44.682069	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
2209	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2210	<i>Sorghum halepense</i>	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2211	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2212	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2213	<i>Sorghum halepense</i>	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2214	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2215	Artemisia annua	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2216	Parthenocissus inserta	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
2217	Sorghum halepense	UMI	24.847528	44.903472	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2218	Erigeron annuus subsp. annuus	UMI	24.847528	44.903472	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2219	Parthenocissus inserta	UMI	24.846500	44.904389	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
2220	Erigeron canadensis	UMI	24.846500	44.904389	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2221	Erigeron annuus subsp. annuus	UMI	24.828056	44.912167	AG	Budeasa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2222	Amorpha fruticosa	UMI	27.738333	44.328333	CL	Borcea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2223	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.738333	44.328333	CL	Borcea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2224	Abutilon theophrasti	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2225	Ambrosia artemisiifolia	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2226	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2227	Eclipta prostrata	UMI	27.841667	44.373333	IL	Fetesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2228	Eclipta prostrata	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2229	Xanthium spinosum	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2230	Amaranthus retroflexus	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2231	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2232	Datura stramonium	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2233	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.906667	44.555000	IL	Facaieni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2234	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.881667	44.410000	IL	Stelnica	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2235	Amorpha fruticosa	UMI	27.881667	44.410000	IL	Stelnica	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2236	Ambrosia artemisiifolia	UMI	27.880000	44.408333	IL	Stelnica	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2237	Xanthium spinosum	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2238	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2239	Eclipta prostrata	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2240	Reynoutria japonica	SPA	25.385246	46.956089	HR	Vale (Toplita Vale)	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2241	Reynoutria japonica	SPA	25.555790	46.962027	HR	Borsec	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2242	Reynoutria japonica	SPA	25.348163	46.925597	HR	Toplita	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2243	Reynoutria japonica	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2244	Helianthus tuberosus	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2245	Impatiens glandulifera	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2246	Erigeron canadensis	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2247	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2248	Galinsoga quadriradiata	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2249	Juncus tenuis	SPA	25.768431	46.970147	HR	Tulghes	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2250	Reynoutria japonica	SPA	25.788429	46.791406	HR	Lacu Rosu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2251	Juncus tenuis	SPA	25.394594	46.679686	HR	Borzont	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2252	Reynoutria japonica	SPA	25.070854	46.590595	MS	Sovata	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2253	Impatiens glandulifera	SPA	25.108707	46.957292	MS	Lunca Bradului	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2254	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.754458	46.852205	MS	Brancovenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2255	Robinia pseudoacacia	SPA	24.754458	46.852205	MS	Brancovenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2256	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2257	Robinia pseudoacacia	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2258	Solidago canadensis	SPA	24.884013	46.464283	MS	Treisate	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2259	Fraxinus pennsylvanica	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2260	Echinocystis lobata	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2261	Acer negundo	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2262	Robinia pseudoacacia	SPA	24.857927	46.438343	MS	Sangeorgiu de Padure	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2263	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	24.665307	46.408123	MS	Baluseri	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2264	Robinia pseudoacacia	SPA	24.722178	46.317732	MS	Nades	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2265	Solidago canadensis	SPA	24.722178	46.317732	MS	Nades	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2266	Reynoutria japonica	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2267	Acer negundo	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2268	Solidago canadensis	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2269	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.799497	46.221711	MS	Sighisoara	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2270	Thuja occidentalis	SPA	24.960215	46.194366	MS	Saschiz	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2271	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	25.093709	46.051096	BV	Viscri	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2272	Oenothera parviflora	SPA	25.670339	45.717053	BV	Harman	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2273	Solidago canadensis	SPA	25.670339	45.717053	BV	Harman	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2274	Reynoutria japonica	SPA	25.636347	45.614975	BV	Brasov	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2275	Impatiens glandulifera	SPA	25.541387	45.515232	BV	Predeal	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2276	Impatiens glandulifera	SPA	25.555936	45.357259	PH	Sinaia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2277	Reynoutria japonica	SPA	25.555936	45.357259	PH	Sinaia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2278	Oxalis corniculata	SPA	26.428881	44.998926	PH	Mizil	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2279	Impatiens glandulifera	SPA	24.859500	45.680900	BV	Lisa	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2280	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.859500	45.680900	BV	Lisa	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2281	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.649706	45.715330	SB	Arpasu de Sus	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2282	Rudbeckia laciniata	SPA	24.649706	45.715330	SB	Arpasu de Sus	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2283	Rudbeckia laciniata	SPA	24.310614	45.715330	SB	Turnu Rosu	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2284	Oenothera parviflora	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2285	Robinia pseudoacacia	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2286	Juncus tenuis	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2287	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2288	Ailanthus altissima	SPA	24.301139	45.289909	VL	Calimanesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2289	Impatiens glandulifera	SPA	23.998527	45.128840	VL	Maldaresti (Ciupa)	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2290	Sorghum halepense	SPA	24.362279	45.100372	VL	Ramnicu Valcea	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2291	Robinia pseudoacacia	SPA	24.292281	45.370427	VL	Calinesti	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2292	Ambrosia artemisiifolia	SPA	24.292281	45.370427	VL	Calinesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2293	Robinia pseudoacacia	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2294	Morus alba	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2295	Ambrosia artemisiifolia	SPA	24.272494	45.355252	VL	Proieni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2296	Robinia pseudoacacia	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2297	Reynoutria japonica	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2298	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2299	Impatiens glandulifera	SPA	24.424675	45.292065	VL	Dangesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2300	Robinia pseudoacacia	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2301	Acer negundo	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2302	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	24.364392	45.180965	VL	Malu Vartop	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2303	Acer negundo	SPA	24.367947	45.166450	VL	Lunca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2304	Robinia pseudoacacia	SPA	24.367947	45.166450	VL	Lunca	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2305	Oenothera biennis	SPA	22.544528	44.828984	MH	Ciresu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2306	Robinia pseudoacacia	SPA	22.544528	44.828984	MH	Ciresu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2307	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.540716	44.885261	MH	Podeni	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2308	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.511042	44.906344	MH	Gornenti	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2309	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2310	Melissa officinalis	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2311	Tanacetum parthenium	SPA	22.522008	44.905469	MH	Gornenti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2312	Pinus sylvestris	SPA	22.515683	44.921722	MH	Gornenti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2313	Buddleja davidii	SPA	22.476231	44.737041	MH	Ilovita	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2314	Robinia pseudoacacia	SPA	22.476231	44.737041	MH	Ilovita	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2315	Robinia pseudoacacia	SPA	22.491462	44.971894	MH	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2316	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2317	Erigeron canadensis	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2318	Robinia pseudoacacia	SPA	22.393029	44.796055	CS	Toplet	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2319	Robinia pseudoacacia	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2320	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2321	Erigeron canadensis	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2322	Melissa officinalis	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2323	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2324	Morus alba	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2325	Ailanthus altissima	SPA	22.412083	44.870644	CS	Baile Herculane	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

2326	Tanacetum parthenium	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2327	Impatiens balfourii	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2328	Robinia pseudoacacia	SPA	22.603905	45.054808	CS	tatu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2329	Eriochloa villosa	SPA	22.302903	45.160129	CS	Teregova	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2330	Reynoutria japonica	SPA	22.302903	45.160129	CS	Teregova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2331	Reynoutria japonica	SPA	22.311427	45.084174	CS	Domasnea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
2332	Tanacetum parthenium	SPA	22.297382	45.252049	CS	Sadova Veche	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2333	Reynoutria japonica	SPA	21.777010	45.346221	CS	Ocna de Fier	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2334	Asclepias syriaca	SPA	21.367096	44.834773	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2335	Asclepias syriaca	SPA	21.646680	44.704617	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2336	Ipomoea purpurea	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2337	Parthenocissus inserta	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2338	Lycium barbarum	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2339	Robinia pseudoacacia	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2340	Helianthus tuberosus	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2341	Prunus cerasifera	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2342	Gleditsia triacanthos	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2343	Morus alba	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2344	Juglans regia	SPA	23.704688	46.285798	AB	Aiud	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2345	Vitis vinifera	SPA	23.679111	46.217930	AB	Teius	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2346	Helianthus tuberosus	SPA	23.679111	46.217930	AB	Teius	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2347	Helianthus tuberosus	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojeidea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2348	Robinia pseudoacacia	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojeidea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2349	Juglans regia	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojeidea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2350	Eriochloa villosa	SPA	23.646147	46.162681	AB	Ojeidea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2351	Vitis vinifera	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojeidea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2352	Amaranthus retroflexus	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojeidea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2353	Robinia pseudoacacia	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojeidea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2354	Juglans regia	SPA	23.642888	46.154730	AB	Ojeidea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2355	Artemisia annua	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2356	Robinia pseudoacacia	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2357	Triticum aestivum	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2358	Prunus cerasifera	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2359	Helianthus annuus	SPA	23.623351	46.123387	AB	Santimbru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2360	Helianthus tuberosus	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2361	Ailanthus altissima	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2362	Acer negundo	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2363	Prunus cerasifera	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2364	Robinia pseudoacacia	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2365	Populus × canadensis	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2366	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.608143	46.106946	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2367	Parthenocissus inserta	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2368	Ailanthus altissima	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2369	Amaranthus retroflexus	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2370	Amaranthus powellii	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2371	Acer negundo	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2372	Vitis vinifera	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2373	Amorpha fruticosa	SPA	23.608810	46.103658	AB	Barabant	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2374	Amorpha fruticosa	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2375	Acer negundo	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2376	Juglans regia	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2377	Robinia pseudoacacia	SPA	23.560411	46.039321	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2378	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2379	Helianthus tuberosus	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2380	Ailanthus altissima	SPA	23.549603	46.028552	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2381	Erigeron canadensis	SPA	23.540604	46.021932	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2382	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2383	Morus alba	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2384	Juglans regia	SPA	23.549787	45.978171	AB	Sebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2385	Asclepias syriaca	SPA	24.009808	46.220762	AB	sona	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2386	Asclepias syriaca	SPA	23.977823	46.218546	AB	Lunca Tarnavei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2387	Asclepias syriaca	SPA	23.929228	46.177003	AB	Blaj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2388	Foeniculum vulgare	SPA	23.929228	46.177003	AB	Blaj	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2389	Ailanthus altissima	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2390	Robinia pseudoacacia	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2391	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2392	Erigeron canadensis	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2393	Fraxinus americana	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2394	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2395	Prunus cerasifera	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2396	Amorpha fruticosa	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2397	Gleditsia triacanthos	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2398	Morus alba	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2399	Lycium barbarum	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2400	Medicago sativa	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2401	Acer negundo	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2402	Amaranthus retroflexus	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2403	Echinocystis lobata	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2404	Solidago canadensis	SPA	23.550104	46.033610	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2405	Echinocystis lobata	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2406	Robinia pseudoacacia	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2407	Acer negundo	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2408	Morus alba	SPA	23.596652	46.071301	AB	Alba Iulia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2409	Parthenocissus inserta	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2410	Robinia pseudoacacia	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2411	Symphytotrichum lanceolatum	SPA	23.010263	45.800774	HD	Bacia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2412	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2413	Amaranthus retroflexus	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2414	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2415	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2416	Robinia pseudoacacia	SPA	23.001459	45.771214	HD	Batiz	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2417	Morus alba	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2418	Juglans regia	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2419	Acer negundo	SPA	22.999849	45.758621	HD	Calanu Mic	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2420	Catalpa bignonioides	SPA	23.000720	45.752005	HD	Calanu Mic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2421	Acer negundo	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2422	Prunus cerasifera	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2423	Morus alba	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2424	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2425	Robinia pseudoacacia	SPA	22.995914	45.729413	HD	Calan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2426	Robinia pseudoacacia	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2427	Acer negundo	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2428	Lycium barbarum	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2429	Catalpa bignonioides	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2430	Robinia pseudoacacia	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2431	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2432	Fraxinus americana	SPA	22.991609	45.711023	HD	Strei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2433	Robinia pseudoacacia	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2434	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2435	Fraxinus americana	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2436	Gleditsia triacanthos	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2437	Populus x canadensis	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2438	Morus alba	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2439	Prunus cerasifera	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2440	Juglans regia	SPA	22.992115	45.688408	HD	Rusi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2441	Catalpa bignonioides	SPA	22.996156	45.669155	HD	Bretea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2442	Robinia pseudoacacia	SPA	22.996156	45.669155	HD	Breteea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2443	Prunus cerasifera	SPA	22.996156	45.669155	HD	Breteea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2444	Parthenocissus inserta	SPA	22.996156	45.669155	HD	Breteea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2445	Morus alba	SPA	22.998020	45.647442	HD	Breteea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2446	Amorpha fruticosa	SPA	22.998020	45.647442	HD	Breteea	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2447	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.998020	45.647442	HD	Breteea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2448	Populus × canadensis	SPA	22.998020	45.647442	HD	Breteea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2449	Juglans regia	SPA	22.998020	45.647442	HD	Breteea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2450	Ailanthus altissima	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2451	Gleditsia triacanthos	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2452	Robinia pseudoacacia	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2453	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2454	Morus alba	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2455	Catalpa bignonioides	SPA	22.995050	45.632403	HD	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2456	Vitis riparia	SPA	22.985061	45.615508	HD	Hateg	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2457	Robinia pseudoacacia	SPA	22.985061	45.615508	HD	Hateg	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2458	Robinia pseudoacacia	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2459	Morus alba	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2460	Echinocystis lobata	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2461	Juglans regia	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2462	Gleditsia triacanthos	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2463	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.992570	45.543974	HD	Ohaba de sub Piatra	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2464	Amorpha fruticosa	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2465	Populus × canadensis	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2466	Robinia pseudoacacia	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2467	Prunus cerasifera	SPA	23.014957	45.531859	HD	Baiesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2468	Robinia pseudoacacia	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2469	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2470	Echinocystis lobata	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2471	Helianthus tuberosus	SPA	23.032904	45.528277	HD	Rusor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2472	Robinia pseudoacacia	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2473	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2474	Echinocystis lobata	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2475	Helianthus tuberosus	SPA	23.067849	45.519407	HD	Galati	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2476	Robinia pseudoacacia	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2477	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2478	Echinocystis lobata	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2479	Helianthus tuberosus	SPA	23.081050	45.518464	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2480	Reynoutria japonica	SPA	23.095163	45.513746	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2481	Amorpha fruticosa	SPA	23.095163	45.513746	HD	Pui	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2482	Robinia pseudoacacia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2483	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2484	Helianthus tuberosus	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2485	Reynoutria japonica	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2486	Amorpha fruticosa	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2487	Prunus cerasifera	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2488	Juglans regia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2489	Vitis vinifera	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2490	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.133077	45.487257	HD	Livadia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2491	Helianthus tuberosus	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2492	Juglans regia	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2493	Robinia pseudoacacia	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2494	Rudbeckia hirta	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2495	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.161210	45.467074	HD	Baru	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2496	Reynoutria japonica	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2497	Robinia pseudoacacia	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2498	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2499	Echinocystis lobata	SPA	23.184547	45.471655	HD	Petros	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2500	Robinia pseudoacacia	SPA	23.205294	45.465053	HD	Crivadia	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2501	Robinia pseudoacacia	SPA	23.232645	45.450711	HD	Merisor	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2502	Vitis riparia	SPA	23.232645	45.450711	HD	Merisor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2503	Robinia pseudoacacia	SPA	23.286916	45.445848	HD	Banita	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2504	Reynoutria japonica	SPA	23.357164	45.444305	HD	Petrosani	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2505	Robinia pseudoacacia	SPA	23.357164	45.444305	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2506	Catalpa bignonioides	SPA	23.364348	45.437402	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2507	Reynoutria japonica	SPA	23.364348	45.437402	HD	Petrosani	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2508	Parthenocissus inserta	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2509	Acer negundo	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2510	Catalpa bignonioides	SPA	23.367464	45.418544	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2511	Reynoutria japonica	SPA	23.371659	45.406951	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2512	Robinia pseudoacacia	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2513	Reynoutria japonica	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2514	Fraxinus pennsylvanica	SPA	23.363429	45.371726	HD	Petrosani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2515	Echinocystis lobata	SPA	23.346497	45.374930	HD	Petrosani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2516	Robinia pseudoacacia	SPA	23.079012	45.317398	HD	Valea de Brazi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2517	Robinia pseudoacacia	SPA	23.032228	45.304799	HD	Campul lui Neag	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2518	Matricaria discoidea	SPA	22.907244	45.321082	HD	Muntii Retezat	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2519	Solidago canadensis	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2520	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2521	Prunus domestica	SPA	22.985677	45.295746	HD	Complex turistic Cheile Butii	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2522	Reynoutria japonica	SPA	23.277122	45.371349	HD	Vulcan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2523	Symphotrichum lanceolatum	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2524	Reynoutria japonica	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2525	Helianthus tuberosus	SPA	23.405372	45.449693	HD	Petrila	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2526	Prunus cerasifera	SPA	22.775031	47.526650	SM	Acas	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2527	Robinia pseudoacacia	SPA	22.775031	47.526650	SM	Acas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2528	Amorpha fruticosa	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2529	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2530	Eriochloa villosa	SPA	22.698615	47.521379	SM	Ganas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2531	Juglans regia	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2532	Robinia pseudoacacia	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2533	Prunus cerasifera	SPA	22.646532	47.513217	SM	Sacaseni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2534	Robinia pseudoacacia	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2535	Morus alba	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2536	Ailanthus altissima	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2537	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.687152	47.478969	SM	Sacaseni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2538	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2539	Juglans regia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2540	Amaranthus albus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativa)
2541	Amaranthus retroflexus	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2542	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2543	Sorghum halepense	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2544	Datura stramonium	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2545	Morus alba	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2546	Robinia pseudoacacia	SPA	22.578765	47.495607	SM	Tasnad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2547	Amaranthus retroflexus	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2548	Populus x canadensis	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2549	Robinia pseudoacacia	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2550	Prunus cerasifera	SPA	22.549075	47.500388	SM	Valea Morii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2551	Prunus cerasifera	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2552	Robinia pseudoacacia	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2553	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2554	Populus x canadensis	SPA	22.516610	47.515832	SM	Santau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2555	Robinia pseudoacacia	SPA	22.502024	47.559977	SM	Hotoan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2556	Xanthium spinosum	SPA	22.502024	47.559977	SM	Hotoan	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2557	Prunus cerasifera	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2558	Fraxinus americana	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2559	Robinia pseudoacacia	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2560	Populus x canadensis	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2561	Syringa vulgaris	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2562	Juglans regia	SPA	22.484053	47.608955	SM	Tiream	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2563	Gleditsia triacanthos	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2564	Robinia pseudoacacia	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2565	Prunus cerasifera	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2566	Sorghum halepense	SPA	22.494332	47.661285	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2567	Datura stramonium	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2568	Acer negundo	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2569	Juglans regia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2570	Prunus cerasifera	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2571	Fraxinus pennsylvanica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2572	Xanthium orientale subsp. italicum	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2573	Robinia pseudoacacia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2574	Malus domestica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2575	Amorpha fruticosa	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2576	Sorghum halepense	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2577	Prunus persica	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2578	Ailanthus altissima	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2579	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2580	Brassica napus	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2581	Populus x canadensis	SPA	22.486117	47.687803	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2582	Symphoricarpos albus	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
2583	Acer negundo	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2584	Robinia pseudoacacia	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2585	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.460169	47.696881	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2586	Erigeron canadensis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2587	Amaranthus retroflexus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2588	Ambrosia artemisiifolia	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2589	Prunus cerasifera	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2590	Campsis radicans	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2591	Parthenocissus inserta	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2592	Brassica napus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2593	Morus alba	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2594	Ailanthus altissima	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2595	Ipomoea purpurea	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2596	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2597	Galinsoga parviflora	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2598	Calendula officinalis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2599	Reynoutria japonica	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2600	Oxalis corniculata	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2601	Solidago canadensis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2602	Oenothera biennis	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2603	Cosmos sulphureus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2604	Petunia axillaris	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2605	Amaranthus deflexus	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2606	Oxalis corniculata	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2607	Oxalis stricta	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2608	Physalis peruviana	SPA	22.461316	47.693567	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
2609	Phytolacca acinosa	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2610	Phytolacca americana	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2611	Acer negundo	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2612	Prunus cerasifera	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2613	Celtis occidentalis	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2614	Aloecurus myosuroides	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2615	Euphorbia lathyris	SPA	22.468881	47.681692	SM	Carei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2616	Reynoutria japonica	SPA	23.310860	47.904876	SM	Calinesti-Oas	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2617	Amorpha fruticosa	SPA	23.311319	47.886043	SM	Calinesti-Oas	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2618	Asclepias syriaca	SPA	23.311319	47.886043	SM	Calinesti-Oas	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2619	Robinia pseudoacacia	SPA	23.176959	48.020247	SM	Batarci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2620	Erigeron annuus subsp. annuus	SPA	23.185634	48.023308	SM	Batarci	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2621	Ambrosia artemisiifolia	SPA	23.180830	48.020200	SM	Batarci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
2622	Ambrosia artemisiifolia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2623	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2624	Datura stramonium	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2625	Sorghum halepense	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2626	Amaranthus retroflexus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2627	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2628	Erigeron canadensis	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2629	Robinia pseudoacacia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2630	Artemisia annua	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2631	Amaranthus retroflexus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2632	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2633	Erigeron canadensis	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2634	Reynoutria japonica	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2635	Robinia pseudoacacia	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2636	Sorghum halepense	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2637	Helianthus tuberosus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2638	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2639	Oenothera glazioviana	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2640	Lycium barbarum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2641	Helianthus tuberosus	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2642	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2643	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2644	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2645	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2646	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2647	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE	27.554806	45.139530	BR	Oprisenesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2648	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2649	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2650	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2651	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2652	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2653	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2654	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2655	<i>Lycium barbarum</i>	CPE	27.626745	45.406482	BR	Maxineni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2656	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2657	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2658	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2659	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2660	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2661	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.622112	44.799732	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2662	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2663	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2664	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2665	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2666	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2667	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.616653	44.802147	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2668	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.705023	44.784340	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2669	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2670	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2671	<i>Datura wrightii</i>	CPE	27.705023	44.784340	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2672	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.709290	44.784546	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2673	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.709290	44.784546	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2674	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.756266	44.840733	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2675	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.756266	44.840733	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2676	<i>Xanthium spinosum</i>	CPE	27.756266	44.840733	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2677	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.756266	44.840733	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2678	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.761774	44.918304	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2679	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.761774	44.918304	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2680	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.761774	44.918304	BR	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2681	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.761774	44.918304	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2682	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2683	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.899721	45.115669	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2684	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2685	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.899721	45.115669	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2686	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.899721	45.115669	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2687	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE	27.924246	45.168980	BR	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2688	<i>Lemna minuta</i>	CPE	27.924246	45.168980	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	
2689	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2690	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2691	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2692	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2693	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE	28.031784	45.007626	BR	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2694	Abutilon theophrasti	CPE	28.031784	45.007626	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2695	Artemisia annua	CPE	27.909409	44.783802	BR		5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2696	Erigeron canadensis	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2697	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2698	Datura stramonium	CPE	27.909409	44.783802	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2699	Sorghum halepense	CPE	27.909409	44.783802	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2700	Iva xanthiifolia	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2701	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2702	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2703	Datura stramonium	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2704	Amaranthus retroflexus	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2705	Artemisia annua	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2706	Iva xanthiifolia	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2707	Xanthium spinosum	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2708	Amaranthus retroflexus	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2709	Artemisia annua	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2710	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.969904	45.247314	BR		4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2711	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.969904	45.247314	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2712	Erigeron canadensis	CPE	27.969904	45.247314	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2713	Artemisia annua	CPE	27.969904	45.247314	BR		1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2714	Amorpha fruticosa	CPE	27.969904	45.247314	BR		2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2715	Fraxinus pennsylvanica	CPE	27.969904	45.247314	BR		3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2716	Sorghum halepense	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2717	Morus alba	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
2718	Erigeron canadensis	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2719	Amaranthus retroflexus	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2720	Datura stramonium	CPE	27.333710	44.943928	BR	Ulmu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2721	Reynoutria japonica	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2722	Acer negundo	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2723	Erigeron canadensis	CPE	25.636347	44.991313	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2724	Ambrosia artemisiifolia	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2725	Amaranthus retroflexus	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2726	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2727	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	25.638226	44.992319	DB	Moreni		V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2728	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.426764	44.374713	CT	iesire din Mihail Kogalniceanu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2729	Robinia pseudoacacia	FMA	28.426764	44.374713	CT	iesire din Mihail Kogalniceanu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2730	Elaeagnus angustifolia	FMA	27.863786	44.755250	CT	intrare in Giurgeni, aproape de pod Bertestii de Sus- iesire	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2731	Elaeagnus angustifolia	FMA	27.764082	44.817636	BR	din localitate spre Bertestii de Jos	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2732	Amorpha fruticosa	FMA	27.753150	44.842072	BR	Bertestii de Jos - iesire din localitate spre Spiru Haret	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2733	Ailanthus altissima	FMA	27.748783	44.882284	BR	Spiru Haret - iesire din localitate spre Cuza Voda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2734	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	27.748783	44.882284	BR	margine canal irigatii, Spiru Haret - iesire din localitate spre Cuza Voda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2735	Robinia pseudoacacia	FMA	27.818642	45.025695	BR	Tufesti - iesire din localitate spre Gropeni, margine DJ 212	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2736	Ailanthus altissima	FMA	27.887574	45.086366	BR	Gropeni- iesire din localitate spre Tichilesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2737	Robinia pseudoacacia	FMA	27.887574	45.086366	BR	Gropeni- iesire din localitate spre Tichilesti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2738	Ailanthus altissima	FMA	27.916743	45.161997	BR	langa termocentrala Chiscani	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2739	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.903269	45.217054	BR	langa Lacul Sarat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2740	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.903980	45.216085	BR	langa Lacul Sarat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2741	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.889528	45.421373	GL	Traian, langa Vila Siret, catre lunca Siretului, 10.10.2019	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2742	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.826619	45.420873	GL	Traian, langa Vila Siret	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2743	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.724611	45.418379	GL	Branistea, drum ce margineste malul Lacului Potcoava	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2744	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.724611	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2745	Lycium barbarum	FMA	27.724611	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2746	Ailanthus altissima	FMA	27.694581	45.501485	GL	Piscu, margine de cale ferata	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2747	Amorpha fruticosa	FMA	27.681915	45.481284	GL	Piscu, lunca Siretului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2748	Echinocystis lobata	FMA	27.681915	45.480671	GL	Piscu, lunca Siretului	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2749	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	27.702196	45.480671	GL	Piscu, lunca Siretului	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2750	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	27.702196	45.482107	GL	Piscu, lunca paraului Suhurlui	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2751	Xanthium spinosum	FMA	27.712533	45.482107	GL	Piscu, lunca paraului Suhurlui, aproape de Siret	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2752	Lycium barbarum	FMA	27.709742	45.523083	GL	iesire din Piscu, spre Vames	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2753	Ailanthus altissima	FMA	27.709742	45.527893	GL	intrare in Vames dinspre Piscu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2754	Lycium barbarum	FMA	27.709954	45.527893	GL	intrare in Vames dinspre Piscu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2755	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.704377	45.527269	GL	Vames, margine DN25	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2756	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.704377	45.532233	GL	Vames	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2757	Ailanthus altissima	FMA	27.704377	45.532233	GL	Vames	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2758	Lycium barbarum	FMA	27.669053	45.532233	GL	Vames	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2759	Amorpha fruticosa	FMA	27.621279	45.526659	GL	Vames, lunca Siretului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2760	Ambrosia artemisiifolia	FMA	27.617334	45.557849	GL	Tudor Vladimirescu, margine dig Lacul Talabasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2761	Amorpha fruticosa	FMA	27.599602	45.553958	GL	Tudor Vladimirescu, lunca Siretului	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2762	Amorpha fruticosa	FMA	27.571114	45.547924	GL	Hanu Conachi, lunca Siret	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2763	Robinia pseudoacacia	FMA	27.509697	45.594435	GL	Hanu Conachi, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2764	Echinocystis lobata	FMA	27.565540	45.622887	GL	Liesti, lunca Siretului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2765	Robinia pseudoacacia	FMA	27.563629	45.597373	GL	Liesti, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2766	Robinia pseudoacacia	FMA	27.570055	45.590028	GL	Hanu Conachi spre Fundeni, padure de salcam	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2767	Robinia pseudoacacia	FMA	27.521933	45.581946	GL	Hanu Conachi, padure de salcam, intrare in rezervatia Dunele de la Hanu Conachi aproape de	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2768	Xanthium spinosum	FMA	27.524304	45.523389	GL	Namoloasa, pe malul paraului Ramnicul Sarat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2769	Amorpha fruticosa	FMA	27.533528	45.523826	VN	Lunca Siret, Nanesti spre Namoloasa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2770	Amorpha fruticosa	FMA	27.600096	45.524704	GL	Lunca Siret, intrare in Namoloasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2771	Amorpha fruticosa	FMA	27.600096	45.542367	GL	Lunca Siretului, Namoloasa Sat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2772	Amorpha fruticosa	FMA	27.678507	45.475889	BR	Lunca Siretului, Corbu Vechi, 11.10.2019	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2773	Amorpha fruticosa	FMA	27.732271	45.440354	BR	Lunca Siretului, Manastirea Maxineni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2774	Amorpha fruticosa	FMA	27.723967	45.414427	BR	Lunca Buzaului, Voinești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2775	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	27.723967	45.414427	BR	Lunca Buzaului, Voinești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2776	Amorpha fruticosa	FMA	27.800353	45.402078	BR	Vamesu, pe malul Siretului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2777	Amorpha fruticosa	FMA	27.838241	45.398511	BR	Lunca Siretului, langa Cotu Mihalea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2778	Amorpha fruticosa	FMA	27.991462	45.290513	BR	Lunca Dunarii, langa trecere bac Smardan aproape de	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2779	Ailanthus altissima	FMA	28.691873	44.544411	CT	Manastirea Histria, 21.09.2019	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2780	Ailanthus altissima	FMA	28.698788	44.558932	CT	aproape de intrarea in Istria	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2781	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.816988	44.623019	CT	grindul Lupilor, spre canalul 2, 21.09.2019	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2782	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.833730	44.634545	CT	grindul Lupilor, langa canalul 2	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2783	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.861824	44.655405	TL	grindul Lupilor, intre canalul 2 si canalul 5	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2784	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.906987	44.682210	TL	grindul Lupilor, spre canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2785	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.934793	44.694659	TL	grindul Lupilor, aproape de canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2786	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.947939	44.694744	TL	grindul Lupilor, langa canalul 5	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2787	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2788	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2789	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2790	<i>Panicum capillare</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2791	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2792	<i>Artemisia annua</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2793	<i>Lycium barbarum</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2794	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2795	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2796	<i>Grindelia squarrosa</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2797	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2798	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2799	<i>Sicyos angulatus</i>	OAD, SCU	28.031560	45.415500	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2800	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	28.909930	45.152600	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2801	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2802	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2803	<i>Paspalum paspalodes</i>	OAD, SCU	29.631330	45.229900	TL	Cardon	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2804	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.598810	45.293820	TL	Sfistofca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2805	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.586170	45.296430	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2806	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	29.580410	45.295260	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2807	Iva xanthiifolia	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2808	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2809	Ambrosia psilostachya	OAD, SCU	29.569020	45.295140	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2810	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.951020	44.824010	TL	Salcioara	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2811	Amaranthus retroflexus	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2812	Sorghum halepense	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2813	Amaranthus blitoides	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2814	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.942460	44.756690	TL	Jurilovca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2815	Solanum rostratum	OAD, SCU	28.647940	44.775720	TL	Ceamurlia de Sus	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2816	Xanthium spinosum	OAD, SCU	28.645490	44.776170	TL	Ceamurlia de Sus	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2817	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.540850	45.041670	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2818	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.540650	45.041850	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2819	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.495690	45.181280	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2820	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.490990	45.183090	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2821	Amaranthus deflexus	OAD, SCU	28.480510	45.179380	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2822	Artemisia annua	OAD, SCU	28.480940	45.168740	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2823	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2824	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2825	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.416710	45.211900	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2826	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2827	<i>Lycium barbarum</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2828	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.679770	44.725590	TL	Baia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2829	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.689550	44.642990	CT	Mihai Viteazu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2830	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.708360	44.379450	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2831	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.709450	44.380180	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2832	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	28.704400	44.367960	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2833	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2834	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2835	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2836	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2837	<i>Dysphania ambrosioides</i>	OAD, SCU	29.132360	44.789070	TL	Periteasca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2838	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.133110	44.783230	TL	Periteasca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2839	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.202250	44.795370	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2840	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.262380	44.801830	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2841	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2842	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2843	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.546010	45.406390	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2844	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.543440	45.401630	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2845	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.543870	45.401330	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2846	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.538300	45.383850	TL	Periprava	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2847	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.538720	45.393950	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2848	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.540500	45.400270	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2849	<i>Lemna minuta</i>	OAD, SCU	29.541270	45.405030	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2850	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2851	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2852	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	28.932280	45.621180	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2853	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD, SCU	29.507780	45.292870	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2854	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.511590	45.292680	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2855	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD, SCU	29.511330	45.292110	TL	Letea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2856	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.656690	45.158900	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2857	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD, SCU	29.662780	45.157890	TL	Sulina	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2858	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2859	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2860	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2861	<i>Vallisneria spiralis</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2862	<i>Petunia parviflora</i>	OAD, SCU	29.666640	45.153600	TL	Sulina	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.669500	45.150660	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2864	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.682730	45.145080	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2865	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.575970	44.816570	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2866	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.587400	44.826690	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2867	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.604720	44.844060	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2868	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.615590	44.876290	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2869	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2870	<i>Elodea nuttallii</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2871	<i>Bassia scoparia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2872	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2873	<i>Amaranthus albus</i>	OAD, SCU	28.788850	45.183260	TL	Tulcea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2874	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.777410	45.178710	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2875	Acer negundo	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2876	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2877	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.778280	45.185020	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2878	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2879	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2880	Bidens frondosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2881	Galinsoga parviflora	MDA	22.195270	45.419890	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2882	Portulaca oleracea	MDA	22.195280	45.419900	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2883	Solanum lycopersicum	MDA	22.195290	45.419910	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2884	Parthenocissus inserta	MDA	22.195300	45.419920	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2885	Morus alba	MDA	22.195310	45.419930	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2886	Amaranthus retroflexus	MDA	22.195320	45.419940	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2887	Oxalis corniculata	MDA	22.195330	45.419950	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2888	Amaranthus blitoides	MDA	22.195340	45.419960	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2889	Prunus persica	MDA	22.195350	45.419970	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2890	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.195360	45.419980	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2891	Phytolacca americana	MDA	22.195370	45.419990	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2892	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	22.195380	45.420000	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2893	Medicago sativa	MDA	22.195390	45.420010	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2894	Prunus cerasifera	MDA	22.195400	45.420020	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2895	Erigeron canadensis	MDA	22.195410	45.420030	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2896	Helianthus tuberosus	MDA	22.195420	45.420040	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2897	Acer negundo	MDA	22.195430	45.420050	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2898	Morus nigra	MDA	22.195440	45.420060	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2899	Euphorbia maculata	MDA	22.195450	45.420070	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2900	Juglans regia	MDA	22.195460	45.420080	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2901	Malus domestica	MDA	22.195470	45.420090	CS	Caransebes	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2902	Sorghum halepense	MDA	22.195480	45.420100	CS	Caransebes	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2903	Galinsoga parviflora	MDA	22.031340	45.229360	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2904	Reynoutria japonica	MDA	22.031350	45.229370	CS	Valiug	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2905	Impatiens glandulifera	MDA	22.031360	45.229380	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2906	Erigeron canadensis	MDA	22.031370	45.229390	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2907	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.031380	45.229400	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2908	Amaranthus retroflexus	MDA	22.031390	45.229410	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2909	Portulaca oleracea	MDA	22.031400	45.229420	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2910	Parthenocissus inserta	MDA	22.031410	45.229430	CS	Valiug	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2911	Helianthus tuberosus	MDA	22.031420	45.229440	CS	Valiug	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2912	Erigeron canadensis	MDA	21.887320	45.291480	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2913	Catalpa bignonioides	MDA	21.887330	45.291490	CS	Resita	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2914	Juglans regia	MDA	21.887340	45.291500	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2915	Sorghum halepense	MDA	21.887350	45.291510	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2916	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.887360	45.291520	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2917	Portulaca oleracea	MDA	21.887370	45.291530	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2918	Amaranthus blitoides	MDA	21.887380	45.291540	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2919	Acer negundo	MDA	21.887390	45.291550	CS	Resita	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2920	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.887400	45.291560	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2921	Parthenocissus inserta	MDA	21.887410	45.291570	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2922	Morus nigra	MDA	21.887420	45.291580	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2923	Ailanthus altissima	MDA	21.887430	45.291590	CS	Resita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2924	Prunus cerasifera	MDA	21.887440	45.291600	CS	Resita	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2925	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.566040	44.883640	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2926	Sorghum halepense	MDA	21.566050	44.883650	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2927	Xanthium strumarium	MDA	21.566060	44.883660	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2928	Acer negundo	MDA	21.566070	44.883670	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2929	Parthenocissus inserta	MDA	21.566080	44.883680	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2930	Xanthium spinosum	MDA	21.566090	44.883690	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2931	Artemisia annua	MDA	21.566100	44.883700	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2932	Erigeron canadensis	MDA	21.566110	44.883710	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2933	Morus nigra	MDA	21.566120	44.883720	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2934	Robinia pseudoacacia	MDA	21.566130	44.883730	CS	Naidas	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2935	Echinocystis lobata	MDA	21.566140	44.883740	CS	Naidas	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2936	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.687050	44.902140	CS	Sasca Montana	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2937	Robinia pseudoacacia	MDA	21.687060	44.902150	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2938	Echinocystis lobata	MDA	21.687070	44.902160	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2939	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.687080	44.902170	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2940	Artemisia annua	MDA	21.687090	44.902180	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2941	Amaranthus retroflexus	MDA	21.687100	44.902190	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2942	Parthenocissus inserta	MDA	21.687110	44.902200	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2943	Morus alba	MDA	21.687120	44.902210	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2944	Erigeron canadensis	MDA	21.687130	44.902220	CS	Sasca Montana	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2945	Helianthus tuberosus	MDA	21.687140	44.902230	CS	Sasca Montana	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2946	Euphorbia maculata	MDA	21.687150	44.902240	CS	Sasca Montana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2947	Helianthus tuberosus	MDA	21.740240	44.902670	CS	Potoc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2948	Ailanthus altissima	MDA	21.740250	44.902680	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2949	Juglans regia	MDA	21.740260	44.902690	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2950	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.740270	44.902700	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2951	Morus nigra	MDA	21.740280	44.902710	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2952	Robinia pseudoacacia	MDA	21.740290	44.902720	CS	Potoc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2953	Artemisia annua	MDA	21.740300	44.902730	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2954	Xanthium strumarium	MDA	21.740310	44.902740	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2955	Sorghum halepense	MDA	21.740320	44.902750	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2956	Medicago sativa	MDA	21.740330	44.902760	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

2957	Erigeron canadensis	MDA	21.740340	44.902770	CS	Potoc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2958	Xanthium spinosum	MDA	21.366490	44.835520	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2959	Morus nigra	MDA	21.366500	44.835530	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2960	Phytolacca americana	MDA	21.366510	44.835540	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2961	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.366520	44.835550	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2962	Portulaca oleracea	MDA	21.366530	44.835560	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2963	Elaeagnus angustifolia	MDA	21.366540	44.835570	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2964	Ailanthus altissima	MDA	21.366550	44.835580	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2965	Asclepias syriaca	MDA	21.366560	44.835590	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2966	Prunus cerasifera	MDA	21.366570	44.835600	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2967	Juglans regia	MDA	21.366580	44.835610	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2968	Echinocystis lobata	MDA	21.366590	44.835620	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2969	Morus alba	MDA	21.366600	44.835630	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2970	Amorpha fruticosa	MDA	21.366610	44.835640	CS	Bazias	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2971	Artemisia annua	MDA	21.366620	44.835650	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2972	Erigeron canadensis	MDA	21.366630	44.835660	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2973	Datura stramonium	MDA	21.366640	44.835670	CS	Bazias	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2974	Sorghum halepense	MDA	21.503630	44.784240	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2975	Prunus persica	MDA	21.503640	44.784250	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2976	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.503650	44.784260	CS	Belobresca	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2977	Amaranthus retroflexus	MDA	21.503660	44.784270	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2978	Portulaca oleracea	MDA	21.503670	44.784280	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2979	Erigeron canadensis	MDA	21.503680	44.784290	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2980	Xanthium strumarium	MDA	21.503690	44.784300	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2981	Medicago sativa	MDA	21.503700	44.784310	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2982	Artemisia annua	MDA	21.503710	44.784320	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2983	Amorpha fruticosa	MDA	21.503720	44.784330	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2984	Ailanthus altissima	MDA	21.503730	44.784340	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2985	Morus nigra	MDA	21.503740	44.784350	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

2986	Robinia pseudoacacia	MDA	21.503750	44.784360	CS	Belobresca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2987	Prunus cerasifera	MDA	21.503760	44.784370	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2988	Juglans regia	MDA	21.503770	44.784380	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2989	Echinocystis lobata	MDA	21.503780	44.784390	CS	Belobresca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2990	Euphorbia maculata	MDA	21.615830	44.727850	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2991	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.615840	44.727860	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2992	Amorpha fruticosa	MDA	21.615850	44.727870	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2993	Amaranthus blitoides	MDA	21.615860	44.727880	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2994	Sorghum halepense	MDA	21.615870	44.727890	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
2995	Medicago sativa	MDA	21.615880	44.727900	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2996	Echinocystis lobata	MDA	21.615890	44.727910	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2997	Morus nigra	MDA	21.615900	44.727920	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2998	Portulaca oleracea	MDA	21.615910	44.727930	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
2999	Xanthium strumarium	MDA	21.615920	44.727940	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3000	Ipomoea purpurea	MDA	21.615930	44.727950	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3001	Calendula officinalis	MDA	21.615940	44.727960	CS	Moldova Veche	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3002	Parthenocissus inserta	MDA	21.615950	44.727970	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3003	Helianthus annuus	MDA	21.615960	44.727980	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3004	Bidens frondosa	MDA	21.615970	44.727990	CS	Moldova Veche	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3005	Ambrosia artemisiifolia	MDA	21.799310	44.733360	CS	Garnic	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3006	Ailanthus altissima	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3007	Morus alba	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3008	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3009	Robinia pseudoacacia	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3010	Sorghum halepense	MDA	21.799320	44.733370	CS	Garnic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3011	Robinia pseudoacacia	MDA	22.293840	44.637990	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3012	Amorpha fruticosa	MDA	22.293850	44.638000	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3013	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.293860	44.638010	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3014	Portulaca oleracea	MDA	22.293870	44.638020	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3015	Morus alba	MDA	22.293880	44.638030	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3016	Morus nigra	MDA	22.293890	44.638040	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3017	Lycium barbarum	MDA	22.293900	44.638050	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3018	Prunus persica	MDA	22.293910	44.638060	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3019	Erigeron canadensis	MDA	22.293920	44.638070	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3020	Oxalis corniculata	MDA	22.293930	44.638080	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3021	Euphorbia maculata	MDA	22.293940	44.638090	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3022	Althaea rosea	MDA	22.293950	44.638100	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3023	Amaranthus retroflexus	MDA	22.293960	44.638110	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3024	Xanthium strumarium	MDA	22.293970	44.638120	CS	Dubova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3025	Bidens frondosa	MDA	22.293980	44.638130	CS	Dubova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3026	Amorpha fruticosa	MDA	22.399910	44.727180	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3027	Catalpa bignonioides	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3028	Portulaca oleracea	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3029	Euphorbia maculata	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3030	Erigeron canadensis	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3031	Amaranthus retroflexus	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3032	Robinia pseudoacacia	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3033	Medicago sativa	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3034	Xanthium strumarium	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3035	Morus nigra	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3036	Acer negundo	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3037	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3038	Prunus persica	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3039	Ailanthus altissima	MDA	22.399920	44.727190	MH	Orsova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3040	Ailanthus altissima	MDA	22.643950	44.621800	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3041	Portulaca oleracea	MDA	22.887980	44.516410	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3042	Ambrosia artemisiifolia	MDA	23.132010	44.411020	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3043	Acer negundo	MDA	23.376040	44.305630	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3044	Sorghum halepense	MDA	23.620070	44.200240	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3045	Parthenocissus inserta	MDA	23.864100	44.094850	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3046	Euphorbia maculata	MDA	24.108130	43.989460	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3047	Erigeron canadensis	MDA	24.352160	43.884070	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3048	Medicago sativa	MDA	24.596190	43.778680	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3049	Zea mays	MDA	24.840220	43.673290	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3050	Morus nigra	MDA	25.084250	43.567900	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3051	Morus alba	MDA	25.328280	43.462510	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3052	Robinia pseudoacacia	MDA	25.572310	43.357120	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3053	Amaranthus retroflexus	MDA	25.816340	43.251730	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3054	Phytolacca americana	MDA	26.060370	43.146340	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3055	Prunus cerasifera	MDA	26.304400	43.040950	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3056	Catalpa bignonioides	MDA	26.548430	42.935560	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3057	Gleditsia triacanthos	MDA	26.792460	42.830170	MH	Drobeta Turnu-Severin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3058	Koeleria paniculata	MDA	27.036490	42.724780	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3059	Amorpha fruticosa	MDA	22.937270	43.998950	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3060	Robinia pseudoacacia	MDA	22.937280	43.998960	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3061	Xanthium strumarium	MDA	22.937290	43.998970	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3062	Portulaca oleracea	MDA	22.937300	43.998980	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3063	Amaranthus retroflexus	MDA	22.937310	43.998990	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3064	Erigeron canadensis	MDA	22.937320	43.999000	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3065	Parthenocissus inserta	MDA	22.937330	43.999010	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3066	Morus nigra	MDA	22.937340	43.999020	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3067	Ambrosia artemisiifolia	MDA	22.937350	43.999030	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3068	Oxalis corniculata	MDA	22.937360	43.999040	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3069	Prunus cerasifera	MDA	22.937370	43.999050	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3070	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	22.937380	43.999060	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3071	Phytolacca americana	MDA	22.937390	43.999070	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3072	Ailanthus altissima	MDA	22.937400	43.999080	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3073	Ambrosia artemisiifolia	MDA	23.189070	43.854800	DJ	Ghidici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3074	Ailanthus altissima	MDA	23.189080	43.854900	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3075	Gleditsia triacanthos	MDA	23.189090	43.855000	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3076	Robinia pseudoacacia	MDA	23.189100	43.855100	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3077	Amorpha fruticosa	MDA	23.189110	43.855200	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3078	Xanthium strumarium	MDA	23.189120	43.855300	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3079	Erigeron canadensis	MDA	23.189130	43.855400	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3080	Sorghum halepense	MDA	23.189140	43.855500	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3081	Portulaca oleracea	MDA	23.189150	43.855600	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3082	Cuscuta campestris	MDA	23.189160	43.855700	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3083	Amaranthus retroflexus	MDA	23.189170	43.855800	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3084	Populus x canadensis	MDA	23.189180	43.855900	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3085	Amaranthus blitoides	MDA	23.189190	43.856000	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3086	Euphorbia maculata	MDA	23.189200	43.856100	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3087	Morus nigra	MDA	23.189210	43.856200	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3088	Elaeagnus angustifolia	MDA	23.189220	43.856300	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3089	Phytolacca americana	MDA	23.189230	43.856400	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3090	Artemisia annua	MDA	23.189240	43.856500	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3091	Robinia pseudoacacia	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3092	Xanthium strumarium	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3093	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3094	Prunus cerasifera	OAD	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3095	Robinia pseudoacacia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3096	Armoracia rusticana	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3097	Helianthus tuberosus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3098	Levisticum officinale	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3099	Cydonia oblonga	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3100	Iva xanthiifolia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3101	Ailanthus altissima	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3102	Robinia viscosa	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3103	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3104	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3105	Juglans regia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3106	Hemerocallis lilio-asphodelus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3107	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.586842	45.942483	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3108	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3109	Armoracia rusticana	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3110	Prunus cerasifera	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3111	Parthenocissus quinquefolia	OAD	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3112	Lycium barbarum	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3113	Ailanthus altissima	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3114	Robinia pseudoacacia	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3115	Tradescantia virginiana	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3116	Morus alba	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3117	Morus nigra	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3118	Prunus cerasifera	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3119	Prunus cerasus	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3120	Bassia scoparia	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3121	Gleditsia triacanthos	OAD	27.086511	45.855486	VN	Tifești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3122	Prunus cerasifera	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3123	Robinia pseudoacacia	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3124	Lycium barbarum	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3125	Elaeagnus angustifolia	OAD	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3126	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.180000	46.913000	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3127	Erigeron canadensis	OAD	26.180000	46.913000	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3128	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.175350	46.913010	NT	Stejaru	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3129	Reynoutria x bohemica	OAD	25.985290	46.978990	NT	Ticoș-Floarea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3130	Robinia pseudoacacia	OAD	25.982190	46.879690	NT	Neagra	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3131	Robinia pseudoacacia	OAD	25.923010	46.857080	NT	Bicazul Ardelean	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3132	Robinia pseudoacacia	OAD	25.935670	46.855580	NT	Bicaz Chei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3133	Reynoutria x bohemica	OAD	25.788610	46.789050	HR	Lacu Roșu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3134	Prunus cerasifera	OAD	25.788610	46.789050	HR	Lacu Roșu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3135	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.575410	46.715040	HR	Gheorgheni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3136	Oenothera biennis	OAD	25.573940	46.718420	HR	Gheorgheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3137	Impatiens parviflora	OAD	25.573990	46.718690	HR	Gheorgheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3138	Armoracia rusticana	OAD	25.573090	46.720200	HR	Gheorgheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3139	Reynoutria x bohemica	OAD	25.574520	46.719250	HR	Gheorgheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3140	Robinia pseudoacacia	OAD	25.574400	46.719130	HR	Gheorgheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3141	Veronica persica	OAD	25.574400	46.719130	HR	Gheorgheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3142	Robinia pseudoacacia	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3143	Armoracia rusticana	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3144	Prunus cerasifera	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3145	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.509630	46.766370	HR	Lazarea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3146	Prunus cerasifera	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3147	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3148	Morus alba	OAD	25.494890	46.803990	HR	Ditrau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3149	Bassia scoparia	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3150	Prunus cerasifera	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3151	Robinia pseudoacacia	OAD	25.443440	46.879100	HR	Sarmaș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3152	Prunus cerasifera	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3153	Robinia pseudoacacia	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3154	Acer negundo	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3155	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3156	Impatiens parviflora	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3157	Lepidium densiflorum	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3158	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.345130	46.923220	HR	Toplița	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3159	Echinocystis lobata	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3160	Prunus cerasifera	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3161	Armoracia rusticana	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3162	Reynoutria × bohemica	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3163	Impatiens parviflora	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3164	Parthenocissus inserta	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3165	Matricaria discoidea	OAD	25.347990	46.921290	HR	Toplița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3166	Reynoutria × bohemica	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3167	Oenothera biennis	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3168	Impatiens glandulifera	OAD	25.802460	46.602380	HR	Sandominic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3169	Armoracia rusticana	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3170	Robinia pseudoacacia	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3171	Reynoutria × bohemica	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3172	Parthenocissus inserta	OAD	25.801360	46.662420	HR	Balan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3173	Impatiens glandulifera	OAD	25.816310	46.646090	HR	Balan	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3174	Reynoutria × bohemica	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3175	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3176	Prunus cerasifera	OAD	25.801050	46.600570	HR	Sandominic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3177	Robinia pseudoacacia	OAD	25.748930	46.493400	HR	Madaraș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3178	Prunus cerasifera	OAD	25.748930	46.493400	HR	Madaraș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3179	Robinia pseudoacacia	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3180	Prunus cerasifera	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3181	Bassia scoparia	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3182	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.758640	46.450750	HR	Racu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3183	Hemerocallis fulva	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3184	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3185	Prunus cerasifera	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3186	Robinia pseudoacacia	OAD	25.762220	46.436100	HR	Siculeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3187	Prunus cerasifera	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3188	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3189	Reynoutria × bohemica	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3190	Robinia pseudoacacia	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3191	Bassia scoparia	OAD	25.782360	46.412170	HR	Ciceu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3192	Echinocystis lobata	OAD	25.787910	46.370570	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3193	Prunus cerasifera	OAD	25.787910	46.370570	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3194	Matricaria discoidea	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3195	Lepidium densiflorum	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3196	Amaranthus retroflexus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3197	Erigeron canadensis	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3198	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3199	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3200	Oenothera biennis	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3201	Robinia pseudoacacia	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3202	Prunus cerasifera	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3203	Galinsoga parviflora	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3204	Impatiens parviflora	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3205	Amaranthus retroflexus	OAD	25.792420	46.361280	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3206	Elaeagnus angustifolia	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3207	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3208	Prunus cerasifera	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3209	Reynoutria × bohemica	OAD	25.804740	46.362080	HR	Miercurea Ciuc	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3210	Echinocystis lobata	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sanraieni-Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3211	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sanraieni-Ciuc	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3212	Armoracia rusticana	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sanraieni-Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3213	Prunus cerasifera	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sanraieni-Ciuc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3214	Robinia pseudoacacia	OAD	25.839180	46.310370	HR	Sanraieni-Ciuc	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3215	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3216	Calendula officinalis	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3217	Armoracia rusticana	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3218	Prunus cerasifera	OAD	25.934270	46.262790	HR	Sanmartin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3219	Bassia scoparia	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3220	Robinia pseudoacacia	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3221	Reynoutria x bohemica	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3222	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.939850	46.227130	HR	Cozmeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3223	Armoracia rusticana	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3224	Robinia pseudoacacia	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3225	Prunus cerasifera	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3226	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.901450	46.191070	HR	Tușnadul Nou	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3227	Prunus cerasifera	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3228	Acer negundo	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3229	Oenothera biennis	OAD	25.859970	46.150510	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3230	Prunus cerasifera	OAD	25.856760	46.147260	HR	Tușnad Bai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3231	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3232	Reynoutria x bohemica	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3233	Impatiens parviflora	OAD	25.861200	46.152410	HR	Tușnad Bai	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3234	Prunus cerasifera	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3235	Robinia pseudoacacia	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3236	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3237	Bassia scoparia	OAD	25.856610	46.101330	CV	Bixad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3238	Acer negundo	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3239	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3240	Robinia pseudoacacia	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3241	Prunus cerasifera	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3242	Rhus typhina	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3243	Hemerocallis fulva	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3244	Bassia scoparia	OAD	25.833130	46.054130	CV	Micfalau	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3245	Bassia scoparia	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3246	Prunus cerasifera	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET SAPIENTIAEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

3247	Reynoutria × bohemica	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3248	Armoracia rusticana	OAD	25.841320	46.007230	CV	Malnaș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3249	Prunus cerasifera	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3250	Robinia pseudoacacia	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3251	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3252	Bassia scoparia	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3253	Erigeron canadensis	OAD	25.848070	45.968390	CV	Olteni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3254	Solidago canadensis	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3255	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3256	Acer negundo	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3257	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3258	Prunus cerasifera	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3259	Prunus cerasus	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3260	Robinia pseudoacacia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3261	Parthenocissus inserta	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3262	Reynoutria × bohemica	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3263	Amaranthus retroflexus	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3264	Erigeron canadensis	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3265	Bassia scoparia	OAD	25.810250	45.862820	CV	Sfantu Gheorghe	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3266	Robinia pseudoacacia	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3267	Lycium barbarum	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3268	Prunus cerasifera	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3269	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3270	Erigeron canadensis	OAD	25.803140	45.839430	CV	Chilieni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3271	Elaeagnus angustifolia	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3272	Robinia pseudoacacia	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3273	Prunus cerasifera	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3274	Armoracia rusticana	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3275	Lycium barbarum	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3276	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3277	Erigeron canadensis	OAD	25.799890	45.811920	CV	Coșeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3278	Robinia pseudoacacia	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3279	Morus alba	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3280	Prunus cerasifera	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3281	Acer negundo	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3282	Amorpha fruticosa	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3283	Nicotiana glauca	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3284	Amaranthus paniculatus	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3285	Anethum graveolens	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3286	Galinsoga parviflora	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3287	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.804950	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3288	Robinia pseudoacacia	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3289	Solidago canadensis	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3290	Armoracia rusticana	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3291	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.805500	45.771060	CV	Chichiș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3292	Robinia pseudoacacia	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3293	Prunus cerasifera	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3294	Prunus cerasus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3295	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3296	Erigeron canadensis	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3297	Parthenocissus inserta	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3298	Acer negundo	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3299	Lycium barbarum	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3300	Helianthus tuberosus	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3301	Rudbeckia laciniata	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3302	Oenothera glazioviana	OAD	25.872820	45.821760	CV	Santionlunca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3303	Prunus cerasus	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3304	Robinia pseudoacacia	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3305	<i>Lycium barbarum</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3306	<i>Acer negundo</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3307	<i>Fraxinus americana</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3308	<i>Reynoutria × bohemica</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3309	<i>Bassia scoparia</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3310	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3311	<i>Rhus typhina</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3312	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3313	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	25.969440	45.870190	CV	Moacșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3314	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3315	<i>Prunus cerasus</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3316	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3317	<i>Bassia scoparia</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3318	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3319	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD	25.035520	45.949280	CV	Cernat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3320	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3321	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3322	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3323	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3324	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	26.123950	45.993410	CV	Targu Secuiesc oraș	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3325	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3326	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3327	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3328	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD	26.138350	45.989750	CV	Targu Secuiesc oraș	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3329	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3330	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3331	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3332	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	26.185570	45.998270	CV	Tinoasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3333	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3334	Prunus cerasus	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3335	Prunus cerasifera	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3336	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3337	Erigeron canadensis	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3338	Bassia scoparia	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3339	Hemerocallis fulva	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3340	Robinia pseudoacacia	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3341	Rhus typhina	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3342	Morus alba	OAD	26.261840	45.986530	CV	Ojdula	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3343	Bassia scoparia	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3344	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3345	Erigeron canadensis	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3346	Prunus cerasifera	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3347	Robinia pseudoacacia	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3348	Acer negundo	OAD	26.495560	45.949030	VN	Greșu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3349	Parthenocissus inserta	OAD	26.564060	45.952180	VN	Lepșa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3350	Ailanthus altissima	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3351	Robinia pseudoacacia	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3352	Prunus cerasifera	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3353	Elaeagnus angustifolia	OAD	26.738190	45.909040	VN	Barsești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3354	Ailanthus altissima	OAD	26.799070	45.877930	VN	Valea Sarii	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3355	Lycium barbarum	OAD	26.799070	45.877930	VN	Valea Sarii	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3356	Robinia pseudoacacia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3357	Elaeagnus angustifolia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3358	Ailanthus altissima	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3359	Bassia scoparia	OAD	26.900120	45.908490	VN	Vidra	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3360	Robinia pseudoacacia	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3361	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3362	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3363	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3364	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3365	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3366	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3367	<i>Morus alba</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3368	<i>Prunus cerasus</i>	OAD	26.888090	45.904290	VN	Scafari	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3369	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3370	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3371	<i>Acer negundo</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3372	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3373	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3374	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3375	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3376	<i>Bassia scoparia</i>	OAD	27.072760	45.839880	VN	Bolotești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3377	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3378	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3379	<i>Lycium barbarum</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3380	<i>Sorghum halepense</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3381	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3382	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3383	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3384	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD	27.080390	45.856400	VN	Țifești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3385	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3386	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3387	<i>Lycium barbarum</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3388	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3389	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3390	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3391	Iva xanthiifolia	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3392	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	27.096250	45.889240	VN	Satu Nou (Panciu)	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3393	Amorpha fruticosa	MDA	28.032760	44.333500	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3394	Morus nigra	MDA	28.032770	44.333510	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3395	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.032780	44.333520	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3396	Gleditsia triacanthos	MDA	28.032790	44.333530	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3397	Morus alba	MDA	28.032800	44.333540	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3398	Portulaca oleracea	MDA	28.032810	44.333550	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3399	Xanthium strumarium	MDA	28.032820	44.333560	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3400	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.032830	44.333570	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3401	Erigeron canadensis	MDA	28.032840	44.333580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3402	Morus alba	MDA	28.032850	44.333590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3403	Sorghum halepense	MDA	28.032860	44.333600	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3404	Acer negundo	MDA	28.032870	44.333610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3405	Datura innoxia	MDA	28.032880	44.333620	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3406	Artemisia annua	MDA	28.032890	44.333630	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3407	Datura stramonium	MDA	28.032900	44.333640	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3408	Bidens frondosa	MDA	28.032910	44.333650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3409	Ailanthus altissima	MDA	28.027410	44.342920	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3410	Amorpha fruticosa	MDA	28.027420	44.342930	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3411	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.027430	44.342940	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3412	Morus nigra	MDA	28.027440	44.342950	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3413	Morus alba	MDA	28.027450	44.342960	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3414	Erigeron canadensis	MDA	28.027460	44.342970	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3415	Artemisia annua	MDA	28.027470	44.342980	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3416	Acer negundo	MDA	28.027480	44.342990	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3417	Citrullus lanatus	MDA	28.027490	44.343000	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3418	Amaranthus retroflexus	MDA	28.027500	44.343010	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3419	Sorghum halepense	MDA	28.027510	44.343020	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3420	Prunus cerasifera	MDA	28.027520	44.343030	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3421	Prunus persica	MDA	28.027530	44.343040	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3422	Prunus cerasus	MDA	28.027540	44.343050	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3423	Portulaca oleracea	MDA	28.027550	44.343060	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3424	Xanthium strumarium	MDA	28.027560	44.343070	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3425	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.027570	44.343080	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3426	Abutilon theophrasti	MDA	28.027580	44.343090	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3427	Amorpha fruticosa	MDA	28.024670	44.356570	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3428	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.024680	44.356580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3429	Morus alba	MDA	28.024690	44.356590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3430	Acer negundo	MDA	28.024700	44.356600	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3431	Prunus persica	MDA	28.024710	44.356610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3432	Prunus cerasifera	MDA	28.024720	44.356620	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3433	Euphorbia maculata	MDA	28.024730	44.356630	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3434	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.024740	44.356640	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3435	Robinia pseudoacacia	MDA	28.024750	44.356650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3436	Portulaca oleracea	MDA	28.024760	44.356660	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3437	Malus domestica	MDA	28.024770	44.356670	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3438	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.024780	44.356680	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3439	Xanthium strumarium	MDA	28.024790	44.356690	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3440	Medicago sativa	MDA	28.024800	44.356700	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3441	Juglans regia	MDA	28.024810	44.356710	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3442	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.018220	44.336740	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3443	Ailanthus altissima	MDA	28.018230	44.336750	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3444	Amorpha fruticosa	MDA	28.018240	44.336760	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3445	Acer negundo	MDA	28.018250	44.336770	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3446	Prunus cerasifera	MDA	28.018260	44.336780	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3447	Morus nigra	MDA	28.018270	44.336790	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3448	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.018280	44.336800	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3449	Xanthium strumarium	MDA	28.018290	44.336810	CT	Cernavoda	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3450	Artemisia annua	MDA	28.018300	44.336820	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3451	Lycium barbarum	MDA	28.018310	44.336830	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3452	Erigeron canadensis	MDA	28.018320	44.336840	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3453	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	28.018330	44.336850	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3454	Prunus avium	MDA	28.018340	44.336860	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3455	Gleditsia triacanthos	MDA	28.018350	44.336870	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3456	Robinia pseudoacacia	MDA	28.018360	44.336880	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3457	Ailanthus altissima	MDA	28.394580	44.182480	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3458	Gleditsia triacanthos	MDA	28.394590	44.182490	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3459	Prunus cerasifera	MDA	28.394600	44.182500	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3460	Xanthium strumarium	MDA	28.394610	44.182510	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3461	Erigeron canadensis	MDA	28.394620	44.182520	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3462	Portulaca oleracea	MDA	28.394630	44.182530	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3463	Amaranthus retroflexus	MDA	28.394640	44.182540	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3464	Morus nigra	MDA	28.394650	44.182550	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3465	Amorpha fruticosa	MDA	28.394660	44.182560	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3466	Bidens frondosa	MDA	28.394670	44.182570	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3467	Acer negundo	MDA	28.394680	44.182580	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3468	Medicago sativa	MDA	28.394690	44.182590	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3469	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.394700	44.182600	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3470	Morus alba	MDA	28.394710	44.182610	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3471	Maclura pomifera	MDA	28.394720	44.182620	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3472	Juglans regia	MDA	28.394730	44.182630	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3473	Prunus persica	MDA	28.394740	44.182640	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3474	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.394750	44.182650	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3475	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.439890	44.139100	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3476	Xanthium strumarium	MDA	28.439900	44.139110	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3477	Sorghum halepense	MDA	28.439910	44.139120	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3478	Prunus cerasifera	MDA	28.439920	44.139130	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3479	Ailanthus altissima	MDA	28.439930	44.139140	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3480	Morus nigra	MDA	28.439940	44.139150	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3481	Acer negundo	MDA	28.439950	44.139160	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3482	Cuscuta campestris	MDA	28.439960	44.139170	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3483	Amorpha fruticosa	MDA	28.439970	44.139180	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3484	Ailanthus altissima	MDA	28.608430	44.101530	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3485	Amaranthus retroflexus	MDA	28.608440	44.101540	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3486	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.608450	44.101550	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3487	Sorghum halepense	MDA	28.608460	44.101560	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3488	Helianthus annuus	MDA	28.608470	44.101570	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3489	Portulaca oleracea	MDA	28.608480	44.101580	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3490	Prunus cerasifera	MDA	28.608490	44.101590	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3491	Amorpha fruticosa	MDA	28.608500	44.101600	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3492	Robinia pseudoacacia	MDA	28.608510	44.101610	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3493	Gleditsia triacanthos	MDA	28.608520	44.101620	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3494	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.608530	44.101630	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3495	Avena sativa	MDA	28.608540	44.101640	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3496	Xanthium strumarium	MDA	28.608550	44.101650	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3497	Artemisia annua	MDA	28.608560	44.101660	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3498	Prunus armeniaca	MDA	28.608570	44.101670	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3499	Malus domestica	MDA	28.608580	44.101680	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3500	Prunus persica	MDA	28.608590	44.101690	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3501	Lycium barbarum	MDA	28.608600	44.101700	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3502	Juglans regia	MDA	28.608610	44.101710	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3503	Hibiscus syriacus	MDA	28.608620	44.101720	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3504	Koelreuteria paniculata	MDA	28.608630	44.101730	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3505	Acer negundo	MDA	28.608640	44.101740	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3506	Juglans regia	MDA	28.579550	43.791320	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3507	Prunus persica	MDA	28.579560	43.791330	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3508	Prunus cerasifera	MDA	28.579570	43.791340	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3509	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579580	43.791350	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3510	Lycium barbarum	MDA	28.579590	43.791360	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3511	Sorghum halepense	MDA	28.579600	43.791370	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3512	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579610	43.791380	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3513	Ailanthus altissima	MDA	28.579620	43.791390	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3514	Cydonia oblonga	MDA	28.579630	43.791400	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3515	Prunus domestica	MDA	28.579640	43.791410	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3516	Morus nigra	MDA	28.579650	43.791420	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3517	Prunus cerasus	MDA	28.579660	43.791430	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3518	Morus alba	MDA	28.579670	43.791440	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3519	Prunus cerasifera	MDA	28.579680	43.791450	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3520	Juniperus virginiana	MDA	28.579690	43.791460	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3521	Medicago sativa	MDA	28.579700	43.791470	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3522	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579710	43.791480	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3523	Ficus carica	MDA	28.579720	43.791490	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3524	Malus domestica	MDA	28.579730	43.791500	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3525	Portulaca oleracea	MDA	28.579740	43.791510	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3526	Erigeron canadensis	MDA	28.579750	43.791520	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3527	Helianthus annuus	MDA	28.579760	43.791530	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3528	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579770	43.791540	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3529	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579720	43.800010	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3530	Erigeron canadensis	MDA	28.579730	43.800020	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3531	Acer negundo	MDA	28.579740	43.800030	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3532	Xanthium strumarium	MDA	28.579750	43.800040	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3533	Prunus cerasifera	MDA	28.579760	43.800050	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3534	Malus domestica	MDA	28.579770	43.800060	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3535	Cuscuta campestris	MDA	28.579780	43.800070	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3536	Maclura pomifera	MDA	28.579790	43.800080	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3537	Cydonia oblonga	MDA	28.579800	43.800090	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3538	Hibiscus syriacus	MDA	28.579810	43.800100	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3539	Prunus domestica	MDA	28.579820	43.800110	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3540	Ailanthus altissima	MDA	28.579830	43.800120	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3541	Juglans regia	MDA	28.579840	43.800130	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3542	Fraxinus pennsylvanica	MDA	28.579850	43.800140	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3543	Morus alba	MDA	28.579860	43.800150	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3544	Morus nigra	MDA	28.579870	43.800160	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3545	Sorghum halepense	MDA	28.579880	43.800170	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3546	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579890	43.800180	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3547	Portulaca oleracea	MDA	28.579900	43.800190	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3548	Gleditsia triacanthos	MDA	28.579910	43.800200	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3549	Thuja orientalis	MDA	28.579920	43.800210	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3550	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579930	43.800220	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3551	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579940	43.800230	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3552	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3553	Xanthium strumarium	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3554	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3555	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.667222	45.919444	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3556	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3557	Armoracia rusticana	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3558	Helianthus tuberosus	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3559	Levisticum officinale	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3560	Cydonia oblonga	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3561	Iva xanthiifolia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3562	Ailanthus altissima	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3563	Robinia viscosa	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3564	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3565	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3566	Juglans regia	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3567	Hemerocallis lilio-asphodelus	OAD, SCU	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3568	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.586842	45.942483	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3569	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3570	Armoracia rusticana	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3571	Prunus cerasifera	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3572	Parthenocissus quinquefolia	OAD, SCU	26.574000	45.951194	VN	Lepșa	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3573	Lycium barbarum	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3574	Ailanthus altissima	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3575	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3576	Tradescantia virginiana	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3577	Morus alba	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3578	Morus nigra	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3579	Prunus cerasifera	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3580	Prunus cerasus	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3581	Bassia scoparia	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3582	Gleditsia triacanthos	OAD, SCU	27.086511	45.855486	VN	tifești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3583	Prunus cerasifera	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3584	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3585	Lycium barbarum	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3586	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	27.107717	45.878106	VN	Panciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3587	Acer negundo	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3588	Ailanthus altissima	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3589	Amaranthus albus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3590	Amaranthus powellii	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3591	Amaranthus retroflexus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3592	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3593	Amorpha fruticosa	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3594	Artemisia annua	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3595	Erigeron canadensis	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3596	Cuscuta campestris	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3597	Datura stramonium	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3598	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

3599	Gleditsia triacanthos	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3600	Iva xanthiifolia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3601	Bassia scoparia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3602	Lycium barbarum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3603	Medicago sativa	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3604	Morus alba	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3605	Oxalis dillenii	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3606	Panicum capillare	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3607	Parthenocissus inserta	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3608	Prunus cerasifera	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3609	Prunus cerasus	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3610	Robinia pseudoacacia	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3611	Sorghum halepense	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3612	Veronica persica	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3613	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3614	Xanthium spinosum	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3615	Populus x canadensis	SCU	27.784763	47.200370	IS	Ungheni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3616	Acer negundo	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3617	Ailanthus altissima	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3618	Amaranthus powellii	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3619	Amaranthus retroflexus	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3620	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3621	Amorpha fruticosa	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3622	Artemisia annua	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3623	Erigeron canadensis	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3624	Cuscuta campestris	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3625	Datura stramonium	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3626	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3627	Iva xanthiifolia	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

3628	Bassia scoparia	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3629	Lycium barbarum	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3630	Malus domestica	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3631	Medicago sativa	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3632	Morus alba	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3633	Parthenocissus inserta	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3634	Prunus cerasifera	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3635	Prunus cerasus	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3636	Prunus domestica	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3637	Robinia pseudoacacia	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3638	Sorghum halepense	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3639	Vicia sativa	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3640	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3641	Xanthium spinosum	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3642	Spiraea vanhouttei	SCU	27.570401	47.013634	IS	Barnova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3643	Acer negundo	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3644	Ailanthus altissima	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3645	Amaranthus albus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3646	Amaranthus blitoides	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3647	Amaranthus hypochondriacus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3648	Amaranthus powellii	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3649	Amaranthus retroflexus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3650	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3651	Amorpha fruticosa	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3652	Artemisia annua	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3653	Catalpa bignonioides	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3654	Dysphania botrys	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3655	Erigeron canadensis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3656	Cuscuta campestris	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

3657	Datura stramonium	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3658	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3659	Fraxinus pennsylvanica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3660	Gleditsia triacanthos	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3661	Helianthus tuberosus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3662	Ipomoea purpurea	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3663	Iva xanthiifolia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3664	Juglans regia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3665	Bassia scoparia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3666	Lepidium densiflorum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3667	Lepidium virginicum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3668	Lonicera tatarica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3669	Lycium barbarum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3670	Malus domestica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3671	Medicago sativa	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3672	Morus alba	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3673	Morus nigra	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3674	Oenothera biennis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3675	Oxalis corniculata	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3676	Oxalis dillenii	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3677	Panicum capillare	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3678	Parthenocissus inserta	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3679	Prunus cerasifera	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3680	Prunus cerasus	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3681	Prunus domestica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3682	Pyrus communis	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3683	Robinia pseudoacacia	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3684	Sorghum halepense	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3685	Campsis radicans	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

3686	Veronica persica	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3687	Vicia sativa	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3688	Vitis vinifera	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3689	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.566720	47.095760	IS	Ciurea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3690	Lycium barbarum	RDA	23.860102	44.204140	DJ	Secui	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3691	Panicum capillare	RDA	23.859711	44.204269	DJ	Secui	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3692	Erigeron canadensis	RDA	23.859406	44.204273	DJ	Secui	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3693	Populus x canadensis	RDA	23.859146	44.204342	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3694	Ailanthus altissima	RDA	23.858826	44.204491	DJ	Secui	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3695	Echinocystis lobata	RDA	23.857801	44.204643	DJ	Secui	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3696	Amorpha fruticosa	RDA	23.857594	44.204948	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3697	Echinocystis lobata	RDA	23.857885	44.204559	DJ	Secui	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3698	Amaranthus retroflexus	RDA	23.196524.	43.889935	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3699	Amaranthus albus	RDA	23.196609	43.889923	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3700	Erigeron canadensis	RDA	23.196642	43.889915	DJ	Ghidici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3701	Galinsoga parviflora	RDA	23.196669	43.889977	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3702	Amaranthus powellii	RDA	23.196758	43.890045	DJ	Ghidici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3703	Morus alba	RDA	23.196720	43.890099	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3704	Prunus cerasifera	RDA	23.196938	43.890213	DJ	Ghidici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3705	Ailanthus altissima	RDA	23.349266	44.033226	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3706	Euphorbia maculata	RDA	23.34923.7	44.033215	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3707	Amaranthus hybridus	RDA	23.348616	44.033562	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3708	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.348400	44.033672	DJ	Bailesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3709	Ailanthus altissima	RDA	23.347178	44.033646	DJ	Bailesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3710	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.347153	44.033813	DJ	Bailesti	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3711	Panicum capillare	RDA	23.346500	44.033806	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3712	Morus alba	RDA	23.346220	44.033768	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3713	Prunus cerasifera	RDA	23.345385	44.033474	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3714	Acer negundo	RDA	23.345943	44.033489	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3715	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	23.346186	44.033478	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3716	<i>Populus × canadensis</i>	RDA	23.347162	44.033470	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3717	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	23.347511	44.033421	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3718	<i>Cuscuta campestris</i>	RDA	23.349360	44.033970	DJ	Bailesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3719	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.349161	44.033951	DJ	Bailesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3720	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	23.266134	43.864269	DJ	Rastu Vechi	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3721	<i>Abutilon theophrasti</i>	RDA	23.266113	43.863991	DJ	Rastu Vechi	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3722	<i>Morus alba</i>	RDA	23.269970	43.883675	DJ	Rastu Vechi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3723	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	23.267063	43.870403	DJ	Rastu Vechi	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3724	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.935448	44.050480	DJ	Rojiste	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3725	<i>Galinsoga parviflora</i>	RDA	23.935373	44.050930	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3726	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	23.935438	44.051224	DJ	Rojiste	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3727	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	23.933764	44.052944	DJ	Rojiste	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3728	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	23.933725	44.053165	DJ	Rojiste	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3729	<i>Phytolacca americana</i>	RDA	23.933701	44.053825	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3730	<i>Helianthus tuberosus</i>	RDA	23.933167	44.054489	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3731	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	23.932653	44.057217	DJ	Rojiste	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3732	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	23.934349	44.055424	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3733	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	23.935625	44.054440	DJ	Rojiste	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3734	<i>Oxalis stricta</i>	RDA	23.93624.7	44.051960	DJ	Rojiste	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3735	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	24.361078	43.748783	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3736	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.360518	43.744396	OT	Orlea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3737	<i>Abutilon theophrasti</i>	RDA	24.360580	43.743690	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3738	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	24.360455	43.743263	OT	Orlea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3739	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	24.360470	43.739910	OT	Orlea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3740	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	24.362167	43.747147	OT	Orlea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPĂȚENIEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3741	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	24.361425.	43.748299	OT	Orlea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3742	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	24.365639	44.119545	OT	Caracal	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3743	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	24.365627	44.119709	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3744	<i>Euphorbia maculata</i>	RDA	24.365786	44.120033	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3745	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.365929	44.120029	OT	Caracal	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3746	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	24.364605	44.120930	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3747	<i>Amaranthus hybridus</i>	RDA	24.364594	44.120792	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3748	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	24.364611	44.120770	OT	Caracal	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3749	<i>Acer negundo</i>	RDA	25.364828	44.120190	OT	Caracal	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3750	<i>Amaranthus albus</i>	RDA	24.364737	44.120209	OT	Caracal	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3751	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	24.544847	44.154083	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3752	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.545336	44.154121	OT	Draganesti Olt	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3753	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA	24.545559	44.154068	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3754	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	24.545639	44.154076	OT	Draganesti Olt	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3755	<i>Amaranthus hybridus</i>	RDA	24.546436	44.153835	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3756	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	24.546261	44.154106	OT	Draganesti Olt	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3757	<i>Acer negundo</i>	RDA	24.545372	44.154320	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3758	<i>Morus alba</i>	RDA	24.545216	44.154385	OT	Draganesti Olt	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3759	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	24.544756	44.154510	OT	Draganesti Olt	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3760	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA	24.388615	44.427731	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3761	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	24.388502	44.427292	OT	Slatina	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3762	<i>Euphorbia maculata</i>	RDA	24.388443	44.426994	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3763	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	24.389091	44.427990	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3764	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	24.389137	44.428509	OT	Slatina	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3765	<i>Amaranthus albus</i>	RDA	24.389523	44.428864	OT	Slatina	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3766	<i>Acer negundo</i>	RDA	24.389782	44.428791	OT	Slatina	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3767	<i>Euphorbia maculata</i>	RDA	23.817932	44.328381	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3768	<i>Morus alba</i>	RDA	23.818161	44.328335	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3769	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.819162	44.327892	DJ	Craiova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3770	<i>Amaranthus retroflexus</i>	RDA	23.819201	44.327747	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3771	<i>Morus alba</i>	RDA	23.819675	44.327644	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3772	<i>Amaranthus albus</i>	RDA	23.820196	44.327686	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3773	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.821505	44.327034	DJ	Craiova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3774	<i>Acer negundo</i>	RDA	23.821260	44.327011	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3775	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	RDA	23.820374	44.327232	DJ	Craiova	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3776	<i>Sorghum halepense</i>	RDA	23.834543	44.320915	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3777	<i>Acer negundo</i>	RDA	23.834612	44.320869	DJ	Craiova	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3778	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA	23.834814	44.320766	DJ	Craiova	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3779	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA	23.834837	44.320625	DJ	Craiova	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3780	<i>Populus canescens</i>	RDA	23.835077	44.319977	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3781	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	23.835340	44.319927	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3782	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA	23.835369	44.320068	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3783	<i>Amaranthus powellii</i>	RDA	23.835335	44.320282	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3784	<i>Bassia scoparia</i>	RDA	23.834465	44.321014	DJ	Craiova	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3785	<i>Bassia scoparia</i>	RDA	24.272842	44.395576	OT	Ganeasa	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3786	<i>Lycium barbarum</i>	RDA	24.272863	44.395397	OT	Ganeasa	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3787	<i>Lonicera japonica</i>	RDA	24.273060	44.395138	OT	Ganeasa	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3788	<i>Morus alba</i>	RDA	24.272942	44.395020	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3789	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	24.272993	44.395012	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3790	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA	24.272608	44.394814	OT	Ganeasa	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3791	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA	24.273319	44.394993	OT	Ganeasa	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3792	<i>Morus alba</i>	RDA	24.115080	44.339928	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3793	<i>Acer negundo</i>	RDA	24.114735	44.339924	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3794	<i>Euphorbia maculata</i>	RDA	24.114618	44.339966	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3795	<i>Populus canescens</i>	RDA	24.113302	44.340454	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3796	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA	24.113972	44.341038	OT	Bals	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3797	<i>Erigeron canadensis</i>	RDA	24.114431	44.341347	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3798	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	RDA	24.113352	44.340214	OT	Bals	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3799	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.116026	44.339581	OT	Bals	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3800	Morus alba	RDA	23.429280	44.241850	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3801	Robinia pseudoacacia	RDA	23.429230	44.241910	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3802	Erigeron canadensis	RDA	23.429240	44.241980	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3803	Oxalis stricta	RDA	23.429120	44.242040	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3804	Erigeron annuus subsp. annuus	RDA	23.429140	44.242080	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3805	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.429060	44.242060	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3806	Amaranthus powellii	RDA	23.416330	44.257510	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3807	Gleditsia triacanthos	RDA	23.416390	44.257430	DJ	Dolj	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3808	Sorghum halepense	RDA	23.416450	44.257340	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3809	Morus alba	RDA	23.306460	44.331590	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3810	Parthenocissus inserta	RDA	23.306440	44.331620	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3811	Erigeron canadensis	RDA	23.306030	44.331680	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3812	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.306260	44.331780	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3813	Prunus cerasifera	RDA	23.305960	44.331880	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3814	Amaranthus albus	RDA	23.305700	44.331810	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3815	Sorghum halepense	RDA	23.305700	44.331810	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3816	Amaranthus retroflexus	RDA	23.305740	44.331690	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3817	Parthenocissus inserta	RDA	23.305910	44.331570	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3818	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.305910	44.331570	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3819	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.306230	44.331340	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3820	Acer negundo	RDA	23.306410	44.331310	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3821	Cuscuta campestris	RDA	23.306410	44.331310	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3822	Prunus cerasifera	RDA	23.306490	44.331250	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3823	Euphorbia maculata	RDA	23.306820	44.331190	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3824	Morus alba	RDA	23.307060	44.331390	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3825	Acer negundo	RDA	23.307080	44.331440	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3826	Reynoutria x bohemica	RDA	23.307090	44.331460	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3827	Acer negundo	RDA	23.729786	44.089241	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3828	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.730064	44.089531	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3829	Morus alba	RDA	23.729826	44.089848	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3830	Robinia pseudoacacia	RDA	23.729609	44.090137	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3831	Prunus cerasifera	RDA	23.729446	44.090382	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3832	Amaranthus retroflexus	RDA	23.729044	44.091053	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3833	Ailanthus altissima	RDA	23.729496	44.090431	DJ	Dolj	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3834	Morus alba	RDA	23.730436	44.088848	DJ	Dolj	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3835	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.730474	44.088840	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3836	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.730621	44.088657	DJ	Dolj	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3837	Ailanthus altissima	RDA	23.730587	44.088493	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3838	Sorghum halepense	RDA	23.730677	44.086407	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
3839	Ambrosia artemisiifolia	RDA	24.522194	43.771393	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3840	Elaeagnus angustifolia	RDA	24.521591	43.771996	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3841	Parthenocissus inserta	RDA	24.520203	43.771778	DJ	Dolj	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3842	Ailanthus altissima	RDA	24.520033	43.772354	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3843	Prunus cerasifera	RDA	24.519917	43.772617	DJ	Dolj	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
3844	Acer negundo	RDA	22.925570	43.993694	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3845	Ailanthus altissima	RDA	22.925707	43.993855	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3846	Acer negundo	RDA	22.925247	43.994709	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3847	Erigeron canadensis	RDA	22.924791	43.993710	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3848	Oxalis stricta	RDA	22.924557	43.992985	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3849	Robinia pseudoacacia	RDA	22.924551	43.992889	DJ	Calafat	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3850	Prunus cerasifera	RDA	22.924461	43.992252	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3851	Morus alba	RDA	22.924006	43.992001	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3852	Elaeagnus angustifolia	RDA	22.923258	43.991833	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3853	Populus canescens	RDA	22.922821	43.991524	DJ	Calafat	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3854	Acer negundo	RDA	22.930950	43.997299	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3855	Robinia pseudoacacia	RDA	22.930670	43.998009	DJ	Calafat	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3856	Amorpha fruticosa	RDA	22.931513	43.998219	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3857	Parthenocissus inserta	RDA	22.933126	43.998196	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3858	Erigeron annuus subsp. annuus	RDA	22.967913	43.996883	DJ	Calafat	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3859	Sorghum halepense	RDA	22.967958	43.997440	DJ	Calafat	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3860	Prunus cerasifera	RDA	22.968388	43.996704	DJ	Calafat	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3861	Amorpha fruticosa	RDA	23.955605	43.752060	DJ	Bechet	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3862	Juncus tenuis	RDA	23.956512	43.751945	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3863	Erigeron annuus subsp. annuus	RDA	23.957045	43.751945	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3864	Gleditsia triacanthos	RDA	23.957165	43.751923	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3865	Populus canescens	RDA	23.956507	43.751740	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3866	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.956493	43.751369	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3867	Elaeagnus angustifolia	RDA	23.954014	43.750816	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3868	Xanthium orientale subsp. italicum	RDA	23.952721	43.750072	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3869	Amaranthus retroflexus	RDA	23.952488	43.750298	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3870	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.952444	43.749577	DJ	Bechet	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3871	Erigeron canadensis	RDA	23.952614	43.749508	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3872	Abutilon theophrasti	RDA	23.951656	43.750210	DJ	Bechet	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3873	Amaranthus retroflexus	RDA	23.952103	43.749825	DJ	Bechet	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3874	Oxalis stricta	RDA	23.952051	43.749825	DJ	Bechet	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3875	Asclepias syriaca	RDA	23.287066	43.857098	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3876	Ambrosia artemisiifolia	RDA	23.286261	43.856594	DJ	Rast	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3877	Erigeron annuus subsp. annuus	RDA	23.285654	43.857342	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3878	Morus alba	RDA	23.286451	43.857391	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3879	Sorghum halepense	RDA	23.287416	43.857220	DJ	Rast	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3880	Amorpha fruticosa	RDA	23.287693	43.856991	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3881	Populus canescens	RDA	23.287804	43.856983	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3882	Robinia pseudoacacia	RDA	23.287786	43.857208	DJ	Rast	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3883	Artemisia annua	RDA	23.287776	43.857201	DJ	Rast	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3884	Asclepias syriaca	RDA	23.291838	43.859238	DJ	Rast	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3885	Gleditsia triacanthos	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3886	<i>Symphoricarpos albus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3887	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3888	<i>Morus alba</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3889	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3890	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3891	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3892	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3893	<i>Amaranthus albus</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3894	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU	26.082895	44.116862	GR	Mihai Bravu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3895	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3896	<i>Amaranthus albus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3897	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3898	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3899	<i>Datura stramonium</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3900	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3901	<i>Oxalis stricta</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3902	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3903	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3904	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	26.082598	44.117419	GR	Mihai Bravu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3905	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3906	<i>Morus nigra</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3907	<i>Sedum spurium</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3908	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3909	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3910	<i>Oxalis stricta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3911	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3912	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3913	<i>Calendula officinalis</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3914	<i>Sedum spurium</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3915	<i>Gaillardia pulchella</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3916	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3917	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3918	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3919	<i>Delosperma cooperi</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3920	<i>Phytolacca americana</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3921	<i>Tagetes erecta</i>	NEU	26.048965	44.403324	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3922	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3923	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3924	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3925	<i>Phytolacca americana</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3926	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3927	<i>Delosperma cooperi</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3928	<i>Acer negundo</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3929	<i>Campsis radicans</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3930	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.047184	44.402153	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3931	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3932	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3933	<i>Morus alba</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3934	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	25.963114	43.976891	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3935	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3936	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3937	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3938	<i>Sorghum halepense</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3939	<i>Lycium barbarum</i>	NEU	25.963312	43.977390	GR	Fratesti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3940	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3941	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

3942	Amaranthus retroflexus	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3943	Portulaca oleracea	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3944	Datura stramonium	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3945	Gleditsia triacanthos	NEU	25.970385	43.961166	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3946	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3947	Cuscuta campestris	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3948	Erigeron annuus subsp. annuus	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3949	Sorghum halepense	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3950	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	25.971546	43.965994	GR	Fratesti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3951	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3952	Ailanthus altissima	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3953	Sorghum halepense	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3954	Erigeron canadensis	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3955	Morus alba	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3956	Sorghum halepense	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3957	Acer negundo	NEU	26.086866	44.380413	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3958	Ailanthus altissima	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3959	Parthenocissus inserta	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
3960	Acer negundo	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3961	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3962	Robinia pseudoacacia	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3963	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	26.086729	44.383492	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3964	Iva xanthiifolia	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3965	Acer negundo	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3966	Eleusine indica	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3967	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3968	Ailanthus altissima	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3969	Armoracia rusticana	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

3970	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	26.086597	44.389194	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3971	Bassia scoparia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3972	Ambrosia artemisiifolia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3973	Iva xanthiifolia	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3974	Eleusine indica	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3975	Amaranthus retroflexus	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3976	Parthenocissus inserta	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3977	Ailanthus altissima	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3978	Portulaca oleracea	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3979	Cuscuta campestris	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3980	Acer negundo	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3981	Erigeron canadensis	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3982	Datura stramonium	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3983	Abutilon theophrasti	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3984	Sorghum halepense	NEU	26.086561	44.398731	B-IF	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
3985	Ailanthus altissima	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3986	Gleditsia triacanthos	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3987	Eleusine indica	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3988	Portulaca oleracea	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3989	Erigeron canadensis	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3990	Sorghum halepense	NEU	25.965744	43.869846	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3991	Ailanthus altissima	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3992	Erigeron canadensis	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3993	Ambrosia artemisiifolia	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3994	Parthenocissus inserta	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
3995	Xanthium orientale subsp. italicum	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
3996	Sorghum halepense	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
3997	Erigeron annuus subsp. annuus	NEU	25.962065	43.868261	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

3998	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
3999	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4000	<i>Morus nigra</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4001	<i>Acer negundo</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4002	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4003	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU	25.998837	43.894569	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4004	<i>Phytolacca americana</i>	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4005	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4006	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4007	<i>Acer negundo</i>	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4008	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU	25.961390	43.896774	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4009	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4010	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4011	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4012	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU	25.961475	43.897293	GR	Giurgiu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4013	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4014	<i>Morus nigra</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4015	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4016	<i>Eleusine indica</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4017	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4018	<i>Oxalis stricta</i>	NEU	26.084838	44.418745	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4019	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4020	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4021	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4022	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4023	<i>Eleusine indica</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4024	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU	26.082919	44.418727	Bucuresti	Bucuresti	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4025	<i>Reynoutria japonica</i>	HBO	23.482038	46.294179	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4026	<i>Impatiens glandulifera</i>	HBO	23.491140	46.296750	AB	Valea Manastirii	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

4027	Reynoutria japonica	HBO	23.508570	46.302370	AB	Valea Manastirii	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4028	Reynoutria japonica	HBO	23.522350	46.300220	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4029	Reynoutria japonica	HBO	23.528560	46.299560	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4030	Reynoutria japonica	HBO	23.531410	46.300150	AB	Valea Manastirii	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4031	Impatiens glandulifera	HBO	23.556990	46.286590	AB	Geoagiu de Sus	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
4032	Reynoutria japonica	HBO	23.566580	46.276300	AB	Geoagiu de Sus	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4033	Helianthus tuberosus	HBO	23.583850	46.238460	AB	Cetea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
4034	Reynoutria japonica	HBO	23.583210	46.236610	AB	Cetea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4035	Reynoutria japonica	HBO	23.584030	46.231600	AB	Cetea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4036	Reynoutria japonica	HBO	23.589900	46.212750	AB	Benic	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4037	Reynoutria japonica	HBO	23.593700	46.206240	AB	Benic	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4038	Reynoutria japonica	HBO	23.595140	46.204030	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4039	Reynoutria japonica	HBO	23.596130	46.203280	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4040	Reynoutria japonica	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4041	Impatiens glandulifera	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4042	Ailanthus altissima	HBO	23.620500	46.179150	AB	Galda de Jos	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4043	Impatiens glandulifera	HBO	23.415180	46.247380	AB	Intregalde	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
4044	Impatiens glandulifera	HBO	23.506310	46.245590	AB	Poiana Galdei	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	
4045	Impatiens glandulifera	HBO	23.538410	46.235610	AB	Poiana Galdei	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	
4046	Reynoutria japonica	HBO	23.578110	46.215420	AB	Benic	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4047	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4048	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4049	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4050	Panicum capillare	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4051	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4052	Artemisia annua	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4053	Lycium barbarum	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4054	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.079880	45.447850	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4055	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4056	Grindelia squarrosa	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4057	Parthenocissus inserta	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4058	Erigeron canadensis	OAD, SCU	28.061290	45.443910	GL	Galati	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4059	Sicyos angulatus	OAD, SCU	28.031560	45.415500	GL	Galati	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4060	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.909930	45.152600	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4061	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4062	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.912590	45.146900	TL	Nufaru	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4063	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.631330	45.229900	TL	Cardon	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4064	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.598810	45.293820	TL	Sfistofca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4065	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.586170	45.296430	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4066	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	29.580410	45.295260	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4067	Iva xanthiifolia	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4068	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.554820	45.380340	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4069	Ambrosia psilostachya	OAD, SCU	29.569020	45.295140	TL	C.A. Rosetti	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4070	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.951020	44.824010	TL	Salcioara	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4071	Amaranthus retroflexus	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4072	Sorghum halepense	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4073	Amaranthus blitoides	OAD, SCU	28.945610	44.821110	TL	Salcioara	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4074	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	28.942460	44.756690	TL	Jurilovca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4075	Solanum rostratum	OAD, SCU	28.647940	44.775720	TL	Ceamurlia de Sus	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4076	Xanthium spinosum	OAD, SCU	28.645490	44.776170	TL	Ceamurlia de Sus	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4077	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.540850	45.041670	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4078	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.540650	45.041850	TL	Izvoarele	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4079	Ailanthus altissima	OAD, SCU	28.495690	45.181280	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4080	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	28.490990	45.183090	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4081	Amaranthus deflexus	OAD, SCU	28.480510	45.179380	TL	Niculitel	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4082	Artemisia annua	OAD, SCU	28.480940	45.168740	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4083	Amaranthus retroflexus	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4084	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.480560	45.176630	TL	Niculitel	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4085	Ambrosia artemisiifolia	OAD, SCU	28.416710	45.211900	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4086	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4087	<i>Lycium barbarum</i>	OAD, SCU	28.462100	45.204650	TL	Niculitel	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4088	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.679770	44.725590	TL	Baia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4089	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.689550	44.642990	CT	Mihai Viteazu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4090	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.708360	44.379450	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4091	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.709450	44.380180	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4092	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	28.704400	44.367960	CT	Corbu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4093	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4094	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4095	<i>Sorghum halepense</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4096	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.692640	44.355810	CT	Capul Midia	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4097	<i>Dysphania ambrosioides</i>	OAD, SCU	29.132360	44.789070	TL	Periteasca	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4098	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.133110	44.783230	TL	Periteasca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4099	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	OAD, SCU	29.202250	44.795370	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4100	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.262380	44.801830	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4101	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4102	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.268470	44.800930	TL	Perisor	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4103	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.546010	45.406390	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4104	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.543440	45.401630	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4105	Acorus calamus	OAD, SCU	29.543870	45.401330	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4106	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.538300	45.383850	TL	Periprava	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4107	Acorus calamus	OAD, SCU	29.538720	45.393950	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4108	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	29.540500	45.400270	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4109	Lemna minuta	OAD, SCU	29.541270	45.405030	TL	Periprava	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4110	Ailanthus altissima	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4111	Erigeron canadensis	OAD, SCU	29.524640	45.277850	TL	Letea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4112	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	28.932280	45.621180	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4113	Xanthium spinosum	OAD, SCU	29.507780	45.292870	TL	Letea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4114	Acorus calamus	OAD, SCU	29.511590	45.292680	TL	Letea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4115	Xanthium spinosum	OAD, SCU	29.511330	45.292110	TL	Letea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4116	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD, SCU	29.656690	45.158900	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4117	Euphorbia maculata	OAD, SCU	29.662780	45.157890	TL	Sulina	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4118	Elaeagnus angustifolia	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4119	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.671540	45.149330	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

4120	<i>Acorus calamus</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4121	<i>Vallisneria spiralis</i>	OAD, SCU	29.678380	45.146840	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4122	<i>Petunia parviflora</i>	OAD, SCU	29.666640	45.153600	TL	Sulina	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4123	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD, SCU	29.669500	45.150660	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4124	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	29.682730	45.145080	TL	Sulina	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4125	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.575970	44.816570	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4126	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD, SCU	29.587400	44.826690	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4127	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.604720	44.844060	TL	Insula Sacalin	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4128	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD, SCU	29.615590	44.876290	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4129	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4130	<i>Eloдея nuttallii</i>	OAD, SCU	29.590200	44.895390	TL	Sfantu Gheorghe	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4131	<i>Bassia scoparia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4132	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.789980	45.182650	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4133	<i>Amaranthus albus</i>	OAD, SCU	28.788850	45.183260	TL	Tulcea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4134	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD, SCU	28.777410	45.178710	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4135	<i>Acer negundo</i>	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4136	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD, SCU	28.777670	45.181400	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4137	Robinia pseudoacacia	OAD, SCU	28.778280	45.185020	TL	Tulcea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4138	Amorpha fruticosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4139	Paspalum paspalodes	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4140	Bidens frondosa	OAD, SCU	29.015870	45.169790	TL	Mila 28	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4141	Medicago sativa	MDA	28.789370	45.182280	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4142	Morus alba	MDA	28.789380	45.182281	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4143	Prunus armeniaca	MDA	28.789390	45.182282	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4144	Prunus cerasifera	MDA	28.789400	45.182283	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4145	Prunus cerasifera	MDA	28.789410	45.182284	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4146	Gleditsia triacanthos	MDA	28.789420	45.182285	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4147	Acer negundo	MDA	28.789430	45.182286	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4148	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.790008	45.183096	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4149	Amorpha fruticosa	MDA	28.790018	45.183097	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4150	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.790028	45.183098	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4151	Sorghum halepense	MDA	28.790038	45.183099	TL	Tulcea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4152	Medicago sativa	MDA	28.790048	45.183100	TL	Tulcea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4153	Amaranthus retroflexus	MDA	28.682355	44.345540	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4154	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.682365	44.345541	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4155	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.682375	44.345542	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4156	Ailanthus altissima	MDA	28.682385	44.345543	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4157	Robinia pseudoacacia	MDA	28.682395	44.345544	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4158	Medicago sativa	MDA	28.682405	44.345545	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4159	Xanthium spinosum	MDA	28.682415	44.345546	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4160	Sorghum halepense	MDA	28.682425	44.345547	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4161	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.691884	44.346759	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4162	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA	28.691894	44.346760	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4163	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.691904	44.346761	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4164	<i>Lycium barbarum</i>	MDA	28.691914	44.346762	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4165	<i>Medicago sativa</i>	MDA	28.691924	44.346763	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4166	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.698623	44.362890	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4167	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	MDA	28.698633	44.362891	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4168	<i>Medicago sativa</i>	MDA	28.630134	44.334257	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4169	<i>Sorghum halepense</i>	MDA	28.630144	44.334258	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4170	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	MDA	28.630154	44.334259	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4171	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.630164	44.334260	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4172	<i>Malus domestica</i>	MDA	28.652017	44.352714	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4173	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.652027	44.352715	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4174	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA	28.652037	44.352716	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4175	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA	28.652047	44.352717	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4176	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA	28.652057	44.352718	CT	Navodari	3 (51-100 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4177	<i>Xanthium strumarium</i>	MDA	28.652067	44.352719	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4178	<i>Bassia scoparia</i>	MDA	28.652077	44.352720	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4179	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA	28.652087	44.352721	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4180	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA	28.652097	44.352722	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4181	<i>Triticum aestivum</i>	MDA	28.652107	44.352723	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
4182	<i>Sorghum halepense</i>	MDA	28.652117	44.352724	CT	Navodari	3 (51-100 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4183	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA	28.652127	44.352725	CT	Navodari	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4184	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA	28.652137	44.352726	CT	Navodari	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4185	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA	28.734732	44.446070	CT	Vadu	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4186	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA	28.734742	44.446071	CT	Vadu	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4187	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA	28.734752	44.446072	CT	Vadu	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4188	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA	28.734762	44.446073	CT	Vadu	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4189	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA	28.734772	44.446074	CT	Vadu	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

4190	Xanthium spinosum	MDA	28.734782	44.446075	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4191	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.770070	44.430490	CT	Vadu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4192	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.773950	44.436270	CT	Vadu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4193	Celtis australis	MDA	28.634580	44.127880	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4194	Sorghum halepense	MDA	28.634590	44.127881	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4195	Helianthus annuus	MDA	28.634600	44.127882	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4196	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.634610	44.127883	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4197	Ailanthus altissima	MDA	28.634620	44.127884	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4198	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.634630	44.127885	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4199	Prunus cerasifera	MDA	28.634640	44.127886	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4200	Amaranthus retroflexus	MDA	28.634650	44.127887	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4201	Morus nigra	MDA	28.634660	44.127888	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4202	Prunus persica	MDA	28.634670	44.127889	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4203	Gleditsia triacanthos	MDA	28.634680	44.127890	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4204	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.637000	44.110210	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4205	Prunus cerasifera	MDA	28.637010	44.110211	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4206	Morus nigra	MDA	28.637020	44.110212	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4207	Morus alba	MDA	28.637030	44.110213	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4208	Gleditsia triacanthos	MDA	28.637040	44.110214	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4209	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.637050	44.110215	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4210	Cydonia oblonga	MDA	28.637060	44.110216	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4211	Malus domestica	MDA	28.637070	44.110217	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4212	Gleditsia triacanthos	MDA	28.637080	44.110218	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4213	Portulaca oleracea	MDA	28.637090	44.110219	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4214	Robinia pseudoacacia	MDA	28.637100	44.110220	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4215	Artemisia annua	MDA	28.637110	44.110221	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4216	Phytolacca americana	MDA	28.637120	44.110222	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4217	Helianthus annuus	MDA	28.642260	44.108280	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4218	Artemisia annua	MDA	28.642270	44.108281	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4219	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.642280	44.108282	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4220	Ailanthus altissima	MDA	28.642290	44.108283	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4221	Sorghum halepense	MDA	28.642300	44.108284	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4222	Amaranthus retroflexus	MDA	28.642310	44.108285	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4223	Portulaca oleracea	MDA	28.642320	44.108286	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4224	Althaea rosea	MDA	28.642330	44.108287	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4225	Abutilon theophrasti	MDA	28.642340	44.108288	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4226	Prunus cerasifera	MDA	28.642350	44.108289	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4227	Celtis australis	MDA	28.642360	44.108290	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4228	Ailanthus altissima	MDA	28.642370	44.108291	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4229	Triticum aestivum	MDA	28.642380	44.108292	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
4230	Morus alba	MDA	28.642390	44.108293	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4231	Cydonia oblonga	MDA	28.642400	44.108294	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4232	Prunus cerasifera	MDA	28.643330	44.084910	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4233	Prunus cerasifera	MDA	28.643340	44.084911	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4234	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.643350	44.084912	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4235	Prunus armeniaca	MDA	28.643360	44.084913	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4236	Sorghum halepense	MDA	28.643370	44.084914	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4237	Robinia pseudoacacia	MDA	28.643380	44.084915	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4238	Paulownia tomentosa	MDA	28.643390	44.084916	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4239	Artemisia annua	MDA	28.643400	44.084917	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4240	Morus alba	MDA	28.643410	44.084918	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4241	Amaranthus retroflexus	MDA	28.643420	44.084919	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4242	Portulaca oleracea	MDA	28.643430	44.084920	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4243	Malus domestica	MDA	28.643440	44.084921	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4244	Juglans regia	MDA	28.643450	44.084922	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4245	Acer negundo	MDA	28.643460	44.084923	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4246	Prunus persica	MDA	28.643470	44.084924	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4247	Medicago sativa	MDA	28.643480	44.084925	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

4248	Laburnum anagyroides	MDA	28.643490	44.084926	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4249	Malus domestica	MDA	28.653870	44.095690	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4250	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.653880	44.095691	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4251	Prunus cerasifera	MDA	28.653890	44.095692	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4252	Amorpha fruticosa	MDA	28.653900	44.095693	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4253	Robinia pseudoacacia	MDA	28.653910	44.095694	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4254	Sorghum halepense	MDA	28.653920	44.095695	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4255	Vitis vinifera	MDA	28.653930	44.095696	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4256	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.653940	44.095697	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4257	Juglans regia	MDA	28.653950	44.095698	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4258	Prunus cerasifera	MDA	28.653960	44.095699	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4259	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.653970	44.095700	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4260	Triticum aestivum	MDA	28.653980	44.095701	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
4261	Avena sativa	MDA	28.653990	44.095702	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativa)
4262	Ailanthus altissima	MDA	28.654000	44.095703	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4263	Prunus persica	MDA	28.654010	44.095704	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4264	Amaranthus retroflexus	MDA	28.654020	44.095705	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4265	Portulaca oleracea	MDA	28.654030	44.095706	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4266	Campsis radicans	MDA	28.654040	44.095707	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4267	Xanthium orientale subsp. italicum	MDA	28.654050	44.095708	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4268	Helianthus annuus	MDA	28.654060	44.095709	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4269	Morus nigra	MDA	28.654070	44.095710	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4270	Medicago sativa	MDA	28.654080	44.095711	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4271	Althaea rosea	MDA	28.654090	44.095712	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4272	Celtis australis	MDA	28.654100	44.095713	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4273	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.777720	47.036000	SJ	Tusa	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4274	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.775540	47.063350	SJ	Sag	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	

4275	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.776650	47.066800	SJ	Sag	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
4276	Catalpa bignonioides	BMA, SEM	22.582090	47.228610	SJ	Ip	1 (1-10 indiv)	A (anteza)	
4277	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	22.535640	47.239640	BH	Suplacu de Barcau	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
4278	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.469800	47.282720	BH	Dolea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4279	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.094540	47.506640	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (anteza)	
4280	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.093520	47.505110	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (anteza)	
4281	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (anteza)	
4282	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4283	Erigeron canadensis	BMA, SEM	22.078440	47.487720	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4284	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.076150	47.489270	BH	Șimian	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
4285	Oenothera biennis	BMA, SEM	22.074810	47.489010	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4286	Erigeron canadensis	BMA, SEM	22.074810	47.489010	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4287	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.074460	47.488860	BH	Șimian	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
4288	Prunus serotina	BMA, SEM	22.074310	47.488970	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4289	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
4290	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4291	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	22.076990	47.484590	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4292	Prunus serotina	BMA, SEM	22.074880	47.485720	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4293	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.074590	47.485680	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
4294	Asclepias syriaca	BMA, SEM	22.075920	47.483680	BH	Șimian	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
4295	Lycium barbarum	BMA, SEM	22.081070	47.484710	BH	Șimian		A (Anteza)	
4296	Prunus cerasifera	BMA, SEM	22.081070	47.484710	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4297	Koelreuteria paniculata	BMA, SEM	22.087220	47.487190	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
4298	Koelreuteria paniculata	BMA, SEM	22.089320	47.495100	BH	Șimian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
4299	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	22.093070	47.504330	BH	Șimian	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
4300	Erigeron canadensis	BMA, SEM	22.119100	47.511970	BH	Valea lui Mihai	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4301	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4302	Prunus cerasifera	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4303	Acer negundo	BMA, SEM	23.793260	46.941630	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4304	Acer negundo	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4305	Populus x canadensis	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4306	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.793480	46.941970	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4307	Datura stramonium	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4308	Veronica persica	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4309	Oxalis dillenii	BMA, SEM	23.808210	46.948760	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4310	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4311	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4312	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.810490	46.948590	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4313	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4314	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4315	Datura stramonium	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4316	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.807160	46.951100	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4317	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4318	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4319	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.807520	46.951100	CJ	Fundatura	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4320	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.837310	47.002910	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
4321	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4322	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4323	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.843190	46.991880	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4324	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.845500	46.992300	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4325	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.845500	46.992300	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4326	Rudbeckia laciniata	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
4327	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4328	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4329	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.847410	46.992800	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4330	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4331	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4332	Artemisia annua	BMA, SEM	23.850330	46.995680	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4333	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4334	Artemisia annua	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4335	Veronica persica	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativa)
4336	Oxalis dillenii	BMA, SEM	23.849890	46.995550	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4337	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.860450	46.998490	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4338	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.863350	46.998220	CJ	Livada	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4339	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.863350	46.998220	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4340	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4341	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4342	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4343	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.863310	46.998580	CJ	Livada	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4344	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.864490	47.000870	CJ	Livada	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4345	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.864490	47.000870	CJ	Livada	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4346	Reynoutria japonica	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4347	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4348	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4349	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.766680	47.201880	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
4350	Impatiens parviflora	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4351	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4352	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
4353	Impatiens glandulifera	BMA, SEM	23.766440	47.201920	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4354	Impatiens glandulifera	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4355	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4356	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.767170	47.201250	CJ	Vad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4357	Oenothera biennis	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4358	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4359	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4360	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4361	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.780320	47.199220	CJ	Vad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4362	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.819410	47.182110	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
4363	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.838450	47.181600	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4364	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.838450	47.181600	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4365	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.839230	47.181180	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4366	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4367	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4368	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4369	Sorghum halepense	BMA, SEM	23.847450	47.180350	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4370	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
4371	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4372	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.845750	47.180160	CJ	Cetan	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4373	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.841220	47.175890	CJ	Cetan	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4374	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.841220	47.175890	CJ	Cetan	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4375	Reynoutria japonica	BMA, SEM	23.863690	47.148380	CJ	Dej	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4376	Ambrosia artemisiifolia	NMA	24.072702	44.574110	VL	sirineasa	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4377	Phytolacca americana	NMA	24.081160	44.572601	VL	sirineasa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4378	<i>Amorpha fruticosa</i>	NMA	24.135770	44.555040	VL	Slavinesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4379	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	24.139100	44.554880	VL	Slavinesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4380	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NMA	23.992100	44.760635	VL	Ladesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4381	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	23.991701	44.751571	VL	Giulesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4382	<i>Amaranthus albus</i>	NMA	23.983093	44.729684	VL	Giulesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4383	<i>Echinocystis lobata</i>	NMA	23.976142	44.710333	VL	Afanata	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4384	<i>Amaranthus deflexus</i>	NMA	23.971032	44.689631	VL	Afanata	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4385	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	23.974220	44.654560	VL	Otetelis	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4386	<i>Reynoutria japonica</i>	NMA	23.971563	44.650810	VL	Otetelis	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4387	<i>Iva xanthiifolia</i>	NMA	23.966513	44.639323	VL	Otetelis	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4388	<i>Populus × canadensis</i>	NMA	23.956599	44.637419	VL	Otetelis	1 (1-10 indiv)		G (Germinativa)
4389	<i>Reynoutria japonica</i>	NMA	23.942159	44.632809	VL	Balcesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4390	<i>Amorpha fruticosa</i>	NMA	23.941598	44.628900	VL	Balcesti	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4391	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	23.924464	44.597143	VL	Balcesti	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4392	<i>Sorghum halepense</i>	NMA	23.911753	44.583542	VL	Balcesti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4393	<i>Lycium barbarum</i>	NMA	23.829481	44.323143	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4394	<i>Phytolacca americana</i>	NMA	23.829481	44.323143	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4395	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	23.906802	44.556532	VL	Balcesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4396	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	24.234531	45.022864	VL	Mihaesti	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4397	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	24.229881	45.028922	VL	Mihaesti	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4398	<i>Amorpha fruticosa</i>	NMA	24.234050	45.025836	VL	Mihaesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4399	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA	24.216267	45.027942	VL	Mihaesti	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4400	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	24.234006	45.027611	VL	Mihaesti	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4401	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA	24.224833	45.034800	VL	Buleta	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4402	<i>Acer negundo</i>	NMA	24.223714	45.032364	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4403	<i>Impatiens glandulifera</i>	NMA	24.224892	45.032031	VL	Buleta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4404	Echinocystis lobata	NMA	24.239844	45.039300	VL	Buleta	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4405	Lycium barbarum	NMA	24.242722	45.969694	VL	Babeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4406	Ailanthus altissima	NMA	24.239856	45.945778	VL	Babeni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4407	Phytolacca americana	NMA	24.234631	44.925072	VL	Babeni		A (Anteza)	G (Germinativa)
4408	Trigonella caerulea	NMA	24.245861	45.978833	VL	Tatarani	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4409	Solidago canadensis	NMA	24.174317	45.073858	VL	Govora	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4410	Ailanthus altissima	NMA	24.174678	45.069633	VL	Govora	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4411	Impatiens glandulifera	NMA	24.183272	45.088708	VL	Govora	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4412	Abutilon theophrasti	NMA	24.186228	45.086431	VL	Govora	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4413	Erigeron canadensis	NMA	24.195811	45.092539	VL	Govora	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4414	Ailanthus altissima	NMA	22.258722	44.608583	MH	Dubova	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4415	Rhus typhina	NMA	22.280333	44.630028	MH	Eselnita	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4416	Asclepias syriaca	NMA	21.619278	45.396389	CS	Bazias	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4417	Elaeagnus angustifolia	NMA	21.657278	45.375000	CS	Bazias	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4418	Fraxinus pennsylvanica	NMA	22.271256	44.633306	MH	Eselnita	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusa)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4419	Amorpha fruticosa	NMA	22.252722	44.622417	MH	Eselnita	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4420	Oxalis stricta	UMI	24.783433	43.744150	TR	Turnu Magurele	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4421	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	24.783017	43.744333	TR	Turnu Magurele	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4422	Erigeron canadensis	UMI	24.783017	43.744333	TR	Turnu Magurele	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4423	Ambrosia artemisiifolia	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4424	Amorpha fruticosa	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4425	Erigeron canadensis	UMI	24.500250	43.771033	OT	Corabia	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4426	Amorpha fruticosa	UMI	22.579883	44.639150	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4427	Robinia pseudoacacia	UMI	22.579883	44.639150	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)

4428	Ambrosia artemisiifolia	UMI	22.580183	44.638617	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4429	Erigeron canadensis	UMI	22.580183	44.638617	MH	Drobeta Turnu-Severin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4430	Ambrosia artemisiifolia	UMI	22.580283	44.638383	MH	Drobeta Turnu-Severin	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4431	Ambrosia artemisiifolia	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativa)
4432	Amorpha fruticosa	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4433	Sorghum halepense	UMI	27.091133	44.500900	MH	Svinita	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4434	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	22.022500	44.599483	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4435	Ambrosia artemisiifolia	UMI	22.022500	44.599483	MH	Svinita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4436	Erigeron annuus subsp. annuus	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4437	Sorghum halepense	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4438	Amorpha fruticosa	UMI	21.956333	44.639833	CS	Berzeasca	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4439	Elaeagnus angustifolia	UMI	21.672933	44.688433	CS	Coronini	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4440	Erigeron annuus subsp. annuus	UMI	21.751122	44.671914	CS	Coronini	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4441	Ambrosia artemisiifolia	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4442	Erigeron annuus subsp. annuus	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4443	Artemisia annua	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4444	Erigeron canadensis	UMI	21.712203	44.670511	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4445	Galinsoga parviflora	UMI	21.720061	44.665172	CS	Coronini	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4446	Erigeron canadensis	UMI	21.720061	44.665172	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4447	Ailanthus altissima	UMI	21.698308	44.682069	CS	Coronini	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
4448	Ambrosia artemisiifolia	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4449	Sorghum halepense	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4450	Amorpha fruticosa	UMI	21.849600	44.661117	CS	Sichevita	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4451	Ambrosia artemisiifolia	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4452	Sorghum halepense	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4453	Xanthium orientale subsp. italicum	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4454	Artemisia annua	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativa)
4455	Parthenocissus inserta	UMI	21.849600	44.661117	CS	Berzeasca	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)

Instrumente Structurale
2014-2020

4456	<i>Sorghum halepense</i>	UMI	24.847528	44.903472	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4457	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	UMI	24.847528	44.903472	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4458	<i>Parthenocissus inserta</i>	UMI	24.846500	44.904389	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativa)
4459	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI	24.846500	44.904389	AG	Budeasa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4460	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	UMI	24.828056	44.912167	AG	Budeasa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4461	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	27.738333	44.328333	CL	Borcea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4462	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.738333	44.328333	CL	Borcea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4463	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4464	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4465	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.843333	44.373333	IL	Fetesti	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4466	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI	27.841667	44.373333	IL	Fetesti	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4467	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4468	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4469	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4470	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4471	<i>Datura stramonium</i>	UMI	27.903333	44.548333	IL	Facaieni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4472	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.906667	44.555000	IL	Facaieni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4473	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.881667	44.410000	IL	Stelnica	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4474	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI	27.881667	44.410000	IL	Stelnica	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4475	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI	27.880000	44.408333	IL	Stelnica	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativa)
4476	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4477	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4478	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI	27.456667	44.208333	CL	Roseti	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativa)
4479	<i>Acer negundo</i>	SCU	27.214600	46.847300	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4480	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	27.214600	46.847300	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4481	Prunus cerasifera	SCU	27.214600	46.847300	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4482	Ailanthus altissima	SCU	27.212560	46.846980	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4483	Medicago sativa	SCU	27.212560	46.846980	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4484	Acer negundo	SCU	27.212560	46.846980	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4485	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.212560	46.846980	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4486	Iva xanthiifolia	SCU	27.176100	46.853910	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4487	Amaranthus retroflexus	SCU	27.176100	46.853910	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4488	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.176100	46.853910	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4489	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.176100	46.853910	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4490	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.187450	46.853420	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4491	Amaranthus retroflexus	SCU	27.187450	46.853420	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4492	Datura stramonium	SCU	27.187450	46.853420	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4493	Galinsoga parviflora	SCU	27.187450	46.853420	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4494	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.187450	46.853420	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4495	Galinsoga parviflora	SCU	27.178200	46.852950	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4496	Amaranthus retroflexus	SCU	27.178200	46.852950	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4497	Amaranthus retroflexus	SCU	27.179230	46.853190	NT	Crăiești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4498	Galinsoga parviflora	SCU	27.179230	46.853190	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4499	Iva xanthiifolia	SCU	27.179230	46.853190	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4500	Datura stramonium	SCU	27.179230	46.853190	NT	Crăiești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4501	Reynoutria × bohemica	SCU	27.133950	46.877050	NT	Poenari	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
4502	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.133950	46.877050	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4503	Amaranthus retroflexus	SCU	27.126670	46.887790	NT	Poenari	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4504	Datura stramonium	SCU	27.126670	46.887790	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4505	Sorghum halepense	SCU	27.126390	46.887630	NT	Poenari	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4506	Galinsoga parviflora	SCU	27.126390	46.887630	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4507	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.126390	46.887630	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4508	Galinsoga parviflora	SCU	27.120150	46.889390	NT	Poenari	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4509	Amaranthus retroflexus	SCU	27.120150	46.889390	NT	Poenari	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4510	Medicago sativa	SCU	27.120150	46.889390	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4511	Sorghum halepense	SCU	27.120150	46.889390	NT	Poenari	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4512	Helianthus tuberosus	SCU	27.033760	46.931050	NT	Gâdiniți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
4513	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.033760	46.931050	NT	Gâdiniți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4514	Iva xanthiifolia	SCU	26.980360	46.929940	NT	Gâdiniți	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4515	Medicago sativa	SCU	26.980360	46.929940	NT	Gâdiniți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4516	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4517	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4518	Amaranthus retroflexus	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4519	Sorghum halepense	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4520	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4521	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.890990	46.783730	BC	Onișcani	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4522	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.897590	46.609260	BC	Lilieci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4523	Sorghum halepense	SCU	26.897590	46.609260	BC	Lilieci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4524	Robinia pseudoacacia	SCU	26.899570	46.612520	BC	Lilieci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4525	Prunus cerasifera	SCU	26.899570	46.612520	BC	Lilieci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4526	Juglans regia	SCU	26.899570	46.612520	BC	Lilieci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4527	Prunus cerasus	SCU	26.899570	46.612520	BC	Lilieci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4528	Sorghum halepense	SCU	26.899570	46.612520	BC	Lilieci	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4529	Amaranthus retroflexus	SCU	26.899870	46.613550	BC	Lilieci	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4530	Armoracia rusticana	SCU	26.899870	46.613550	BC	Lilieci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4531	Sorghum halepense	SCU	26.855440	46.643650	BC	Hemeiuși	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4532	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.855440	46.643650	BC	Hemeiuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4533	Prunus cerasifera	SCU	26.855440	46.643650	BC	Hemeiuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4534	Parthenocissus inserta	SCU	26.855440	46.643650	BC	Hemeiuși	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

4535	Juglans regia	SCU	26.855440	46.643650	BC	Hemeiuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4536	Amaranthus retroflexus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4537	Ipomoea purpurea	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4538	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4539	Datura stramonium	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4540	Helianthus tuberosus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4541	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4542	Artemisia annua	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4543	Artemisia annua	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4544	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4545	Datura stramonium	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4546	Helianthus tuberosus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4547	Amaranthus retroflexus	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4548	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.812320	46.656280	BC	Gârleni	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4549	Erigeron canadensis	SCU	26.728200	46.699200	BC	Racova	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4550	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.728200	46.699200	BC	Racova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4551	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.728200	46.699200	BC	Racova	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4552	Robinia pseudoacacia	SCU	26.728200	46.699200	BC	Racova	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4553	Ailanthus altissima	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4554	Prunus cerasifera	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4555	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4556	Acer negundo	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4557	Juglans regia	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4558	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4559	Parthenocissus inserta	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4560	Juglans regia	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4561	Acer negundo	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4562	Prunus cerasifera	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4563	<i>Phytolacca acinosa</i>	SCU	26.694420	46.716150	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4564	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4565	<i>Veronica persica</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4566	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4567	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4568	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4569	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4570	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4571	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4572	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	26.704110	46.709000	BC	Buhuși	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4573	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4574	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4575	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4576	<i>Medicago sativa</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4577	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4578	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4579	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4580	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4581	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4582	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	26.510500	46.835930	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4583	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4584	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4585	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4586	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4587	<i>Acer negundo</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4588	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4589	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4590	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

4591	Prunus cerasifera	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4592	Parthenocissus inserta	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4593	Robinia pseudoacacia	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4594	Ailanthus altissima	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4595	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4596	Amaranthus retroflexus	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4597	Ipomoea purpurea	SCU	26.512600	46.836090	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4598	Oxalis dillenii	SCU	26.518120	46.832570	NT	Roznov	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4599	Oxalis dillenii	SCU	26.518120	46.832570	NT	Roznov	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4600	Galinsoga parviflora	SCU	26.517990	46.832280	NT	Roznov	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4601	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.517990	46.832280	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4602	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.517990	46.832280	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4603	Robinia pseudoacacia	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4604	Prunus domestica	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4605	Juglans regia	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4606	Ailanthus altissima	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4607	Prunus cerasifera	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4608	Morus alba	SCU	26.509990	46.838240	NT	Roznov	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4609	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4610	Amaranthus retroflexus	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4611	Amaranthus blitum subsp. oleraceus	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4612	Galinsoga parviflora	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4613	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4614	Amaranthus retroflexus	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4615	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.512700	46.811920	NT	Chintinici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4616	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.472290	46.764090	NT	Borlești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4617	Parthenocissus inserta	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4618	Echinocystis lobata	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4619	Robinia pseudoacacia	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4620	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4621	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4622	Solanum lycopersicum	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4623	Parthenocissus inserta	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4624	Solanum lycopersicum	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4625	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4626	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4627	Erigeron canadensis	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4628	Solidago canadensis	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4629	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4630	Parthenocissus inserta	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4631	Oenothera biennis	SCU	26.509820	46.690150	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4632	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4633	Galinsoga parviflora	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4634	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4635	Symphotrichum novi-belgii	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
4636	Amaranthus retroflexus	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4637	Amaranthus caudatus	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4638	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4639	Heliopsis helianthoides	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4640	Echinocystis lobata	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4641	Juglans regia	SCU	26.509940	46.690700	BC	Sud de Tazlău	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4642	Symphotrichum lanceolatum	SCU	26.600880	46.605700	BC	Băsăști	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4643	Helianthus tuberosus	SCU	26.617110	46.533050	BC	Ardeoani	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4644	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.617110	46.533050	BC	Ardeoani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4645	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.617110	46.533050	BC	Ardeoani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4646	Armoracia rusticana	SCU	26.617110	46.533050	BC	Ardeoani	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4647	Galinsoga parviflora	SCU	26.617110	46.533050	BC	Ardeoani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4648	Acer negundo	SCU	26.488460	46.469400	BC	Moinești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4649	Parthenocissus inserta	SCU	26.488460	46.469400	BC	Moinești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4650	Amaranthus retroflexus	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4651	Amaranthus hybridus	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4652	Amaranthus powellii	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4653	Galinsoga parviflora	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4654	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4655	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.490130	46.470796	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4656	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.489400	46.470170	BC	Moinești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4657	Tagetes patula	SCU	26.489400	46.470170	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4658	Acer negundo	SCU	26.489400	46.470170	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4659	Parthenocissus inserta	SCU	26.488830	46.469850	BC	Moinești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4660	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.488830	46.469850	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4661	Robinia pseudoacacia	SCU	26.486510	46.467860	BC	Moinești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4662	Acer negundo	SCU	26.486510	46.467860	BC	Moinești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4663	Symphotrichum lanceolatum	SCU	26.467450	46.450680	BC	Moinești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4664	Cytisus scoparius	SCU	26.467290	46.449470	BC	Moinești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4665	Amorpha fruticosa	SCU	26.465930	46.420170	BC	Comănești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4666	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.465930	46.420170	BC	Comănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4667	Thladiantha dubia	SCU	26.465930	46.420170	BC	Comănești	3 (51-100 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
4668	Amorpha fruticosa	SCU	26.465930	46.420170	BC	Comănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4669	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.500430	46.370510	BC	Dărmănești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4670	Erigeron canadensis	SCU	26.500430	46.370510	BC	Dărmănești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4671	Impatiens parviflora	SCU	26.500430	46.370510	BC	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4672	Amaranthus retroflexus	SCU	26.500430	46.370510	BC	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4673	Reynoutria × bohemica	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
4674	Robinia pseudoacacia	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4675	Solidago canadensis	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4676	Fraxinus pennsylvanica	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4677	Solidago canadensis	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4678	Prunus cerasifera	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4679	Robinia pseudoacacia	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4680	Juglans regia	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4681	Oenothera glazioviana	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4682	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4683	Oxalis dillenii	SCU	26.537680	46.326360	BC	Dofteana	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4684	Solidago canadensis	SCU	26.546810	46.314200	BC	Bogata	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4685	Fraxinus pennsylvanica	SCU	26.546810	46.314200	BC	Bogata	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4686	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.546810	46.314200	BC	Bogata	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4687	Amaranthus retroflexus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4688	Erigeron canadensis	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4689	Artemisia annua	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4690	Amaranthus caudatus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4691	Reynoutria japonica	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
4692	Solidago canadensis	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
4693	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4694	Amaranthus retroflexus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4695	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4696	Erigeron canadensis	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4697	Artemisia annua	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4698	Amaranthus retroflexus	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4699	Solidago canadensis	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4700	Ailanthus altissima	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4701	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4702	Solidago canadensis	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4703	Prunus cerasifera	SCU	26.595780	46.278310	BC	Târgu Ocna	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4704	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4705	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4706	Oenothera glazioviana	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4707	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4708	Amaranthus blitum subsp. oleraceus	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4709	Datura stramonium	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4710	Citrullus lanatus	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4711	Erigeron canadensis	SCU	26.686750	46.261890	BC	Târgu Trotuș	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4712	Bassia scoparia	SCU	26.778330	46.259200	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4713	Bassia sieversiana	SCU	26.778330	46.259200	BC	Onești	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4714	Parthenocissus inserta	SCU	26.777830	46.259500	BC	Onești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4715	Acer negundo	SCU	26.777830	46.259500	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4716	Amaranthus albus	SCU	26.777830	46.259500	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4717	Amaranthus powellii	SCU	26.778280	46.259420	BC	Onești	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4718	Amaranthus blitoides	SCU	26.778280	46.259420	BC	Onești	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4719	Amaranthus retroflexus	SCU	26.778280	46.259420	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4720	Robinia pseudoacacia	SCU	26.777270	46.259840	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4721	Acer negundo	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4722	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4723	Erigeron canadensis	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4724	Amaranthus retroflexus	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4725	Prunus cerasifera	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4726	Morus alba	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4727	Parthenocissus inserta	SCU	26.777150	46.259470	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4728	Amaranthus albus	SCU	26.777830	46.259530	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4729	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.777830	46.259530	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4730	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4731	Acer negundo	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4732	Sorghum halepense	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4733	Bassia scoparia	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4734	Oxalis dillenii	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4735	Erigeron canadensis	SCU	26.776120	46.259980	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4736	Bassia scoparia	SCU	26.778420	46.259490	BC	Onești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4737	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.778420	46.259490	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4738	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.778420	46.259490	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4739	Solanum lycopersicum	SCU	26.778420	46.259490	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4740	Euphorbia maculata	SCU	26.779110	46.259364	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4741	Amaranthus albus	SCU	26.779110	46.259364	BC	Onești	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4742	Amaranthus retroflexus	SCU	26.778970	46.258060	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4743	Erigeron canadensis	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4744	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4745	Artemisia annua	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4746	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4747	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4748	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4749	Erigeron canadensis	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4750	Mentha spicata	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4751	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.768200	46.262290	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4752	Reynoutria × bohemica	SCU	26.758690	46.282650	BC	Onești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
4753	Prunus cerasifera	SCU	26.758690	46.282650	BC	Onești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4754	Parthenocissus inserta	SCU	26.791720	46.260400	BC	Onești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4755	Amaranthus retroflexus	SCU	26.791720	46.260400	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4756	Erigeron canadensis	SCU	26.791720	46.260400	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4757	Oxalis dillenii	SCU	26.791720	46.260400	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4758	Prunus cerasifera	SCU	26.791720	46.260400	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

4759	<i>Solidago canadensis</i>	SCU	26.802700	46.250160	BC	Onești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4760	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.802700	46.250160	BC	Onești	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4761	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	SCU	26.802700	46.250160	BC	Onești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
4762	<i>Artemisia annua</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4763	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4764	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4765	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>oleraceus</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4766	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4767	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4768	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
4769	<i>Artemisia annua</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4770	<i>Bassia scoparia</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4771	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4772	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4773	<i>Artemisia annua</i>	SCU	26.930780	46.183680	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4774	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU	26.931150	46.185520	BC	Căiuți	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4775	<i>Sorghum halepense</i>	SCU	26.931150	46.185520	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4776	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	26.931150	46.185520	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4777	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	26.931150	46.185520	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4778	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU	26.930770	46.185750	BC	Căiuți	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4779	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU	26.930770	46.185750	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4780	<i>Acer negundo</i>	SCU	26.930770	46.185750	BC	Căiuți	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4781	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4782	<i>Acer negundo</i>	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4783	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4784	<i>Acer negundo</i>	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4785	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4786	Morus alba	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4787	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4788	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4789	Robinia pseudoacacia	SCU	26.931110	46.185940	BC	Căiuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4790	Sorghum halepense	SCU	27.106640	46.125980	BC	Urechești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4791	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.106640	46.125980	BC	Urechești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4792	Galinsoga parviflora	SCU	27.106640	46.125980	BC	Urechești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4793	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.179290	46.111710	VN	Adjud	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4794	Medicago sativa	SCU	27.179290	46.111710	VN	Adjud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4795	Bassia scoparia	SCU	27.179290	46.111710	VN	Adjud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4796	Lycium barbarum	SCU	27.192680	46.138250	VN	Adjudu Vechi	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4797	Xanthium spinosum	SCU	27.192680	46.138250	VN	Adjudu Vechi	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4798	Amaranthus retroflexus	SCU	27.192680	46.138250	VN	Adjudu Vechi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4799	Elodea nuttallii	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4800	Robinia pseudoacacia	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4801	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4802	Oxalis dillenii	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4803	Oxalis corniculata	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4804	Morus alba	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4805	Morus nigra	SCU	27.195720	46.141370	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4806	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.219750	46.149640	VN	Lespezi	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4807	Sorghum halepense	SCU	27.219750	46.149640	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4808	Amaranthus retroflexus	SCU	27.219750	46.149640	VN	Lespezi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4809	Acer negundo	SCU	27.378520	46.196540	BC	Podu Turcului	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4810	Armoracia rusticana	SCU	27.378520	46.196540	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
4811	Juglans regia	SCU	27.378520	46.196540	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4812	Prunus cerasifera	SCU	27.378520	46.196540	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4813	Prunus domestica	SCU	27.378520	46.196540	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4814	Ambrosia artemisiifolia	SCU	27.383030	46.197250	BC	Podu Turcului	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4815	Ailanthus altissima	SCU	27.391810	46.202740	BC	Podu Turcului	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4816	Robinia pseudoacacia	SCU	27.391810	46.202740	BC	Podu Turcului	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4817	Juglans regia	SCU	27.391810	46.202740	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4818	Elaeagnus angustifolia	SCU	27.391810	46.202740	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4819	Robinia pseudoacacia	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4820	Ailanthus altissima	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4821	Morus alba	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4822	Morus nigra	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4823	Elaeagnus angustifolia	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4824	Vitis riparia	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4825	Juglans regia	SCU	27.392250	46.202770	BC	Podu Turcului	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4826	Lycium barbarum	SCU	27.440620	46.194840	BC	Cobești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4827	Morus alba	SCU	27.440620	46.194840	BC	Cobești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4828	Malus domestica	SCU	27.440620	46.194840	BC	Cobești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4829	Amaranthus retroflexus	SCU	27.440620	46.194840	BC	Cobești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4830	Robinia pseudoacacia	SCU	27.294700	47.631920	BT	Berza	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4831	Acer negundo	SCU	27.294700	47.631920	BT	Berza	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4832	Galinsoga parviflora	SCU	27.294700	47.631920	BT	Berza	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4833	Galinsoga parviflora	SCU	27.294700	47.631920	BT	Berza	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4834	Brassica rapa subsp. oleifera	SCU	27.294700	47.631920	BT	Berza	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4835	Robinia pseudoacacia	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4836	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4837	Prunus cerasifera	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4838	Sorghum halepense	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4839	Iva xanthiifolia	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4840	Sorghum halepense	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4841	Iva xanthiifolia	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4842	Datura stramonium	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stânca spre Râșca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4843	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. ruderale	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stâncă spre Râșca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4844	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	27.184680	47.842300	BT	Stâncă spre Râșca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4845	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU	27.126260	47.901440	BT	Cinghinia	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4846	<i>Juglans regia</i>	SCU	27.126260	47.901440	BT	Cinghinia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4847	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU	27.126260	47.901440	BT	Cinghinia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4848	<i>Populus × canadensis</i>	SCU	27.126260	47.901440	BT	Cinghinia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4849	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4850	<i>Datura stramonium</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4851	<i>Artemisia annua</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4852	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4853	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4854	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4855	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4856	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4857	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4858	<i>Artemisia annua</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4859	<i>Datura stramonium</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4860	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	27.141810	47.938230	BT	Ripiceni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4861	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	27.085120	47.993320	BT	Manoleasa	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4862	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU	27.085120	47.993320	BT	Manoleasa	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4863	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>miliaceum</i>	SCU	27.085120	47.993320	BT	Manoleasa	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4864	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4865	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4866	<i>Artemisia annua</i>	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4867	<i>Datura stramonium</i>	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4868	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

4869	Datura stramonium	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4870	Amaranthus retroflexus	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4871	Artemisia annua	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4872	Xanthium spinosum	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4873	Veronica persica	SCU	27.023570	48.002450	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4874	Amaranthus retroflexus	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4875	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4876	Galinsoga parviflora	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4877	Amaranthus retroflexus	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4878	Abutilon theophrasti	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4879	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.022930	48.002140	BT	Flondora	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4880	Amorpha fruticosa	SCU	26.980170	47.998300	BT	Tudor Vladimirescu	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4881	Fraxinus pennsylvanica	SCU	26.980170	47.998300	BT	Tudor Vladimirescu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4882	Galinsoga parviflora	SCU	26.939170	48.014670	BT	Avrămeni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4883	Amaranthus retroflexus	SCU	26.939170	48.014670	BT	Avrămeni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4884	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.915110	48.008450	BT	Aurel Vlaicu	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4885	Amaranthus retroflexus	SCU	26.915110	48.008450	BT	Aurel Vlaicu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4886	Veronica persica	SCU	26.915110	48.008450	BT	Aurel Vlaicu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4887	Sorghum bicolor	SCU	26.915110	48.008450	BT	Aurel Vlaicu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4888	Robinia pseudoacacia	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4889	Robinia viscosa	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4890	Iva xanthiifolia	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4891	Sorghum halepense	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4892	Artemisia annua	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4893	Ailanthus altissima	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4894	Robinia pseudoacacia	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4895	Artemisia annua	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

4896	Artemisia annua	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4897	Amaranthus retroflexus	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4898	Ailanthus altissima	SCU	27.085090	48.009010	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4899	Galinsoga parviflora	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4900	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4901	Artemisia annua	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4902	Ailanthus altissima	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4903	Prunus cerasifera	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4904	Amaranthus retroflexus	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4905	Erigeron canadensis	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4906	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	27.086150	48.009890	BT	Manoleasa Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4907	Xanthium spinosum	SCU	27.036730	48.066110	BT	Liveni	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4908	Galinsoga parviflora	SCU	27.036730	48.066110	BT	Liveni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4909	Amaranthus retroflexus	SCU	27.036730	48.066110	BT	Liveni	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4910	Datura stramonium	SCU	27.036730	48.066110	BT	Liveni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4911	Veronica persica	SCU	27.036730	48.066110	BT	Liveni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4912	Galinsoga parviflora	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4913	Amaranthus retroflexus	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4914	Erigeron canadensis	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4915	Veronica persica	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4916	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4917	Galinsoga quadriradiata	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4918	Artemisia annua	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4919	Amaranthus retroflexus	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4920	Galinsoga parviflora	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4921	Veronica persica	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4922	Erigeron canadensis	SCU	26.854050	48.192180	BT	Miorcani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

4923	Robinia pseudoacacia	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
4924	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4925	Galinsoga parviflora	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4926	Amaranthus retroflexus	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4927	Erigeron canadensis	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4928	Galinsoga parviflora	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4929	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4930	Amaranthus retroflexus	SCU	26.822750	48.227910	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4931	Artemisia annua	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4932	Amaranthus retroflexus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4933	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4934	Erigeron canadensis	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4935	Galinsoga parviflora	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4936	Acer negundo	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4937	Amaranthus retroflexus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4938	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4939	Erigeron canadensis	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4940	Galinsoga parviflora	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4941	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4942	Amaranthus retroflexus	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4943	Erigeron canadensis	SCU	26.804250	48.242840	BT	Rădăuți-Prut	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4944	Ailanthus altissima	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4945	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4946	Solidago canadensis	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

4947	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4948	<i>Morus nigra</i>	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4949	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4950	<i>Morus nigra</i>	SCU	26.720900	48.238140	BT	Horodiștea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4951	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	26.644480	48.216610	BT	Păltiniș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4952	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.644480	48.216610	BT	Păltiniș	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4953	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU	26.544950	48.191670	BT	Darabani	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4954	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	26.544950	48.191670	BT	Darabani	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4955	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	26.544950	48.191670	BT	Darabani	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4956	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.544950	48.191670	BT	Darabani	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4957	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i>	SCU	26.508270	48.139250	BT	Hudești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
4958	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU	26.508270	48.139250	BT	Hudești	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4959	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.508270	48.139250	BT	Hudești	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
4960	<i>Solidago canadensis</i>	SCU	26.457010	48.065360	BT	între Dragalina și Smârdan	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4961	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	SCU	26.457010	48.065360	BT	între Dragalina și Smârdan	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4962	<i>Prunus domestica</i>	SCU	26.457010	48.065360	BT	între Dragalina și Smârdan	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4963	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4964	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i>	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4965	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4966	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4967	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

4968	Galinsoga parviflora	SCU	26.455500	48.064400	BT	între Dragalina și Smârdan	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
4969	Amaranthus albus	SCU	26.391900	47.962350	BT	Dorohoi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4970	Amaranthus powellii	SCU	26.391900	47.962350	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4971	Amaranthus retroflexus	SCU	26.391900	47.962350	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4972	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.390810	47.963060	BT	Dorohoi	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4973	Acer negundo	SCU	26.390810	47.963060	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4974	Amaranthus albus	SCU	26.390810	47.963060	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4975	Artemisia annua	SCU	26.390490	47.963290	BT	Dorohoi	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4976	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.390490	47.963290	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4977	Amaranthus albus	SCU	26.390490	47.963290	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4978	Amaranthus retroflexus	SCU	26.389760	47.963560	BT	Dorohoi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4979	Veronica persica	SCU	26.389760	47.963560	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4980	Artemisia annua	SCU	26.389760	47.963560	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4981	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.389760	47.963560	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4982	Amaranthus albus	SCU	26.389760	47.963560	BT	Dorohoi	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4983	Robinia pseudoacacia	SCU	26.386970	47.964920	BT	Dorohoi	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4984	Morus nigra	SCU	26.386970	47.964920	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4985	Prunus cerasifera	SCU	26.386970	47.964920	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4986	Ailanthus altissima	SCU	26.386970	47.964920	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4987	Philadelphus latifolia	SCU	26.386970	47.964920	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
4988	Solidago canadensis	SCU	26.386420	47.965520	BT	Dorohoi	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4989	Prunus cerasifera	SCU	26.386420	47.965520	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4990	Ailanthus altissima	SCU	26.386420	47.965520	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4991	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.386420	47.965520	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4992	Gleditsia triacanthos	SCU	26.386420	47.965520	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4993	Amaranthus albus	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

4994	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4995	Artemisia annua	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4996	Amaranthus retroflexus	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4997	Amaranthus powellii	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4998	Sorghum halepense	SCU	26.394030	47.961660	BT	Dorohoi	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
4999	Reynoutria × bohemica	SCU	26.376640	47.925540	BT	între Dorohoi și Horlăceni	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
5000	Dipsacus strigosus	SCU	26.376640	47.925540	BT	între Dorohoi și Horlăceni	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5001	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.268770	47.669310	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5002	Erigeron canadensis	SCU	26.268770	47.669310	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5003	Medicago sativa	SCU	26.268770	47.669310	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5004	Parthenocissus inserta	SCU	26.268870	47.668880	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5005	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.268870	47.668880	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5006	Prunus cerasifera	SCU	26.268870	47.668880	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5007	Acer negundo	SCU	26.268870	47.668880	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5008	Robinia pseudoacacia	SCU	26.273430	47.667010	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5009	Amaranthus retroflexus	SCU	26.273430	47.667010	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5010	Juglans regia	SCU	26.273430	47.667010	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5011	Erigeron canadensis	SCU	26.273430	47.667010	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5012	Acer negundo	SCU	26.274910	47.666750	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5013	Juglans regia	SCU	26.274910	47.666750	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5014	Vitis riparia	SCU	26.274910	47.666750	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5015	Bassia scoparia	SCU	26.273080	47.667690	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5016	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.273080	47.667690	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5017	Prunus cerasifera	SCU	26.273080	47.667690	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5018	Amaranthus retroflexus	SCU	26.272450	47.668060	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5019	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.272450	47.668060	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5020	Bassia scoparia	SCU	26.272450	47.668060	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5021	Erigeron canadensis	SCU	26.272450	47.668060	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5022	Amorpha fruticosa	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5023	Erigeron canadensis	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5024	Fraxinus pennsylvanica	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5025	Philadelphus pubescens	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5026	Symphoricarpos albus	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5027	Prunus cerasifera	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5028	Amaranthus retroflexus	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5029	Forsythia suspensa	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5030	Galinsoga parviflora	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5031	Robinia pseudoacacia	SCU	26.288390	47.749760	SV	Șerbănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5032	Galinsoga parviflora	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5033	Amaranthus retroflexus	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5034	Armoracia rusticana	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5035	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5036	Amaranthus powellii	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5037	Lycium barbarum	SCU	26.302320	47.850490	SV	Zvorâștea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5038	Symphyotrichum novi-belgii	SCU	26.300360	47.850520	SV	Zvorâștea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5039	Bassia scoparia	SCU	26.306390	47.852430	BT	Vârful Câmpului	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5040	Amorpha fruticosa	SCU	26.306620	47.852390	BT	Vârful Câmpului	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5041	Dipsacus strigosus	SCU	26.306620	47.852390	BT	Vârful Câmpului	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5042	Echinocystis lobata	SCU	26.306620	47.852390	BT	Vârful Câmpului	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5043	Rudbeckia laciniata	SCU	26.306620	47.852390	BT	Vârful Câmpului	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5044	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.306620	47.852390	BT	Vârful Câmpului	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5045	Reynoutria × bohemica	SCU	26.179230	47.938680	BT	Cândești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
5046	Prunus cerasifera	SCU	26.179230	47.938680	BT	Cândești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5047	Galinsoga parviflora	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5048	Amaranthus retroflexus	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5049	Armoracia rusticana	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5050	Amaranthus retroflexus	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5051	Erigeron canadensis	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5052	Artemisia annua	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5053	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.147850	47.962600	BT	Mihăileni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5054	Reynoutria sachalinensis	SCU	26.068000	47.949520	SV	Siret	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
5055	Atriplex hortensis	SCU	26.068000	47.949520	SV	Siret	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
5056	Galinsoga parviflora	SCU	26.060440	47.921030	SV	Negostina	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5057	Amaranthus retroflexus	SCU	26.060440	47.921030	SV	Negostina	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5058	Symphyotrichum ciliatum	SCU	26.053290	47.897450	SV	Bălcăuți	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5059	Galinsoga parviflora	SCU	26.053290	47.897450	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5060	Bidens frondosa	SCU	26.053290	47.897450	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5061	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.053290	47.897450	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5062	Helianthus tuberosus	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
5063	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5064	Armoracia rusticana	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5065	Erigeron canadensis	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5066	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5067	Galinsoga parviflora	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5068	Helianthus tuberosus	SCU	26.052660	47.897620	SV	Bălcăuți	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
5069	Parthenocissus inserta	SCU	25.906380	47.838680	SV	Rădăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5070	Prunus cerasifera	SCU	25.906380	47.838680	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5071	Amaranthus retroflexus	SCU	25.907830	47.839100	SV	Rădăuți	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5072	Amaranthus albus	SCU	25.908880	47.839440	SV	Rădăuți	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5073	Amaranthus retroflexus	SCU	25.908880	47.839440	SV	Rădăuți	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5074	Ambrosia artemisiifolia	SCU	25.908880	47.839440	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5075	Erigeron canadensis	SCU	25.908880	47.839440	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5076	Ambrosia artemisiifolia	SCU	25.909810	47.839770	SV	Rădăuți	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5077	Amaranthus retroflexus	SCU	25.909810	47.839770	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5078	Amaranthus albus	SCU	25.909810	47.839770	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5079	Erigeron canadensis	SCU	25.909810	47.839770	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5080	Salvia officinalis	SCU	25.909810	47.839770	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5081	Bassia scoparia	SCU	25.911760	47.840380	SV	Rădăuți	5 (>501 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5082	Bassia sieversiana	SCU	25.911760	47.840380	SV	Rădăuți	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5083	Prunus cerasifera	SCU	25.911760	47.840380	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5084	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	25.869460	47.831460	SV	Rădăuți	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5085	Medicago sativa	SCU	25.869460	47.831460	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5086	Erigeron canadensis	SCU	25.870470	47.831760	SV	Rădăuți	4 (101 - 500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5087	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	25.870470	47.831760	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5088	Galinsoga quadriradiata	SCU	25.848380	47.691480	SV	Solca	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5089	Amaranthus retroflexus	SCU	25.848380	47.691480	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5090	Galinsoga parviflora	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5091	Armoracia rusticana	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5092	Amaranthus blitum subsp. blitum	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5093	Veronica persica	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5094	Amaranthus retroflexus	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5095	Galinsoga quadriradiata	SCU	25.847810	47.691700	SV	Solca	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5096	Amaranthus retroflexus	SCU	25.901030	47.636990	SV	Cacica	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5097	Reynoutria × bohemica	SCU	25.901030	47.636990	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5098	Xanthium orientale subsp. italicum	SCU	25.901030	47.636990	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5099	Veronica persica	SCU	25.901030	47.636990	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5100	Reynoutria × bohemica	SCU	25.901080	47.637080	SV	Cacica	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5101	Parthenocissus inserta	SCU	25.901080	47.637080	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5102	Armoracia rusticana	SCU	25.901080	47.637080	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5103	Ipomoea purpurea	SCU	25.901080	47.637080	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5104	Galinsoga quadriradiata	SCU	25.901080	47.637080	SV	Cacica	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5105	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.607360	47.427540	SV	Dolhasca	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5106	Robinia pseudoacacia	SCU	26.607360	47.427540	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5107	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.607360	47.427540	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5108	Erigeron canadensis	SCU	26.607360	47.427540	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5109	Lepidium densiflorum	SCU	26.607360	47.427540	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
5110	Galinsoga parviflora	SCU	26.605810	47.429810	SV	Dolhasca	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5111	Acer negundo	SCU	26.611540	47.423630	SV	Dolhasca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5112	Fraxinus pennsylvanica	SCU	26.611540	47.423630	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5113	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.611540	47.423630	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5114	Robinia pseudoacacia	SCU	26.611540	47.423630	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5115	Erigeron annuus subsp. annuus	SCU	26.611540	47.423630	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5116	Helianthus tuberosus	SCU	26.608020	47.426930	SV	Dolhasca	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5117	Erigeron canadensis	SCU	26.608020	47.426930	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5118	Ambrosia artemisiifolia	SCU	26.608020	47.426930	SV	Dolhasca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5119	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.155920	47.178530	BN	Beclean	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5120	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.155920	47.178530	BN	Beclean	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5121	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.155920	47.178530	BN	Beclean	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5122	Solidago canadensis	BMA, SEM	24.155920	47.178530	BN	Beclean	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5123	Erigeron canadensis	BMA, SEM	24.155110	47.178580	BN	Beclean	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5124	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.155110	47.178580	BN	Beclean	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5125	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.155110	47.178580	BN	Beclean	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5126	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5127	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5128	Impatiens glandulifera	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5129	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5130	Erigeron canadensis	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5131	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.273670	47.252080	BN	Piatra	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5132	Parthenocissus inserta	BMA, SEM	24.273340	47.251540	BN	Piatra		F (Fructificare)	
5133	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.273340	47.251540	BN	Piatra	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5134	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.273340	47.251540	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5135	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	24.273340	47.251540	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5136	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	24.276190	47.255050	BN	Piatra	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5137	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.276190	47.255050	BN	Piatra	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5138	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.382360	47.445070	BN	Telciu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5139	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.382360	47.445070	BN	Telciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5140	Erigeron canadensis	BMA, SEM	24.390670	47.414300	BN	Telciu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5141	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.390670	47.414300	BN	Telciu	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5142	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.390840	47.414740	BN	Telciu	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5143	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.390840	47.414740	BN	Telciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5144	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.390840	47.414740	BN	Telciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5145	Galinsoga quadriradiata	BMA, SEM	24.390840	47.414740	BN	Telciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5146	Sicyos angulatus	BMA, SEM	24.390840	47.414740	BN	Telciu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5147	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.386680	47.385790	BN	Coșbuc	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5148	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.386680	47.385790	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5149	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.386680	47.385790	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5150	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	24.386940	47.385740	BN	Coșbuc	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5151	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	24.386940	47.385740	BN	Coșbuc	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5152	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.386940	47.385740	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5153	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.386740	47.385160	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5154	Impatiens glandulifera	BMA, SEM	24.386740	47.385160	BN	Coșbuc	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5155	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	24.386740	47.385160	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5156	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	24.386740	47.385160	BN	Coșbuc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5157	Echinocystis lobata	BMA, SEM	24.384620	47.338860	BN	Salva	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5158	Impatiens parviflora	BMA, SEM	24.329830	47.292800	BN	Mititei	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5159	Impatiens parviflora	BMA, SEM	24.320960	47.284750	BN	Mititei	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5160	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	24.320960	47.284750	BN	Mititei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5161	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	24.320960	47.284750	BN	Mititei	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5162	Erigeron canadensis	BMA, SEM	24.320960	47.284750	BN	Mititei	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5163	Impatiens parviflora	BMA, SEM	23.947880	47.237630	BN	Ciceu-Corabia	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5164	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.169970	46.833780	CJ	Leghia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5165	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.203910	46.856410	CJ	Leghia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5166	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.206450	46.860460	CJ	Leghia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5167	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.220970	46.872740	CJ	Aghireșu	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5168	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.277170	46.866060	CJ	Aghireșu-Fabrici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5169	Amaranthus albus	BMA, SEM	23.277170	46.866060	CJ	Aghireșu-Fabrici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5170	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.277170	46.866060	CJ	Aghireșu-Fabrici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5171	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.274640	46.855690	CJ	Dorolțu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5172	Phytolacca acinosa	BMA, SEM	23.274640	46.855690	CJ	Dorolțu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5173	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.274640	46.855690	CJ	Dorolțu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5174	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.277600	46.854590	CJ	Dorolțu	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5175	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.291410	46.855200	CJ	Dorolțu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5176	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.298070	46.862450	CJ	Băgara	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5177	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.300130	46.861200	CJ	Băgara	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5178	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.300080	46.860920	CJ	Băgara	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5179	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.300080	46.860920	CJ	Băgara	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5180	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.338820	46.864140	CJ	Turea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5181	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.338820	46.864140	CJ	Turea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5182	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.338910	46.864260	CJ	Turea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5183	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.338910	46.864260	CJ	Turea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5184	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.338910	46.864260	CJ	Turea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5185	Thladiantha dubia	BMA, SEM	23.342370	46.862370	CJ	Turea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5186	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.342370	46.862370	CJ	Turea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5187	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.342260	46.862310	CJ	Turea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5188	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.361190	46.828430	CJ	Gârbău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5189	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.386810	46.811340	CJ	Gârbău	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5190	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.386030	46.811240	CJ	Gârbău	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	
5191	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.395760	46.808670	CJ	Gârbău	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	

Instrumente Structurale
2014-2020

5192	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.404170	46.808630	CJ	Gârbău	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5193	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.750850	47.243440	SJ	Căpâlna	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5194	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.750850	47.243440	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5195	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.750850	47.243440	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5196	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.751500	47.243030	SJ	Căpâlna	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5197	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.751500	47.243030	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5198	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.752030	47.242510	SJ	Căpâlna	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5199	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.752030	47.242510	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5200	Prunus cerasifera	BMA, SEM	23.752030	47.242510	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5201	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.751840	47.242650	SJ	Căpâlna	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5202	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.751840	47.242650	SJ	Căpâlna	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5203	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.751840	47.242650	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5204	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5205	Impatiens glandulifera	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5206	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5207	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5208	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5209	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA, SEM	23.751250	47.242670	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5210	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA, SEM	23.751070	47.243230	SJ	Căpâlna	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5211	<i>Acer negundo</i>	BMA, SEM	23.751070	47.243230	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5212	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA, SEM	23.751070	47.243230	SJ	Căpâlna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5213	<i>Solidago canadensis</i>	BMA, SEM	23.758910	47.233260	CJ	Câțcău	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5214	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.758910	47.233260	CJ	Câțcău	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5215	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA, SEM	23.758910	47.233260	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5216	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.758790	47.233360	CJ	Câțcău	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5217	<i>Artemisia annua</i>	BMA, SEM	23.758790	47.233360	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5218	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5219	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5220	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5221	<i>Solidago canadensis</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5222	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5223	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA, SEM	23.755200	47.229870	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5224	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA, SEM	23.755030	47.230110	CJ	Câțcău	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5225	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA, SEM	23.755030	47.230110	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5226	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.755030	47.230110	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5227	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.754240	47.231140	CJ	Câțcău	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5228	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.754240	47.231140	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5229	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.754240	47.231140	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5230	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.764570	47.227090	CJ	Câțcău	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5231	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.764570	47.227090	CJ	Câțcău	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5232	Ambrosia artemisiifolia	BMA, SEM	23.766270	47.226360	CJ	Câțcău	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5233	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.802450	47.205810	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5234	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.802450	47.205810	CJ	Câțcău	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5235	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.802450	47.205810	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5236	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.801420	47.206860	CJ	Câțcău	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5237	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.801420	47.206860	CJ	Câțcău	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5238	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.802280	47.206940	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5239	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.802280	47.206940	CJ	Câțcău	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5240	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.802280	47.206940	CJ	Câțcău	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5241	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.765550	46.752540	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5242	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.764460	46.751800	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5243	Lycium barbarum	BMA, SEM	23.762180	46.751020	CJ	Cara - comuna Cojocna		A (Anteza)	V (Vegetativă)
5244	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.768640	46.746410	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5245	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.770220	46.745740	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5246	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.784100	46.752250	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5247	Lycium barbarum	BMA, SEM	23.784100	46.752250	CJ	Cara - comuna Cojocna		A (Anteza)	V (Vegetativă)
5248	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.796710	46.761920	CJ	Cara - comuna Cojocna	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5249	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.796710	46.761920	CJ	Cara - comuna Cojocna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5250	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.803740	46.755040	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5251	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.804860	46.754100	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5252	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.807660	46.753470	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5253	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.810110	46.753950	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5254	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.812320	46.754470	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5255	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.814080	46.753870	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5256	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.816960	46.752440	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5257	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.868870	46.751320	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5258	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.871960	46.749400	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5259	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.874540	46.748570	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5260	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.875400	46.748130	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5261	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.897700	46.747320	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5262	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.878100	46.750390	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5263	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.883630	46.752800	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5264	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.885980	46.753010	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5265	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.874840	46.749090	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5266	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.861660	46.761410	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5267	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.860290	46.772430	CJ	comuna Cojocna		F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5268	Tanacetum parthenium	BMA, SEM	23.804470	46.917940	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5269	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.804470	46.917940	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5270	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.804680	46.917830	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5271	Acer negundo	BMA, SEM	23.805240	46.918060	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5272	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.805240	46.918060	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5273	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.805240	46.918060	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5274	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.805690	46.918310	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5275	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.805690	46.918310	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5276	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.805690	46.918310	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5277	Galinsoga parviflora	BMA, SEM	23.805690	46.918310	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5278	Datura stramonium	BMA, SEM	23.805910	46.918470	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5279	Galinsoga parviflora	BMA, SEM	23.805910	46.918470	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5280	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.805910	46.918470	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5281	Morus alba	BMA, SEM	23.806040	46.918470	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5282	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.806040	46.918470	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5283	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.806800	46.919170	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5284	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.806800	46.919170	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5285	Oxalis stricta	BMA, SEM	23.807080	46.919440	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5286	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.807110	46.919500	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5287	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.807110	46.919500	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5288	Salix babylonica	BMA, SEM	23.807360	46.919710	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)		
5289	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.804280	46.917400	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5290	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.804280	46.917400	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5291	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.803390	46.916350	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5292	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.803350	46.916180	CJ	Bonțida	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5293	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.803350	46.916180	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	

Instrumente Structurale
2014-2020

5294	Echinocystis lobata	BMA, SEM	23.803350	46.916180	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5295	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.803310	46.915990	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5296	Galinsoga parviflora	BMA, SEM	23.803310	46.915990	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5297	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.803310	46.915990	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5298	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802940	46.915300	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5299	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.802940	46.915300	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5300	Acer negundo	BMA, SEM	23.802940	46.915300	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5301	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802630	46.914850	CJ	Bonțida	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5302	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.801930	46.914190	CJ	Bonțida	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5303	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.801930	46.914190	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5304	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.801930	46.914190	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5305	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.802160	46.914010	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5306	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.802160	46.914010	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5307	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.802160	46.914010	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5308	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802270	46.914030	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5309	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.802270	46.914030	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5310	Acer negundo	BMA, SEM	23.802270	46.914030	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5311	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.802270	46.914030	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5312	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802170	46.913750	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5313	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.802170	46.913750	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5314	Galinsoga parviflora	BMA, SEM	23.802170	46.913750	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5315	Veronica persica	BMA, SEM	23.802170	46.913750	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5316	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.802340	46.913260	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5317	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802340	46.913260	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5318	Amaranthus retroflexus	BMA, SEM	23.802290	46.913080	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5319	Veronica persica	BMA, SEM	23.802290	46.913080	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5320	Asclepias syriaca	BMA, SEM	23.802210	46.912520	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5321	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.802210	46.912520	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5322	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.802210	46.912520	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5323	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.801380	46.911690	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5324	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.801100	46.910650	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5325	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.801100	46.910650	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5326	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.800760	46.908820	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5327	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.802100	46.907130	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)

5328	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.798860	46.910390	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5329	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.798320	46.911080	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5330	Erigeron canadensis	BMA, SEM	23.798320	46.911080	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5331	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.796530	46.910330	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5332	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.795770	46.909790	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5333	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.790550	46.907290	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5334	Helianthus tuberosus	BMA, SEM	23.790550	46.907290	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5335	Populus × canadensis	BMA, SEM	23.790550	46.907290	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5336	Populus × canadensis	BMA, SEM	23.790220	46.909500	CJ	Bonțida			
5337	Solidago canadensis	BMA, SEM	23.787470	46.909660	CJ	Bonțida	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5338	Erigeron annuus subsp. annuus	BMA, SEM	23.787470	46.909660	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5339	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.780180	46.909720	CJ	Bonțida	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5340	Amorpha fruticosa	BMA, SEM	23.780210	46.910800	CJ	Bonțida	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5341	Lycium barbarum	BMA, SEM	23.779930	46.916310	CJ	Bonțida	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
5342	Robinia pseudoacacia	BMA, SEM	23.760820	46.751210	CJ	Cara - comuna Cojocna		F (Fructificare)	
5343	Fallopia aubertii	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	3	A	G
5344	Parthenocissus quinquefolia	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	2		G
5345	Erigeron canadensis	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5346	Ipomoea purpurea	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	2	V	G

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5347	Lycium barbarum	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	2	F	V
5348	Acer negundo	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	F	G
5349	Sorghum halepense	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	5	A,F	G
5350	Amaranthus retroflexus	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	A	G
5351	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5352	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	A	G
5353	Oenothera glazioviana	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	A	G
5354	Ailanthus altissima	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5355	Sorghum halepense	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	5	A,F	G
5356	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5357	Acer negundo	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5358	Lycium barbarum	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	5	A	V
5359	Bassia scoparia	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5360	Cuscuta campestris	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	5	A	G
5361	Ailanthus altissima	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5362	Acer negundo	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	1	V	G
5363	Parthenocissus inserta	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	3	V	G
5364	Sorghum halepense	CPE	27.952305	45.264069	BR	Brăila	2	A	G
5365	Erigeron canadensis	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	1	A	G
5366	Sorghum halepense	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	3	A	G
5367	Prunus cerasifera	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	1	F	G
5368	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	1	A	G
5369	Sorghum halepense	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	3	A	G
5370	Morus nigra	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	1	V	G
5371	Lycium barbarum	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	5	A	V
5372	Sorghum halepense	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	2	A	G
5373	Bassia scoparia	CPE	27.942720	45.284748	BR	Brăila	1	V	G
5374	Solidago canadensis	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	3	A	G
5375	Ailanthus altissima	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G

Instrumente Structurale
2014-2020

5376	Robinia pseudoacacia	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5377	Phytolacca americana	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	2	A, F	V
5378	Celtis occidentalis	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5379	Parthenocissus inserta	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	5	V	G
5380	Acer negundo	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5381	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	2	A	G
5382	Erigeron canadensis	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5383	Amaranthus retroflexus	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	A	G
5384	Robinia pseudoacacia	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5385	Sorghum halepense	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	2	A	G
5386	Erigeron canadensis	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	1	V	G
5387	Helianthus tuberosus	CPE	27.969978	45.288641	BR	Brăila	2	V	V
5388	Bassia scoparia	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	2	V	G
5389	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	V	G
5390	Ailanthus altissima	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	V	G
5391	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	A	G
5392	Erigeron canadensis	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	V	G
5393	Robinia pseudoacacia	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	2	V	G
5394	Sorghum halepense	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	2	A	G
5395	Oxalis corniculata	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	3	A	G
5396	Lycium barbarum	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	2	A	V
5397	Sorghum halepense	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	2	A	G
5398	Robinia pseudoacacia	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	F	G
5399	Sedum ochroleucum	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	3	F	V
5400	Ailanthus altissima	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	V	G
5401	Datura wrightii	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	A	G
5402	Amaranthus retroflexus	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	A	G
5403	Oxalis dillenii	CPE	27.969706	45.289711	BR	Brăila	1	F	G

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5404	Amaranthus deflexus	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	2		G
5405	Parthenocissus inserta	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	2		G
5406	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	1		G
5407	Ailanthus altissima	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	1		G
5408	Lycium barbarum	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	5		V
5409	Setaria verticilliformis	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	1		G
5410	Sorghum halepense	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	5	F	G
5411	Ailanthus altissima	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	1	G	G
5412	Erigeron canadensis	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	1	G	G
5413	Robinia pseudoacacia	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila		G	G
5414	Fraxinus pennsylvanica	CPE	27.971567	45.289281	BR	Brăila	2	F	G
5415	Fraxinus pennsylvanica	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	1	F	G
5416	Parthenocissus quinquefolia	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	2	V	G
5417	Ailanthus altissima	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	5	F	G
5418	Amaranthus retroflexus	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	1	A	G
5419	Lycium barbarum	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	5	A	V
5420	Parthenocissus inserta	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	5	F	G
5421	Robinia pseudoacacia	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	5	F	G
5422	Acer negundo	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	2	F	G
5423	Morus alba	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	1	V	G
5424	Elaeagnus angustifolia	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	1	F	G
5425	Amorpha fruticosa	CPE	27.979274	45.274583	BR	Brăila	1	V	
5426	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	3	V	G
5427	Amaranthus retroflexus	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	1	A	G
5428	Ailanthus altissima	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	2	F	G
5429	Acer negundo	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	1	V	G
5430	Cuscuta campestris	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	3	A	G
5431	Fraxinus pennsylvanica	CPE	27.980959	45.276031	BR	Brăila	1	F	G
5432	Bassia scoparia	CPE	27.981998	45.276123	BR	Brăila	3	V	G

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5433	Amaranthus retroflexus	CPE	27.981998	45.276123	BR	Brăila	3	A	G
5434	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.981998	45.276123	BR	Brăila	1	V	G
5435	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	27.981998	45.276123	BR	Brăila	3	A	G
5436	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.981998	45.276123	BR	Brăila	5	V	G
5437	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.984509	45.275345	BR	Brăila	4	V	G
5438	Cuscuta campestris	CPE	27.984509	45.275345	BR	Brăila	2	A	G
5439	Sorghum halepense	CPE	27.984509	45.275345	BR	Brăila	1	A	G
5440	Amorpha fruticosa	CPE	27.984509	45.275345	BR	Brăila	2	F	G
5441	Euphorbia maculata	CPE	27.979226	45.268282	BR	Brăila	2		G
5442	Lycium barbarum	CPE	27.984509	45.275345	BR	Brăila	2	A	V
5443	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	A	G
5444	Iva xanthiifolia	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	V	G
5445	Ipomoea purpurea	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	A	G
5446	Amaranthus retroflexus	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	3	A	G
5447	Parthenocissus inserta	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	2		G
5448	Datura stramonium	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	A	G
5449	Amaranthus hybridus	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	2	A	G
5450	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	2	A	G
5451	Oxalis corniculata	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	A	G
5452	Datura wrightii	CPE	27.958475	45.251228	BR	Brăila	1	A	G
5453	Sorghum halepense	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	2	A	G
5454	Amaranthus albus	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	2	A	G
5455	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	4	A	G
5456	Erigeron canadensis	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	2	A	G
5457	Cuscuta campestris	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	2	A	G
5458	Iva xanthiifolia	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	1	V	G
5459	Bassia scoparia	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	2	V	G

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5460	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.954582	45.279255	BR	Brăila	1	V	G
5461	Ambrosia artemisiifolia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5	V	G
5462	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5	V	G
5463	Datura stramonium	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1	A	G
5464	Sorghum halepense	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	5	A	G
5465	Amaranthus retroflexus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	3	A	G
5466	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1	A	G
5467	Erigeron canadensis	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1	A	G
5468	Robinia pseudoacacia	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1	F	G
5469	Artemisia annua	CPE	26.672789	44.708595	IL	Manasia	1	V	G
5470	Amaranthus retroflexus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2	A	G
5471	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1	A	G
5472	Erigeron canadensis	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1	A	G
5473	Reynoutria japonica	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1	V	V
5474	Robinia pseudoacacia	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1	V	G
5475	Sorghum halepense	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	5	A	G
5476	Helianthus tuberosus	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	4	V	V
5477	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2	V	G
5478	Oenothera glazioviana	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	1	A	G
5479	Lycium barbarum	CPE	26.826485	44.816395	BZ	Cotorca	2	A	V
5480	Helianthus tuberosus	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	1	V	V
5481	Sorghum halepense	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	5	A	G
5482	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	2	V	G
5483	Cuscuta campestris	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	2	A	G

Instrumente Structurale
2014-2020

5484	Robinia pseudoacacia	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	1	F	G
5485	Amaranthus retroflexus	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	2	A	G
5486	Ailanthus altissima	CPE	27.554806	45.139530	BR	Opișenești	5	F	G
5487	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	2	V	G
5488	Erigeron canadensis	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	2	A	G
5489	Bassia scoparia	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	1	V	G
5490	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	3	V	G
5491	Datura stramonium	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	2	V	G
5492	Artemisia annua	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	2	V	G
5493	Amaranthus retroflexus	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	5	V	G
5494	Lycium barbarum	CPE	27.626745	45.406482	BR	Măxineni	3	F	V
5495	Iva xanthiifolia	CPE	27.622112	44.799732	BR		2	V	G
5496	Bassia scoparia	CPE	27.622112	44.799732	BR		3	V	G
5497	Amaranthus retroflexus	CPE	27.622112	44.799732	BR		1	A	G
5498	Artemisia annua	CPE	27.622112	44.799732	BR		1	V	G
5499	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.622112	44.799732	BR		1	V	G
5500	Erigeron canadensis	CPE	27.622112	44.799732	BR		1	A	G
5501	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.616653	44.802147	BR		2	V	G
5502	Datura stramonium	CPE	27.616653	44.802147	BR		2	A	G
5503	Amaranthus retroflexus	CPE	27.616653	44.802147	BR		2	A	G
5504	Iva xanthiifolia	CPE	27.616653	44.802147	BR		2	V	G
5505	Bassia scoparia	CPE	27.616653	44.802147	BR		1	V	G
5506	Sorghum halepense	CPE	27.616653	44.802147	BR		1	A	G
5507	Iva xanthiifolia	CPE	27.705023	44.784340	BR		3	V	G
5508	Datura stramonium	CPE	27.705023	44.784340	BR		1	A	G
5509	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.705023	44.784340	BR		1	V	G

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5510	Datura wrightii	CPE	27.705023	44.784340	BR	1	A	G
5511	Datura stramonium	CPE	27.709290	44.784546	BR	2	A	G
5512	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.709290	44.784546	BR	2	V	G
5513	Artemisia annua	CPE	27.756266	44.840733	BR	4	V	G
5514	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.756266	44.840733	BR	2	V	G
5515	Xanthium spinosum	CPE	27.756266	44.840733	BR	2	V	G
5516	Datura stramonium	CPE	27.756266	44.840733	BR	1	V	G
5517	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.761774	44.918304	BR	4	V	G
5518	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.761774	44.918304	BR	3	V	G
5519	Sorghum halepense	CPE	27.761774	44.918304	BR	5	A	G
5520	Amaranthus retroflexus	CPE	27.761774	44.918304	BR	1	A	G
5521	Iva xanthiifolia	CPE	27.899721	45.115669	BR	1	V	G
5522	Bassia scoparia	CPE	27.899721	45.115669	BR	2	V	G
5523	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.899721	45.115669	BR	1	V	G
5524	Amaranthus retroflexus	CPE	27.899721	45.115669	BR	3	A	G
5525	Datura stramonium	CPE	27.899721	45.115669	BR	1	A	G
5526	Amorpha fruticosa	CPE	27.924246	45.168980	BR	2	F	G
5527	Lemna minuta	CPE	27.924246	45.168980	BR	4	V	
5528	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	28.031784	45.007626	BR	5	V	G
5529	Erigeron canadensis	CPE	28.031784	45.007626	BR	4	V	G
5530	Sorghum halepense	CPE	28.031784	45.007626	BR	1	A	G
5531	Amaranthus retroflexus	CPE	28.031784	45.007626	BR	3	A	G
5532	Cuscuta campestris	CPE	28.031784	45.007626	BR	3	A	G
5533	Abutilon theophrasti	CPE	28.031784	45.007626	BR	2	A	G
5534	Artemisia annua	CPE	27.909409	44.783802	BR	5	V	G

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5535	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2	A	G
5536	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2	V	G
5537	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		3	V	G
5538	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.909409	44.783802	BR		2	A	G
5539	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4	V	G
5540	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	4	V	G
5541	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3	V	G
5542	<i>Datura stramonium</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	1	V	G
5543	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3	A	G
5544	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.988762	44.768204	BR	Plopi	3	V	G
5545	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	2	V	G
5546	<i>Xanthium spinosum</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	1	V	G
5547	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3	A	G
5548	<i>Artemisia annua</i>	CPE	28.125496	44.983047	BR	Titcov	3	V	G
5549	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		4	V	G
5550	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		1	V	G
5551	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		2	A	G
5552	<i>Artemisia annua</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		1	V	G
5553	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		2	F	G
5554	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE	27.969904	45.247314	BR		3	F	G
5555	<i>Amaranthus deflexus</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	1	F	G
5556	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	1	A	G
5557	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	5	F	G
5558	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	2	V	V
5559	<i>Phytolacca americana</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	1	A	G
5560	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	5	F	V
5561	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	2	F	G

Instrumente Structurale
2014-2020

5562	Rudbeckia laciniata	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	1	F	G
5563	Ailanthus altissima	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	2	F	G
5564	Parthenocissus inserta	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	5	F	G
5565	Echinocystis lobata	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	5	F	G
5566	Broussonetia papyrifera	CPE	23.010825	45.857257	HD	Simeria	5	F	G
5567	Amaranthus hybridus	CPE	22.897674	45.888631	HD	Deva	5	F	G
5568	Datura stramonium	CPE	22.897674	45.888631	HD	Deva	1	A	G
5569	Ailanthus altissima	CPE	22.897674	45.888631	HD	Deva	1	V	G
5570	Erigeron canadensis	CPE	22.897674	45.888631	HD	Deva	1	A	G
5571	Amaranthus hybridus	CPE	22.897674	45.888631	HD	Deva	5	F	G
5572	Robinia pseudoacacia	CPE	23.154727	45.607390	HD	Alun	2	V	G
5573	Armoracia rusticana	CPE	23.154727	45.607390	HD	Alun	2	V	V
5574	Ambrosia artemisiifolia	CPE	23.154727	45.607390	HD	Alun	1	V	G
5575	Erigeron canadensis	CPE	23.154727	45.607390	HD	Alun	2	F	G
5576	Erigeron annuus subsp. annuus	CPE	23.154727	45.607390	HD	Alun	2	F	G
5577	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	4	F	G
5578	Helianthus annuus	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	2	A	G
5579	Erigeron canadensis	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	3	A	G
5580	Ambrosia artemisiifolia	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	2	F	G
5581	Armoracia rusticana	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	2	V	V
5582	Robinia pseudoacacia	CPE	24.309381	45.085081	VL	Ocnele Mari	1	V	G
5583	Ailanthus altissima	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	F	G
5584	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5	F	G
5585	Morus alba	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	V	
5586	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	U	G
5587	Amaranthus retroflexus	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5	F	G
5588	Bassia scoparia	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	F	G

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5589	Xanthium spinosum	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	F	G
5590	Iva xanthiifolia	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	F	G
5591	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5	F	G
5592	Robinia pseudoacacia	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	F	G
5593	Lycium barbarum	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5	F	V
5594	Ipomoea purpurea	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	A	G
5595	Citrullus lanatus	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	V	G
5596	Solanum lycopersicum	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	V	G
5597	Datura stramonium	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	1	F	G
5598	Lemna minuta	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5	V	
5599	Xanthium spinosum	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	F	G
5600	Bidens frondosa	CPE	27.673820	44.896111	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	2	F	G
5601	Azolla filiculoides	CPE	27.760939	44.837143	BR	Mărul Roșu-Lacul Rezii	5		
5602	Azolla filiculoides	CPE	27.038090	44.986603	BR		2		
5603	Sorghum halepense	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	5	F	G
5604	Datura stramonium	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	2	F	G
5605	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	3	F	G
5606	Abutilon theophrasti	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	2	F	G
5607	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	5	F	G
5608	Amaranthus retroflexus	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	4	F	G
5609	Amaranthus albus	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	2	F	G
5610	Bassia scoparia	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	3	F	G
5611	Abutilon theophrasti	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	3	F	G
5612	Xanthium spinosum	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	2	F	G
5613	Datura stramonium	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	1	F	G
5614	Sorghum halepense	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	1	F	G
5615	Xanthium orientale subsp. italicum	CPE	27.062331	45.063506	BR	Cilibia	3	F	G
5616	Ambrosia artemisiifolia	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	5	F	G

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5617	<i>Althaea rosea</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	1	A	G
5618	<i>Sorghum halepense</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5619	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5620	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5621	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5622	<i>Amaranthus albus</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5623	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	3	F	G
5624	<i>Bassia scoparia</i>	CPE	27.955572	45.283596	BR	Brăila	1	F	G
5625	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	CPE	27.974334	45.265281	BR	Brăila	3	F	G
5626	<i>Eclipta prostrata</i>	CPE	27.974334	45.265281	BR	Brăila	3	A	G
5627	<i>Panicum capillare</i>	CPE	27.974334	45.265281	BR	Brăila	1	F	G
5628	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE	27.974334	45.265281	BR	Brăila	2	F	G
5629	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.300776	46.392307	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5630	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.300776	46.392307	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5631	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.300776	46.392307	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5632	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.300776	46.392307	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5633	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.300776	46.392307	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5634	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.297518	46.391171	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5635	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	DIO	21.297518	46.391171	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5636	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.297518	46.391171	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5637	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO	21.297518	46.391171	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
5638	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5639	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5640	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5641	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
5642	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5643	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

5644	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5645	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5646	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5647	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.294607	46.390148	AR	Macea	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5648	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5649	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5650	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5651	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5652	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5653	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5654	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5655	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.257481	46.402950	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5656	<i>Morus alba</i>	DIO	21.255400	46.406010	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5657	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.255400	46.406010	AR	Macea	4 (101-500 indiv)	D (Diseminare)	
5658	<i>Panicum capillare</i>	DIO	21.255400	46.406010	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5659	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.255400	46.406010	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5660	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.256954	46.406105	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5661	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.256430	46.406269	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5662	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.259680	46.408390	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5663	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.259680	46.408390	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
5664	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO	21.259680	46.408390	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5665	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.259680	46.408390	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5666	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.262394	46.408070	AR	Macea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5667	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.262394	46.408070	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5668	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.262394	46.408070	AR	Macea	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	
5669	<i>Morus alba</i>	DIO	21.283972	46.403324	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5670	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.283972	46.403324	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5671	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.283972	46.403324	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5672	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO	21.287020	46.404167	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5673	Portulaca oleracea	DIO	21.287020	46.404167	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5674	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.287020	46.404167	AR	Macea	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5675	Robinia pseudoacacia	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5676	Morus alba	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5677	Robinia pseudoacacia	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5678	Lycium barbarum	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5679	Morus alba	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5680	Robinia pseudoacacia	DIO	21.295723	46.406334	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5681	Celtis occidentalis	DIO	21.292252	46.410900	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5682	Amorpha fruticosa	DIO	21.292252	46.410900	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5683	Sorghum halepense	DIO	21.292252	46.410900	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5684	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.290344	46.412994	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5685	Asclepias syriaca	DIO	21.290344	46.412994	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5686	Robinia pseudoacacia	DIO	21.290344	46.412994	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5687	Sorghum halepense	DIO	21.291685	46.416336	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5688	Amorpha fruticosa	DIO	21.291685	46.416336	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5689	Robinia pseudoacacia	DIO	21.292168	46.416643	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5690	Sorghum halepense	DIO	21.292168	46.416643	AR	Sânmartin	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	
5691	Robinia pseudoacacia	DIO	21.292168	46.416643	AR	Sânmartin	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5692	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	21.301584	46.429470	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5693	Lycium barbarum	DIO	21.301584	46.429470	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5694	Panicum miliaceum subsp. ruderales	DIO	21.304539	46.431118	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5695	Asclepias syriaca	DIO	21.304699	46.428150	AR	Sânmartin	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5696	Sorghum halepense	DIO	21.304699	46.428150	AR	Sânmartin	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5697	Eriochloa villosa	DIO	21.276602	46.373325	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5698	Oenothera biennis	DIO	21.276602	46.373325	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5699	Catalpa bignonioides	DIO	21.276602	46.373325	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5700	Robinia pseudoacacia	DIO	21.276602	46.373325	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5701	<i>Solidago canadensis</i>	DIO	21.276602	46.373325	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5702	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5703	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5704	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5705	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5706	<i>Oenothera biennis</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5707	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5708	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5709	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5710	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5711	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5712	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5713	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	
5714	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
5715	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
5716	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5717	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5718	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5719	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5720	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5721	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5722	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.278221	46.370811	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	
5723	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	DIO	21.279604	46.368713	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5724	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.279604	46.368713	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5725	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.279604	46.368713	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5726	<i>Catalpa bignonioides</i>	DIO	21.279604	46.368713	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5727	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO	21.280640	46.367134	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5728	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.280640	46.367134	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5729	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.280640	46.367134	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5730	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	DIO	21.280640	46.367134	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5731	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Macea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5732	<i>Zea mays</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Macea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5733	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5734	<i>Senecio inequidens</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5735	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5736	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5737	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	DIO	21.281252	46.366268	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5738	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.283421	46.362946	AR	Curtici	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5739	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	DIO	21.283421	46.362946	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5740	<i>Buddleja davidii</i>	DIO	21.299265	46.341526	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5741	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.299011	46.341400	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
5742	<i>Datura innoxia</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5743	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5744	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5745	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5746	<i>Amaranthus albus</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5747	<i>Morus alba</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5748	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5749	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5750	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5751	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5752	<i>Oxalis stricta</i>	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5753	Portulaca oleracea	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5754	Datura stramonium	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5755	Sorghum halepense	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5756	Morus alba	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5757	Prunus cerasifera	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5758	Juglans regia	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5759	Celtis occidentalis	DIO	21.297976	46.340454	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5760	Robinia pseudoacacia	DIO	21.299490	46.338757	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5761	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5762	Cuscuta campestris	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5763	Medicago sativa	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5764	Portulaca oleracea	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5765	Morus alba	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5766	Amaranthus albus	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5767	Erigeron canadensis	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5768	Paulownia tomentosa	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5769	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5770	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5771	Juglans regia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5772	Prunus cerasifera	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5773	Artemisia annua	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5774	Datura stramonium	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5775	Portulaca oleracea	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5776	Celtis occidentalis	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5777	Euphorbia prostrata	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5778	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5779	Euphorbia maculata	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5780	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5781	Bassia scoparia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5782	Euphorbia maculata	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5783	Bassia scoparia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5784	Bassia scoparia	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5785	Solanum lycopersicum	DIO	21.299551	46.338657	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5786	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.299551	46.338657	Ar	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5787	Portulaca oleracea	DIO	21.307673	46.349716	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5788	Petunia × atkinsiana	DIO	21.307682	46.349083	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5789	Lycium barbarum	DIO	21.307798	46.349045	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5790	Sorghum halepense	DIO	21.308304	46.349159	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5791	Euphorbia marginata	DIO	21.308746	46.350136	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5792	Robinia pseudoacacia	DIO	21.309330	46.349255	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5793	Lycium barbarum	DIO	21.307959	46.347721	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5794	Prunus cerasifera	DIO	21.307566	46.347649	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5795	Robinia pseudoacacia	DIO	21.307566	46.347649	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5796	Oxalis stricta	DIO	21.307074	46.346081	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5797	Oxalis corniculata	DIO	21.307074	46.346081	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5798	Phytolacca americana	DIO	21.309778	46.344761	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5799	Sorghum halepense	DIO	21.309778	46.344761	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5800	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.309778	46.344761	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5801	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	21.312925	46.344234	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5802	Artemisia annua	DIO	21.312765	46.344105	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5803	Robinia pseudoacacia	DIO	21.312765	46.344105	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5804	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.311701	46.343330	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5805	Ulmus pumila	DIO	21.311701	46.343330	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5806	Erigeron canadensis	DIO	21.314899	46.342873	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5807	Erigeron annuus subsp. annuus	DIO	21.315004	46.342457	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5808	Prunus cerasifera	DIO	21.315004	46.342457	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5809	Sorghum halepense	DIO	21.315004	46.342457	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5810	Robinia pseudoacacia	DIO	21.317318	46.335754	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5811	Sorghum halepense	DIO	21.317694	46.335274	AR	Curtici	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	
5812	Robinia pseudoacacia	DIO	21.318081	46.333374	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5813	Artemisia annua	DIO	21.318081	46.333374	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5814	Artemisia annua	DIO	21.318174	46.332722	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5815	Juglans regia	DIO	21.315983	46.331573	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5816	Datura stramonium	DIO	21.315983	46.331573	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5817	Celtis occidentalis	DIO	21.315819	46.331638	AR	Curtici	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5818	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.314981	46.331463	AR	Curtici	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5819	Robinia pseudoacacia	DIO	21.313433	46.331295	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5820	Sorghum halepense	DIO	21.311087	46.330975	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5821	Prunus cerasifera	DIO	21.309958	46.330845	AR	Curtici	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5822	Calendula officinalis	DIO	21.070873	46.171291	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5823	Ailanthus altissima	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	
5824	Portulaca oleracea	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5825	Antirrhinum majus	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5826	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5827	Erigeron canadensis	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5828	Euphorbia marginata	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5829	Amaranthus hybridus	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5830	Ailanthus altissima	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	
5831	Artemisia annua	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5832	Morus alba	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5833	Robinia pseudoacacia	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5834	Ulmus pumila	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5835	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5836	Lycium barbarum	DIO	21.071165	46.172142	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5837	Portulaca oleracea	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5838	Oxalis corniculata	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5839	Ailanthus altissima	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5840	Amorpha fruticosa	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
5841	Morus alba	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5842	Amorpha fruticosa	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5843	Acer negundo	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5844	Prunus cerasifera	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5845	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5846	Bidens frondosa	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5847	Ailanthus altissima	DIO	21.064116	46.160126	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5848	Asclepias syriaca	DIO	21.060417	46.151524	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5849	Amorpha fruticosa	DIO	21.060863	46.150856	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5850	Prunus cerasifera	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5851	Artemisia annua	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5852	Portulaca oleracea	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5853	Acer negundo	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5854	Artemisia annua	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5855	Acer negundo	DIO	21.059361	46.150711	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5856	Amorpha fruticosa	DIO	21.059881	46.151756	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5857	Erigeron canadensis	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5858	Sorghum halepense	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5859	Morus alba	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5860	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5861	Sorghum halepense	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5862	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5863	Lycium barbarum	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5864	Prunus cerasifera	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5865	Gleditsia triacanthos	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5866	Portulaca oleracea	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5867	<i>Commelina communis</i>	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5868	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5869	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO	21.088076	46.165459	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5870	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.086536	46.173588	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5871	<i>Medicago sativa</i>	DIO	21.086536	46.173588	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5872	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.086536	46.173588	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5873	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	DIO	21.086536	46.173588	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5874	<i>Euphorbia prostrata</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5875	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5876	<i>Amaranthus albus</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5877	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5878	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5879	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5880	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5881	<i>Commelina communis</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5882	<i>Bassia scoparia</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5883	<i>Panicum miliaceum subsp. miliaceum</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5884	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5885	<i>Datura innoxia</i>	DIO	21.086695	46.173813	AR	Pecica	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5886	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.290312	46.277737	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5887	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.290312	46.277737	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5888	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO	21.290312	46.277737	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5889	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.290312	46.277737	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5890	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.290312	46.277737	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5891	<i>Amaranthus powellii</i>	DIO	21.290882	46.277756	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5892	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.290882	46.277756	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5893	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.290882	46.277756	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5894	<i>Xanthium spinosum</i>	DIO	21.292175	46.277752	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5895	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.292175	46.277752	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5896	<i>Morus alba</i>	DIO	21.292175	46.277752	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5897	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.292635	46.277756	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5898	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.292635	46.277756	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5899	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO	21.292711	46.277786	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5900	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.293091	46.277969	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5901	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.293091	46.277969	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5902	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.293682	46.278156	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5903	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5904	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5905	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5906	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5907	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5908	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.286652	46.275520	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5909	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO	21.286720	46.276577	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5910	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.286720	46.276577	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5911	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.286720	46.276577	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5912	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.286491	46.277210	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5913	<i>Maclura pomifera</i>	DIO	21.286491	46.277210	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5914	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.286491	46.277210	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5915	<i>Styphnolobium japonicum</i>	DIO	21.286491	46.277210	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5916	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.287157	46.277843	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5917	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.287157	46.277843	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5918	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.287157	46.277843	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5919	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO	21.287157	46.277843	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5920	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.287157	46.277843	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5921	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO	21.287533	46.278973	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5922	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.287533	46.278973	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5923	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.287533	46.278973	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5924	Morus alba	DIO	21.287533	46.278973	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5925	Gleditsia triacanthos	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5926	Prunus cerasifera	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5927	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5928	Hibiscus trionum	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5929	Prunus cerasifera	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5930	Erigeron canadensis	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5931	Sorghum halepense	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
5932	Amaranthus retroflexus	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5933	Eriochloa villosa	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5934	Robinia pseudoacacia	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
5935	Abutilon theophrasti	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5936	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.288549	46.281479	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5937	Erigeron canadensis	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5938	Gleditsia triacanthos	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5939	Amorpha fruticosa	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5940	Morus alba	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5941	Robinia pseudoacacia	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5942	Sorghum halepense	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	
5943	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5944	Abutilon theophrasti	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5945	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5946	Celtis occidentalis	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5947	Morus alba	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5948	Prunus cerasifera	DIO	21.290104	46.281929	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5949	Portulaca oleracea	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5950	Erigeron canadensis	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5951	Amaranthus retroflexus	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5952	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5953	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5954	Datura stramonium	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5955	Morus alba	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5956	Sorghum halepense	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
5957	Ipomoea purpurea	DIO	21.293766	46.279221	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5958	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5959	Artemisia annua	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5960	Prunus cerasifera	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5961	Robinia pseudoacacia	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5962	Juglans regia	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5963	Gleditsia triacanthos	DIO	21.293615	46.278397	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5964	Prunus cerasifera	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5965	Morus alba	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5966	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5967	Robinia pseudoacacia	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5968	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5969	Sorghum halepense	DIO	21.308346	46.281906	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5970	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	21.308292	46.280933	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5971	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.308292	46.280933	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5972	Portulaca oleracea	DIO	21.308292	46.280933	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5973	Erigeron canadensis	DIO	21.308292	46.280933	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5974	Amaranthus retroflexus	DIO	21.310055	46.279369	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5975	Oxalis corniculata	DIO	21.310055	46.279369	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5976	Althaea rosea	DIO	21.310055	46.279369	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5977	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

5978	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5979	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5980	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5981	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5982	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.309961	46.278332	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
5983	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.312557	46.277668	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5984	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO	21.312557	46.277668	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	
5985	<i>Morus alba</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5986	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5987	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5988	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5989	<i>Medicago sativa</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5990	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
5991	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.314190	46.277275	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
5992	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	DIO	21.314434	46.277988	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5993	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO	21.314434	46.277988	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5994	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.314434	46.277988	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5995	<i>Prunus persica</i>	DIO	21.314434	46.277988	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
5996	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.314434	46.277988	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
5997	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.313906	46.279541	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
5998	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.313906	46.279541	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
5999	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO	21.313906	46.279541	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6000	<i>Panicum capillare</i>	DIO	21.313906	46.279541	AR	Șofronea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6001	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.313494	46.282242	AR	Șofronea	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
6002	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.313494	46.282242	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6003	<i>Panicum capillare</i>	DIO	21.313250	46.283184	AR	Șofronea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6004	<i>Artemisia annua</i>	DIO	20.726970	46.166317	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6005	<i>Xanthium spinosum</i>	DIO	20.725863	46.166401	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6006	Ambrosia artemisiifolia	DIO	20.725863	46.166401	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6007	Lycium barbarum	DIO	20.724169	46.166752	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6008	Amaranthus retroflexus	DIO	20.724169	46.166752	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6009	Sorghum halepense	DIO	20.724169	46.166752	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6010	Petunia × atkinsiana	DIO	20.739008	46.175053	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6011	Sorghum halepense	DIO	20.739008	46.175053	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6012	Amaranthus retroflexus	DIO	20.739008	46.175053	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6013	Parthenocissus inserta	DIO	20.739008	46.175053	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6014	Robinia pseudoacacia	DIO	20.739008	46.175053	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6015	Sorghum halepense	DIO	20.737637	46.176762	AR	Nădlac	4 (101-500 indiv)	D (Diseminare)	
6016	Erigeron canadensis	DIO	20.737637	46.176762	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6017	Ailanthus altissima	DIO	20.737637	46.176762	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6018	Lycium barbarum	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6019	Parthenocissus inserta	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6020	Datura stramonium	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6021	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6022	Ailanthus altissima	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6023	Galinsoga quadriradiata	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6024	Abutilon theophrasti	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6025	Ailanthus altissima	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6026	Robinia pseudoacacia	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6027	Amaranthus caudatus	DIO	20.737000	46.176933	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6028	Euphorbia lathyris	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6029	Calendula officinalis	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6030	Morus alba	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6031	Sorghum halepense	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6032	Hibiscus syriacus	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6033	Ailanthus altissima	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6034	Antirrhinum majus	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6035	Ambrosia artemisiifolia	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6036	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6037	Sorghum halepense	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6038	Galinsoga quadriradiata	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6039	Erigeron canadensis	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6040	Amaranthus retroflexus	DIO	#####	46.174629	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6041	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	20.740944	46.156200	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6042	Erigeron canadensis	DIO	20.740944	46.156200	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6043	Ambrosia artemisiifolia	DIO	20.740944	46.156200	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6044	Amaranthus retroflexus	DIO	20.740944	46.156200	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6045	Artemisia annua	DIO	20.740944	46.156200	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6046	Ailanthus altissima	DIO	20.740519	46.155632	AR	Nădlac	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6047	Amaranthus retroflexus	DIO	20.740519	46.155632	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6048	Sorghum halepense	DIO	20.740519	46.155632	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6049	Artemisia annua	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6050	Sorghum halepense	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6051	Amaranthus retroflexus	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6052	Xanthium spinosum	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6053	Ailanthus altissima	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6054	Robinia pseudoacacia	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6055	Ailanthus altissima	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6056	Morus alba	DIO	20.742796	46.154549	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6057	Portulaca oleracea	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6058	Sorghum halepense	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6059	Ailanthus altissima	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6060	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6061	Oxalis corniculata	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6062	Morus alba	DIO	20.750887	46.168743	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6063	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	20.752327	46.168583	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6064	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO	20.752541	46.168671	AR	Nădlac	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6065	<i>Bassia scoparia</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6066	<i>Amaranthus albus</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6067	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6068	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6069	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6070	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6071	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6072	<i>Cuscuta campestris</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6073	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	20.764771	46.160118	AR	Nădlac	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6074	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.321444	46.159592	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6075	<i>Morus alba</i>	DIO	21.321444	46.159592	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6076	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.320797	46.159851	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6077	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.320797	46.159851	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6078	<i>Prunus persica</i>	DIO	21.319563	46.159897	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6079	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.319563	46.159897	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6080	<i>Lycium barbarum</i>	DIO	21.319443	46.159901	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6081	<i>Prunus persica</i>	DIO	21.319443	46.159901	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6082	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.319426	46.159996	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6083	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.319426	46.159996	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6084	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.318222	46.159962	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6085	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.318441	46.160088	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6086	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.318441	46.160088	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6087	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.317986	46.160091	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6088	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.317986	46.160091	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6089	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.318003	46.160145	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6090	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.318003	46.160145	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6091	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.318003	46.160145	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	

Instrumente Structurale
2014-2020

6092	Juglans regia	DIO	21.317169	46.160156	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6093	Phytolacca americana	DIO	21.317169	46.160156	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6094	Sorghum halepense	DIO	21.316275	46.160774	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6095	Amorpha fruticosa	DIO	21.316275	46.160774	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6096	Bidens frondosa	DIO	21.316046	46.160736	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6097	Xanthium orientale subsp. italicum	DIO	21.316046	46.160736	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6098	Acer negundo	DIO	21.315422	46.160767	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6099	Phytolacca americana	DIO	21.315422	46.160767	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6100	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.315422	46.160767	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6101	Sorghum halepense	DIO	21.313961	46.160080	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6102	Amaranthus retroflexus	DIO	21.313961	46.160080	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6103	Erigeron canadensis	DIO	21.313961	46.160080	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6104	Robinia pseudoacacia	DIO	21.313711	46.160282	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6105	Amorpha fruticosa	DIO	21.313711	46.160275	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6106	Acer negundo	DIO	21.313375	46.160461	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6107	Artemisia annua	DIO	21.312304	46.159924	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6108	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.313711	46.160275	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6109	Prunus serotina	DIO	21.309683	46.159580	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6110	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.309454	46.159420	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6111	Sorghum halepense	DIO	21.309454	46.159420	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6112	Oxalis corniculata	DIO	21.309454	46.159420	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	
6113	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.308647	46.157120	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6114	Ailanthus altissima	DIO	21.306850	46.156841	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6115	Sorghum halepense	DIO	21.306782	46.156876	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6116	Sorghum halepense	DIO	21.309296	46.156570	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	

6117	<i>Erigeron annuus</i> subsp. septentrionalis	DIO	21.309681	46.155228	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6118	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	21.310268	46.155666	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6119	<i>Morus alba</i>	DIO	21.311152	46.157364	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6120	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.312258	46.157543	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6121	<i>Antirrhinum majus</i>	DIO	21.315313	46.158058	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6122	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO	21.319414	46.158440	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6123	<i>Rhus typhina</i>	DIO	21.320448	46.158596	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6124	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.297791	46.165966	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6125	<i>Morus alba</i>	DIO	21.297537	46.165661	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6126	<i>Hibiscus syriacus</i>	DIO	21.297129	46.164871	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6127	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.295359	46.162983	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6128	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.295135	46.163013	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6129	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.294449	46.163055	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6130	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.294096	46.163147	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6131	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.294096	46.163147	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6132	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.293755	46.163151	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6133	<i>Bassia scoparia</i>	DIO	21.293106	46.162071	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6134	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.292786	46.160927	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6135	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.290751	46.160995	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6136	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.289007	46.160950	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
6137	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.288788	46.162453	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6138	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.288607	46.162983	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6139	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.288647	46.163162	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6140	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.288702	46.163265	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6141	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.290436	46.166233	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6142	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.333364	46.179314	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6143	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.333364	46.179314	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6144	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	21.333326	46.179340	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6145	<i>Petunia × atkinsiana</i>	DIO	21.333326	46.179340	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6146	Portulaca oleracea	DIO	21.333326	46.179340	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6147	Prunus cerasifera	DIO	21.333326	46.179340	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6148	Ailanthus altissima	DIO	21.333326	46.179340	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6149	Portulaca oleracea	DIO	21.333197	46.178745	AR	Arad	4 (101-500 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6150	Oxalis corniculata	DIO	21.333059	46.178272	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6151	Acer negundo	DIO	21.333059	46.178272	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6152	Amorpha fruticosa	DIO	21.333059	46.178272	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6153	Juglans regia	DIO	21.333059	46.178272	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6154	Ailanthus altissima	DIO	21.333595	46.178291	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6155	Catalpa bignonioides	DIO	21.333595	46.178291	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6156	Amaranthus retroflexus	DIO	21.333595	46.178291	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6157	Portulaca oleracea	DIO	21.333595	46.178291	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6158	Ailanthus altissima	DIO	21.337103	46.177498	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6159	Prunus persica	DIO	21.337103	46.177498	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6160	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.337103	46.177498	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6161	Morus alba	DIO	21.337103	46.177498	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6162	Amaranthus retroflexus	DIO	21.337671	46.177418	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6163	Parthenocissus quinquefolia	DIO	21.337671	46.177418	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6164	Helianthus tuberosus	DIO	21.337893	46.177418	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
6165	Koeleruteria paniculata	DIO	21.337675	46.177906	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6166	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.337675	46.177906	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6167	Acer negundo	DIO	21.337675	46.177906	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6168	Gleditsia triacanthos	DIO	21.337675	46.177906	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6169	Ailanthus altissima	DIO	21.338339	46.178787	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6170	Morus alba	DIO	21.338339	46.178787	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6171	Phytolacca americana	DIO	21.337746	46.177536	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6172	Ailanthus altissima	DIO	21.338268	46.177273	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6173	Robinia pseudoacacia	DIO	21.338268	46.177273	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

6174	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO	21.338268	46.177273	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6175	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6176	<i>Artemisia annua</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6177	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6178	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6179	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6180	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.338301	46.177277	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6181	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.338867	46.177261	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6182	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.338867	46.177261	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6183	<i>Maclura pomifera</i>	DIO	21.340010	46.176846	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6184	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6185	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6186	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6187	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6188	<i>Morus alba</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6189	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6190	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6191	<i>Lycium barbarum</i>	DIO	21.340103	46.177650	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6192	<i>Rhus typhina</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6193	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
6194	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6195	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6196	<i>Rhus typhina</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6197	<i>Koeleruteria paniculata</i>	DIO	21.342543	46.175598	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6198	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	
6199	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6200	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6201	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6202	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6203	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6204	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	
6205	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	3 (51-100 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6206	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6207	<i>Morus alba</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6208	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6209	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.343416	46.171692	AR	Arad	3 (51-100 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6210	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.343117	46.170441	AR	Arad	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	
6211	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.343117	46.170441	AR	Arad	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6212	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.343117	46.170441	AR	Arad	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6213	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.343117	46.170441	AR	Arad	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6214	<i>Malus domestica</i>	DIO	21.342926	46.169125	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6215	<i>Juglans regia</i>	DIO	21.342926	46.169125	AR	Arad	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6216	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.341000	46.168556	AR	Arad	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6217	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.341000	46.168556	AR	Arad	1 (1-10 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6218	<i>Morus alba</i>	DIO	21.341000	46.168556	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6219	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	DIO	21.340418	46.168278	AR	Arad	3 (51-100 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6220	<i>Prunus persica</i>	DIO	21.340418	46.168278	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6221	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.340418	46.168278	AR	Arad	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	
6222	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.340418	46.168278	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6223	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO	21.340418	46.168278	AR	Arad	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6224	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6225	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6226	<i>Malus domestica</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	1 (1-10 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6227	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	3 (51-100 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6228	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6229	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	2 (11-50 indv)	F (Fructificare)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6230	Amorpha fruticosa	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6231	Juglans regia	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6232	Prunus persica	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6233	Celtis occidentalis	DIO	21.342604	46.167812	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6234	Amorpha fruticosa	DIO	21.344486	46.167870	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6235	Prunus cerasifera	DIO	21.344486	46.167870	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6236	Robinia pseudoacacia	DIO	21.344486	46.167870	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6237	Morus alba	DIO	21.344486	46.167870	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6238	Juglans regia	DIO	21.344486	46.167870	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6239	Ailanthus altissima	DIO	21.345673	46.168293	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6240	Koelreuteria paniculata	DIO	21.345673	46.168293	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6241	Helianthus tuberosus	DIO	21.345633	46.168327	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6242	Malus domestica	DIO	21.345633	46.168327	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6243	Acer negundo	DIO	21.346729	46.169231	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6244	Parthenocissus quinquefolia	DIO	21.346729	46.169231	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6245	Prunus cerasifera	DIO	21.346729	46.169231	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6246	Juglans regia	DIO	21.346729	46.169231	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6247	Morus alba	DIO	21.346729	46.169231	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6248	Prunus persica	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6249	Ailanthus altissima	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6250	Sorghum halepense	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6251	Prunus cerasifera	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6252	Morus alba	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6253	Robinia pseudoacacia	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6254	Acer negundo	DIO	21.348196	46.170494	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6255	Prunus cerasifera	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6256	Prunus persica	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6257	Robinia pseudoacacia	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6258	Juglans regia	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6259	Acer negundo	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6260	Portulaca oleracea	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6261	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6262	Erigeron annuus subsp. septentrionalis	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6263	Brassica rapa subsp. oleifera	DIO	21.348646	46.171307	AR	Arad	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6264	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.348795	46.171551	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6265	Acer negundo	DIO	21.348795	46.171551	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6266	Phytolacca americana	DIO	21.348795	46.171551	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6267	Robinia pseudoacacia	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6268	Portulaca oleracea	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	4 (101-500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6269	Ambrosia artemisiifolia	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6270	Amaranthus retroflexus	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6271	Morus alba	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6272	Prunus cerasifera	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6273	Acer negundo	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6274	Ailanthus altissima	DIO	21.348932	46.172760	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6275	Sorghum halepense	DIO	21.348846	46.173763	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6276	Ailanthus altissima	DIO	21.348846	46.173763	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6277	Prunus cerasifera	DIO	21.348749	46.173843	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6278	Sorghum halepense	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
6279	Prunus cerasifera	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6280	Robinia pseudoacacia	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6281	Juglans regia	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6282	Portulaca oleracea	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6283	Acer negundo	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6284	Malus domestica	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6285	Erigeron canadensis	DIO	21.348312	46.174946	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6286	Robinia pseudoacacia	DIO	21.346214	46.176727	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6287	Sorghum halepense	DIO	21.346214	46.176727	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

6288	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.346214	46.176727	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6289	<i>Datura stramonium</i>	DIO	21.346214	46.176727	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6290	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.346214	46.176727	AR	Arad	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
6291	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO	21.344982	46.176861	AR	Arad	4 (101-500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6292	<i>Amaranthus albus</i>	DIO	21.344982	46.176861	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6293	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO	21.344982	46.176861	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6294	<i>Euphorbia prostrata</i>	DIO	21.344982	46.176861	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6295	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6296	<i>Acer negundo</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6297	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6298	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6299	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6300	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.344389	46.177753	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6301	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6302	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6303	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6304	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6305	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6306	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO	21.344027	46.177723	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	
6307	<i>Phytolacca americana</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6308	<i>Morus alba</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6309	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
6310	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
6311	<i>Sorghum halepense</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	
6312	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO	21.341814	46.178818	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6313	<i>Lycium barbarum</i>	DIO	21.341568	46.179005	AR	Arad	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
6314	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6315	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

6316	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6317	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6318	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6319	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6320	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.689731	44.344656	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6321	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.669569	44.346958	CT	intrare gara Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6322	<i>Phytolacca americana</i>	FMA	28.668725	44.347208	CT	intrare gara Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6323	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA	28.668061	44.347375	CT	intrare gara Midia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6324	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.665019	44.348311	CT	intrare gara Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6325	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.662181	44.349217	CT	intrare gara Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6326	<i>Matricaria discoidea</i>	FMA	28.662108	44.349250	CT	intrare gara Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6327	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.660914	44.349644	CT	intrare gara Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6328	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.659361	44.350128	CT	intrare gara Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6329	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.658544	44.350403	CT	intrare gara Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6330	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.659261	44.350350	CT	intrare gara Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6331	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.634411	44.319361	CT	Mamaia Nord	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6332	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.621483	44.282711	CT	Mamaia Nord	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6333	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.621200	44.273658	CT	Mamaia Nord	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6334	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA	28.624058	44.241147	CT	Mamaia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6335	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.620444	44.268300	CT	Mamaia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6336	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.623044	44.244428	CT	Mamaia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6337	<i>Oenothera biennis</i>	FMA	28.619406	44.268236	CT	Mamaia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6338	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.641461	44.217675	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6339	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.652950	44.202286	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6340	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.653111	44.202678	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6341	Ailanthus altissima	FMA	28.639072	44.068033	CT	Eforie Nord	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6342	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.644906	44.045578	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6343	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.661622	44.000033	CT	Tuzla	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6344	Ailanthus altissima	FMA	28.579767	43.787158	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6345	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.707231	44.371472	CT	plaja Corbu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6346	Erigeron canadensis	FMA	28.708172	44.379247	CT	plaja Corbu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6347	Ailanthus altissima	FMA	28.707867	44.379847	CT	plaja Corbu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6348	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.708689	44.378219	CT	plaja Corbu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6349	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.718364	44.382808	CT	plaja Corbu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6350	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.785736	44.446792	CT	grindul Chituc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6351	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.806719	44.465186	CT	grindul Chituc	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6352	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.814019	44.470328	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6353	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.827672	44.481822	CT	grindul Chituc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6354	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.847806	44.502008	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6355	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.868589	44.525244	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6356	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.880658	44.541106	CT	grindul Chituc	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6357	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.899133	44.567428	CT	Edighiol	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

6358	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.902700	44.571519	CT	Edighiol	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6359	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.905864	44.576531	CT	Edighiol	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6360	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.935731	44.756911	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6361	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.937281	44.757417	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6362	<i>Cuscuta campestris</i>	FMA	28.937650	44.758075	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6363	<i>Morus alba</i>	FMA	28.937472	44.757656	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6364	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.936994	44.758217	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6365	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.937108	44.758153	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6366	<i>Phytolacca americana</i>	FMA	28.936908	44.757192	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6367	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA	28.939889	44.757097	CT	in apropiere de Cap Dolojman	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6368	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.591122	44.166639	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6369	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.591511	44.166619	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6370	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.590144	44.166551	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6371	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.588300	44.166431	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6372	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.585453	44.166264	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6373	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.584106	44.165931	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6374	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.582900	44.166036	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

6375	Sorghum halepense	FMA	28.582719	44.166125	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6376	Robinia pseudoacacia	FMA	28.582414	44.166178	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6377	Datura stramonium	FMA	28.578319	44.165978	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6378	Artemisia annua	FMA	28.578017	44.165350	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6379	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.576181	44.164914	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6380	Euphorbia maculata	FMA	28.574400	44.164747	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6381	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.570086	44.164142	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6382	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.630678	44.170722	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6383	Euphorbia maculata	FMA	28.630153	44.171089	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6384	Amorpha fruticosa	FMA	28.629125	44.171478	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6385	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.629242	44.171450	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6386	Ailanthus altissima	FMA	28.628575	44.171600	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6387	Parthenocissus inserta	FMA	28.627997	44.171686	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6388	Oxalis stricta	FMA	28.625722	44.171603	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6389	Datura stramonium	FMA	28.624850	44.171547	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6390	Erigeron canadensis	FMA	28.624031	44.171542	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6391	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.621297	44.171364	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6392	Euphorbia maculata	FMA	28.619317	44.171211	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6393	Amorpha fruticosa	FMA	28.617458	44.171103	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6394	Sorghum halepense	FMA	28.615806	44.170256	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6395	Artemisia annua	FMA	28.618989	44.170819	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6396	Robinia pseudoacacia	FMA	28.621272	44.171139	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6397	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.624794	44.171431	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6398	Morus alba	FMA	28.625353	44.171428	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6399	Ailanthus altissima	FMA	28.627478	44.171528	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6400	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.658194	44.171181	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6401	Artemisia annua	FMA	28.657597	44.172039	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6402	Eleusine indica	FMA	28.657647	44.171131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6403	Euphorbia maculata	FMA	28.657478	44.171442	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6404	Amorpha fruticosa	FMA	28.655986	44.171728	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6405	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.656872	44.172728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6406	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.656361	44.172958	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6407	Ailanthus altissima	FMA	28.655242	44.173525	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6408	Parthenocissus inserta	FMA	28.653950	44.174078	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6409	Oxalis stricta	FMA	28.653333	44.174158	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6410	Ambrosia trifida	FMA	28.646683	44.169725	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6411	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.645389	44.169689	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6412	Erigeron canadensis	FMA	28.646422	44.169922	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6413	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.645972	44.169989	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6414	Euphorbia maculata	FMA	28.645081	44.169819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6415	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.643500	44.169294	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6416	Amorpha fruticosa	FMA	28.642481	44.168544	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6417	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.642100	44.168250	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6418	Artemisia annua	FMA	28.641486	44.167428	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6419	Robinia pseudoacacia	FMA	28.640492	44.166494	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6420	Xanthium spinosum	FMA	28.641919	44.168075	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6421	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.644897	44.169108	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6422	Ambrosia trifida	FMA	28.646142	44.168367	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6423	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.647583	44.168203	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6424	Morus alba	FMA	28.648175	44.168056	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6425	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.648167	44.167486	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6426	<i>Eleusine indica</i>	FMA	28.644925	44.167844	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6427	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.641100	44.166986	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6428	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.639486	44.166228	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6429	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.637753	44.165131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6430	<i>Ulmus pumila</i>	FMA	28.637139	44.164183	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6431	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.637128	44.163186	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6432	<i>Bassia scoparia</i>	FMA	28.636853	44.161778	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6433	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA	28.636789	44.161558	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6434	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.637086	44.160308	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6435	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.637283	44.159094	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6436	<i>Ulmus pumila</i>	FMA	28.636967	44.156458	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6437	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.637197	44.154269	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6438	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.636703	44.154728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6439	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.636944	44.155097	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6440	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.640064	44.153856	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6441	<i>Ulmus pumila</i>	FMA	28.639339	44.153819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6442	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	21.679825	44.675644	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6443	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	21.679814	44.675533	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6444	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	21.679731	44.674908	CS	PN Portile de Fier	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
6445	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	21.680353	44.671986	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6446	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	21.681028	44.671581	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6447	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	21.680592	44.671669	CS	PN Portile de Fier	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6448	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	21.683503	44.670125	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6449	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	21.683689	44.670328	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6450	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	21.684575	44.669922	CS	PN Portile de Fier	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
6451	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	21.749325	44.660006	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6452	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	21.749778	44.660161	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

6453	Amorpha fruticosa	FMA	21.751825	44.660358	CS	PN Portile de Fier	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
6454	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	21.776544	44.665989	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6455	Amorpha fruticosa	FMA	21.776450	44.665869	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6456	Ailanthus altissima	FMA	21.959656	44.638267	CS	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6457	Ailanthus altissima	FMA	21.959214	44.638006	CS	PN Portile de Fier	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
6458	Amorpha fruticosa	FMA	21.960481	44.637878	CS	PN Portile de Fier	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
6459	Amorpha fruticosa	FMA	22.101022	44.496822	MH	PN Portile de Fier	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
6460	Ailanthus altissima	FMA	22.103642	44.496008	MH	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6461	Amorpha fruticosa	FMA	22.250197	44.588933	MH	PN Portile de Fier	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	
6462	Ailanthus altissima	FMA	22.253536	44.622967	MH	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6463	Ambrosia artemisiifolia	FMA	22.293744	44.637503	MH	PN Portile de Fier	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6464	Ailanthus altissima	FMA	22.293156	44.637042	MH	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6465	Amorpha fruticosa	FMA	22.291175	44.636264	MH	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6466	Ailanthus altissima	FMA	22.289525	44.635344	MH	PN Portile de Fier	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6467	Erigeron canadensis	FMA	22.289158	44.634803	MH	PN Portile de Fier	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6468	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.690936	44.345114	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6469	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.691239	44.344794	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6470	Erigeron canadensis	FMA	28.692175	44.345000	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6471	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694294	44.345797	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6472	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.694311	44.346156	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6473	Artemisia annua	FMA	28.694786	44.347183	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6474	Erigeron canadensis	FMA	28.694933	44.346628	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6475	Oxalis stricta	FMA	28.695044	44.346097	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6476	Matricaria discoidea	FMA	28.689253	44.345308	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6477	Erigeron canadensis	FMA	28.688969	44.345747	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6478	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.687931	44.346608	CT	Port Midia	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	
6479	Ailanthus altissima	FMA	28.685358	44.346400	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	

6480	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.678847	44.344544	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6481	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.696903	44.344919	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6482	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.678353	44.344497	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6483	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.677872	44.344492	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6484	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.677492	44.344553	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6485	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.676239	44.344747	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6486	<i>Morus alba</i>	FMA	28.675011	44.345133	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6487	<i>Phytolacca americana</i>	FMA	28.674214	44.345394	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6488	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.672936	44.345831	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6489	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.671908	44.346144	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6490	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.671081	44.346492	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6491	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.670936	44.346483	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6492	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.670708	44.346592	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6493	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.670378	44.346744	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6494	<i>Matricaria discoidea</i>	FMA	28.689253	44.345308	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6495	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.688969	44.345747	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6496	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.687931	44.346608	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6497	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.678847	44.344544	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6498	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.696903	44.344919	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6499	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.678353	44.344497	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6500	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.677872	44.344492	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6501	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.677492	44.344553	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6502	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.676239	44.344747	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6503	<i>Morus alba</i>	FMA	28.675011	44.345133	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6504	<i>Phytolacca americana</i>	FMA	28.674214	44.345394	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6505	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.672936	44.345831	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6506	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.671908	44.346144	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6507	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.671081	44.346492	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6508	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.670936	44.346483	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6509	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.670708	44.346592	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6510	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.670378	44.346744	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6511	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.690936	44.345114	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6512	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.691239	44.344794	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6513	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692175	44.345000	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6514	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.694294	44.345797	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6515	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.690267	44.344247	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6516	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.690631	44.343672	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6517	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689794	44.343481	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6518	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.689722	44.341967	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6519	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.689278	44.340592	CT	Port Midia	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6520	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.694311	44.346156	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6521	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.694786	44.347183	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6522	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.694933	44.346628	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6523	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.695044	44.346097	CT	Port Midia	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6524	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.695253	44.345406	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6525	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.695314	44.345056	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6526	<i>Xanthium spinosum</i>	FMA	28.695367	44.344842	CT	Port Midia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6527	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.658658	44.168242	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6528	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.658992	44.168467	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6529	<i>Oxalis dillenii</i>	FMA	28.659033	44.168739	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6530	<i>Bassia scoparia</i>	FMA	28.659147	44.169089	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6531	<i>Eleusine indica</i>	FMA	28.659347	44.169519	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6532	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.658194	44.171181	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6533	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.657597	44.172039	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6534	<i>Eleusine indica</i>	FMA	28.657647	44.171131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6535	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.657478	44.171442	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6536	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.655986	44.171728	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6537	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.656872	44.172728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6538	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.656361	44.172958	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6539	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.655242	44.173525	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6540	<i>Parthenocissus inserta</i>	FMA	28.653950	44.174078	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6541	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.653333	44.174158	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6542	<i>Ambrosia trifida</i>	FMA	28.646683	44.169725	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6543	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.645389	44.169689	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6544	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.646422	44.169922	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6545	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.645972	44.169989	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6546	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.645081	44.169819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6547	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.643500	44.169294	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6548	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.642481	44.168544	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6549	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.642100	44.168250	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6550	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.641486	44.167428	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6551	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.640492	44.166494	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6552	<i>Xanthium spinosum</i>	FMA	28.641919	44.168075	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6553	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.644897	44.169108	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6554	<i>Ambrosia trifida</i>	FMA	28.646142	44.168367	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6555	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.647583	44.168203	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6556	<i>Morus alba</i>	FMA	28.648175	44.168056	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6557	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.648167	44.167486	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6558	<i>Eleusine indica</i>	FMA	28.644925	44.167844	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6559	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.641100	44.166986	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6560	Sorghum halepense	FMA	28.639486	44.166228	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6561	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.637753	44.165131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6562	Ulmus pumila	FMA	28.637139	44.164183	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6563	Datura stramonium	FMA	28.637128	44.163186	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6564	Bassia scoparia	FMA	28.636853	44.161778	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6565	Iva xanthiifolia	FMA	28.636789	44.161558	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6566	Ailanthus altissima	FMA	28.637086	44.160308	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6567	Oxalis stricta	FMA	28.637283	44.159094	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6568	Ulmus pumila	FMA	28.636967	44.156458	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6569	Ailanthus altissima	FMA	28.637197	44.154269	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6570	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.636703	44.154728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6571	Artemisia annua	FMA	28.636944	44.155097	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6572	Erigeron canadensis	FMA	28.640064	44.153856	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6573	Ulmus pumila	FMA	28.639339	44.153819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6574	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.634706	44.139978	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6575	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.634803	44.138867	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6576	Datura stramonium	FMA	28.634561	44.138581	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6577	Ailanthus altissima	FMA	28.634703	44.138297	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6578	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.578142	44.165386	CT	Gara CFR Palas Constanta	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6579	Ailanthus altissima	FMA	28.577464	44.165256	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6580	Datura stramonium	FMA	28.576239	44.165081	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6581	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.573258	44.164678	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6582	Iva xanthiifolia	FMA	28.570625	44.164267	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6583	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.591122	44.166639	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

6584	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.591511	44.166619	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6585	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.590144	44.166551	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6586	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.588300	44.166431	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6587	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.585453	44.166264	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6588	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.584106	44.165931	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6589	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.582900	44.166036	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6590	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.582719	44.166125	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6591	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.582414	44.166178	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6592	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.578319	44.165978	CT	Gara CFR Palas Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6593	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.578017	44.165350	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6594	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.576181	44.164914	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6595	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.574400	44.164747	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6596	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.570086	44.164142	CT	Gara CFR Palas Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6597	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.632331	44.166928	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6598	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.632242	44.166528	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6599	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.630678	44.170722	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6600	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.630153	44.171089	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6601	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.629125	44.171478	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6602	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.629242	44.171450	CT	Gara CFR Constanta	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6603	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.628575	44.171600	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6604	Parthenocissus inserta	FMA	28.627997	44.171686	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6605	Oxalis stricta	FMA	28.625722	44.171603	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6606	Datura stramonium	FMA	28.624850	44.171547	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6607	Erigeron canadensis	FMA	28.624031	44.171542	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6608	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.621297	44.171364	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6609	Euphorbia maculata	FMA	28.619317	44.171211	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6610	Amorpha fruticosa	FMA	28.617458	44.171103	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6611	Sorghum halepense	FMA	28.615806	44.170256	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6612	Artemisia annua	FMA	28.618989	44.170819	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6613	Robinia pseudoacacia	FMA	28.621272	44.171139	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6614	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.624794	44.171431	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6615	Morus alba	FMA	28.625353	44.171428	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6616	Ailanthus altissima	FMA	28.627478	44.171528	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6617	Parthenocissus inserta	FMA	28.632683	44.170367	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6618	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.618742	44.170811	CT	Gara CFR Constanta	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6619	Artemisia annua	FMA	28.621417	44.171169	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6620	Amorpha fruticosa	FMA	28.623267	44.171256	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6621	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.623975	44.171197	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6622	Acer negundo	FMA	28.624153	44.171369	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6623	Amaranthus retroflexus	FMA	28.625089	44.171431	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6624	Lycium barbarum	FMA	28.625761	44.171406	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6625	Ailanthus altissima	FMA	28.399111	44.163817	CT	Fantanita-Murfatlar	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6626	Robinia pseudoacacia	FMA	28.398769	44.163547	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6627	Ailanthus altissima	FMA	28.398286	44.163378	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6628	Acer negundo	FMA	28.396917	44.163364	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6629	Ailanthus altissima	FMA	28.395025	44.163744	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6630	Morus alba	FMA	28.393906	44.163917	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6631	Ailanthus altissima	FMA	28.393275	44.163275	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6632	Ailanthus altissima	FMA	28.392175	44.161536	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6633	Ailanthus altissima	FMA	28.389703	44.159400	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6634	Acer negundo	FMA	28.388683	44.159961	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6635	Robinia pseudoacacia	FMA	28.388194	44.160411	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6636	Ailanthus altissima	FMA	28.387350	44.159897	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6637	Amaranthus retroflexus	FMA	28.386192	44.158847	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6638	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.385672	44.158606	CT	Rezervatia Naturala Fantanita-Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6639	Robinia pseudoacacia	FMA	28.641122	44.089397	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6640	Morus alba	FMA	28.641389	44.089719	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6641	Ailanthus altissima	FMA	28.642300	44.090044	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6642	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.641847	44.089703	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6643	Ailanthus altissima	FMA	28.642447	44.090100	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6644	Fraxinus pennsylvanica	FMA	28.642086	44.088497	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6645	Ailanthus altissima	FMA	28.641961	44.087342	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6646	Robinia pseudoacacia	FMA	28.642361	44.086778	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	

Instrumente Structurale
2014-2020

6647	Robinia pseudoacacia	FMA	28.644192	44.089569	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6648	Robinia pseudoacacia	FMA	28.642989	44.085981	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6649	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.641725	44.085664	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6650	Amorpha fruticosa	FMA	28.641428	44.087033	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6651	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694653	44.345769	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6652	Erigeron canadensis	FMA	28.692256	44.345011	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6653	Erigeron canadensis	FMA	28.690658	44.345236	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6654	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.690444	44.345494	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6655	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.689633	44.345289	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6656	Amaranthus retroflexus	FMA	28.689750	44.345383	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6657	Artemisia annua	FMA	28.689731	44.344656	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6658	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.690936	44.345114	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6659	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.691239	44.344794	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6660	Erigeron canadensis	FMA	28.692175	44.345000	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6661	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694294	44.345797	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6662	Sorghum halepense	FMA	28.690267	44.344247	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6663	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.690631	44.343672	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6664	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.689794	44.343481	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6665	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.689722	44.341967	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6666	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.689278	44.340592	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6667	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.694311	44.346156	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6668	Artemisia annua	FMA	28.694786	44.347183	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6669	Erigeron canadensis	FMA	28.694933	44.346628	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6670	Oxalis stricta	FMA	28.695044	44.346097	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6671	Artemisia annua	FMA	28.695253	44.345406	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6672	Sorghum halepense	FMA	28.695314	44.345056	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6673	Xanthium spinosum	FMA	28.695367	44.344842	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6674	Erigeron canadensis	FMA	28.694833	44.347417	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6675	Artemisia annua	FMA	28.694678	44.348186	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6676	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694489	44.349144	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6677	Xanthium spinosum	FMA	28.694322	44.349942	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6678	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694289	44.350886	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6679	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.694556	44.355378	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6680	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.697444	44.359761	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6681	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.699108	44.362272	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6682	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.700875	44.362803	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6683	Erigeron canadensis	FMA	28.701567	44.364092	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6684	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.704489	44.368228	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6685	Datura stramonium	FMA	28.706697	44.372722	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6686	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.711764	44.376919	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6687	Amaranthus retroflexus	FMA	28.752172	44.418261	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6688	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.762431	44.426917	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6689	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.768044	44.434806	CT	grindul Chituc	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6690	Erigeron canadensis	FMA	28.780494	44.445889	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6691	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.785736	44.446792	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6692	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.791308	44.455083	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6693	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.806719	44.465186	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6694	Erigeron canadensis	FMA	28.801275	44.460989	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6695	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.810956	44.451808	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6696	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.814019	44.470328	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6697	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.827672	44.481822	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6698	Amorpha fruticosa	FMA	28.827550	44.482233	CT	grindul Chituc	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6699	Amaranthus retroflexus	FMA	28.802622	44.621872	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6700	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.808769	44.616317	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6701	Artemisia annua	FMA	28.812447	44.616492	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6702	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.814825	44.616600	CT	grindul Lupilor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6703	Erigeron canadensis	FMA	28.814003	44.621508	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6704	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.817903	44.624353	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6705	Oenothera biennis	FMA	28.823911	44.628592	CT	grindul Lupilor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6706	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.825586	44.628131	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6707	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.813747	44.619914	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6708	Erigeron canadensis	FMA	28.826731	44.629986	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6709	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.813828	44.618803	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6710	Amaranthus retroflexus	FMA	28.814428	44.617625	CT	grindul Lupilor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6711	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.825150	44.629536	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6712	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.831139	44.632561	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6713	Amorpha fruticosa	FMA	28.834242	44.635325	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6714	Datura stramonium	FMA	28.833928	44.635078	CT	grindul Lupilor	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6715	Sorghum halepense	FMA	28.834417	44.634544	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6716	Ailanthus altissima	FMA	28.835069	44.633767	CT	grindul Lupilor	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6717	Robinia pseudoacacia	FMA	28.641122	44.089397	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6718	Morus alba	FMA	28.641389	44.089719	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6719	Ailanthus altissima	FMA	28.642300	44.090044	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6720	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.641847	44.089703	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6721	Ailanthus altissima	FMA	28.642447	44.090100	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6722	Fraxinus pennsylvanica	FMA	28.642086	44.088497	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6723	Ailanthus altissima	FMA	28.641961	44.087342	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6724	Robinia pseudoacacia	FMA	28.642361	44.086778	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6725	Robinia pseudoacacia	FMA	28.644192	44.089569	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6726	Robinia pseudoacacia	FMA	28.642989	44.085981	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6727	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.641725	44.085664	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6728	Amorpha fruticosa	FMA	28.641428	44.087033	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6729	Morus alba	FMA	28.640547	44.088400	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6730	Robinia pseudoacacia	FMA	28.640594	44.089053	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6731	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.641500	44.087622	CT	Rezervatia Dunele marine de la Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6732	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

6733	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6734	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6735	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6736	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6737	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6738	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.641700	44.054022	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6739	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.643406	44.052986	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6740	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.643511	44.065644	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6741	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.644686	44.062297	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6742	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.644731	44.045094	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6743	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.644911	44.044478	CT	Eforie Nord-Eforie Sud	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6744	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6745	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6746	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6747	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6748	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6749	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6750	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.656475	44.026681	CT	Eforie Sud-Tuzla	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6751	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.655589	44.024617	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6752	<i>Morus alba</i>	FMA	28.656019	44.024808	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6753	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA	28.658986	44.019781	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

6754	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.659506	44.021003	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6755	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.659492	44.020136	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6756	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.660275	44.017244	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6757	Erigeron canadensis	FMA	28.661033	44.014536	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6758	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.662961	44.009675	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6759	Bassia scoparia	FMA	28.663792	44.007425	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6760	Ailanthus altissima	FMA	28.661081	44.004506	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6761	Robinia pseudoacacia	FMA	28.661886	44.999061	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6762	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6763	Erigeron canadensis	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6764	Erigeron canadensis	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6765	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6766	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6767	Amaranthus retroflexus	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6768	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.641572	44.217619	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6769	Ailanthus altissima	FMA	28.642828	44.216908	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6770	Artemisia annua	FMA	28.644106	44.217167	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6771	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.652847	44.203186	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6772	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.652492	44.203419	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6773	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.657225	44.200872	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6774	Ailanthus altissima	FMA	28.657389	44.200253	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6775	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

6776	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6777	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6778	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6779	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6780	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6781	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.578647	43.791625	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6782	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.579547	43.791131	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6783	<i>Phytolacca americana</i>	FMA	28.579486	43.790583	CT	2 Mai-Vama Veche	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6784	<i>Lycium barbarum</i>	FMA	28.579900	43.789531	CT	2 Mai-Vama Veche	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6785	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.579736	43.787303	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6786	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.579825	43.786933	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6787	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.579956	43.786428	CT	2 Mai-Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6788	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.580253	43.780142	CT	2 Mai-Vama Veche	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6789	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.577933	43.746761	CT	2 Mai-Vama Veche	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6790	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.573914	43.755564	CT	2 Mai-Vama Veche	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6791	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.652492	44.203419	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6792	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.657225	44.200872	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6793	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.657389	44.200253	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6794	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.657589	44.200583	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6795	<i>Amaranthus hybridus</i>	FMA	28.653753	44.185344	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6796	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.655033	44.178847	CT	Constanta	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6797	<i>Morus alba</i>	FMA	28.655794	44.177897	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6798	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.657961	44.177314	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6799	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.658169	44.177294	CT	Constanta	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativa)
6800	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.694653	44.345769	CT	plaja Cap Midia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

6801	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692256	44.345011	CT	plaja Cap Midia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6802	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.690658	44.345236	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6803	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.690444	44.345494	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6804	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	parcarea de langa plaja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
6805	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	parcarea de langa plaja	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6806	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.648997	44.039308	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6807	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.649378	44.038664	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6808	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.656475	44.026681	CT	Eforie Sud-Tuzla	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6809	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.655589	44.024617	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6810	<i>Morus alba</i>	FMA	28.656019	44.024808	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6811	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA	28.658986	44.019781	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6812	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.659506	44.021003	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6813	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.659492	44.020136	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6814	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.660275	44.017244	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6815	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.661033	44.014536	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6816	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.662961	44.009675	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6817	<i>Bassia scoparia</i>	FMA	28.663792	44.007425	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6818	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.661081	44.004506	CT	Eforie Sud-Tuzla	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6819	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.661886	44.999061	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6820	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.663772	44.995219	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6821	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.664142	44.994314	CT	Eforie Sud-Tuzla	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6822	<i>Morus alba</i>	FMA	28.635936	43.923644	CT	Costinesti-23 August	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6823	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.630375	43.915189	CT	Costinesti-23 August	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6824	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.617667	43.903236	CT	Costinesti-23 August	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6825	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.577125	43.765919	CT	Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6826	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.576531	43.763694	CT	Vama Veche	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6827	<i>Bassia scoparia</i>	FMA	28.574922	43.758633	CT	Vama Veche	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6828	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.574003	43.757328	CT	Vama Veche	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6829	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA	28.689750	44.345383	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6830	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689633	44.345289	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6831	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.689731	44.344656	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6832	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.691239	44.344794	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6833	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.690936	44.345114	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6834	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.692175	44.345000	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6835	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.694294	44.345797	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6836	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.690267	44.344247	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6837	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.690631	44.343672	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6838	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.689794	44.343481	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6839	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.689722	44.341967	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6840	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.689278	44.340592	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6841	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.694311	44.346156	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6842	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA	28.697444	44.359761	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6843	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.699108	44.362272	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6844	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.700875	44.362803	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6845	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.701567	44.364092	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6846	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA	28.704489	44.368228	CT	Cap Midia-Corbu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6847	<i>Datura stramonium</i>	FMA	28.706697	44.372722	CT	Cap Midia-Corbu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET SAPIENTIAEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

6848	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.711764	44.376919	CT	Cap Midia-Corbu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6849	Cenchrus longispinus	FMA	28.624158	44.240842	CT	Mamaia-Navodari	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6850	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.622500	44.248408	CT	Mamaia-Navodari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6851	Cenchrus longispinus	FMA	28.620581	44.262894	CT	Mamaia-Navodari	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6852	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.620364	44.268311	CT	Mamaia-Navodari	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6853	Cenchrus longispinus	FMA	28.621608	44.277503	CT	Mamaia-Navodari	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6854	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.623367	44.295714	CT	Mamaia-Navodari	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6855	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.628794	44.308181	CT	Mamaia-Navodari	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6856	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.631381	44.313786	CT	Mamaia-Navodari	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6857	Amorpha fruticosa	FMA	28.597539	44.235000	CT	Palazu Mare	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6858	Ailanthus altissima	FMA	28.595264	44.235597	CT	Palazu Mare	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6859	Sorghum halepense	FMA	28.586944	44.238208	CT	Palazu Mare	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6860	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	28.584833	44.237100	CT	Palazu Mare	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6861	Ailanthus altissima	FMA	28.578556	44.242008	CT	Ovidiu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6862	Erigeron annuus subsp. annuus	FMA	28.570731	44.255925	CT	Ovidiu	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6863	Amorpha fruticosa	FMA	28.570719	44.257261	CT	Ovidiu	3 (51-100 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6864	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.570311	44.257486	CT	Ovidiu	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
6865	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.658658	44.168242	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6866	Ailanthus altissima	FMA	28.658992	44.168467	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6867	Oxalis dillenii	FMA	28.659033	44.168739	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6868	Bassia scoparia	FMA	28.659147	44.169089	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6869	Eleusine indica	FMA	28.659347	44.169519	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6870	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.658194	44.171181	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6871	Artemisia annua	FMA	28.657597	44.172039	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6872	Eleusine indica	FMA	28.657647	44.171131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6873	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.657478	44.171442	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6874	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.655986	44.171728	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6875	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.656872	44.172728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6876	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.656361	44.172958	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6877	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.655242	44.173525	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6878	<i>Parthenocissus inserta</i>	FMA	28.653950	44.174078	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6879	<i>Oxalis stricta</i>	FMA	28.653333	44.174158	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6880	<i>Ambrosia trifida</i>	FMA	28.646683	44.169725	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6881	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.645389	44.169689	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6882	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	28.646422	44.169922	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6883	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.645972	44.169989	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6884	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA	28.645081	44.169819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6885	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.643500	44.169294	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6886	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.642481	44.168544	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6887	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.642100	44.168250	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6888	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.641486	44.167428	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6889	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.640492	44.166494	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6890	<i>Xanthium spinosum</i>	FMA	28.641919	44.168075	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6891	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.644897	44.169108	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6892	<i>Ambrosia trifida</i>	FMA	28.646142	44.168367	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6893	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.647583	44.168203	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6894	<i>Morus alba</i>	FMA	28.648175	44.168056	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6895	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.648167	44.167486	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6896	<i>Eleusine indica</i>	FMA	28.644925	44.167844	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6897	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	28.641100	44.166986	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6898	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.639486	44.166228	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6899	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.637753	44.165131	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)

6900	Ulmus pumila	FMA	28.637139	44.164183	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6901	Datura stramonium	FMA	28.637128	44.163186	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6902	Bassia scoparia	FMA	28.636853	44.161778	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6903	Iva xanthiifolia	FMA	28.636789	44.161558	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6904	Ailanthus altissima	FMA	28.637086	44.160308	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6905	Oxalis stricta	FMA	28.637283	44.159094	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6906	Ulmus pumila	FMA	28.636967	44.156458	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6907	Ailanthus altissima	FMA	28.637197	44.154269	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6908	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.636703	44.154728	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6909	Artemisia annua	FMA	28.636944	44.155097	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6910	Erigeron canadensis	FMA	28.640064	44.153856	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6911	Ulmus pumila	FMA	28.639339	44.153819	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6912	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.634706	44.139978	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6913	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.634803	44.138867	CT	Port Constanta	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6914	Datura stramonium	FMA	28.634561	44.138581	CT	Port Constanta	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6915	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.647214	44.085892	CT	Port Constanta Sud-Agigea	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6916	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.646039	44.085519	CT	Port Constanta Sud-Agigea	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6917	Artemisia annua	FMA	28.644822	44.085233	CT	Port Constanta Sud-Agigea	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6918	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.632331	44.166928	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6919	Ailanthus altissima	FMA	28.632242	44.166528	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6920	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.630678	44.170722	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6921	Euphorbia maculata	FMA	28.630153	44.171089	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6922	Amorpha fruticosa	FMA	28.629125	44.171478	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6923	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.629242	44.171450	CT	Gara CFR Constanta	3 (51-100 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6924	Ailanthus altissima	FMA	28.628575	44.171600	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6925	Parthenocissus inserta	FMA	28.627997	44.171686	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6926	Oxalis stricta	FMA	28.625722	44.171603	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)

6927	Datura stramonium	FMA	28.624850	44.171547	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6928	Erigeron canadensis	FMA	28.624031	44.171542	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6929	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.621297	44.171364	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6930	Euphorbia maculata	FMA	28.619317	44.171211	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6931	Amorpha fruticosa	FMA	28.617458	44.171103	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6932	Sorghum halepense	FMA	28.615806	44.170256	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6933	Artemisia annua	FMA	28.618989	44.170819	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6934	Robinia pseudoacacia	FMA	28.621272	44.171139	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6935	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.624794	44.171431	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6936	Morus alba	FMA	28.625353	44.171428	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6937	Ailanthus altissima	FMA	28.627478	44.171528	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6938	Parthenocissus inserta	FMA	28.632683	44.170367	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6939	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.618742	44.170811	CT	Gara CFR Constanta	3 (51-100 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6940	Artemisia annua	FMA	28.621417	44.171169	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6941	Amorpha fruticosa	FMA	28.623267	44.171256	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6942	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.623975	44.171197	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6943	Acer negundo	FMA	28.624153	44.171369	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6944	Amaranthus retroflexus	FMA	28.625089	44.171431	CT	Gara CFR Constanta	1 (1-10 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6945	Lycium barbarum	FMA	28.625761	44.171406	CT	Gara CFR Constanta	2 (11-50 indiv)	U (uscare)	G (Germinativă)
6946	Ambrosia artemisiifolia	FMA	28.669569	44.346958	CT	gara Midia	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6947	Phytolacca americana	FMA	28.668725	44.347208	CT	gara Midia	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6948	Helianthus tuberosus	FMA	28.668061	44.347375	CT	gara Midia	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6949	Erigeron canadensis	FMA	28.665019	44.348311	CT	gara Midia	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6950	Oxalis stricta	FMA	28.662181	44.349217	CT	gara Midia	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6951	Matricaria discoidea	FMA	28.662108	44.349250	CT	gara Midia	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6952	Elaeagnus angustifolia	FMA	28.660914	44.349644	CT	gara Midia	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6953	Xanthium orientale subsp. italicum	FMA	28.659361	44.350128	CT	gara Midia	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6954	Euphorbia maculata	FMA	28.658544	44.350403	CT	gara Midia	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)

6955	<i>Artemisia annua</i>	FMA	28.659261	44.350350	CT	gara Midia	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6956	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	23.631400	43.947781	CT	Gara CFR Costinesti	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6957	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	23.631336	43.947992	CT	Gara CFR Costinesti	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6958	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	23.631286	43.948892	CT	Gara CFR Costinesti	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6959	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA	23.631206	43.949733	CT	Gara CFR Costinesti	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6960	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	23.631217	43.950572	CT	Gara CFR Costinesti	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6961	<i>Lycium barbarum</i>	FMA	23.631789	43.951833	CT	Gara CFR Costinesti	3 (51-100 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6962	<i>Datura stramonium</i>	FMA	23.633022	43.953700	CT	Gara CFR Costinesti	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6963	<i>Artemisia annua</i>	FMA	23.631633	43.946803	CT	Gara CFR Costinesti	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6964	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA	23.631672	43.946494	CT	Gara CFR Costinesti	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6965	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	23.631575	43.945806	CT	Gara CFR Costinesti	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6966	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.605417	44.340814	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6967	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA	28.603633	44.340019	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6968	<i>Sorghum halepense</i>	FMA	28.602111	44.337792	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6969	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA	28.602111	44.337792	CT	Navodari	3 (51-100 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6970	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA	28.613994	44.326833	CT	Navodari	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6971	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA	28.615272	44.327231	CT	Navodari	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
6972	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6973	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6974	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6975	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6976	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6977	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.316160	47.385220	SV	Argestru	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6978	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6979	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6980	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6981	<i>Acer negundo</i>	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

6982	Acer negundo	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6983	Acer negundo	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6984	Acer negundo	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6985	Amaranthus albus	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6986	Amaranthus albus	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6987	Amaranthus blitoides	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6988	Amaranthus blitoides	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6989	Amaranthus blitum subsp. blitum	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6990	Amaranthus blitum subsp. blitum	OAD	25.886580	47.913720	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6991	Amaranthus blitum subsp. blitum	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6992	Amaranthus blitum subsp. blitum	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6993	Amaranthus crispus	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
6994	Amaranthus powellii	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6995	Amaranthus powellii	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6996	Amaranthus powellii	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6997	Amaranthus powellii	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6998	Amaranthus powellii	OAD	26.369600	47.652430	SV	Salcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
6999	Amaranthus powellii	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7000	Amaranthus powellii	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7001	Amaranthus retroflexus	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7002	Amaranthus retroflexus	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7003	Amaranthus retroflexus	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7004	Amaranthus retroflexus	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7005	Amaranthus retroflexus	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7006	Amaranthus retroflexus	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7007	Amaranthus retroflexus	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

7008	Amaranthus retroflexus	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7009	Amaranthus retroflexus	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7010	Amaranthus retroflexus	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7011	Amaranthus retroflexus	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7012	Amaranthus retroflexus	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7013	Amaranthus retroflexus	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7014	Amaranthus x soproniensis	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7015	Amaranthus x soproniensis	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7016	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
7017	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7018	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7019	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7020	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7021	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7022	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.303870	47.424730	SV	Spătărești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7023	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7024	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7025	Ambrosia artemisiifolia	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7026	Ambrosia artemisiifolia	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7027	Armoracia rusticana	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7028	Armoracia rusticana	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7029	Amorpha fruticosa	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
7030	Amorpha fruticosa	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dânila	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7031	Amorpha fruticosa	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7032	Amorpha fruticosa	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7033	Amorpha fruticosa	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7034	Amorpha fruticosa	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7035	Amorpha fruticosa	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7036	Amorpha fruticosa	OAD	25.333540	47.453580	SV	Mestecăniș	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

7037	Amorpha fruticosa	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7038	Amorpha fruticosa	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7039	Amorpha fruticosa	OAD	25.430140	47.508640	SV	Pojorâta către Valea Putnei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7040	Amorpha fruticosa	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7041	Amorpha fruticosa	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7042	Amorpha fruticosa	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7043	Amorpha fruticosa	OAD	25.356810	47.463960	SV	Valea Putnei către Mestecăniș	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7044	Armoracia rusticana	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7045	Armoracia rusticana	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7046	Armoracia rusticana	OAD	25.259320	47.651630	SV	com. Moldova-Sulița	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7047	Armoracia rusticana	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7048	Armoracia rusticana	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
7049	Armoracia rusticana	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7050	Armoracia rusticana	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7051	Armoracia rusticana	OAD	25.422720	47.341300	SV	Dorna Arini	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7052	Armoracia rusticana	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7053	Armoracia rusticana	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7054	Armoracia rusticana	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7055	Armoracia rusticana	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7056	Armoracia rusticana	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7057	Armoracia rusticana	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7058	Armoracia rusticana	OAD	25.193880	47.742760	SV	Izvoarele Sucevei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7059	Armoracia rusticana	OAD	25.183470	47.746220	SV	Izvoarele Sucevei	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7060	Armoracia rusticana	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7061	Armoracia rusticana	OAD	25.333540	47.453580	SV	Mestecăniș	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7062	Armoracia rusticana	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7063	Armoracia rusticana	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7064	Armoracia rusticana	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7065	Armoracia rusticana	OAD	26.074800	47.714930	SV	Părhăuți	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7066	Armoracia rusticana	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	
7067	Armoracia rusticana	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7068	Artemisia annua	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7069	Artemisia annua	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7070	Symphotrichum novae-angliae	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7071	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7072	Symphotrichum lanceolatum	OAD	25.612950	47.351490	SV	Crucea	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7073	Symphotrichum lanceolatum	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
7074	Symphotrichum lanceolatum	OAD	25.484830	47.386360	SV	Rusca	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7075	Symphotrichum lanceolatum	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7076	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7077	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7078	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7079	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7080	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7081	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7082	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.310460	47.426910	SV	Iacobeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7083	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.298230	47.403630	SV	Iacobeni	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7084	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.484830	47.386360	SV	Rusca	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7085	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.609310	47.358580	SV	Satu Mare	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7086	Symphotrichum novi-belgii	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7087	Atriplex hortensis	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7088	Atriplex hortensis	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7089	Atriplex hortensis	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7090	Fallopia aubertii	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7091	Brassica juncea	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7092	Brassica juncea	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7093	Brassica juncea	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7094	Brassica juncea	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7095	Brassica juncea	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7096	Brassica juncea	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7097	Brassica juncea	OAD	25.306250	47.442430	SV	Iacobeni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7098	Brassica juncea	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7099	Brassica rapa subsp. oleifera	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7100	Brassica rapa subsp. oleifera	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7101	Brassica rapa subsp. oleifera	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7102	Brassica rapa subsp. oleifera	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7103	Brassica rapa subsp. oleifera	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7104	Calendula officinalis	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7105	Calendula officinalis	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7106	Calendula officinalis	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7107	Calendula officinalis	OAD	25.310460	47.426910	SV	Iacobeni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7108	Calendula officinalis	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7109	Calendula officinalis	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7110	Blitum virgatum	OAD	25.221870	47.680580	SV	com. Moldova-Sulița	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7111	Blitum virgatum	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7112	Cosmos bipinnatus	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7113	Cosmos bipinnatus	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7114	Cucurbita pepo	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7115	Cuscuta campestris	OAD	25.053500	47.806730	SV	Grănicești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7116	Datura stramonium	OAD	25.053500	47.806730	SV	Grănicești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7117	Datura stramonium	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7118	Echinocystis lobata	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7119	Echinocystis lobata	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7120	Echinocystis lobata	OAD	25.378500	47.536410	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7121	Echinocystis lobata	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7122	Echinocystis lobata	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7123	Echinocystis lobata	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7124	Echinocystis lobata	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7125	Echinocystis lobata	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7126	Echinocystis lobata	OAD	26.092540	47.711670	SV	Părhăuți	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7127	Elaeagnus angustifolia	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7128	Elsholtzia ciliata	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
7129	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7130	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.350600	47.577090	SV	Botuș	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7131	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.462060	47.905450	SV	Brodina	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7132	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.397180	47.818880	SV	Brodina de Jos	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7133	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.259320	47.651630	SV	com. Moldova-Sulița	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7134	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.612950	47.351490	SV	Crucea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7135	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7136	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.422720	47.341300	SV	Dorna Arini	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7137	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7138	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7139	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7140	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7141	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7142	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7143	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7144	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7145	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.183470	47.746220	SV	Izvoarele Sucevei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7146	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.333540	47.453580	SV	Mestecăniș	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7147	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7148	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.430140	47.508640	SV	Pojorâta către Valea Putnei	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7149	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.429670	47.508140	SV	Pojorâta către Valea Putnei	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7150	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.609310	47.358580	SV	Satu Mare	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7151	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7152	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7153	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7154	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7155	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7156	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7157	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7158	Erigeron canadensis	OAD	25.915440	47.728220	SV	Arbore	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7159	Erigeron canadensis	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7160	Erigeron canadensis	OAD	25.462060	47.905450	SV	Brodina	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7161	Erigeron canadensis	OAD	25.395570	47.817550	SV	Brodina de Jos	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7162	Erigeron canadensis	OAD	25.269590	47.782410	SV	Brodina de Sus	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7163	Erigeron canadensis	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7164	Erigeron canadensis	OAD	25.378500	47.536410	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7165	Erigeron canadensis	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7166	Erigeron canadensis	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7167	Erigeron canadensis	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7168	Erigeron canadensis	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7169	Erigeron canadensis	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7170	Erigeron canadensis	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7171	Erigeron canadensis	OAD	25.601260	47.903190	SV	Gura Putnei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7172	Erigeron canadensis	OAD	25.708800	47.313010	SV	Holda către Ostra	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7173	Erigeron canadensis	OAD	25.306250	47.442430	SV	Iacobenii	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7174	Erigeron canadensis	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7175	Erigeron canadensis	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7176	Erigeron canadensis	OAD	25.429670	47.508140	SV	Pojorâta către Valea Putnei	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7177	Erigeron canadensis	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7178	Erigeron canadensis	OAD	25.886580	47.913720	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7179	Erigeron canadensis	OAD	25.484830	47.386360	SV	Rusca	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7180	Erigeron canadensis	OAD	26.369600	47.652430	SV	Salcea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7181	Erigeron canadensis	OAD	25.609310	47.358580	SV	Satu Mare	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7182	Erigeron canadensis	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7183	Erigeron canadensis	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7184	Erigeron canadensis	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7185	Erigeron canadensis	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7186	Erigeron canadensis	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7187	Erigeron canadensis	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7188	Erigeron canadensis	OAD	25.941690	47.682700	SV	Botoșana	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7189	Erigeron canadensis	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7190	Erigeron canadensis	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7191	Erigeron canadensis	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7192	Erigeron canadensis	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7193	Erigeron canadensis	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7194	Erigeron canadensis	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7195	Erigeron canadensis	OAD	26.181240	47.679780	SV	Mihoveni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7196	Erigeron canadensis	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7197	Erigeron canadensis	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7198	Erigeron canadensis	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7199	Fraxinus pennsylvanica	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
7200	Fraxinus pennsylvanica	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7201	Fraxinus pennsylvanica	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7202	Fraxinus pennsylvanica	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7203	Galinsoga parviflora	OAD	25.612950	47.351490	SV	Crucea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7204	Galinsoga parviflora	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7205	Galinsoga parviflora	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7206	Galinsoga parviflora	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7207	Galinsoga parviflora	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7208	Galinsoga parviflora	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7209	Galinsoga parviflora	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7210	Galinsoga parviflora	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7211	Galinsoga parviflora	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7212	Galinsoga parviflora	OAD	25.429670	47.508140	SV	Pojorâta către Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7213	Galinsoga parviflora	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7214	Galinsoga parviflora	OAD	25.575370	47.918640	SV	Sraja	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7215	Galinsoga parviflora	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7216	Galinsoga parviflora	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7217	Galinsoga parviflora	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7218	Galinsoga parviflora	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7219	Galinsoga quadriradiata	OAD	26.013990	47.869420	SV	Dornești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7220	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7221	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7222	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7223	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7224	Galinsoga quadriradiata	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7225	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.429670	47.508140	SV	Pojorâta către Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7226	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.889580	47.835340	SV	Rădăuți	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7227	Galinsoga quadriradiata	OAD	25.575370	47.918640	SV	Sraja	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7228	Galinsoga quadriradiata	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7229	Gleditsia triacanthos	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7230	Helianthus annuus	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7231	Helianthus annuus	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7232	Helianthus tuberosus	OAD	26.316160	47.385220	SV	Argestru	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
7233	Helianthus tuberosus	OAD	25.888690	47.855940	SV	ieșire Rădăuți către Gălănești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
7234	Hemerocallis fulva	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7235	Iva xanthiifolia	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7236	Juglans regia	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7237	Juglans regia	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dânila	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7238	Juglans regia	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7239	Juglans regia	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7240	Juncus tenuis	OAD	25.915440	47.728220	SV	Arbore	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7241	Juncus tenuis	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7242	Juncus tenuis	OAD	25.941690	47.682700	SV	Botoșana	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7243	Juncus tenuis	OAD	25.350600	47.577090	SV	Botuș	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7244	Juncus tenuis	OAD	25.397180	47.818880	SV	Brodina de Jos	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7245	Juncus tenuis	OAD	25.269590	47.782410	SV	Brodina de Sus	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7246	Juncus tenuis	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7247	Juncus tenuis	OAD	25.219290	47.678670	SV	com. Moldova-Sulița	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7248	Juncus tenuis	OAD	26.123080	47.689740	SV	Costâna	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7249	Juncus tenuis	OAD	25.612950	47.351490	SV	Crucea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7250	Juncus tenuis	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dânila	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7251	Juncus tenuis	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7252	Juncus tenuis	OAD	26.013990	47.869420	SV	Dornești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7253	Juncus tenuis	OAD	26.013990	47.869420	SV	Dornești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7254	Juncus tenuis	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7255	Juncus tenuis	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7256	Juncus tenuis	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7257	Juncus tenuis	OAD	25.053500	47.806730	SV	Grănicești	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7258	Juncus tenuis	OAD	25.684180	47.295890	SV	Holda către Ostra	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7259	Juncus tenuis	OAD	25.708800	47.313010	SV	Holda către Ostra	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7260	Juncus tenuis	OAD	25.852980	47.867460	SV	Horodnic de Jos	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7261	Juncus tenuis	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7262	Juncus tenuis	OAD	25.183470	47.746220	SV	Izvoarele Sucevei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7263	Juncus tenuis	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7264	Juncus tenuis	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7265	Juncus tenuis	OAD	25.613710	47.885850	SV	Putna	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7266	Juncus tenuis	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7267	Juncus tenuis	OAD	26.369600	47.652430	SV	Salcea	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7268	Juncus tenuis	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7269	Juncus tenuis	OAD	26.226400	47.653880	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7270	Juncus tenuis	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

7271	Bassia scoparia	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7272	Lobularia maritima	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7273	Lonicera japonica	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7274	Lonicera japonica	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7275	Lupinus polyphyllus	OAD	26.316160	47.385220	SV	Argestru	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7276	Lupinus polyphyllus	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7277	Lycium barbarum	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7278	Lycium barbarum	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7279	Malus domestica	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7280	Malus domestica	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7281	Malva crispa	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7282	Malva crispa	OAD	25.395570	47.817550	SV	Brodina de Jos	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7283	Malva crispa	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7284	Matricaria discoidea	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7285	Matricaria discoidea	OAD	25.219290	47.678670	SV	com. Moldova-Sulița	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7286	Matricaria discoidea	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7287	Matricaria discoidea	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7288	Matricaria discoidea	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7289	Matricaria discoidea	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7290	Matricaria discoidea	OAD	25.684180	47.295890	SV	Holda către Ostra	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7291	Matricaria discoidea	OAD	25.306250	47.442430	SV	Iacobeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7292	Matricaria discoidea	OAD	25.305925	47.442980	SV	Iacobeni	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7293	Matricaria discoidea	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7294	Matricaria discoidea	OAD	25.193880	47.742760	SV	Izvoarele Sucevei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7295	Matricaria discoidea	OAD	25.183470	47.746220	SV	Izvoarele Sucevei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7296	Matricaria discoidea	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7297	Matricaria discoidea	OAD	25.613710	47.885850	SV	Putna	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7298	Matricaria discoidea	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7299	Matricaria discoidea	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7300	Matricaria discoidea	OAD	25.366800	47.475830	SV	Valea Putnei	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7301	Medicago sativa	OAD	25.915440	47.728220	SV	Arbore	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7302	Medicago sativa	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7303	Medicago sativa	OAD	25.941690	47.682700	SV	Botoșana	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7304	Medicago sativa	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
7305	Medicago sativa	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	
7306	Medicago sativa	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7307	Medicago sativa	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7308	Medicago sativa	OAD	25.053500	47.806730	SV	Grănicești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7309	Medicago sativa	OAD	25.852980	47.867460	SV	Horodnic de Jos	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7310	Medicago sativa	OAD	25.888690	47.855940	SV	ieșire Rădăuți către Gălănești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7311	Medicago sativa	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7312	Medicago sativa	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7313	Medicago sativa	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7314	Medicago sativa	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7315	Medicago sativa	OAD	26.226400	47.653880	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7316	Morus alba	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
7317	Morus alba	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
7318	Morus alba	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7319	Morus alba	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7320	Morus alba	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7321	Morus alba	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7322	Morus alba	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7323	Morus alba	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7324	Morus alba	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7325	Morus nigra	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7326	nici o specie alogenă	OAD	25.462060	47.905450	SV	Falcău			
7327	Oenothera biennis	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7328	Oenothera glazioviana	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

7329	Oxalis corniculata	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7330	Oxalis dillenii	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7331	Oxalis stricta	OAD	25.915440	47.728220	SV	Arbore	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7332	Oxalis stricta	OAD	25.941690	47.682700	SV	Botoșana	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7333	Oxalis stricta	OAD	26.123080	47.689740	SV	Costâna	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7334	Oxalis stricta	OAD	26.013990	47.869420	SV	Dornești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7335	Oxalis stricta	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7336	Oxalis stricta	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7337	Oxalis stricta	OAD	26.090640	47.711640	SV	Părhăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7338	Oxalis stricta	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7339	Oxalis stricta	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7340	Oxalis stricta	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7341	Panicum dichotomiflorum	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7342	Parthenocissus inserta	OAD	25.428670	47.343330	SV	Cozănești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7343	Parthenocissus inserta	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7344	Parthenocissus inserta	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7345	Parthenocissus inserta	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7346	Parthenocissus inserta	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7347	Parthenocissus inserta	OAD	26.360930	47.351670	SV	Vatra Dornei	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7348	Pisum sativum	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7349	Polygonum orientale	OAD	26.369600	47.652430	SV	Salcea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7350	Polygonum orientale	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7351	Populus × canadensis	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	
7352	Populus × canadensis	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7353	Populus × canadensis	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7354	Populus × canadensis	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7355	Populus × canadensis	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7356	Prunus armeniaca	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7357	Prunus cerasifera	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

7358	Prunus cerasifera	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7359	Prunus cerasifera	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7360	Prunus cerasifera	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7361	Prunus cerasifera	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7362	Prunus cerasifera	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7363	Prunus cerasifera	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7364	Prunus cerasifera	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7365	Prunus cerasifera	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7366	Prunus cerasifera	OAD	25.708800	47.313010	SV	Holda către Ostra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7367	Prunus cerasifera	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7368	Prunus cerasifera	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7369	Prunus cerasifera	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7370	Prunus cerasifera	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7371	Prunus cerasifera	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7372	Prunus cerasifera	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7373	Prunus cerasifera	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7374	Prunus cerasifera	OAD	25.356820	47.464240	SV	Valea Putnei către Mestecăniș	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7375	Prunus cerasifera	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7376	Prunus cerasifera	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7377	Prunus cerasus	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7378	Prunus cerasus	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7379	Prunus cerasus	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7380	Prunus cerasus	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7381	Prunus cerasus	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7382	Prunus cerasus	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7383	Prunus cerasus	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7384	Prunus cerasus	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7385	Prunus cerasus	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7386	Prunus cerasus	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

7387	Prunus persica	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7388	Reynoutria japonica	OAD	25.612950	47.351490	SV	Crucea	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7389	Reynoutria japonica	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7390	Reynoutria sachalinensis	OAD	26.113320	47.623920	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7391	Reynoutria × bohemica	OAD	25.574360	47.391780	SV	Cojoci	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7392	Reynoutria × bohemica	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7393	Reynoutria × bohemica	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7394	Reynoutria × bohemica	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7395	Reynoutria × bohemica	OAD	25.684180	47.295890	SV	Holda către Ostra	4 (101 - 500 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7396	Reynoutria × bohemica	OAD	25.310460	47.426910	SV	Iacobeni	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7397	Reynoutria × bohemica	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7398	Reynoutria × bohemica	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7399	Reynoutria × bohemica	OAD	25.609310	47.358580	SV	Satu Mare	2 (11-50 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7400	Reynoutria × bohemica	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Ilișești	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7401	Reynoutria × bohemica	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	3 (51-100 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7402	Reynoutria × bohemica	OAD	26.360930	47.351670	SV	Vatra Dornei	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7403	Robinia pseudoacacia	OAD	26.316160	47.385220	SV	Argestru	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7404	Robinia pseudoacacia	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7405	Robinia pseudoacacia	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7406	Robinia pseudoacacia	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7407	Robinia pseudoacacia	OAD	26.091650	47.749680	SV	Dănila	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7408	Robinia pseudoacacia	OAD	26.142200	47.725210	SV	Dărmănești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7409	Robinia pseudoacacia	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7410	Robinia pseudoacacia	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7411	Robinia pseudoacacia	OAD	26.290870	47.479400	SV	Fălticeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7412	Robinia pseudoacacia	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7413	Robinia pseudoacacia	OAD	25.306250	47.442430	SV	Iacobeni	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7414	Robinia pseudoacacia	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7415	Robinia pseudoacacia	OAD	25.333540	47.453580	SV	Mestecăniș	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7416	Robinia pseudoacacia	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7417	Robinia pseudoacacia	OAD	26.187680	47.703010	SV	Pătrăuți	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7418	Robinia pseudoacacia	OAD	25.430140	47.508640	SV	Pojorâta către Valea Putnei	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7419	Robinia pseudoacacia	OAD	25.609310	47.358580	SV	Satu Mare	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7420	Robinia pseudoacacia	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7421	Robinia pseudoacacia	OAD	26.098270	47.623440	SV	Stroiești către Iliești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7422	Robinia pseudoacacia	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7423	Robinia pseudoacacia	OAD	25.356820	47.464240	SV	Valea Putnei către Mestecăniș	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7424	Robinia pseudoacacia	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7425	Robinia pseudoacacia	OAD	25.648860	47.932630	SV	Vicovu de Sus	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7426	Rudbeckia hirta	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7427	Rudbeckia laciniata	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7428	Sedum spurium	OAD	25.757580	47.397600	SV	Ostra	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7429	Solanum alatum	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7430	Solanum lycopersicum	OAD	26.308560	47.464230	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7431	Solanum lycopersicum	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7432	Solanum lycopersicum	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7433	Solidago canadensis	OAD	26.316160	47.385220	SV	Argestru	5 (>501 indiv)	U (Uscare)	V (Vegetativă)
7434	Solidago canadensis	OAD	25.677020	47.256680	SV	Crucea către Holda	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7435	Solidago canadensis	OAD	25.404480	47.537380	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7436	Solidago canadensis	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7437	Solidago canadensis	OAD	25.432140	47.353980	SV	Ortoaia	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7438	Solidago canadensis	OAD	25.484830	47.386360	SV	Rusca	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7439	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.378500	47.536410	SV	Colacu	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7440	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)

7441	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.363290	47.538240	SV	Colacu	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7442	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.440500	47.527150	SV	Fundu Moldovei	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7443	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7444	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.380020	47.537490	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7445	Solidago gigantea subsp. serotina	OAD	25.379960	47.486880	SV	Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7446	Sorghum halepense	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7447	Sorghum halepense	OAD	25.987710	47.802940	SV	Bădeuți	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7448	Sorghum halepense	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7449	Tanacetum parthenium	OAD	25.326020	47.612080	SV	Breaza	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7450	Tanacetum parthenium	OAD	25.407880	47.539280	SV	Fundu Moldovei	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7451	Tanacetum parthenium	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7452	Thladiantha dubia	OAD	25.825590	47.802010	SV	Marginea	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7453	Veronica persica	OAD	26.309540	47.463650	SV	Fălticeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7454	Veronica persica	OAD	25.877060	47.913720	SV	Frătăuții Vechi	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7455	Veronica persica	OAD	25.804440	47.904730	SV	Gălănești	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7456	Veronica persica	OAD	25.310460	47.426910	SV	Iacobeni	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7457	Veronica persica	OAD	25.183470	47.746220	SV	Izvoarele Sucevei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7458	Veronica persica	OAD	26.015330	47.787790	SV	Milișăuți	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7459	Veronica persica	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7460	Veronica persica	OAD	25.575370	47.918640	SV	Straja	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7461	Veronica persica	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7462	Veronica persica	OAD	25.366180	47.475750	SV	Valea Putnei	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7463	Veronica persica	OAD	25.366800	47.475830	SV	Valea Putnei	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7464	Veronica persica	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7465	Viola × wittrockiana	OAD	25.363790	47.538540	SV	Colacu	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7466	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.279560	47.527300	SV	Bunești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7467	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.273520	47.565730	SV	Cumpărătura	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7468	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.296680	47.451930	SV	Fălticeni	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7469	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.291220	47.478040	SV	Fălticeni	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7470	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.020500	47.590210	SV	Ilișești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7471	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	25.936670	47.828980	SV	Rădăuți sud	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7472	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.127030	47.629390	SV	Stroiești	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7473	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	26.223990	47.626210	SV	Suceava	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7474	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	25.739420	47.905620	SV	Vicovu de Jos	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7475	Galinsoga quadriradiata	OAD	23.880240	47.408930	MM	Rohia	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7476	Robinia pseudoacacia	OAD	23.862470	47.417810	MM	Rohia	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7477	Helianthus tuberosus	OAD	23.862470	47.417810	MM	Rohia	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7478	Reynoutria × bohemica	OAD	23.862470	47.417810	MM	Rohia	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7479	Helianthus tuberosus	OAD	23.962380	47.470070	MM	Rogoz către Lăpuș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7480	Erigeron canadensis	OAD	24.009280	47.495390	MM	Lăpuș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7481	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	24.009280	47.495390	MM	Lăpuș	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7482	Reynoutria × bohemica	OAD	24.007180	47.508880	MM	Lăpuș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7483	Helianthus tuberosus	OAD	24.007180	47.508880	MM	Lăpuș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7484	Ambrosia artemisiifolia	OAD	24.007180	47.508880	MM	Lăpuș	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7485	Reynoutria × bohemica	OAD	24.010020	47.625300	MM	Băiuț	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7486	Impatiens glandulifera	OAD	23.970670	47.608700	MM	Băiuț	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7487	Reynoutria × bohemica	OAD	23.990980	47.607680	MM	Băiuț	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7488	Echinocystis lobata	OAD	23.988770	47.606400	MM	Băiuț	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7489	Symphotrichum laeve	OAD	23.987960	47.606140	MM	Băiuț	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7490	Impatiens glandulifera	OAD	23.853280	47.664640	MM	Cavnic	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7491	Reynoutria × bohemica	OAD	23.821120	47.646660	MM	Cavnic	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7492	Rhus typhina	OAD	23.762710	47.606220	MM	Șurdești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7493	Armoracia rusticana	OAD	23.762710	47.606220	MM	Șurdești	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7494	Amaranthus retroflexus	OAD	23.762710	47.606220	MM	Șurdești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7495	Medicago sativa	OAD	23.690490	47.661340	MM	Baia Sprie	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7496	Reynoutria × bohemica	OAD	23.690490	47.661340	MM	Baia Sprie	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7497	Echinocystis lobata	OAD	23.690490	47.661340	MM	Baia Sprie	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7498	Prunus serotina	OAD	23.690490	47.661340	MM	Baia Sprie	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7499	Reynoutria × bohemica	OAD	23.628830	47.697830	MM	Tăuții de Sus	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7500	Erigeron canadensis	OAD	23.628830	47.697830	MM	Tăuții de Sus	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7501	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.630550	47.658170	MM	Tăuții de Sus	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7502	Robinia pseudoacacia	OAD	23.630550	47.658170	MM	Tăuții de Sus	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7503	Reynoutria × bohemica	OAD	23.580000	47.661700	MM	Baia Mare	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7504	Reynoutria × bohemica	OAD	23.471780	47.668180	MM	Tăuții-Măgheraș	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7505	Amaranthus powellii	OAD	23.471780	47.668180	MM	Tăuții-Măgheraș	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7506	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.469430	47.668140	MM	Tăuții-Măgheraș	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7507	Erigeron canadensis	OAD	23.249420	47.763080	MM	Seini	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7508	Reynoutria × bohemica	OAD	23.260110	47.755020	MM	Seini	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7509	Robinia pseudoacacia	OAD	23.260110	47.755020	MM	Seini	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7510	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.260110	47.755020	MM	Seini	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7511	Reynoutria × bohemica	OAD	23.391740	47.693600	MM	Cicârlău	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7512	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.391740	47.693600	MM	Cicârlău	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7513	Reynoutria × bohemica	OAD	23.453920	47.724070	MM	Nistru	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7514	Erigeron canadensis	OAD	23.453920	47.724070	MM	Nistru	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7515	Galinsoga quadriradiata	OAD	23.453920	47.724070	MM	Nistru	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7516	Impatiens glandulifera	OAD	23.453920	47.724070	MM	Nistru	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7517	Reynoutria × bohemica	OAD	23.450900	47.705370	MM	Nistru	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7518	Erechtites hieraciifolius	OAD	23.450900	47.705370	MM	Nistru	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7519	Galinsoga quadriradiata	OAD	23.450900	47.705370	MM	Nistru	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7520	Juncus tenuis	OAD	23.449570	47.704040	MM	Nistru	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7521	Bidens frondosa	OAD	23.449570	47.704040	MM	Nistru	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7522	Prunus serotina	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7523	Erigeron canadensis	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7524	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7525	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7526	Helianthus tuberosus	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7527	Oenothera glazioviana	OAD	23.519580	47.644450	MM	Baia Mare	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7528	Helianthus tuberosus	OAD	23.432920	47.557740	MM	Satulung	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7529	Galinsoga quadriradiata	OAD	23.432920	47.557740	MM	Satulung	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7530	Veronica persica	OAD	23.432920	47.557740	MM	Satulung	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7531	Solidago canadensis	OAD	23.432920	47.557740	MM	Satulung	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7532	Reynoutria × bohemica	OAD	23.484200	47.477430	MM	Șomcuta Mare	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7533	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.484200	47.477430	MM	Șomcuta Mare	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7534	Robinia pseudoacacia	OAD	23.484200	47.477430	MM	Șomcuta Mare	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7535	Reynoutria × bohemica	OAD	23.487010	47.468650	MM	Buciumi	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7536	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.487010	47.468650	MM	Buciumi	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7537	Robinia pseudoacacia	OAD	23.487010	47.468650	MM	Buciumi	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7538	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.494110	47.408690	MM	Valea Chioarului către Mesteacă	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7539	Galinsoga parviflora	OAD	23.494110	47.408690	MM	Valea Chioarului către Mesteacă	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7540	Impatiens glandulifera	OAD	23.494110	47.408690	MM	Valea Chioarului către Mesteacă	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7541	Reynoutria × bohemica	OAD	23.551070	47.528020	MM	Remetea Chioarului	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7542	Robinia pseudoacacia	OAD	23.551070	47.528020	MM	Remetea Chioarului	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7543	Reynoutria × bohemica	OAD	23.634300	47.592350	MM	Dumbrăvița	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7544	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.634300	47.592350	MM	Dumbrăvița	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7545	Robinia pseudoacacia	OAD	23.634300	47.592350	MM	Dumbrăvița	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7546	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	23.634300	47.592350	MM	Dumbrăvița	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7547	Erigeron canadensis	OAD	23.771480	47.689470	MM	Baia Sprie către Mara	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7548	Helianthus tuberosus	OAD	23.771480	47.689470	MM	Baia Sprie către Mara	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7549	Reynoutria × bohemica	OAD	23.771480	47.689470	MM	Baia Sprie către Mara	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7550	Cytisus scoparius	OAD	23.771480	47.689470	MM	Baia Sprie către Mara	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7551	Robinia pseudoacacia	OAD	23.771480	47.689470	MM	Baia Sprie către Mara	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7552	Armoracia rusticana	OAD	23.863130	47.773860	MM	Desești	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7553	Helianthus tuberosus	OAD	23.931560	47.864420	MM	Berbești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7554	Impatiens glandulifera	OAD	23.931560	47.864420	MM	Berbești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7555	Reynoutria × bohemica	OAD	23.931560	47.864420	MM	Berbești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7556	Echinocystis lobata	OAD	23.932790	47.865060	MM	Berbești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7557	Bidens frondosa	OAD	23.932790	47.865060	MM	Berbești	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7558	Amaranthus powellii	OAD	23.932790	47.865060	MM	Berbești	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7559	Galinsoga parviflora	OAD	23.817800	47.962090	MM	Sarasău	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7560	Oenothera glazioviana	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7561	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7562	Reynoutria × bohemica	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7563	Helianthus tuberosus	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7564	Prunus cerasifera	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7565	Impatiens parviflora	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7566	Acer negundo	OAD	23.766730	47.983730	MM	Câmpulung la Tisa	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7567	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.699430	47.968590	MM	Săpânța	5 (>501 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7568	Impatiens parviflora	OAD	23.699430	47.968590	MM	Săpânța	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7569	Helianthus tuberosus	OAD	23.699430	47.968590	MM	Săpânța	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7570	Bassia scoparia	OAD	23.699430	47.968590	MM	Săpânța	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

7571	Reynoutria × bohemica	OAD	23.697860	47.977540	MM	Săpânța	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7572	Helianthus tuberosus	OAD	23.697860	47.977540	MM	Săpânța	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7573	Impatiens parviflora	OAD	23.697860	47.977540	MM	Săpânța	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7574	Helianthus tuberosus	OAD	23.988260	47.846190	MM	Oncești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7575	Ambrosia artemisiifolia	OAD	23.988260	47.846190	MM	Oncești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7576	Reynoutria × bohemica	OAD	23.988260	47.846190	MM	Oncești	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7577	Echinocystis lobata	OAD	23.988260	47.846190	MM	Oncești	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7578	Reynoutria × bohemica	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7579	Helianthus tuberosus	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7580	Echinocystis lobata	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7581	Impatiens glandulifera	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7582	Impatiens parviflora	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7583	Amaranthus retroflexus	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7584	Robinia pseudoacacia	OAD	24.092730	47.791080	MM	Bârsana	4 (101 - 500 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7585	Armoracia rusticana	OAD	24.170930	47.708040	MM	Șieu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7586	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	24.170930	47.708040	MM	Șieu	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7587	Helianthus tuberosus	OAD	24.110390	47.698120	MM	Poienile Izei	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7588	Reynoutria × bohemica	OAD	24.110390	47.698120	MM	Poienile Izei către Botiza	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7589	Bassia scoparia	OAD	24.134680	47.679880	MM	Botiza	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7590	Armoracia rusticana	OAD	24.134680	47.679880	MM	Botiza	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7591	Helianthus tuberosus	OAD	24.134680	47.679880	MM	Botiza	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7592	Robinia pseudoacacia	OAD	24.145580	47.671010	MM	Botiza	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7593	Ambrosia artemisiifolia	OAD	24.145580	47.671010	MM	Botiza	3 (51-100 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7594	Reynoutria × bohemica	OAD	24.244760	47.684570	MM	leud	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7595	Ambrosia artemisiifolia	OAD	24.244760	47.684570	MM	leud	5 (>501 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7596	Armoracia rusticana	OAD	24.244760	47.684570	MM	leud	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7597	Galinsoga quadriradiata	OAD	24.244760	47.684570	MM	leud	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7598	Robinia pseudoacacia	OAD	24.244760	47.684570	MM	leud	5 (>501 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7599	Armoracia rusticana	OAD	24.305330	47.662110	MM	Dragomirești	3 (51-100 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7600	Helianthus tuberosus	OAD	24.305330	47.662110	MM	Dragomirești	5 (>501 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7601	Reynoutria × bohemica	OAD	24.313600	47.660230	MM	Dragomirești	5 (>501 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7602	Reynoutria × bohemica	OAD	24.341200	47.658610	MM	Săliștea de Sus	5 (>501 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7603	Galinsoga quadriradiata	OAD	24.341200	47.658610	MM	Săliștea de Sus	5 (>501 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7604	Xanthium orientale subsp. italicum	OAD	24.341200	47.658610	MM	Săliștea de Sus	5 (>501 indv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7605	Galinsoga quadriradiata	OAD	24.441590	47.633810	MM	Săcel	5 (>501 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7606	Armoracia rusticana	OAD	24.441590	47.633810	MM	Săcel	3 (51-100 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7607	Reynoutria × bohemica	OAD	24.606940	47.654210	MM	Moisei	5 (>501 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7608	Erigeron canadensis	OAD	24.606940	47.654210	MM	Moisei	5 (>501 indv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7609	Impatiens glandulifera	OAD	24.606940	47.654210	MM	Moisei	4 (101 - 500 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7610	Armoracia rusticana	OAD	24.606940	47.654210	MM	Moisei	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7611	Impatiens glandulifera	OAD	24.766820	47.622640	MM	Borșa	5 (>501 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7612	Reynoutria × bohemica	OAD	24.777260	47.679090	MM	Borșa	5 (>501 indv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7613	Armoracia rusticana	OAD	24.777260	47.679090	MM	Borșa	2 (11-50 indv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7614	Matricaria discoidea	OAD	24.856030	47.609300	MM	Pasul Prislop	4 (101 - 500 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7615	Juncus tenuis	OAD	24.856030	47.609300	MM	Pasul Prislop	2 (11-50 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7616	Robinia pseudoacacia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1 (1-10 indv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7617	Armoracia rusticana	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2	V	V
7618	Helianthus tuberosus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2	V	V
7619	Levisticum officinale	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	A
7620	Cydonia oblonga	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	V
7621	Iva xanthiifolia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	V
7622	Ailanthus altissima	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2	G	V
7623	Robinia viscosa	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	G
7624	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	G
7625	Prunus cerasifera	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	2	F	G
7626	Juglans regia	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	V	G
7627	Hemerocallis lilio-asphodelus	OAD	26.665278	45.908056	VN	Tulnici	1	A (Anteza)	G

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

7628	Erigeron annuus subsp. annuus	OAD	26.586842	45.942483	VN	Lepșa	3 (51-100 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7629	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.337640	44.034550	TR	Lăceni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7630	Erigeron annuus subsp. annuus	NMA	25.339400	44.028800	TR	Lăceni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativa)
7631	Amaranthus albus	NMA	25.341600	44.061663	TR	Lăceni	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7632	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.343950	44.003760	TR	Lăceni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7633	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.341400	43.992190	TR	Lăceni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7634	Ailanthus altissima	NMA	25.268930	44.013970	TR	Lăceni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7635	Reynoutria × bohemica	NMA	25.246380	44.016240	TR	Lăceni	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7636	Phytolacca americana	NMA	25.311980	43.996490	TR	Nanov	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7637	Xanthium orientale subsp. italicum	NMA	25.230720	44.018230	TR	Centura Alexandria	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7638	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.208250	44.015060	TR	Centura Alexandria	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7639	Amorpha fruticosa	NMA	25.213340	44.016390	TR	Centura Alexandria	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7640	Amorpha fruticosa	NMA	25.191490	44.018210	TR	Plosca	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7641	Amorpha fruticosa	NMA	25.212670	44.016080	TR	Buzescu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7642	Ailanthus altissima	NMA	25.176480	44.026610	TR	Plosca	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7643	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.171820	44.020950	TR	Plosca	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7644	Ailanthus altissima	NMA	25.166900	44.022180	TR	Plosca	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7645	Amorpha fruticosa	NMA	25.168210	44.021750	TR	Plosca	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7646	Lycium barbarum	NMA	25.141980	44.024650	TR	Plosca	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7647	Ambrosia artemisiifolia	NMA	25.198770	44.036430	TR	Peretu	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7648	Phytolacca americana	NMA	25.102380	44.046390	TR	Peretu		A (Anteza)	G (Germinativă)
7649	Morus alba	NMA	25.104710	44.038450	TR	Peretu	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7650	Solidago canadensis	NMA	25.088040	44.043460	TR	Peretu	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7651	Ailanthus altissima	NMA	25.112620	44.048521	TR	Peretu	4 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)

7652	Oenothera biennis	NMA	25.097240	44.043460	TR	Peretu	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7653	Lycium barbarum	NMA	25.021670	44.074090	TR	Peretu	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7654	Erigeron canadensis	NMA	25.101720	44.045910	TR	Peretu	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7655	Oenothera biennis	NMA	25.097240	44.043460	TR	Peretu	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7656	Amorpha fruticosa	NMA	24.995740	44.092970	TR	Măldăieni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7657	Amorpha fruticosa	NMA	24.944860	44.121420	TR	Măldăieni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7658	Oxalis stricta	NMA	24.913440	44.119560	TR	Măldăieni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	V (vegetativ)
7659	Fraxinus pennsylvanica	NMA	24.928830	44.118810	TR	Măldăieni	0 (puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7660	Amorpha fruticosa	NMA	24.969770	44.112000	TR	Măldăieni	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7661	Reynoutria × bohemica	NMA	24.789470	44.123340	OT	Mihăești	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7662	Amorpha fruticosa	NMA	24.685680	44.119800	OT	Radomirești	5 (101 - 500 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7663	Amorpha fruticosa	MDA	28.032760	44.333500	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7664	Morus nigra	MDA	28.032770	44.333510	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7665	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.032780	44.333520	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7666	Gleditsia triacanthos	MDA	28.032790	44.333530	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7667	Morus alba	MDA	28.032800	44.333540	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7668	Portulaca oleracea	MDA	28.032810	44.333550	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7669	Xanthium strumarium	MDA	28.032820	44.333560	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7670	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.032830	44.333570	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7671	Erigeron canadensis	MDA	28.032840	44.333580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7672	Morus alba	MDA	28.032850	44.333590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7673	Sorghum halepense	MDA	28.032860	44.333600	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7674	Acer negundo	MDA	28.032870	44.333610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7675	Datura innoxia	MDA	28.032880	44.333620	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7676	Artemisia annua	MDA	28.032890	44.333630	CT	Cernavoda	3 (51-100 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

7677	Datura stramonium	MDA	28.032900	44.333640	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	U (Uscare)	G (Germinativă)
7678	Bidens frondosa	MDA	28.032910	44.333650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7679	Ailanthus altissima	MDA	28.027410	44.342920	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7680	Amorpha fruticosa	MDA	28.027420	44.342930	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7681	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.027430	44.342940	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7682	Morus nigra	MDA	28.027440	44.342950	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7683	Morus alba	MDA	28.027450	44.342960	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7684	Erigeron canadensis	MDA	28.027460	44.342970	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7685	Artemisia annua	MDA	28.027470	44.342980	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7686	Acer negundo	MDA	28.027480	44.342990	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7687	Citrullus lanatus	MDA	28.027490	44.343000	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7688	Amaranthus retroflexus	MDA	28.027500	44.343010	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7689	Sorghum halepense	MDA	28.027510	44.343020	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7690	Prunus cerasifera	MDA	28.027520	44.343030	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7691	Prunus persica	MDA	28.027530	44.343040	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7692	Prunus cerasus	MDA	28.027540	44.343050	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7693	Portulaca oleracea	MDA	28.027550	44.343060	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7694	Xanthium strumarium	MDA	28.027560	44.343070	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7695	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.027570	44.343080	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7696	Abutilon theophrasti	MDA	28.027580	44.343090	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7697	Amorpha fruticosa	MDA	28.024670	44.356570	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7698	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.024680	44.356580	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7699	Morus alba	MDA	28.024690	44.356590	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7700	Acer negundo	MDA	28.024700	44.356600	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7701	Prunus persica	MDA	28.024710	44.356610	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7702	Prunus cerasifera	MDA	28.024720	44.356620	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7703	Euphorbia maculata	MDA	28.024730	44.356630	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7704	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.024740	44.356640	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7705	Robinia pseudoacacia	MDA	28.024750	44.356650	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7706	Portulaca oleracea	MDA	28.024760	44.356660	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7707	Malus domestica	MDA	28.024770	44.356670	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7708	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.024780	44.356680	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7709	Xanthium strumarium	MDA	28.024790	44.356690	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7710	Medicago sativa	MDA	28.024800	44.356700	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7711	Juglans regia	MDA	28.024810	44.356710	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7712	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.018220	44.336740	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7713	Ailanthus altissima	MDA	28.018230	44.336750	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7714	Amorpha fruticosa	MDA	28.018240	44.336760	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7715	Acer negundo	MDA	28.018250	44.336770	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7716	Prunus cerasifera	MDA	28.018260	44.336780	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7717	Morus nigra	MDA	28.018270	44.336790	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7718	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.018280	44.336800	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7719	Xanthium strumarium	MDA	28.018290	44.336810	CT	Cernavoda	4 (101 - 500 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7720	Artemisia annua	MDA	28.018300	44.336820	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7721	Lycium barbarum	MDA	28.018310	44.336830	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7722	Erigeron canadensis	MDA	28.018320	44.336840	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7723	Erigeron annuus subsp. annuus	MDA	28.018330	44.336850	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7724	Prunus avium	MDA	28.018340	44.336860	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7725	Gleditsia triacanthos	MDA	28.018350	44.336870	CT	Cernavoda	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7726	Robinia pseudoacacia	MDA	28.018360	44.336880	CT	Cernavoda	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7727	Ailanthus altissima	MDA	28.394580	44.182480	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7728	Gleditsia triacanthos	MDA	28.394590	44.182490	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7729	Prunus cerasifera	MDA	28.394600	44.182500	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7730	Xanthium strumarium	MDA	28.394610	44.182510	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7731	Erigeron canadensis	MDA	28.394620	44.182520	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7732	Portulaca oleracea	MDA	28.394630	44.182530	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7733	Amaranthus retroflexus	MDA	28.394640	44.182540	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7734	Morus nigra	MDA	28.394650	44.182550	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7735	Amorpha fruticosa	MDA	28.394660	44.182560	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7736	Bidens frondosa	MDA	28.394670	44.182570	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7737	Acer negundo	MDA	28.394680	44.182580	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7738	Medicago sativa	MDA	28.394690	44.182590	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7739	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.394700	44.182600	CT	Murfatlar	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7740	Morus alba	MDA	28.394710	44.182610	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7741	Maclura pomifera	MDA	28.394720	44.182620	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7742	Juglans regia	MDA	28.394730	44.182630	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7743	Prunus persica	MDA	28.394740	44.182640	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7744	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.394750	44.182650	CT	Murfatlar	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7745	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.439890	44.139100	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7746	Xanthium strumarium	MDA	28.439900	44.139110	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7747	Sorghum halepense	MDA	28.439910	44.139120	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7748	Prunus cerasifera	MDA	28.439920	44.139130	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7749	Ailanthus altissima	MDA	28.439930	44.139140	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7750	Morus nigra	MDA	28.439940	44.139150	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7751	Acer negundo	MDA	28.439950	44.139160	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7752	Cuscuta campestris	MDA	28.439960	44.139170	CT	Valu lui Traian	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7753	Amorpha fruticosa	MDA	28.439970	44.139180	CT	Valu lui Traian	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7754	Ailanthus altissima	MDA	28.608430	44.101530	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7755	Amaranthus retroflexus	MDA	28.608440	44.101540	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7756	Ambrosia artemisiifolia	MDA	28.608450	44.101550	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7757	Sorghum halepense	MDA	28.608460	44.101560	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7758	Helianthus annuus	MDA	28.608470	44.101570	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7759	Portulaca oleracea	MDA	28.608480	44.101580	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7760	Prunus cerasifera	MDA	28.608490	44.101590	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7761	Amorpha fruticosa	MDA	28.608500	44.101600	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7762	Robinia pseudoacacia	MDA	28.608510	44.101610	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7763	Gleditsia triacanthos	MDA	28.608520	44.101620	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)

Instrumente Structurale
2014-2020

7764	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.608530	44.101630	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7765	Avena sativa	MDA	28.608540	44.101640	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7766	Xanthium strumarium	MDA	28.608550	44.101650	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7767	Artemisia annua	MDA	28.608560	44.101660	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7768	Prunus armeniaca	MDA	28.608570	44.101670	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7769	Malus domestica	MDA	28.608580	44.101680	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7770	Prunus persica	MDA	28.608590	44.101690	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7771	Lycium barbarum	MDA	28.608600	44.101700	CT	Agigea	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7772	Juglans regia	MDA	28.608610	44.101710	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7773	Hibiscus syriacus	MDA	28.608620	44.101720	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7774	Koelreuteria paniculata	MDA	28.608630	44.101730	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7775	Acer negundo	MDA	28.608640	44.101740	CT	Agigea	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7776	Juglans regia	MDA	28.579550	43.791320	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7777	Prunus persica	MDA	28.579560	43.791330	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7778	Prunus cerasifera	MDA	28.579570	43.791340	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7779	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579580	43.791350	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7780	Lycium barbarum	MDA	28.579590	43.791360	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	V (Vegetativă)
7781	Sorghum halepense	MDA	28.579600	43.791370	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7782	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579610	43.791380	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7783	Ailanthus altissima	MDA	28.579620	43.791390	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7784	Cydonia oblonga	MDA	28.579630	43.791400	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7785	Prunus domestica	MDA	28.579640	43.791410	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7786	Morus nigra	MDA	28.579650	43.791420	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7787	Prunus cerasus	MDA	28.579660	43.791430	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	V (Vegetativă)
7788	Morus alba	MDA	28.579670	43.791440	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7789	Prunus cerasifera	MDA	28.579680	43.791450	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7790	Juniperus virginiana	MDA	28.579690	43.791460	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7791	Medicago sativa	MDA	28.579700	43.791470	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7792	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579710	43.791480	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7793	Ficus carica	MDA	28.579720	43.791490	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7794	Malus domestica	MDA	28.579730	43.791500	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7795	Portulaca oleracea	MDA	28.579740	43.791510	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7796	Erigeron canadensis	MDA	28.579750	43.791520	CT	2Mai	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7797	Helianthus annuus	MDA	28.579760	43.791530	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7798	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579770	43.791540	CT	2Mai	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7799	Elaeagnus angustifolia	MDA	28.579720	43.800010	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7800	Erigeron canadensis	MDA	28.579730	43.800020	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7801	Acer negundo	MDA	28.579740	43.800030	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7802	Xanthium strumarium	MDA	28.579750	43.800040	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	G (Germinativă)
7803	Prunus cerasifera	MDA	28.579760	43.800050	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7804	Malus domestica	MDA	28.579770	43.800060	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7805	Cuscuta campestris	MDA	28.579780	43.800070	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7806	Maclura pomifera	MDA	28.579790	43.800080	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7807	Cydonia oblonga	MDA	28.579800	43.800090	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7808	Hibiscus syriacus	MDA	28.579810	43.800100	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7809	Prunus domestica	MDA	28.579820	43.800110	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7810	Ailanthus altissima	MDA	28.579830	43.800120	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7811	Juglans regia	MDA	28.579840	43.800130	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7812	Fraxinus pennsylvanica	MDA	28.579850	43.800140	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)
7813	Morus alba	MDA	28.579860	43.800150	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7814	Morus nigra	MDA	28.579870	43.800160	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	D (Diseminare)	G (Germinativă)
7815	Sorghum halepense	MDA	28.579880	43.800170	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7816	Amaranthus retroflexus	MDA	28.579890	43.800180	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7817	Portulaca oleracea	MDA	28.579900	43.800190	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	A (Anteza)	G (Germinativă)
7818	Gleditsia triacanthos	MDA	28.579910	43.800200	CT	Mangalia	2 (11-50 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7819	Thuja orientalis	MDA	28.579920	43.800210	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	G (Germinativă)
7820	Robinia pseudoacacia	MDA	28.579930	43.800220	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	F (Fructificare)	V (Vegetativă)
7821	Parthenocissus quinquefolia	MDA	28.579940	43.800230	CT	Mangalia	1 (1-10 indiv)	V (Vegetativa)	V (Vegetativă)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA